

PËRMBAJTJA

Hyrje
-Në këtë numër...

-Artikuj
ENKELEJDA SULA RAXHIMI
Dispozitivi normalizues: Politikat mbi romët në
Shqipërinë socialiste

SOFIA KALO
Trupi në pikturën e realizmit socialist: Shprehje fantazish, ankthesh, dëshirash

OLSI LELAJ
Mish dhe kocka: Mbi antropologjinë fizike të shqiptarëve

ERVIN KAÇIU
Një tipologji e veçantë e socializmave: Rasti i Kibuc Baram

BLERINA HANKOLLARI
Botëkuptimi socialist dhe politika e tij botë-edukuese

ERMELA BROCI
“Vendi i dëshmisë dhe kujtesës” në Shkodër si një formë
e re kulturore e përkujtimit

-Aktivitete shkencore

-Recensione

ISSN 2617-9768
ISSN 2706-5995 (online)

AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE
INSTITUTI I ANTROPOLOGJISË KULTURORE
DHE I STUDIMIT TË ARTIT

Antropologji

Vëllimi 2 Numër 2 2019

Antropologji

Vëllimi 2/ Numër 2/ 2019

AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE
INSTITUTI I ANTROPOLOGJISË KULTURORE DHE I STUDIMIT TË ARTIT

Antropologji

vëllimi 2/ numër 2/ 2019

Tiranë, 2019

Antropologji

Revistë e Institutit të Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit - IAKSA

Email: revista.antropologjia@gmail.com

Kryeredaktore
Mikaela Minga

Redaksia:
Nebi Bardhoshi (IAKSA)
Olsi Lelaj (IAKSA)
Lumnije Kadriu (Instituti Albanologjik i Prishtinës)
Arsim Canolli (Universiteti i Prishtinës)
Afërdita Onuzi

Redaktore gjuhësore
Mimoza Shqefni

Përkujdesja grafike
Dorina Muka

Kopertina
Eros Dibra

Bordi këshillues
Ger Duijzings (Universiteti i Regensburg-ut)
Giuliana Prato (Universiteti i Kent-it)
Nicola Scaldaferrì (Universiteti i Milano-s)
Julie Vullnetari (Universiteti i Southampton-it)
Nathalie Clayer (CETOBaC - Qendra e studimeve turke, osmane, ballkanike dhe të Azisë qendrore, Paris)

Botohet dy herë në vit

ISSN 2617-9768

ISSN 2706-5995 (online)

© ASA, IAKSA

Përmbajtja

- Në këtë numër...	5
- Artikuj	
1. ENKELEJDA SULA RAXHIMI Dispozitivi normalizues: Politikat mbi romët në Shqipërinë socialiste	7
2. SOFIA KALO Trupi në pikturën e realizmit socialist: Shprehje fantazish, ankthesh, dëshirash	32
3. OLSI LELAJ Mish dhe kocka: Mbi antropologjinë fizike të shqiptarëve	53
4. ERVIN KAÇIU Një tipologji e veçantë e socializmave: Rasti i Kibuc Baram	83
5. BLERINA HANKOLLARI Botëkuptimi socialist dhe politika e tij botë-edukuese	117
6. ERMELA BROCI “Vendi i dëshmisë dhe kujtesës” në Shkodër si një formë e re kulturore e përkujtimit	145
- Aktivitete shkencore	175
- Recensione	185

MIKAELA MINGA

Në këtë numër....

Socializmi përbën prej disa vitesh tashmë një ndër akset themelore të platformës kërkimore brenda IAKSA-së. Përveç artikujve të ndryshëm që janë botuar ndër të tjera edhe në numrat paraardhës të *Antropologjisë*, rezultat i këtij drejtimi kërkimor janë disa konferenca shkencore të zhvilluara mbi këtë temë, si dhe disa monografi të botuara. Për t'u përmendur: *Etnografi në diktaturë: Dija, shteti dhe holokausti ynë* nga Nebi Bardhoshi dhe Olsi Lelaj (2018) dhe *Nën shenjë e modernitetit* nga Olsi Lelaj (2015). Për vetë rëndësinë që ka marrë ky aks kërkimor, menduam që t'i kushtonim një numër të posaçëm të revistës *Antropologji* problematikës së socializmit, me synimin për të zgjeruar diskutimin dhe analizat edhe me kontribute të prejardhura nga autorë jashtë IAKSA-së. Në këtë mënyrë arritëm të krijojmë një pikëtakimi jo vetëm midis perspektivave të ndryshme studimore mbi socializmin, por edhe midis përvojave të ndryshme kërkimore që janë ndërmarrë nga studiues brenda dhe jashtë Shqipërisë.

Artikujt që i paraqiten lexuesit në këtë numër të revistës marrin në shqyrtim aspekte të ndryshme që kanë të bëjnë me socializmin, me situatën diktatoriale, me shtetin, trupin, botëkuptimin, artet pamore. Këto vijnë edhe si pjesë e realiteteve të caktuara që gjalluan brenda socializmit shtetëror, edhe si lexime kritike autorësh e kontributesh studimore. Bëhen bashkë metodologji kërkimore të lidhura me punën në arkiva, siç është rasti i kontributit të Enkelejda Sula-Raxhimit mbi minoritetin rom, apo Blerina Hankollarit që bëjnë bashkë arkivin dhe përvojën etnografike. Në këtë linjë të dytë mund të vendosim edhe artikujt mbi “Muzeun e kujtesës” në Shkodër, nga Ermela Broci, apo atë të Ervin Kaçiut, i cili prezanton një perspektivë tjetër mbi socializmin. Kjo e fundit vjen nga përvoja e autorit në kibuc, në Izrael. Është një “thyerje” e veçantë studimore, e cila besojmë se mund të hapë shtigje të natyrës krahasuese. Ndërsa, Sofia Kalo bën bashkë historinë e artit shqiptar me antropologjinë në një analizë mbi formën e trupit të njeriut në artet pamore shqiptare, si një projektion i mënyrës si sistemi socialist konceptoi qoftë individin, qoftë kolektivin. Tërthorazi

6 Në këtë numër...

mbërrin Olsi Lelaj tek socializmit, përmes kontributeve antropologjike mbi dijen mbi trupin. Ai shqyrton dy autorë të cilët kanë punuar mbi antropologjinë fizike - Carleton Coon dhe Aleksandër Dhima, duke reflektuar në mënyrë kritike mbi rolin që ka luajtur kjo shkencë në atë çka ai e konsideron si “natyralizim” dhe “biologjizim” i identiteteve kombëtare.

ENKELEJDA SULA-RAXHIMI

DISPOZITIVI NORMALIZUES: POLITIKAT MBI ROMËT NË SHQIPËRINË SOCIALISTE

Abstrakt

Kjo ese propozon një analizë mbi politikën, praktikën dhe diskursin etatik në lidhje me romët në Shqipëri gjatë viteve të socializmit, duke eksploruar nocionin e *dispozitivit* të formuluar nga Michel Foucault (1977). Një numër i caktuar instrumentesh në formë qarkoreje, masash, rregullash dhe strategjish u promovuan nga shteti autoritar për t'iu përgjigjur një problemi shoqëror që, sipas diskursit zyrtar të asaj kohe, vinte nga komuniteti rom. Këta elementë përbëjnë atë që unë do ta quaj “dispozitivi rom”. Nëpërmjet një studimi etnografik në terren dhe në Arkivin Qendror të Shtetit, ky punim analizon këtë dispozitiv shtetëror, që synon disiplinimin dhe normalizimin e shoqërisë, dhe të romëve në veçanti. Më konkretisht, kjo ese propozon një analizë të instrumenteve shtetërore të menaxhimit të popullsisë si teknika të pushtetit, si dhe efektet e këtij procesi, duke u fokusuar tek popullsia rome.

Fjalë kyçe: Dispozitiv, normalizim, disiplinë, romët, sedentarizim, diskriminim, dhunë

Abstract

This essay proposes an analysis of the state policies, practices and discourses regarding the Roma populations in Albania during socialism, by exploring the notion of *apparatus* as defined by Michel Foucault (1977). A number of instruments in the form of circulars, measures, orders and strategies were promoted by the authoritarian state to respond to a social problem which, according to official discourse at the time, was created by the Roma community. These elements constitute what I call the “Roma apparatus”. Through an ethnographic investigation among the Roma

communities and in the central state archives, this paper analyzes the Roma apparatus, which aimed to discipline and normalize society and the Roma in particular. More specifically, this essay proposes an analysis of various population management instruments, as power techniques, and the effects of such a process on the Roma population.

Keywords: Apparatus, nomalization, discipline, Roma, sedentarization, discrimination, violence

“Një nga arsytet pse fashizmi dhe stalinizmi - këto dy forma të pushtetit - janë kaq shqetësues është se, me gjithë singularitetin historik, ata nuk janë krejt origjinalë. Fashizmi dhe stalinizmi kanë përdorur dhe zgjeruar mekanizma që ishin të pranishëm në pjesën më të madhe të shoqërive të tjera. Dhe, pavarësisht çmendurisë së tyre të brendshme, ata kanë përdorur gjerësisht idetë dhe metodat e racionalitetit tonë politik”. (Foucault 2001,1043)¹

1. Hyrje

Kjo ese propozon një analizë mbi politikën, praktikën dhe diskursin etatik në lidhje me romët në Shqipërinë e viteve të diktaturës, duke eksploruar nocionin e *dispozitivit* të formuluar nga Michel Foucault (2001[1977]). Dispozitivi është një nga nocionet kryesore në mendimin e Foucault-së,² me të cilin ai u angazhua shumë herët në punimet e tij dhe për herë të parë, gjatë një interviste në vitin 1977 e përkufizon si:

“një tërësi elementësh heterogjenë, të përbërë nga diskurse, institucione, vendime rregullatore, ligje, masa administrative, zbulime shkencore, propozime filozofike, morale, filantropike, me pak fjalë: [gjëra] të thëna dhe të pathëna [...]. Dispozitivi në vetvete, është rrjeti që mund të krijojmë mes këtyre elementëve.” (Foucault 2001, 299)

¹ Përkthimet dhe përshtatjet në tekst nga frëngjishtja dhe anglishtja janë të autores.

² Nocioni i dispozitivit është i lidhur me punimet e Michel Foucault-së mbi qeverisjen (*gouvernementalité*) ose “qeverinë e njerëzve” (*le gouvernement des hommes*). (Agamben 2007)

Foucault saktëson se dispozitivi “në një moment të caktuar historik, ka për funksion madhor t’i përgjigjet një urgjence. Pra, dispozitivi ka një funksion strategjik dominues”. (Foucault 2001, 299)

Nocionin e dispozitivit e gjejmë edhe tek mendimi i Giorgio Agamben-it (2007) dhe, për të dy autorët, dispozitivi është kryesisht një instrument në duart e qeverisë, për t’iu përgjigjur një urgjence të caktuar, nëpërmjet mekanizmave, diskurseve³ dhe praktikave të ndryshme. Në mënyrë analoge, në Shqipërinë e periudhës së komunizmit, një numër i caktuar instrumentesh në formë qarkoreje, rregullash dhe strategjish u promovuan për t’iu përgjigjur një problemi që, sipas diskursit zyrtar të asaj kohe, vinte nga komuniteti rom. Këta elementë përbëjnë atë që unë do ta quaj “diapozitivi normalizues mbi romët”.

Më vonë, të tjerë autorë sollën nuanca të tjera në mënyrën e konceptimit të këtij nocioni. Për shembull, Gilles Deleuze dhe Felix Guattari (1980), mbështetur mbi konceptin fukoldian të dispozitivit, propozojnë termin *agencement*, i cili përfshin tërësinë e kushteve të krijimit të një situate të caktuar, ku individi është pjesë e këtij rrjeti elementësh, që mund të jenë vende, situata, territore etj. Antropologu Paul Rabinow (2003), termin Guattaro-Deleuze-ian e përkthen si *asemblazh* dhe e përcakton si tërësi matricash dytësore, që i paraprijnë krijimit të dispozitivit dhe kanë një jetëgjatësi që shkon nga disa vjet, në disa dekada (Rabinow 2003). Nëse Foucault thekson se dispozitivi krijohet për t’iu përgjigjur një emergjence të caktuar, Rabinow shton një artificë tjetër: temporalitetin apo kohëzgjatjen e procesit të krijimit të dispozitivit. Ky artific i lidhur me temporalitetin e këtyre proceseve gjendet në zinxhirin e koncepteve: problematizim - asemblazh - dispozitiv. Pra, asemblazhi i paraprin dispozitivit dhe, pasi është krijuar dhe funksionon, nuk ka më arsye për të ekzistuar; pra, zhduket. I konceptuar në këtë mënyrë, ky artific bën më kompleks elementët e një dispozitivi.

Dispozitivi dhe përthyerjet e tjera teorike të sjella nga nocionet e shtjelluara më lart përbëjnë nocionet kyçe rreth të cilave ndërtohet

³ Diskursi në konceptimin e Foucault-së (1971) nuk është veçse një element i një dispozitivi më të gjerë që shërben, ndër të tjera, për të menaxhuar apo qeverisur njerëz.

argumenti teorik i këtij shkrimi, qëllimi i të cilit është të analizojë “dispozitivin rom” të konceptuar përmes praktikash, diskursesh etatike, masash dhe politikash të ndërmarra në lidhje me romët gjatë viteve të socializmit në Shqipëri.⁴ Kjo ese propozon një analizë të këtij dispozitivi si pjesë e procesit të menaxhimit të popullsisë për të kuptuar më mirë se ç’ka ndodhur gjatë këtij procesi. I referohem këtu rëndësisë që duhet t’i jepet të kuptuarit të një procesi (*la mise en intelligibilité du processus*) (Foucault 2004, 35), më shumë se sa shkaqeve të tij.⁵ Interesi im qëndron në mënyrën sesi instrumente të ndryshme të menaxhimit të popullsisë, si teknika të pushtetit, krijohen dhe vihen në praktikë; sesi një popullsi e caktuar bëhet objekt i politikës dhe efektet e këtij procesi në përgjithësi dhe ato mbi popullsinë rome në veçanti.

Ky shkrim mbështetet në punën kërkimore në terren, gjatë viteve 2012-2016, në komunitetet, lagjet dhe kampet rome rreth Tiranës dhe në Arkivin Qendror Shtetëror (AQSH), për konsultimin e dokumenteve që lidhen me praninë dhe menaxhimin e popullsisë rome gjatë komunizmit. Mbi 30 individë romë u intervistuan, rrëfimet e të cilëve na lejojnë të kuptojmë më mirë eksperiencat individuale dhe familjare në vorbullën e transformimeve të kohës. Të dhëna të tjera etnografike vijnë nëpërmjet intervistave me disa ish-funksionarë të lartë të shtetit gjatë periudhës socialiste, të dhëna që na lejojnë të qartësojmë më tej sesi u konceptuan dhe aplikuan politikat në lidhje me romët gjatë komunizmit. Puna kërkimore në terren ishte shumëplanëshe (multisite) (Hannerz 2003; Marcus 1995) dhe mundësoi mbledhjen e materialit empirik nga burime të ndryshme, si: diskutimet, praktikat dhe strategjitë shtetërore, dokumente arkivore, histori jetësore, vende dhe institucione të ndryshme, të cilat na lejojnë të kuptojmë mënyrën sesi janë ndërtuar në kohë dhe hapësirë marrëdhëniet e shtetit me romët. Vlen të veçoj këtu kërkimin në Arkivin Qendror Shtetëror (AQSH), i cili mundësoi analizën e dokumenteve zyrtare, si: letra, dokumente, qarkore,

⁴ Termi socializëm dhe komunizëm përdoren në këtë tekst në mënyrë të ndërsjellë dhe sjellin të njëjtin ngjyrim semantik, ashtu siç përdoren në të folurën e përditshme dhe vernakulare në Shqipëri.

⁵ Sipas diskutimit të Foucault-së mbi çështje të metodës dhe kritikës politike të dijes (Foucault 2004).

urdhra qeveritarë, vendime, statistika demografike etj., dhe kjo qysh prej krijimit të shtetit shqiptar në fillim të shekullit XX deri në vitet e fundit të diktaturës. Kërkimi në arkiv mbështetet në konsultimin e mbi 70 dosjeve, 1000 fletëve, si dhe dokumenteve të tjera në mikrofilm. Një etnografi e këtyre dokumenteve pasuron të dhënat dhe sjell nuanca të reja historike në analizë si pjesë e etnografisë së shtetit. (Stoler 2002)

2. Shteti dhe romët në Shqipërinë e mes-shekullit XX

Problematizimi i grupeve rome si “problem social” fillon shumë herët, nëpërmjet një qarkoreje kryeministrorë të 21 korrikut 1947,⁶ e cila i adresohet disa institucioneve qeveritare⁷ dhe propozon një seri masash për të adresuar këtë problem. Ky dokument –i pari në lidhje me romët–mbart inicialet V.F.L.P.⁹, duke na zhvendosur kështu në një tjetër hapësirë kohore, në kontekstin e kohës kur ai është hartuar, në atë të viteve të para të Shqipërisë së pasluftës. Këto simbole të luftës sugjerojnë që konstituimi i dispozitivit mbi romët fillon menjëherë pas vendosjes së regjimit komunist në Shqipëri, periudhë që shënjon fillimin e një projekti totalitar, që synonte transformimin e shoqërisë në një “shoqëri të re” dhe krijimin e “njeriut të ri” (Bardhoshi dhe Lelaj 2018; Sula-Raxhimi 2016; Verdery 1991, 1996). Për rrjedhim, krijimi i dispozitivit rom duhet interpretuar si pjesë e këtyre transformimeve.

2.1. Kriminalizimi

Qysh në fillim qarkorja na fton në atmosferën e asaj periudhe, siç ajo shihej dhe konsiderohej nga shteti i asaj kohe.

⁶AQSH. Fondi: 498; Dosja: 47, Viti: 1947; Fl. 6-7.

⁷ Dokumenti i adresohet Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë së Bujqësisë dhe Punëve Botore, Ministrisë së Tregtisë, Ministrisë së Ndërtimit, Sekretariatit të Frontit Demokratik dhe Komitetit Ekzekutiv të Prefekturave.

⁸ Romët në këtë dokument të vitit 1947 quhen “arixhinj”, që do të thotë “zbutës arinjsh” (Courtiade 1991). Term i përdorur kryesisht në Shqipërinë e Mesme, ai është ekuivalenti i termit denigruar “cigan”, “gabel” apo gypsy (xhipsi).

⁹ Shkurtim i shprehjes “Vdekje Fashizmit, Liri Popullit”, slogani i përdorur nga grupet e rezistencës antifashiste në Shqipëri gjatë Luftës së Dytë Botërore.

“Sikundër dihet, plagët që na kanë lënë trashëgim regjimet e kaluara janë të panumërta. Për shërimin e kësaj gjendjeje, Pushteti ynë, si efekt të reformave ekonomike dhe shoqërore që po realizon, ka sjellë përfundime të kënaqshme në çdo drejtim; por qëllimit do t’i arrihet vetëm atëherë kur këto plagë të jenë shëruar plotësisht”.¹⁰

Metaforat mjekësore të përdorura me tepri tregojnë se shteti përvetëson një fjalor (dhe metoda) gati terapeutike për të zgjidhur një problem social. Ky regjistër gjuhësor sugjeron se shteti shqiptar i pasluftës do të marrë përsipër të korrigojë, të shërojë, të kujdeset për të ndryshuar apo përmirësuar një situatë të caktuar shoqërore. Më tej, qarkorja sjell saktësime të tjera mbi objektin që duhet të korrigohet dhe shërohet. “Nga raportet që ka kjo Kryeministri, rezulton se shumica e vrasjeve, e grabitjeve, e vjedhjeve, e mashtrimeve etj., kryhen në pjesën më të madhe, prej lypësish dhe vagabondash, një pjesë e madhe e të cilëve formohen nga arrixhinj.”¹¹

Së pari, kriminaliteti paraqitet si një problem i kohës dhe zhdukja e tij një urgjencë që duhet të gjejë zgjidhje radikale dhe të shpejtë. Gradualisht kuptojmë që këto “plagë të së kaluarës”, për t’u “kuruar”, – si për shembull, aktet e vagabondazhit, lypja dhe kriminaliteti, qeveria ia atribuonte kryesisht romëve.

“Arxhinjtë, disa prej të cilëve ndodhen prej shumë kohësh në vëndin t’onë dhe të tjerët kanë ardhur kohët e fundit, janë popull nomadë, që, duke u endë prej një vëndi në tjetrin, i shpëtojnë lehtë kontrollit t’organeve të sigurimit publik.”¹²

Për të zgjidhur problemin e kriminalitetit, shteti do të duhet të merret me romët, të cilët për qeverinë e atëhershme janë të asociuar me lypjen dhe nomadizmin. Autorë të ndryshëm (Shkoza 1935; Mann 1933; Hasluck 1938; 1948) dëshmojnë përmes shkrimeve të tyre se romët nuk ishin të gjithë nomadë në Shqipërinë e fillimshekullit XX. Nomadizmi shihej me dyshim dhe negativisht nga Partia-shtet, sepse, siç e thekson ky dokument, nomadët “i shpëtonin kontrollit dhe sigurisë publike”, duke sugjeruar se ata mund të përbënin apo mund të shndërroheshin në “rezik

¹⁰AQSH; Fondi: 498; Dosja: 47; Viti: 1947; Fl. 6.

¹¹AQSH; Fondi: 498; Dosja: 47; Viti: 1947; Fl. 6.

¹²AQSH; Fondi: 498; Dosja: 47; Viti: 1947; Fl. 6.

publik”. Për regjimin komunist, të obsesionuar me kontrollin e territorit dhe të popullsisë, kjo duhet të ketë qenë e papranueshme. Mënyra nomade e jetesës dhe lypja ishin të ndaluara, si rrjedhim, nomadizmi dhe lypja automatikisht përbënin shkelje të ligjit dhe ktheheshin në akte të dënueshme. Në këtë mënyrë, kategorizimi i të gjithë romëve si “nomadë” dukej se e bënte më të lehtë inkriminimin e tyre.

Këto pasazhe sjellin në vëmendje diskursin moralizues dhe ideologjik të kohës, i cili duket që sforcohet t’i ngjisë me çdo kusht etiketën e “vagabondit” dhe “kriminelit” të gjithë popullsisë rome, për t’i dalluar ata nga grupe të tjera, duke i dizenuar si një nga shkaktarët kryesorë të kriminalitetit në vend.

Menaxhimi i rreziqeve sociale, në funksion të ruajtjes së sigurisë dhe rendit publik, reflekton tendencat bashkëkohore qeverisëse (Foucault 1997) dhe i bën masat që u morën pjesë të një dizpozitivi sigurie (Foucault 2004). Rezultati historik i këtyre mjeteve dhe teknikave të pushtetit është normalizimi i shoqërisë (Foucault 1976).

2. 2. Moralizimi

Në më pak se dy faqe, qarkorja e 1947-s na informon sesi një popullsi e caktuar prezantohet, konceptohet dhe konsiderohet si një problem shoqëror:

“Këta [romët] jetojnë në një gjendje të mjerueshme, pse ndodhen në kondita shumë të këqija ekonomike, morale dhe hygjienike; politikisht qëndrojnë shumë ulët dhe rrojnë krejt të veçuar nga shoqëria. Arxhinjtë përbëjnë foletë, ku gjejnë vënd të përshtatshëm korrupsjoni, parazitizmi, imoraliteti dhe çdo vepër tjetër e keqe”.¹³

Asistojmë kështu, në mobilizimin e disa normave dhe vlerave, apo ekonomie morale (Fassin 2012; Fassin dhe Eideliman 2012), që do të përcaktojnë më tej pozicionin e romëve në shoqërinë e asaj kohe. Cilësimi i romëve si “burim të së keqes”, si “plagë nga e kaluara që duhet shëruar”, sugjeron se ka ardhur koha për një divorc përfundimtar me të kaluarën, e cila perceptohej si primitive, plot defekte, si një shqetësim, si një sëmundje për t’u trajtuar e shëruar. Ky diskurs totalitar i “ndarjes nga e vjetra, nga e

¹³AQSH; Fondi: 498; Dosja: 47; Viti: 1947; Fl. 6.

kaluara” nuk është i ri, as i përdorur ekskluzivisht për romët; ai dominonte në kulturë, shkencë, politikë dhe fusha të tjera (Bardhoshi dhe Lelaj 2018) dhe shënjon fillimin e një epoke të re e moderne, atë të një tentative utopike të inxhinierimit të një “shoqërie të re socialiste”, të krijimit të “njeriut të ri” (Bardhoshi dhe Lelaj 2018; Sula-Raxhimi 2016; Verdery 1991, 1996).

Në këtë kuptim, shteti apo klasa politike e asaj kohe duhej të punonte me këtë grup individësh, t’i edukonte dhe t’i korrigjonte romët, në mënyrë që, siç sugjeron ky dokument, të mund të bëheshin “të vlefshëm për veten e tyre dhe shoqërinë”. Në një kontekst më të gjerë, “edukimi moral i qytetarëve” (Lelaj 2009), jo vetëm i romëve, ishte pjesë e proceseve modernizuese e transformuese për krijimin e një shoqërie të re (Bardhoshi dhe Lelaj 2018; Sula-Raxhimi 2016). Megjithatë, ky dokument sugjeron që romët shiheshin nga pushteti i asaj kohe si një grup shoqëror që nuk ka të njëjtat standarde, norma dhe vlera si të tjerët. Dallimet apo devijimi nga standardet dhe vlerat e konsideruara si norma sociale e skualifikonin atë në sytë e qeverisë dhe të klasës politike të asaj kohe.

Theksimi i mungesës së moralit dhe kategorizimi i romëve si “burim i të gjithë të këqijave”, i lejon qeverisë të mobilizojë ndjenja, emocione dhe paragjykime morale për të errësuar më tej spektrin në të cilin ishin inkuadruar romët dhe të justifikonte kështu masat që u ndërморën për korrigjimin e sjelljes së romëve, konformimin me normat dhe vlerat e një shoqërie të re, që po kristalizohej nën kujdesin dhe kontrollin e regjimit totalitar që po vendosej në Shqipëri. E problematizuar në këtë mënyrë, kjo qarkore urdhëron zgjidhjen e këtij problemi social “i lidhur me rendin dhe sigurinë publike” dhe shënjon kështu fillimin e krijimit të dispozitivit normalizues mbi romët. Ku konsistonte kjo ndërhyrje?

2. 3. Normalizimi nëpërmjet disiplinimit

Një mëngjes prilli të 2013-ës, i telefonoj znj. Nexhmije Hoxha, ideatore dhe politikane e Partisë së Punës, bashkëshortja e diktatorit Enver Hoxha, e cila konsiderohet si dora e tij e djathtë dhe *éminence grise*. Në pritje të ngritjes së receptorit nga ana tjetër e telefonit, e dija që znj. Hoxha nuk jepte më intervista prej vitesh. Për habinë time, ajo u përgjigj dhe, pa humbur kohë, prezantohem e i shpjegoj qëllimin e telefonatës sime: të fiksoja një takim për një intervistë në kuadrin e këtij kërkimi. Nuk u takuam,

por po sjell këtu në mënyrë të përmbledhur disa fragmente nga biseda telefonike.

ES: Ç'kujtoni ju nga masat e para në lidhje me romët, si pjesë e qeverisë së asaj kohe? Çfarë synonte shteti nëpërmjet tyre dhe si u zbatuan ato?

N.H. “Në fakt, unë nuk jam marrë me këtë çështje...por mund t’ju them se ne kemi punuar shumë me romët; i mblodhëm dhe i vendosëm nëpër lagje dhe apartamente. Ata e vlerësuan shumë dhe bile kanë bërë edhe këngë: “Rroftë Enveri, rroftë partia që na bëri me shtëpia”.

E.S. “Po, e njoh këtë këngë dhe romët vlerësojnë shumë gjëra nga ajo kohë. Romët kanë edhe këngë të tjera që sjellin elementë të tjerë të asaj kohe si, p.sh. “Rroftë Partia, rroftë Enveri se Mehmeti desh na theri”.¹⁴ Cila është origjina e kësaj kënge?”

N.H. “Shiko, ky është një episod fatkeq; kjo ka ndodhur pas ngjarjes në varreza. Romët lypnin atje dhe gjatë funeralit të një të afërmi të Mehmet Shehut, ky u zemërua aq shumë dhe, gjaknxehtë siç ishte, tha: ‘Do t’i marr e do t’i çoj në kampe.’ Jo, nuk ishte fjala për t’i vrarë, Mehmeti thjesht donte t’i disiplinonte. Romët ishin kudo dhe na prishnin imazhin e qytetit, të qendrës së Tiranës, si edhe tani. Ne donim që kryeqyteti të ishte pasqyra e vendit.”

Në këto pasazhe, Hoxha pohon se romët u mblodhën në vende të caktuara; shteti krijoi vende dhe lagje specifike me qëllim që t’i largonte romët endacakë nga rruga dhe sidomos nga qendra e qytetit. Ajo duhej të ishte “pasqyra” e vendit dhe të reflektonte një imazh ideal të qytetit dhe vendit, një imazh të pastër, uniform, perfekt, ku papastërtitë, devijimet, sjelljet e “papërshtatshme” dhe çdo formë “shprehjeje e çuditshme apo e huaj” për kontekstin ishte e papranueshme dhe, si rrjedhojë, nuk duhej të ishte e dukshme. Romët që lypnin nuk bënë pjesë në këtë imazh që Partia-shtet kërkonte të projektonte dhe me të cilën të përfaqësonte vendin. Kjo logjikë rezonon me punimet e David Harvey-it mbi drejtësinë sociale dhe qytetin (*Social Justice and the City*) (1973), ku hapësira që i paracaktohet apo akordohet një individ apo një grupi shoqëror evokon projektimin, aspiratat dhe dëshirat e shoqërisë në lidhje me këtë grup – apo të shtetit në rastin

¹⁴ Mehmet Shehu ishte Ministër i Brendshëm nga 1948 deri në 1954.

tonë. Kështu, masat e marra në lidhje me romët duhej të kontribuonin, ndër të tjera, për të qartësuar dhe caktuar pozicionin e romëve në shoqërinë shqiptare, kjo si nga ana hapësinore, ashtu edhe shoqërore.

Siç vihet re në këtë bisedë, disiplina ishte fjala kyçe – në mos motoja – e asaj kohe, e cila kishte për qëllim disiplinimin e trupit social, përshtatjen, formimin, konformimin, modelimin e gjithë popullsisë shqiptare, përfshirë këtu edhe romët. Në një intervistë me znj. Vito Kapo¹⁵ – ish-anëtare e Partisë Komuniste të kohës, dhe shumë pranë krahut të Enver Hoxhës, – ajo thekson ndër të tjera se: “Ne donim thjesht t’i disiplinonim; nuk donim që të ishin në rrugë. Endja dhe lypja dënoheshin me ligj; ishte një disiplinë për të gjithë dhe jo vetëm romët.” (*Shënime*, prill 2013).

Që të disiplinohesh një grup apo shoqëri e tërë, do të duhej të kalohej në një sërë procesesh, siç ishte edukimi, formimi i njeriut të ri dhe korrigjimi i gjesteve anormale. Ky regjistër fukoldian kërkon që të ndërhyhet mbi një popullsi të caktuar për ta disiplinuar e normalizuar atë (Foucault 1975, 2004), në përputhje me norma dhe standarde të paracaktuara dhe të diktuar nga Partia-shtet

3. Masat administrative, si elementë të dispozitivit normalizues mbi romët

Ku konsistonin këto masa dhe çfarë solli vënia në jetë e tyre?

Së pari, kuptojmë që Ministria e Brendshme ishte përgjegjëse për mbledhjen e romëve në vende të caktuara dhe ndalimin e lëvizjes së tyre në territorin e vendit,¹⁶ duke shënuar kështu fillimit e procesit të sedentarizimit të detyruar të romëve. Këto masa preknin tashmë jo vetëm endacakët, por edhe për ata që ishin sendentarë prej shumë kohësh. Fillimisht kërkohesh të mësohej me saktësi – nëpërmjet përpilimit të statistikave – numri i individëve që përbënin këtë popullsi, ku ndodheshin, mosha e tyre dhe si ishte gjendja e tyre fizike dhe shëndetësore. Kështu do të bëhej më i lehtë kontrolli mbi këtë popullsi, kriminalizimi dhe penalizimi i lypjes deri në zhdukjen e saj, korrigjimi i sjelljeve të gjykuara nga Partia-shtet si jo-

¹⁵ Presidente e Bashkimit të Grave të Shqipërisë nga 1955 deri në 1982 dhe Ministre e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimit nga viti 1982 deri në 1990.

¹⁶AQSH; Fondi: 498; Dosja: 47; Viti: 1947; Fl. 6

korrekte, të parregullta apo “anormale”.¹⁷ Kjo logjikë rezonon me nocionin e “anormalëve” që e gjejmë tek Foucault (1999), me figurën e “devijuesit” apo të “të stigmatizuarit” tek Goffman (1975), ku çdo devijim nga norma e bën individin anormal, ku norma duhet kuptuar si “rregulla të sjelljes, si ligj joformal, si parim pajtueshmërie apo konformizmi; normë, së cilës i kundërvihet parregullsia, çrregullsia, sjellja e çuditshme, ekscentrizmi, devijimi, përjashtimi.” (Foucault 1999, 150). Qëllimi i këtyre masave ishte instalimi dhe sistemimi (lexo: sedentarizimi) përfundimtar i romëve dhe shtrirja e kontrollit edhe mbi këtë pjesë të popullsisë, deri atëherë e pakapshme dhe fluide për instancat e kontrollit shtetëror.

Së dyti, Ministria e Bujqësisë kishte për detyrë sistemimin sa më të shpejtë të romëve në toka bujqësore dhe sigurimin e mjeteve të nevojshme¹⁸ – përshi këtu edhe farërat apo veglat e punës – për t’i vënë në punë dhe për të shfrytëzuar këtë krah pune në ndërtimin e “shoqërisë së re” që po kristalizohej.

Së treti, Ministria e Tregtisë duhej të siguronte, si fillim, “ushqimin, mbulesat dhe vesh-mbathjet”. Pra, këto masa ishin pjesë e një plani më të madh, i cili merrte nën mbrojtje individin dhe komunitetin në mënyrë globale për ta orientuar atë, më vonë, drejt një modelimi social të përcaktuar; formimin e *njeriut të ri* (Bardhoshi dhe Lelaj 2018; Sula-Raxhimi 2016; Verdery 1991, 1996).

Së katërti, Ministria e Punëve Publike duhej të “ndihmonte romët për ngritjen e banesave të tyre, duke iu dhënë mjetet e nevojshme.”¹⁹ Dhe së fundmi, Frontit Demokratik i lihen detyrat më të rëndësishme:

“të kujdeset në mënyrë të veçantë për edukimin moral dhe politik të tyre, me qëllim që këta elementë të shoqërisë të xhvishen nga zakonet prapanike të së kaluarës dhe t’u ngjallet dëshira për punë, duke u bërë kështu të vlefshëm për veten dhe për shoqërinë.”²⁰

Pra, duhej korrigjuar, rregulluar apo retushuar morali i romëve dhe, sidomos, duhej punuar për indoktrinimin politik të tyre për t’i shndërruar

¹⁷AQSH; Fondi: 498; Dosja: 47; Viti: 1947; Fl. 6

¹⁸AQSH; Fondi: 498; Dosja: 47; Viti: 1947; Fl. 7.

¹⁹AQSH; Fondi: 498; Dosja: 47; Viti: 1947; Fl. 7.

²⁰AQSH; Fondi: 498; Dosja: 47; Viti: 1947; Fl. 7.

ata në njerëz të “moralshëm dhe politikë”. E kemi parë edhe më lart, që instanca të pushtetit qendror të asaj kohe i konsiderojnë romët si të pavlerë dhe të pavlefshëm për veten dhe të tjerët; individë që, sipas zhargonit ideologjik të kohës, nuk ishin në lartësinë e të tjerëve dhe, mbi të gjitha, nuk ishin në lartësinë e kërkuar nga Partia e Punës.

Metafora e heqjes së veshjes së vjetër, simbol i së shkuarës dhe prapambetjes, na përcjell, në njëfarë mase, edhe mekanicitetin e këtij procesi të konceptuar si një mori masash, zbatimi i të cilave do të sillte automatikisht pritshmëritë e dëshiruara. Frontit Demokratik i takonte pra të korrigjonte këtë anomali, që tashmë ndodhej në nivelin e moralit, në një përpjekje për t’i transformuar romët moralisht nëpërmjet punës dhe edukimit; pothuajse një terapi ose psikoterapi, qëllimi i së cilës synonte t’i shndërronte romët nga amoralë në persona me sjellje të mirë morale, nga njerëz pa vlera në individë të vlefshëm, nga anormalë në normalë. Duhej fabrikuar një individ i ri – kjo jo vetëm për romët – morali i të cilit t’i korrespondonte asaj që shteti apo në këtë rast pushteti politik kishte paracaktuar si të pranueshëm dhe të konsideruar si normë.

Më tej, vënia në jetë e këtyre masave u delegohej komiteteve ekzekutive të Partisë në rrethet ku kishte përqendrim më të madh romësh, duke i dhënë kështu një karakter politik ekspllicit këtij procesi. Komitetet ekzekutive duhej të merreshin me:

- (a) “ndalimin e qarkullimit të arixinjve (ciganëve); (b) vendosjen në punë të njerëzve të aftë; (c) ndalimin e tyre në toka dhe të ngarkohen detyrimisht t’a punojnë; (d) me i ndihmue në krijimin e strehimeve të tyre; (e) me i ndihmue në pikëpamje ekonomike.”²¹

Nëpërmjet një gjuhe posesive dhe paternaliste, shteti i asaj kohe përcakton edhe mënyrën sesi do të merrej përsipër kjo përkujdesje totale e individit dhe e një komuniteti të tërë. Nëse ky dokument përbën një asemblazh (Rabinow 2003) idesh dhe masash që i paraprijnë krijimit të dispozitivit të menaxhimit të popullsisë rome, të tjera urdhra, raporte, statistika dhe masa vijuan në vite për ta materializuar këtë proces.

²¹AQSH; Fondi: 498; Dosja: 47; Viti: 1947; Fl. 7.

4. Një tjetër diskurs

Ndërsa të dhënat arkivore paraqesin këtë realitet, diskursi publik i kohës ishte krejt ndryshe. Nga njëra anë, të dhënat arkivore – që në atë kohë nuk ishin publike, por të destinuara për një përdorim ekskluzivisht të “brendshëm” – mbajnë vulën “sekret”, – na përcjellin në njëfarë mënyre vullnetin e pushtetit për të kategorizuar romët si devijues, imoralë, amoralë dhe kriminelë. Nga ana tjetër, diskursi i diktatorit mbi romët dhe evgjitet në librin e tij *Vite të vegjëlisë* na jep një perspektivë krejt tjetër: “si burrat, edhe gratë ishin shumë punëtorë dhe të ndershëm nga çdo pikëpamje. Ata ishin të varfër, por relativisht të pastër, ata nuk vidhnin, nuk ishin të korruptuar moralisht, as burrat, as gratë. Ata nuk ishin endacakë.” (Hoxha 1983, 283)

Më tej, ai kujton fqinjët dhe miqtë e tij të fëmijërisë – në fillim të shekullit XX – që i quan jevgjitë²² (egjiptianët) dhe sjell një tjetër portret të romëve apo egjiptianëve, në kontrast me atë që paraqitet në dokumentet arkivore. Fjalë të zgjedhura me kujdes bëjnë dallimin midis situatës së romëve në vende ku “ata përndiqen në shekuj” si, Franca, Spanja, Rusia dhe Gjermania – dhe Shqipërisë, ku “ka përbuzje ndaj romëve, por jo persekutim” (Hoxha 1983, 291).

Të shkruara në fillim të viteve 1990, pothuajse katër dekada pas hyrjes në fuqi së këtyre masave dhe pas digresionit të gjatë mbi marrëdhëniet me fqinjët e tij, të përshkruara me respekt dhe simpati, këto kujtime sjellin në vëmendje e lexuesit demagogjinë e regjimit që Hoxha krijoi me bashkëpunimin e një klase të tërë politike.

“Tash në socializëm ata s’kanë asnjë dallim nga të tjerët. S’ka te në segregacion, as racizëm apo aparteid për ta; të tërë ata kanë hedhur rrënjë, kanë mësuar, kanë luftuar, kanë dekorata në gjoks, ka prej tyre që janë Heronj të Punës Socialiste, sekretarë partie, oficerë, mjekë etj. E tillë është vepra e madhe e Partisë ndaj tyre, ajo e ngriti lart fukaranë, i dha dinjitet dhe forcë.”(Hoxha 1983, 292).

Hoxha paraqet një situatë *quasi* ideale të romëve në Shqipëri, situatë që ai do të kishte dashur ndoshta të realizonte, apo të konstatonte; por nuk paraqet kurrsesi realitetin e kohës. Vetëm disa individë mbaruan studimet e

²² Mbi këtë argument shih: Courtiade 1991.

mesme dhe të larta, të cilët numërohen me gishta.²³ Ky standard i dyfishtë që vjen nëpërmjet këtyre dy diskurseve zyrtare, nuk është as lapsus, as surprizë, por pjesë e logjikës, sipas së cilës funksiononte propaganda e shtetit totalitar për të imponuar këndvështrimin, që shpesh ishte zbulurimi i realitetit – nëpërmjet shkrimeve, si mjet efikas i propagandës – ose fabrikimit të një realiteti tjetër, të një të vërtete tjetër (Foucault 2004; Scott 1998). E thënë ndryshe, ky nuk është veçse një imazh i fabrikuar dhe i dhënë nga njëri prej arkitektëve të linjës ideologjike të shtetit totalitar për të renditur një shembull apo “arritje” më shumë në fushën e inxhinierisë sociale. Vetë titulli i këtij kapitulli shpreh këtë tendencë ideologjike: “Të përbuzurit u bënë të lumtur” (1983, 283). A u bënë ata vërtet të lumtur dhe a u zhduk përbuzja ndaj romëve? Realiteti, jo vetëm për romët, ishte krejt tjetër. Realitet i dominuar nga ideologjia diktatoriale, e cila ishte shkatërruese në çdo qelizë të shoqërisë. (Bardhoshi dhe Lelaj 2018)

5. Çfarë sollën këto masa?

Le t’i rikthehem tani dispozitivit dhe asaj çfarë solli aplikimi i tij.

Një nga të intervistuarit (Arif F.) e kujton kështu ardhjen e familjes së tij në Tiranë. Lindur në Tiranë në fillim të viteve gjashtëdhjetë, ai dhe familja e tij bëjnë pjesë në një nga grupet rome të Shqipërisë, të quajtur Meçkar²⁴ (Courtiade 1991). Ai e di se familja e tij – babai, nëna, gjyshi, xhaxhai, familja e zgjeruar etj.,– erdhi në Tiranë në vitin 1953. Në fjalët e tij, “njerëzit e Frontit Demokratik (DF) na mblodhën dhe pastaj na zhvendosën për të na vendosur në Tiranë. Fillimisht na vendosën në bodrumet e pallateve ruse, apo siç quhen ndryshe pallatet e Moskateve. Në këto bodrume ishin rreth 30 - 40 familje rome që, në atë kohë, të gjithë kishin mbiemrin *Arixhiu*”. (*Shënime*, tetor 2012)

“Qëndrimi ynë në bodrumet e Moskateve nuk zgjati shumë, ndoshta 4 ose 5 vjet” - kujton një tjetër rom. “Por me ardhjen e rusëve në Shqipëri,

²³Dokumente arkivore tregojnë se, deri në vitin 1981, në Tiranë, Elbasan, Berat e Fier – të marra së bashku - kishte vetë 12 romë me arsim të mesëm dhe 1 me arsim të lartë. Shih: AQSH; F: 490, Dosja: 302; Viti: 1981; Fl. 8.

²⁴*Meçkar*, sipas lingvistit Marcel Courtiade, do të thotë “zbutës arinjsh”, një term i sllavëve të jugut, i përshtatur në shqip me termin *Arixhi* ose *Arxhi* (1991, 4).

në fillimin e viteve gjashtëdhjetë dhe për shkak të zhurmës që shkaktohej, policia na hoqi nga atje me dhunë, na transportuan me kamionë dhe na urdhëruan të vendoseshim diku në periferi të qytetit, në vendin e quajtur Salkoz. U ngulëm atje dhe nuk lëvizëm më. Kaluam disa net jashtë. Nuk kishte asgjë në këtë pjesë të qytetit, një fushë e madhe dhe disa çadra romësh të fisit Karbuxhinj. Si fillim na vendosën në tenda, të cilat i montuam vetë. Më vonë, shteti na ndihmoi të ndërtonim shtëpitë tona në stilin e shtëpive elbasanase. Kjo ishte pjesë e një plani të zhvillimit urban dhe madje kishim edhe leje për të ndërtuar shtëpitë në këtë hapësirë. Në këtë zonë të re të qytetit ka pasur edhe të bardhë. Më vonë, Ministria e Brendshme ndërtoi blloqe të tjera pallatesh dhe vendosën aty romë të tjerë. Me ardhjen e tyre “dora e bardhë²⁵” filloi të largohej dalëngadalë. Lagjja jonë u shndërrua gradualisht në një zonë kryesisht të banuar nga romët dhe kështu mbeti.” (Intervistuar në Tiranë, në tetor 2012 dhe mars 2013)

Një grua rome ruan pak a shumë të njëjtat kujtime mbi këtë ngjarje:

“Tsha dhjetë vjeç kur policia ndërhyri në bodrumet e Moskave, ku familja ime dhe familje të tjera rome dhe evgjite u strehuan kur u shpërngulëm në Tiranë. Ishte e tmerrshme! Mbjaj mend që hipëm në kamionë të Ministrisë së Brendshme dhe na çuan në një fushë të zbrazët jashtë qytetit. Kishte vetëm disa tenda Karbuxhinjsh.²⁶ Pas disa ditësh, gjyshi dhe babai im ndërtuan një kasolle me materiale që gjetëm aty. Kemi qëndruar në këtë kasolle për kohë të gjatë. Nuk mbaj mend të kemi pasur mbështetjen e shtetit për të ndërtuar një shtëpi, ose për të marrë një apartament. Vetëm ata që ishin afër Partisë përfituan. Por, shumica prej nesh ka jetuar si familja ime, në baraka të improvizuara. Më vonë, kursyem ca lekë dhe ndërtuam një shtëpi të vogël.” (Intervistuar në nëntor 2012)

Kuptojmë nga këto rrëfime që mbështetja e shtetit nuk ishte e njëjtë për të gjithë. Disa prej tyre përfituan më shumë nga kjo ndihmë, të tjerë më pak dhe ndoshta ka të tjerë akoma që nuk morën asgjë. Kështu u krijuan lagjet e para rome pas vendosjes së komunizmit. Isabella Fonseca, gazetare

²⁵ Shprehje e përdorur nga romët (dhe egjiptianët) për të përshkruar ata që nuk janë romë dhe egjiptianë.

²⁶ Një ndër grupet e mëdha të romëve në Shqipëri (Courtiade 1991; Lelaj dhe Kaçi 2012).

dhe shkrimtare amerikane, e cila jetoi në të njëjtën lagje katër dekada më vonë, në fillim të viteve 2000, e përshkruan si “një zonë urbane që duket si bidonvile” (Fonseca 2003, 39). “Në Kinostudio –shkruan ajo – [...] nuk dëgjohet gjë tjetër veç gjuhës rome” (Fonseca 2003, 30). Kjo lagje e ndërtuar në periferi të Tiranës në fillim të viteve 1950, si shumë të tjera në vend, është sot dëshmi e transformimeve inxhinierike të komunizmit. Lagje të ngjashme u krijuan kudo në Shqipëri, kryesisht në qytetet ku kishte një numër të konsiderueshëm romësh. Gerda Dalipaj, në studimin e saj mbi romët e Elbasanit, thekson se “Rrapishta”, një tjetër zonë me përqendrim të lartë të romëve në periferi të qytetit, u krijua afërsisht në të njëjtën periudhë (Dalipaj 2012, 135). Procese të ngjashme u ndërmorën edhe në vende të tjera të Lindjes (De Heusch 1966; Kolsti 1991; Stewart 1997).

Nëse shumica e lagjeve rome u krijuan në zonat periferike të qyteteve dhe strehuan pjesën më të madhe të romëve, të tjerë – kryesisht egjiptianët – u vendosën në katet e para të pallateve të reja të ndërtuara nga shteti dhe të tjerë romë u vendosën në zona rurale. Në fshatrat, si: Hamil (Fier), Drizë (Fier), Orizaj (Berat), Morava (Berat), Levan (Fier), Baltëz (Fier), Akërnë (Novoselë) etj., edhe sot një pjesë e mirë e popullsisë është rome. Ky ishte edhe orientimi i dhënë në qarkoren e vitit 1947,²⁷ në të cilën theksohej që vendosja e romëve në fshatra të bëhej në grupe prej dy-tre familjesh për të lehtësuar strehimin dhe shkollimin e tyre. Në këtë kuptim, nuk kishte ndonjë orientim specifik mbi vendet e vendosjes të romëve. Duket se procesi i instalimit – sidomos i nomadëve – ishte më i rëndësishëm sesa vendi ku ata do të vendoseshin. Në vitet 1950, një pjesë e nomadëve, siç ishin pastoralistët gjysmë-nomadë vllahë, u sedentarizuan (Schwandner-Sievers 2002) në zona urbane apo kooperativa bujqësore (De Rapper dhe Sintés 2006).

Këto masa u reflektuan edhe në arsim dhe punësim. Mësojmë, për shembull, se në vitin 1981, romët përfaqësonin një popullsi prej 13,162 individësh (2,214 familje), të vendosur në 17 lokalitete të vendit. Megjithatë, rreth 191 familje (1,103 persona) akoma bënë një jetë nomade dhe, sipas dokumenteve të kohës, “disa prej tyre kryejnë veprimtari të dëmshme, siç është ushtrimi i profesionit të ndaluar (prostitucion), skema, mashtrime,

²⁷AQSH; Fondi: 498; Dosja: 47; Viti: 1947; Fl. 7

vjedhje, lypje”.²⁸ Mësojmë, gjithashtu, se shumë nga ata që nuk ishin nomadë, ende jetonin në baraka dhe strehime të improvizuara²⁹. Rikthehet kështu teza e kriminalizimit, e ngjashme më atë të viteve 1950, që do të thotë se, për shtetin totalitar në fillim të viteve 1990, romët vazhdonin të përbënin “problem”.

Arsimi nuk shkonte më mirë. Në vitin 1981, rreth 639 fëmijë romë të moshës 6 deri në 16 vjeç – nga gjithsej 2,363 fëmijë romë – nuk shkollonin në shkollë, ose rreth 27% e tyre.³⁰ Arsimi ishte një vektor i rëndësishëm në këtë projekt të modernizimit të shoqërisë shqiptare dhe, si i tillë, në vitin 1945 arsimi fillor u bë i detyrueshëm për të gjithë qytetarët shqiptarë, përfshi këtu edhe romët; mospjesëmarrja në kurset e analfabetizimit gjobitej.³¹ Falë këtyre masave detyruese, numri i shqiptarëve të shkolluar u rrit nga 210,634 individë (18% e popullsisë) në 1945-n, në 843,574 në 1950-n, ose 69% e popullsisë.³²

Punësimi, gjithashtu, nuk ishte zgjidhur plotësisht. Të papunët përfaqësonin rreth 30% të popullsisë rome (15-59 vjeç).³³ Punët që bënin romët ishin kryesisht sezonale ose në shërbime; punë të pakualifikuara, të cilat shqiptarët i konsideronin stigmatizuese, siç ishte pastrimi i rrugëve dhe tualeteve publike, kopshtaria publike, mbledhja e mbeturinave etj. Konstatojmë se, nga njëra anë, shumica e romëve – mbi 70% e tyre – u përfshinë në proceset e transformimit të shoqërisë, nëpërmjet sedentarizimit, punësimit, ose, më saktë, nëpërmjet proceseve të proletarizimit (Lelaj 2013); nga ana tjetër, tridhjetë vjet pas aplikimit të

²⁸ AQSH; Fondi: 490, Dosja: 302; Viti: 1981; Fl. 1.

²⁹ AQSH; Fondi: 490, Dosja: 302; Viti: 1981; Fl. 7.

³⁰ AQSH; Fondi: 490, Dosja: 302; Viti: 1981; Fl. 1.

³¹ Sipas një dekreti të 21 shtatorit 1949 të Kuvendit Popullor, ata që nuk morën pjesë në kurset e analfabetizimit rrezikonin të ndëshkoheshin me gjobë (2,000 lekë).

³² Krahasimi i shifrave mbi arsimimin bazohet në të dhënat e mëposhtme arkivore: AQSH; Fondi: 495; Dosja: 143; Viti: 1972; Fl. 9; AQSH; Fondi: 511; Dosja: 6; Viti: 1947; Fl. 2. Në 1955-n ishte zhdukur analfabetizmi nën moshën 40 vjeç. Të dhënat për romët mungojnë për vitet 1945 - 1960, gjë që nuk mundëson krahasimin midis dy grupeve për këtë periudhë.

³³ Rreth 1,330 individë ishin akoma të papunë nga 4507 gjithsej “të aftë për punë”. AQSH; Fondi: 490; Dosja: 302; Viti: 1981; Fl. 1.

këtyre politikave “normalizuese”, çështjet e strehimit, punësimit dhe arsimimit të romëve nuk ishin zgjidhur plotësisht, ndryshe nga pjesa tjetër e popullsisë shqiptare.

Disa nga arsyet e dështimit të pjesshëm të këtyre politikave i gjejmë në një nga raportet e një grupi pune që u mobilizua për analizën e mëtejshme të situatës në rrethe të ndryshme dhe në disa dokumente që unë i quaj jozyrtare. I quaj të tilla, sepse ishin të shkruara me dorë, shënime të mbajtura gjatë mbledhjeve të partisë apo strukturave lokale të qeverisjes. Shënime, të cilat sjellin më tepër informacione dhe nuanca për të kuptuar situatën, sesa dokumentet zyrtare, të cilat janë të shkruar shpesh në një gjuhë neutrale, të drunjtë dhe të pastruar nga çdo term me konotacion diskriminues.

Së pari, disa nga këto arsye ishin se nga komitetet ekzekutive në rrethe:

“1. Nuk është treguar kurdoherë kujdes për sistemimin e plotë të këtyre familjeve në punë e vendbanim të përhershëm, gjë që ka ndikuar që ato të merren me tregëti e profesione të ndaluara, me mashtrime në dëm të shtetasve, të kryejnë vepra penale ose të merren me (lipësi);

2. U konstatua se [...] komitetet ekzekutive nuk e kanë ndjekur në përgjithësi gjendjen, nuk kanë analizuar këtë problem dhe nuk kanë programuar masat për zgjidhjen përfundimtare të sistemimit me banesa, të vendosjes në punë, të vazhdimin të arsimit të detyrueshëm të këtyre shtetasve.

3. Strehimi i familjeve pa banesë dhe zgjerimi i tyre me shumë pjesëtarë në qytetet është vështirësuar për arsye se kontingjenti i banesave që jepen për këtë qëllim, është i pakët [...]. Edhe në sektorët e NB-ve për ndërtimet me kredi për anëtarët e kooperativave bujqësore, nga këto të fundit është pretenduar se nuk kanë mundësi të ndihmojnë me specialistë, pasi kanë nevoja ndërtimi të objekteve të tyre [...].”³⁴

Më tej theksohet se si këto komitete kanë lejuar punën sezonale me kontrata të rregullta, në kundërshtim me orientimet e dhëna; por edhe

³⁴ AQSH; Fondi: 490; Viti: 1981; Dosja: 302; Fl. 8-9.

specifikon se një nga pengesat ishin edhe kërkesat e romëve për të punuar familjarisht.

Së dyti, dokumente të tjera jozyrtare që vijnë nga zona të ndryshme të vendit, specifikojnë, ndër të tjera, se: (1) burokratët në rrethe justifikoheshin me mungesën e fondeve të mjaftueshme³⁵, ose (2) duke përdorur shprehje të tilla, si: “ata janë jashtë kontrollit [...] ka shturje e degjenerim”³⁶; “ata janë ciganë, s’kemi pse merremi me këta, kështu janë mësuar të jetojnë”³⁷ etj. Shënime të tjera tregojnë se: (3) familje të tëra jetonin në kushte shumë të vështira (në kasolle, pa drita, pa ujë)³⁸ dhe, në disa raste, romët ndëshkoheshin më ashpër se të tjerët për mungesa në punë (p.sh. “pushoheshin nga puna vetëm për tre mungesa, ose u jepeshin punë shumë të vështira për t’i detyruar të lënë punën”).³⁹ Dokumente të tjera përmbajnë: (4) vendime për të internuar disa familje rome për “sjelljen jonormale dhe degjenerimin e tyre moral.”⁴⁰

Këta elementë tregojnë se, kur bëhet fjalë për politikat që kanë të bëjnë me romët, për çudi, në një nga diktaturat më të ashpra, siç ishte Shqipëria në atë kohë, urdhëresat e qeverisë qendrore nuk u zbatuan rigorozisht, bile, në disa raste, u anashkaluan dhe u shtrembëruan nga burokratët lokalë dhe anëtarë të Partisë. Në një kontekst të ngjashëm, atë të Rumanisë së Çausheskut, Verdery konstatonte se “Politikat mund të bëhen në qendër, por ato zbatohen në lokalitete, ku ata të cilëve u janë besuar këto politika mund t’i injorojnë, korruptojnë, tejkzekutojnë ose bastardojnë” (Verdery 1991: 427). Burokratët përvetësuan kështu pushtetin për të interpretuar këto urdhëresa dhe për të vendosur vetë se kush meriton më shumë, kush meriton më pak dhe kush nuk meriton asgjë. Ky pushtet, që

³⁵ AQSH; Fondi: 490; Viti: 1981; Dosja: 302; Fl. 27.

³⁶ AQSH; Fondi: 490; Viti: 1981; Dosja: 302, Fl. 24. Komente nga mbledhja në Berat, më 10 dhjetor 1981.

³⁷ AQSH; Fondi: 490; Viti: 1981; Dosja 302; Fl. 27.

³⁸ AQSH; Fondi: 490; Viti 1981; Dosja: 302; Fl. 26. Shkëputur nga përshkrimi i situatës në Levan të Fierit më 11 dhjetor 1981.

³⁹ AQSH; Fondi: 490; Viti: 1981; Dosja: 302; Fl. 14. Komente nga mbledhjet në lagjen 10 në Tiranë.

⁴⁰ AQSH; Fondi: 490; Viti: 1969; Dosja: 260; Fl. 1. AQSH; Fondi: 490; Viti: 1981; Dosja: 302; Fl. 26.

disa autorë e përkufizojnë si pushtet diskrecional⁴¹ (Lipsky 1980; Fassin 2012; Gupta 1995, 2012; Herzfeld 1992; Heyman 2009; Scott 1998), ishte shpesh i motivuar nga paragjykime, stereotipe dhe diskriminime, mbi bazën e të cilave burokratët vendorë vendosnin se çfarë dhe sa duhet t'u atribuohet romëve.

Përmes një ekonomie morale të diskriminimit dhe etnicizimit të një procesi që mendohej të sillte barazi për të gjithë, burokratët kontribuan në krijimin e një rendi (të ri) shoqëror që ruante dhe theksonte diferencat shoqërore. E megjithatë, kjo formë dhune nuk u artikulua asnjëherë në mënyrë të qartë në dokumentet zyrtare, duke mbuluar, në një farë mënyre, atë që unë e quaj *modus operandi* të burokratëve në rrethe; një dhunë e fshehur që funksionon përmes sistemit juridik dhe administrativ duke shmangur, devijuar ose duke riinterpretuar ligjin sipas gjykimeve morale individuale të funksionarëve të shtetit.

6. Përfundim

Në përfundim të kësaj eseje, këtë dispozitiv duhet ta kuptojmë si ndërhyrje politike të Partisë-shtet për të siguruar disiplinimin, normalizimin dhe kontrollin mbi popullsinë në vend. Disiplina ishte padyshim një nga teknikat, nëpërmjet së cilës do të arrihej normalizimi i gjithë shoqërisë dhe i romëve në veçanti. Shteti autoritar, duke u mbështetur në një ekonomi morale (Fassin 2012; Fassin dhe Eideliman 2012) të etiketimit, kriminalizimit dhe paragjykimit, duke përdorur një gjuhë ideologjike totalitare dhe një qasje paternaliste, ndërmori një sërë masash që synonin regjistrimin, shpërnguljen, riinstalimin (vendosjen), strehimin, shkollimin, punësimin dhe kontrollin mbi romët.

Një pjesë e mirë e romëve u sollën nga vende të ndryshme të Shqipërisë dhe u vendosën në lokalitete specifike urbane apo rurale. Me forcën dhe kontrollin e koecizionit, lagje të tëra u krijuan në periferi të qyteteve të mëdha të Shqipërisë, disa nga të cilat me kohë u getoizuan duke

⁴¹ Term që përdoret edhe në sistemin administrativ dhe ligjor në Shqipëri. P.sh., shih nenin 3 të Kodit të procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë mbi “Diskrecionin e organit publik” (44/2015).

u shndërruar në hapësira monoetnike. Metodat e dhunshme dhe paternaliste, përmes së cilave u materializuan zhvendosja, instalimi dhe sedentarizimi i detyruar, patën kryesisht dy efekte oksimoronike: së pari, përmirësuan kushtet e jetesës për shumë romë, siç del nga intervistat në këtë studim dhe, së dyti, krijuan kushtet për krijimin e shumë lagjeve dhe hapësirave urbane, pothuajse ekskluzivisht me romë, hapësira që çojnë në izolim social.

Ky studim nxjerr në pah, gjithashtu, se, për shtetin totalitar, romët janë konsideruar si një problem shoqëror, si një grup social që duhet integruar. Ndaj, edhe dispozitivi rom nuk ka pushur së ekzistuari, sa kohë që çështjet e lidhura me romët konsideroheshin problematike dhe kërkonin zgjidhje. Gjatë analizës së këtij dispozitivi –masat, politikat, diskursat apo praktikat e shtetit – dhuna e transformimit është e pranishme dhe ajo që spikat, ndër të tjera, është dhuna në formën e diskriminimit, e cila prodhon e riprodhon pabarazi midis grupeve të ndryshme sociale. Burokratët lokalë, përmes një ekonomie morale të diskriminimit racial dhe tjetërsimit të një procesi që mendohej të sillte barazi për të gjithë, kontribuan në krijimin e një rendi (të ri) shoqëror që ruante dhe theksonte diferencat shoqërore. E megjithatë, kjo formë dhune nuk u artikulua asnjëherë në mënyrë të qartë. Kjo formë dhune është produkt i mosveprimit, indiferentizmit, apo politikave dhe ekonomisë së braktisjes (Povinelli 2011) nga shteti dhe aktorë të tjerë lokalë.

Në përfundim të këtij shkrimi, në mënyrë të pashmangshme, shtrojmë pyetjen sesi mund të kishte funksionuar ky projekt i inxhinierisë sociale, nëse do të ishte bazuar mbi parimet e një barazie të vërtetë sociale, qoftë kjo edhe si platformë utopike.

Bibliografi

- Agamben, Giorgio. 2007. *Qu'est-ce qu'un dispositif ?* Paris: Payot & Rivages.
- Bardhoshi, Nebi dhe Lelaj, Olsi. 2018. *Etnografi në diktaturë: Dija, shteti dhe holokausti ynë*. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë.
- Courtiade, Marcel. 1991. "I Rom in Albania, un profile storico sociale". *Est e ovest a confronto sulle politiche regionali e locali verso i Rom*, Convegno internazionale di studi, Roma, 20-28 September.

- Dalipaj, Gerda. 2012. "Roma communities in Elbasan". Përgatitur nga A. Hemming, G. Kera dhe E. Pandelejmoni (ed.), *Albania. Family, Society and Culture in the 20th Century*. Zurich, Berlin: LIT 9: 131-146.
- De Heusch, Luc. 1966. *A la découverte des Tziganes. Une expédition de reconnaissance*. Bruxelles: Université Libre de Bruxelles.
- Deleuze, Gilles dhe Guattari, Felix. 1980. *Mille Plateaux*. Paris: Les Éditions de Minuit.
- De Rapper, Gilles dhe Sintés, Pierre. 2006. "Composer avec le risque: la frontière sud de l'Albanie entre politiques des États et solidarités locales". Në *Revue d'études comparatives Est-Ouest* 37 (4): 243-271.
- Fassin, Didier dhe Eideliman, Jean-Sébastien (eds.). 2012. *Economies morales contemporaines*. Paris: La Découverte.
- Fassin, Didier. 2012. *Moral anthropology. A companion volume*. Malden: Wiley-Blackwell.
- Fonseca, Isabel. 2003. *Enterrez-moi debout: l'odyssée des Tziganes*. Paris: Lattitudes/Albin Michel.
- Foucault, Michel. 2004. *Sécurité, territoire, population (1977-1978)*. Paris: Gallimard-Seuil.
- Foucault, Michel. 2004. *Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France (1978- 1979)*. Paris: Seuil & Gallimard.
- Foucault, Michel. 2001. "Le jeu de Michel Foucault". Në *Dits et écrits*, T. II, 1976- 1988. Paris: Quarto/Gallimard: 298 – 329.
- Foucault, Michel. 2001. "Le sujet et le pouvoir". Në *Dits et écrits*, T. II, 1976- 1988. Paris: Quarto/Gallimard: 1041 – 1062.
- Foucault, Michel. 2001. "La gouvernementalité". Në *Dits et écrits*, T. II. 1976-1988. Paris: Quarto/Gallimard: 635-657.
- Foucault, Michel. 1999. *Les anormaux. Cours au Collège de France 1974-1975*. Paris: Seuil et Gallimard.
- Foucault, Michel. 1997. *Il faut défendre la société. Cours au Collège de France (1975-1976)*. Paris: Seuil.
- Foucault, Michel. 1976. *Histoire de la sexualité: la volonté de savoir, V.1*. Paris: Gallimard.
- Foucault, Michel. 1975. *Surveiller et punir: naissance de la prison*. Paris: Gallimard.
- Foucault, Michel. 1971. *L'Ordre du discours*. Paris:Gallimard.

- Goffman, Erving. 1975. *Stigmat*. Paris: Les éditions de Minuit.
- Gupta, Akhil. 2012. *Red Tape: Bureaucracy, Structural violence and Poverty in India*. Durham: Duke University Press.
- Gupta, Akhil. 1995. "Blurred boundaries: the discourse of corruption, the culture of politics, and the imagined state". *The American Ethnologist* 22(2): 375-402.
- Hannerz, Ulf. 2003. "Several Sites in One". Përgatitur nga Thomas Hylland Eriksen (ed). *Globalisation. Studies in Anthropology*. Londres: Pluto Press: 18-38.
- Harvey, David. 1973. *Social Justice and the City*, Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- Hasluck, Margaret. 1948. "Firman of A.H 1013-14 (A.D. 1604-5) regarding Gypsies in the Western Balkans". *Journal of the Gypsy Lore Society*. Third Series 27 (1-2): 1-12.
- Hasluck, Margaret. 1938. "The Gypsies of Albania". Part 2. *Journal of the Gypsy Lore Society*. Third Series 17 (1-2): 18-30.
- Hasluck, Margaret. 1938. "The Gypsies of Albania". *Journal of the Gypsy Lore Society*. Third Series 17 (2): 49-61.
- Hasluck, Margaret. 1938. "The Gypsies of Albania". Part 3. *Journal of the Gypsy Lore Society*. Third Series 17 (1-2): 110-122.
- Herzfeld, Michael. 1992. *The Social Production of Indifference*. Chicago: University of Chicago Press.
- Heyman, Josiah. 2009. "Trust, Privilege, and Discretion in the Governance of the US Borderlands with Mexico". *Canadian Journal of Law and Society* 24(3): 367-390.
- Hoxha, Enver. 1983. *Vite të vegjëlisë: Kujtime për Gjirokastrën*. Tiranë: 8 Nëntori.
- Kolsti, John. 1991. "Albanian Gypsies: The Silent Survivors". Përgatitur nga Crowe dhe Kolsti (ed), *The Gypsies in Eastern Europe*. Armonk, New York: Sharpe: 51-60.
- Lelaj, Olsi. 2013. "From peasants to workers: an outline of the proletarianisation process during state-socialism in Albania". Përgatitur nga Nebi Bardhoshi, Gilles de Rapper dhe Pierre Sintés (eds). *Social Practices and Local configurations in the Balkans*. Tiranë: UET Press: 41-64.

- Lelaj, Olsi dhe Kaçiu, Ervin. 2012. *Grimca etnografike: aspekte të historisë, kulturës dhe traditës rome nëpërmjet rrëfimeve personale të anëtarëve të komunitetit në Shqipëri*. Tiranë: Fondacioni “Shoqëria e Hapur për Shqipërinë”.
- Lelaj, Olsi. 2009. “Pedagogical citizenship: An ethnographic outline of concept formation socialist and post-socialist Albania”. Në Emmanouil Spyridakis et Corine Védrine (eds). *Anthropology of Policies and Ideologies of capitalism in the EU*. Lyon: Revus Modys 11: 53-62.
- Lipsky, Michael. 1980. *Street-level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. New York: Russell Sage Foundation.
- Mann, Stuart. 1933. “The Albanian Romani”. *Journal of the Gypsy Lore Society*. Third series 12 (1): 1-32.
- Marcus, George. 1995. “Ethnography in/of the world System: The emergence of Multi-Sited ethnography”. *Annual Review of Anthropology* 24: 95-117.
- Povinelli, Elizabeth. 2011. *Economies of Abandonment. Social Belonging and Endurance in Late Liberalism*. Durham & London: Duke University Press.
- Rabinow, Paul. 2003. *Anthropos Today. Reflections on Modern Equipment*. Princeton University Press, Princeton.
- Schwandner-Sievers, Stephanie. 2002. “Dawn for a ‘Sleeping Beauty Nation’: Aromanian Identity Politics and Conflicts in Post-Communist Albania”. Përgatitur nga Kaser Karl dhe Kressing Frank (eds). *Albania – A country in transition. Aspects of changing identities in a south-east European country*. Baden-Baden: 147-163.
- Scott, James. 1998. *Seeing like a state: How certain schemes to improve human condition have failed*. New Haven: Yale University Press.
- Shkoza, Haxhi. 1935. *Financat e Shqipnisë (1839 – 1934)*. Tiranë: Shtypshkronja “Nikaj”.
- Stewart, Michael. 1997. *The Time of the Gypsies*. Boulder, Colorado: Westview Press.
- Stoler, Ann Laura. 2002. “Colonial Archives and the arts of governance”. *Archival Science* 2: 87-109.

Sula-Raxhimi, Enkelejda. 2016. "Une ethnographie de la gestion de la population rom en Albanie. Thèse de doctorat, Université de Montréal".

<https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/13958>

Verdery, Katherine. 1996. "Nationalism, Postsocialism and Space in Eastern Europe". *Social Research* 63 (1): 77-96.

Verdery, Katherine. 1991. "Theorizing socialism: A Prologue to the "Transition"". *American Ethnologist* 18 (3): 419-439.

SOFIA KALO

TRUPI NË PIKTURËN E REALIZMIT SOCIALIST: SHPREHJE FANTAZISH, ANKTHESH, DËSHIRASH

Abstrakt

Kjo ese analizon se si konvencionet e arteve pamore u përdorën për të shpalosur projektin e sistemit socialist në Shqipëri (1944-1991). Duke u fokusuar në shembuj të pikturës zyrtare shqiptare gjatë kësaj periudhe, këtu argumentohet se shumë nga ideologjitë bazë të Partisë-Shtet u projektuan pikërisht mbi formën e trupit të njeriut, i cili u trajtua si një diagram i asaj që sistemi socialist kërkonte nga njerëzit dhe shpresonte nga vetja, përfshirë këtu qëndrimin mbi kolektivin, individin dhe veprimin.

Fjale kyçe: piktura, realizmi socialist, trupi, ideologjia, Shqipëria

Abstract

This essay analyzes how the human body has been represented in Albanian visual art during state socialism (1944-1991). By referring to specific art works from the period, I argue that artistic representations of the body may be treated as a site for witnessing what the socialist system expected from people and hoped for itself, including its stances on human behavior, the collective, and the individual.

Keywords: painting, Socialist Realism, the body, ideology, Albania

Konvencionet vizuale janë një nga mënyrat kryesore nëpërmjet të cilave organizojmë dhe shprehim perceptimet tona mbi atë që na rrethon, apo edhe atë që duam të na rrethojë. Këto konvencione janë sigurisht të qarta në art, ku, madje, edhe ato forma artistike që supozohet të shprehin një mimeze të realitetit, janë influencuar nga ideologji të caktuara të artbërësit: qoftë ky artisti, një kolektiv artistësh, një shtet-komb etj. Kjo tezë është edhe më me vend, kur bëhet fjalë për metoda apo zhanre arti të ndërlidhura ngushtë me politikën shtetërore, si, për shembull, ato që u

krijuan në sistemet totalitare apo autokratike në Evropë (dhe tjetërkund), mes të tjerave: në Spanjë gjatë pushtetit të Francisco Franco-s (1939-1978); në Gjermaninë naziste (1933-1945); në Bashkimin Sovjetik, sidomos gjatë periudhës staliniste, por edhe më tej (afërsisht 1920 - 1989); në artin e demokracive popullore në Evropë; dhe atë në Shqipëri gjatë periudhës të socializmit shtetëror (1944 – 1991). Arti në vendet e sipërpërmendura nuk ishte kurrsesi homogjen apo statik, por, në të gjitha rastet, ai u trajtua si armë indoktrinimi. Arti, teorikisht dhe praktikisht, u konsiderua si një vegël që mund të influenconte masat me ide të caktuara mbi realitetin, shoqërinë, forcën e pushtetit dhe të ardhmen e dëshiruar. Arti u trajtua si një agjent efikas inxhinierimi, jo vetëm i realitetit, por edhe i shpirtit të njeriut.

Kjo ese prezanton një analizë të disa prej ideologjive mbi të cilat u bazua ikonografia e pikturës së realizmit socialist në Shqipëri dhe, sidomos, ikonografia e trupit njerëzor – trupit individual, social dhe politik - në pikturën e kësaj periudhe. Këto ide i kam zhvilluar tangent me studimin tim etnografik në botën e artit pas vitit 1991, pra të periudhës që vijoi rënien e socializmit shtetëror në Shqipëri, të cilin e zhvillova gjatë viteve 2010 dhe 2011. Qasja e kërkimit tim ishte antropologjike, bazuar mbi biseda me artistë të brezave të ndryshëm, vëzhgim pjesëmarrës në evente artistike, analizë tekstuale të diskursit mbi artin, si edhe analiza vizuale të produkteve artistike. Por, për të kuptuar art-prodhimin e dekadave post-socialiste, m'u desh, gjithashtu, të mblidhja informacione mbi atë që i parapriu formave të reja artistike, si edhe përvojën e artistëve që jetuan dhe punuan gjatë periudhës socialiste.¹ Kjo ese është një nga produktet e këtij interesi. Analiza që prezantoj bazohet në një katalog imazhesh titulluar *Artet figurative shqiptare: Piktura* (1979). Katalogu, të cilin e bleva nga një shitës rruge, ofron një prezantim selektiv të historisë së pikturës shqiptare nga fundi i shekullit të 19-të deri nga fundi i viteve 1970. Shumica e pikturave që përbëjnë katalogun janë pjesë e fondit të Galerisë së Arteve, Tiranë (dhe më pak pjesë e galerive të rretheve të tjera). Disa, madje, vazhdojnë të shfaqen në linjën muzeore të periudhës socialiste në Galerinë Kombëtare sot. Katalogu, i cili

¹ Një nga argumentet që shtroj në disertacionin tim, titulluar *Change of Sight, Sites of Creativity: The Visual Arts in Postsocialist Albania* (2015) është që konceptimet e artit gjatë socializmit vazhdojnë të influencojnë art-prodhimin sot.

shfaq punët e 26 piktorëve, përmban gjithsej 218 piktura, shumica e tyre të periudhës socialiste. Diskutimi im përqendrohet në 11 imazhe dhe është i bazuar parësisht në analizë vizuale. Baza për përzgjedhjen e imazheve ishte faktori i tyre ilustrativ: nëse pikturat arrijnë të ilustrojnë jo vetëm një, por disa nga tezat që unë shtroj.

Analiza në vijim nuk duhet konsideruar pa marrë parasysh që këto vepra ishin të aprovuara dhe pëlqyera nga Partia-shtet mjaftueshëm për t'u bërë pjesë e këtij publikimi zyrtar për konsum publik. Me pak fjalë, këto vepra janë përzgjedhur nga redaktorët si shembuj të mirëfilltë të pikturës socialiste, gjë që na lejon të eksplorojmë ideologjitë që sistemi synonte të shpaloste nëpërmjet tyre. Gjithsesi, dua të theksoj se arti i periudhës socialiste në Shqipëri nuk ishte as standard, as shprehje direkte e dëshirave të shtetit dhe ky katalog nuk është një pasqyrim i gjithë pikturës që u prodhua në atë kohë. Përkundrazi, edhe një vëzhgim sipërfaqësor, tregon që piktura dhe, më përgjithësisht, arti i periudhës socialiste në Shqipëri kishte mjaft variacion si në forma, ashtu edhe në stil, kjo për disa arsye, përfshirë këtu akademitë ku artistët shqiptarë u shkolluan, marrëdhënia e Partisë-shtet me artin, si edhe prirjet dhe interesat personale të artistëve. Për shembull, në fillim të viteve '60 deri në fillim të viteve '70 pati një liberalizim të dukshëm të shprehjeve kulturore në përgjithësi, një periudhë me “frymë perëndimore,” gjatë së cilës artistët eksploruan format dhe zhanret e modernizmit perëndimor.² Kjo periudhë eksperimentimi përfundoi në fillim-mesin e viteve 1970, kur Enver Hoxha, i ndikuar nga Revolucioni Kulturor dhe Ideologjik kinez, synoi të nxiste “luftën kundër shfaqjeve të huaja”, pra, influencat perëndimore në punët e artistëve shqiptarë. Në vitin 1973, gjatë Plenumit IV të Komitetit Qendror të Partisë së Punës të

² Një analizë serioze politike ose historike e faktorëve që mund të kenë sjellë këtë fazë ngelet për t'u bërë. Partia-shtet nuk e ndryshoi qëndrimin zyrtar mbi artet dhe rolin e artistit në shoqëri; sidoqoftë, mendoj se pasiguria që vijoi prishjen e marrëdhënieve të Shqipërisë me Bashkimin Sovjetik si edhe i ashtuquajturit revolucion anti-burokratik i viteve '60 mund të kenë luajtur një rol. Revolucioni anti-burokratik solli një dobësim të strukturave burokratike si edhe rrallimin e personeleve administrative, gjë që mund t'i ketë inkurajuar artistët të merreshin edhe me stilet dhe format e modernizmit perëndimor, sidomos impresionizmin, abstraksionizmin dhe kubizmin.

Shqipërisë, u mbajt një raport pikërisht mbi “shfaqjet e huaja” në kulturë, ku u diskutua puna e një numri artistësh, shumë prej të cilëve u burgosën, ose u dërguan në kampe pune.³ Katalogu në fjalë është botuar disa vite mbas këtij “spastrimi” dhe dua të theksoj sërish se në këtë ese po trajtohen vetëm ato vepra që ishin zyrtarisht të pranuar nga Partia-shtet si shembuj të mirëfilltë të të ashtuquajturit “art i angazhuar.”

Si fillim, për të dhënë një kontekst mbi ikonografinë e artit të socializmit në Shqipëri, është e rëndësishme të flas më gjerë për parametrat e metodës së realizmit socialist. Kjo metodë u krijua në Bashkimin Sovjetik në mes të viteve 1930 gjatë regjimit stalinist dhe vijoi të bëhet, me disa përjashtime, metoda zyrtare artistike në shumicën e demokracive popullore të Europës Lindore, si edhe në Shqipëri mbas vendosjes së Partisë Komuniste në pushtet (nëntor 1944). Sipas teoricienit të artit Boris Groys, realizmi socialist u konceptua të ishte diametralisht i kundërt nga arti i perëndimit kapitalist, ky i dyti kuptuar si një art dekadent dhe formalist që mohonte vlerat e së kaluarës (Groys 2008). Ndryshe nga modernizmi perëndimor, realizmi socialist synoi të përshtaste trashëgiminë artistike të së kaluarës dhe ta përdorte atë në shërbim të socializmit. Në të njëjtën kohë synoi të fshinte gjithë rudimentet e “shpërfytyrimeve” moderniste të formës klasike (Groys 2008). Sipas përkufizimit standard zyrtar, arti i realizmit socialist duhet të ishte “realist në formë dhe socialist në përmbajtje,” një formulim që Boris Groys e ka quajtur enigmatik, duke qenë se përmbajta e tij ishte e orientuar drejt së ardhmes komuniste, e cila ende nuk ekzistonte (2008). Si rezultat, pritshmëritë zyrtare nga artistët ishin tematizimet e një bote specifikisht socialiste, projektim i ndryshimit të konditave materiale të vendit, plus e ardhmja komuniste, që edhe arti pritej t’i krijonte.

Në veprat me pamje “realiste”, por me përmbajtje “socialiste,” shtrihen shtresa të ndryshme ideologjish, përfshirë edhe mbi format e trupit

³ Për më tepër informacion mbi artistët që u persekutuan në forma të ndryshme gjatë socializmit, shih esenë e Fjoralba Satka Mates (2011), e cila interpreton punën e tyre nëpërmjet diferencimit problematik të modernizmit perëndimor “artistë alternativë” versus “artistë zyrtarë.” Shumë nga artistët që u persekutuan, u futën në burg ose vuajtën internimin, nuk e konsideronin veten si artistë alternativë; shumica ishin të mirë-integruar në strukturat zyrtare të art-prodhimit.

njerëzor. Argumenti kryesor që unë shtjelloj në këtë ese është që ideologjitë bazë të sistemit socialist u projektuan pikërisht mbi formën e trupit të njeriut, i cili u trajtua si një diagram i asaj që sistemi socialist kërkonte nga njerëzit dhe shpresonte nga vetja. Si rrjedhojë, interpretimi i mënyrës si është shfaqur forma e trupit njerëzor në artin e angazhuar⁴ të asaj periudhe flet më gjerë edhe mbi ideologjitë bazë të sistemit, duke përfshirë këtu qëndrimin mbi kolektivin, individin dhe veprimin. Për këtë arsye, edhe pse fokusi i kësaj eseje është ikonografia e trupit të njeriut në artin pamor të realizmit socialist, fillimisht do të prezantoj këndvështrime të ndryshme teorike mbi trupin e njeriut për të analizuar se si konceptohej trupi individual dhe kolektiv për Partinë-shtet në Shqipëri, si edhe idetë dhe metodat që u përdorën për t'i disiplinuar dhe kontrolluar në nivele të ndryshme të ekzistencës së tyre, edhe nëpërmjet artit.

Sipas antropologëve Nancy Scheper-Hughes dhe Margaret Lock, nëse tentojmë të kategorizojmë në vija të gjera teoritë e trupit të njeriut në antropologjinë sociale dhe mjekësore, dallohen analiza që burojnë nga tre këndvështrime: ai i trupit individual, i trupit social dhe atij politik (1987). Trupi individual nënkupton fenomenologjinë e eksperiencës së jetuar dhe vetes-trupit (1987, 7). Të gjithë njerëzit, të paktën në një nivel intuitiv, e shohin veten (dhe trupin e tyre) të ekzistojë në veçanti nga trupat e tjerë individualë.⁵ Niveli i dytë i analizës është ai i trupit social, që i referohet përdorimeve përfaqësuese të trupit si një simbol natyral, nëpërmjet të cilit mund të mendojmë, por dhe të shprehemi mbi natyrën, shoqërinë, kulturën etj. (Scheper-Hughes dhe Lock 1987, 7) Kjo lloj analize e trajton trupin jo thjesht si një entitet biologjik apo fizik, por edhe si një entitet të formuar nga shoqëria. Për shembull, Mary Douglas (1970), një nga antropologët e para që e ka shtjelluar një qasje të tillë, e ka vështruar trupin si një metaforë për shoqërinë. Kjo nënkupton se në momente krize apo transformimesh shoqërore, kur, për shembull, normat e identitetit gjinor janë duke

⁴ “Art i angazhuar” i referohet artit të pranuar dhe favorizuar nga shteti në periudhën socialiste. Në kontekstin ku e përdor, unë e marr këtë term si të mirëqenë, pa e kritikuar.

⁵ Në një plan ndërkulturor përbërësit e trupit, si: mendja, psikika, vetja, shpirti etj., dhe marrëdhënia me njëra-tjetrën tregojnë mjaft variacion.

ndryshuar, kur konturet e identitetit kombëtar janë duke u ri-imagjinuar, apo kur ideologji të reja, qoftë nga jashtë, qoftë nga brenda, tentohen të vihen në lojë, ndodh shpesh që të ketë një preokupim të theksuar edhe me trupin e njeriut, më saktësisht, me ruajtjen apo riformimin e kufijve të tij (Scheper-Hughes dhe Lock 1987, 7; Shilling 2003). Ndërsa këndvështrimi i tretë, i cili buron nga antropologjia post-strukturaliste, është ai i trupit politik, që i referohet kontrollit dhe survejimit të trupit individual apo kolektiv në nivelin riprodhues, seksual, e punës, çlodhjes, e sëmundjes dhe mirëqenies, argumente që janë trajtuar gjerë, sidomos nga Michel Foucault (1973; 1975; 1979; 1980). Sipas këtyre teorive, stabiliteti i trupit politik në shoqëri lidhet direkt me mundësinë e saj për të kontrolluar dhe disiplinuar trupat individualë dhe socialë (Scheper-Hughes dhe Lock 1987).

Siç u shpreha më lart, metoda e realizmit socialist i mjegulloi konturet midis artit dhe propagandës, duke e trajtuar artin si një vegël që mund të ndërhynte në shoqëri, të kontrollonte dhe disiplinonte trupat individualë, socialë dhe politikë. Arti u trajtua si një mënyrë për të krijuar dhe afirmuar kufijtë e epistemës së trupit politik socialist, ndërsa trupi i njeriut u përdor për t'u dhënë shprehje materiale ideologjive thelbësore të sistemit, fantazive dhe, sidomos, anktheve të tij, si pjesë e tentativës së përgjithshme të sistemit për ta përdorur art-prodhimin si një zonë kontakti (*contact zone*) midis jetës së drejtuar nga shteti dhe jetës së jetuar nga subjektet, pra, si zonë kontakti midis trupit politik, atij individual dhe shoqëror. Paraqitja artistike e trupit të njeriut gjithashtu u konsiderua si një mënyrë për të indoktrinuar dhe disiplinuar trupin individual dhe social (Linke 2006). Këtu dua t'i rikthehem edhe njëherë tre këndvështrimeve antropologjike mbi trupin përmendur më lart, për të theksuar se ideja e trupit si një metaforë për shoqërinë mund të na ndihmojë të kuptojmë rëndësinë që biopolitika e Shqipërisë socialiste vendosi mbi trupin e fortë, rinor dhe të shëndetshëm, duke qenë se rinia, forca dhe shëndeti janë veçoritë kryesore të shoqërisë socialiste si edhe të qytetarit të saj ideal, i cili apo e cila do të ishte gjithmonë në gatishmëri për të mbrojtur interesat e Partisë si edhe për të siguruar vazhdimësinë e saj. Ndërsa idetë mbi mënyrat e disiplinimit që shtetet moderne përdorin për të siguruar stabilitetin e trupit politik, na lejon ta kuptojmë artin si një nga mënyrat e shumta që partia-shtet përdori për të disiplinuar trupin individual dhe atë shoqëror.

Në artin e angazhuar të realizmit socialist trupi individual rrallëherë shfaqet i vetëm, pra shfaqet, thuajse gjithmonë, si pjesë e një trupi social. Në të kundërt, zakonisht ai është pjesë e një grupi të lidhur ngushtë, gjë që mund të interpretohet si një shprehje e idealit socialist për një ekzistencë kolektive jo të bazuar në interesa individuale. Gjithashtu, grupi - i cili mund të ketë një udhëheqës ose kryetar – zakonisht shfaqet duke bërë diçka që i shërben po grupit, që shpreh idenë se socializmi ndërtohet dhe mbahet nga masat, jo vetëm nga një njeri. Pra, trupi individual ekziston në funksion të trupit social, i cili ekziston në funksion të socializmit. Për shembull, në *Bujqësia-çështje e gjithë popullit* (figura 1) kemi një mori njerëzish që po punojnë fushat dhe që, siç e shpreh edhe titulli i veprës, është një detyrë që u përket të gjithëve, jo vetëm një njeriu. Ndërsa tek *Boria e fitores* (figura 2), ku kemi një grup partizanësh me qëndrim krenar, fakti që janë në grup bën të supozojmë se fitorja nuk ndodhi vetëm prej punës së një personi, por si rezultat i punës të grupit, që tashmë feston fitoren. Këto dy vepra trajtojnë tema të ndryshme duke pasur gjithmonë një moral të përbashkët: suksesi i asaj që po bëhet varet nga të qenit e njerëzve në kolektiv.

Figura 1. *Bujqësia-çështje e gjithë popullit*. Agim Zajmi. 1976 (vaj).

Figura 2. *Buria e fitores*. Minella Saro. 1971 (vaj).

Në veprat që ekzaltojnë frymën kolektive, fytyrave u mungojnë tipare individuale, ose karakterizuese. Në veprën e Minella Saros, shfaqur më lart (figura 2), me përjashtimin e të riut biond në anën e majtë, fytyrat, trupat dhe qëndrimet e protagonistëve janë shumë të ngjashëm, pavarësisht gjinisë. Gjithashtu tek *Urdhër nga shtabi* (figura 3), shumica e fytyrave - me disa ndryshimeve të vogla si, për shembull, krehja e flokëve - janë homogjene. Gjithë partizanët janë të fokusuar tek urdhri që po u jepet, ndoshta nga komandanti i tyre, dhe homogjenizimi i pamjeve dhe trupave të tyre, pavarësisht gjinisë, i unifikon në synimin që kanë si grup. Të njëjtën gjë shohim edhe tek *Yje të pashuar* (figura 4), ku tre heronjtë kanë ngjashmëri jo vetëm në fytyrë, por edhe në përmasat e trupave të tyre. Njësimi i pamjeve të protagonistëve, të trupave të tyre individuale - kjo mënyrë mohimi e subjektivitetit të njeriut - simbolizon uniformitetet të theksuar si në veprim,

ashtu edhe në mendim. Ideologjia, ku ky homogjenizim mbështetet, është se njerëzit duhet të mendojnë dhe veprojnë njëloj në bazë të direktivave të dhëna nga Partia-shtet, gjë që, përtej idealeve, shpreh edhe ankthet e saj, duke qenë se një pamje ndryshe sugjeron divergjencë nga trajektorja e caktuar nga partia për mendim dhe veprim. Divergjencia në nivel individual mund të rezultojë në shkatërrim të trupit social dhe trupit politik.⁶

Figura 3. *Urdhër nga shtabi*. Hasan Nallbani. 1969 (vaj).

⁶ Nuk përjashtoj mundësinë që ky fenomen është shprehës i aftësive të kufizuara teknike të artistëve, pra portreti nuk ishte pika e tyre e fortë.

Figura 4. *Yje të pashuar*. Agim Zajmi. 1976 (vaj).

Ka edhe shembuj kur trupi shfaqet i vetëm, gjë që, në shumicën e rasteve, ndodh kur jepet një akt i jashtëzakonshëm apo heroik, ose për të theksuar një veçanti të subjektit të dhënë që duhet të shërbejë si një model shembullor për gjithë shoqërinë, model që përfaqëson një aspekt të rëndësishëm të ideologjive të sistemit. Për shembull, piktura e mirënjohur e Sali Shijakut, dedikuar figurës heroike së Vojo Kushit (figura 5), e cila është frymëzuar nga një njeri dhe ndodhi aktuale, e shfaq heroin të vetëm dhe në kulmin e veprës së tij. Fakti që ai shfaqet solo, e bën një shembull suprem të sakrificës dhe heroizmit kushtuar mbrojtjes së idealeve dhe së mirës kolektive, pra trupit social dhe atij politik. Sakrificia e trupit të tij individual shërben për të mbrojtur atë social dhe politik. Raste të tjera, kur jepen individë veçmas, janë kur figura e tyre shërben si shembull apo ikonë e një

elementi të rëndësishëm të jetës socialiste, ose njeriut të ri socialist. Për shembull, tek *Punëtore e uzinës së telave* (figura 6), protagonistja anonime jepet në funksion të punës që ajo bën, e lidhur intimisht si është fiziku i saj me materialet e uzinës: telat.

Figura 5. *Vajo Kusbi*. Sali Shijaku. 1969 (vaj).

Figura 6. *Punëtore e uzinës së telave*. Sotir Cano. 1969 (vaj).

Është gjithashtu për t'u vënë re se ata që përfaqësojnë ideale apo motive antagoniste me heroin shqiptar apo socializmin, në përgjithësi kanë ngjyrë lëkurë të errët si edhe jepen të shëmtuar. Për shembull, në veprën e Lec Shkrelit (figura 7), një burrë me pamje të çelur është lidhur nga dy burra me pamje të errët. Trupi me pamje të çelur është ai i heroit shqiptar, i cili, edhe pse e di se së shpejti do të ekzekutohet, qëndron drejt dhe me kokën lart, pra fitimtar. Po ashtu, në pikturën e Ksenofon Dilos (figura 8), një burrë dhe një fëmijë me pamje të çelur kanë kapur një burrë me tipare të errëta, i cili supozohet të jetë një diversant amerikan, sugjeruar nga fletorja

me shkronjat USA në tokë. Në të dyja veprat e lartpërmendura, trupi me ngjyrë të çelur shënohet si heroik, fitimtar ose vetë-sakrificues jo vetëm nëpërmjet veprimeve dinamike që ai sugjerohet të jetë duke kryer, por edhe karshi pranisë kërcënuese dhe opozitare të trupit të errët, mposhtja e të cilit, qoftë nëpërmjet kapjes, vrasjes apo krenarisë së shprehur nga heroi shqiptar në prag të vdekjes, e afirmon trupin e çelur si triumfues.

Figura 7. *I pamposhturi Manush Alimani*. Lec Shkreli. 1969 (vaj).

Figura 8. *I gjithë populli kufitar*. Ksenofon Dilo. 1975 (vaj).

Partia-shtet, në Shqipëri dhe në vende të tjera socialiste, gjithashtu tentoi të disiplinonte identitetin gjinor, sidomos atë femëror. Për të arritur “barazinë gjinore”, meshkujt dhe femrat u grupuan në “shokë dhe qytetarë socialistë.” Kjo nënkupton se femrat, teorikisht, do të kishin të njëjtin rol shoqëror si edhe meshkujt, të njëjtin pozicion në forcën punëtore dhe se ato nuk do t’i kufizoheshin vetëm sferës shtëpiake. Në artet pamore, synimi për të mjegulluar diferencimet gjinore rezultoi në transformimin e trupit apo figurës femërore në ngjashmëri me atë të mashkullit. Figura dhe trupi mashkullor, nga ana tjetër, paraqitej me përmasa herkuliane dhe me një muskulaturë tejet të theksuar. Sidoqoftë, kjo lloj “barazie” gjinore nuk ishte detyrimisht e bazuar në fshirjen e stereotipeve gjinore. Përkundrazi, forma mashkullore u ekzagjerua, ndërsa fiziku femëror u rindërtua për t’iu

përshtatur karakteristikave mashkullore si, për shembull, proporcioneve vigane që sugjerojnë një forcë të madhe fizike, optimizëm dhe aftësi për punë.

Për të ilustruar më në detaj këtë fenomen do t'i referohem veprës së Ismail Lulanit titulluar *Qerime (Shote) Galica* (figura 9). Në këtë pikturë, i vetmi element shënjes i gjinisë të saj është sugjestionimi i një gërsheti. Ama ky vetëm sugjestionohet, duke qenë se është gati totalisht i mbuluar nga guna dhe nga qeleshja që ajo mban në kokë. Gërsheti, –jashtë fokusit, por gjithsesi prezent,—simboli i vetëm i femërores, nënshtrohet nga guna dhe nga pushka që dora e saj masive ka kapur me guxim dhe lehtësi. Trupi i Shotës qëndron i drejtë dhe i lartë dhe pozicionaliteti në lidhje me trupat e tjerë në këtë pikturë e bën atë që të duket shumë më e madhe në staturë, se sa protagonistët meshkuj që ka pranë.

Pikturat *Buria e fitores* (figura 2), *Urdhër nga shtabi* (figura 3) dhe *Punëtore e uzinës së telave* (figura 6), të cilat u diskutuan me lart, shprehin një simbolikë të ngjashme me atë të *Qerime Galicës*. Karakteret femërore në këto vepra kanë një pamje tejet mashkullore. Edhe pse në shumicën e rasteve ato kanë flokë të gjatë - i vetmi element që i dallon nga protagonistët meshkuj - forma dhe qëndrimi i trupave të tyre theksojnë shpatullat e gjera, krahët muskulozë, gjoksin e vogël e gati të padallueshëm dhe duart e mëdha. Sidomos në *Urdhër nga shtabi* dhe *Buria e fitores*, tiparet e fytyrave të femrave janë të padiferencueshme nga ato të meshkujve, gjë që kontribuon në njësimin e trupit social dhe politik socialist nëpërmjet kolektivit anonim.

Në shumicën e pikturave që kam diskutuar, vihet re se trupi i mashkullit zakonisht paraqitet pjesërisht i zhveshur, sidomos në kontekstin e një akti heroik, ku mungesa e rrobave (ose prezenca e një bluze që është e hapur dhe që ekspozon muskulaturën e theksuar të gjoksit të protagonistit) thekson fuqinë e tij fizike dhe dinamikën e veprimit të tij (shih figurat 2, 5 dhe 7). Nga ana tjetër, trupi i femrës ka tendencë të shfaqet i mbuluar ose veshur në mënyre modeste, siç shprehet qartë në të gjitha pikturat analizuar në këtë ese (shih figurat 2, 3, 6 dhe 9), ndërsa gjoksi i saj - i cili mund të interpretohet si një nga simbolet kryesore të feminitetit - shfaqet tejësisht i minimizuar. Nga ana tjetër, shpatullat, këmbët dhe duart e saj - që mund të interpretohen si vegla parësore pune - paraqiten me përmasa të mëdha (shih

figurat 2, 3, 6 dhe 9), gjë që simbolikisht thekson potencialin e saj për të kryer punë fizike, por jo feminitetin e saj.

Figura 9. *Qerime Shote Galica*. Ismail Lulani. 1974 (vaj).

Së fundmi, dua të diskutoj edhe ideologjitë e sistemit socialist mbi seksualitetin dhe si u artikulluan këto në artet pamore. Politikat socialiste mbi seksualitetin përjashtuan çdo aspekt që nuk i shërbente funksionit të rritjes së popullsisë. Për shembull, aborti ishte ilegal, siç ishte dhe homoseksualiteti që, sipas kodit penal të asaj periudhe dënohej me 10 vjet burg (Elsie 2001). Erotizmi shihej si një dorëzim ndaj epsheve individuale dhe, rrjedhimisht, si një mohim i interesave kolektive dhe atyre të trupit politik. Ndërsa, në diskursin artistik, konturet e rrepta, vënë mbi orientimin apo sjelljen seksuale, ekspozohen nëpërmjet mungesës së artikullimit të tyre, me përjashtim të disa pikturave që duket të jenë emblematike në mënyrën sesi marrëdhënia në çift konceptohej gjatë periudhës së socializmit shtetëror.

Shokë luftë, shokë jete, punë e Vilson Halimit (figura 10) është një nga të vetmet piktura në këtë katalog që sugjeron, në titull dhe simbolikë, një lidhje intime heteroseksuale. Që të dy karakteret janë të veshur me uniformë partizane dhe qëndrojnë përpara një sfondi të kuq, gjë që simbolizon si komunizmin, ashtu dhe flamurin shqiptar, duke i njësuar ato. Gruaja ka humbur aftësinë për t'i përdorur këmbët në luftë dhe, për këtë arsye, ajo qëndron ulur, ndërsa burri i saj i rri pranë duke i mbështetur dorën mbi sup, gjë që tregon se lidhja e tyre i ka rezistuar fatkeqësisë, çka e bën këtë një dhimbje krenare. Në këtë rast, handikapi i trupit individual shihet si një sakrificë fisnike për të mirën e trupit kolektiv dhe politik. Gjithashtu, rrobat e tyre partizane, sfondi i kuq dhe përshëndetja me grusht sugjerojnë se një nga arsyet parësore të lidhjes së tyre ka qenë dhe është synimi i përbashkët i dashurisë dhe sakrificës për atdheun dhe idealet komuniste, pra shokë në luftë, *pastaj* shokë në jetë. Kështu, lidhja e tyre paraqitet gjithmonë në funksion të bartjes të idealit komunist.

Figura 10. *Shokë luftë, shokë jete*. Vilson Halimi. 1974 (vaj).

Ndërsa në shembullin e dytë, në veprën e Shaban Hysës (figura 11), një çift i ri - që nga pozicionimi i trupave të tyre edhe mund të supozohet se janë duke mbajtur dorën e njëri tjetrit - qëndrojnë para një të riu që po vendos trakte. Ndërkohë që vajza po vëren mikun e tyre dhe ndoshta njërën anë të rrugës, djali e ka vështrimin të përqendruar kundrejt anës tjetër. Duke ruajtur me vigjilencë shokun e tyre, dy të rinjtë po vënë veten në rrezik. “Bashkësia” e tyre, krahasuar me mbrojtjen e shokut të tyre dhe shpërndarjen e mesazheve anti-fashiste, duket të jetë dytësore, gjë që theksohet edhe ngaqë të qenit dorë për dorë është vetëm një mundësi dhe nuk jepet në mënyrë direkte. Në të njëjtën kohë bashkësia e tyre është integrale, pasi duke qenë dy, ata mund tëurvejojnë në dy drejtime njëkohësisht. Në të dyja këto piktura, sugjerohet se çifti shpreh një sens “bashkësie” vetëm deri në pikën që “bashkësia” premtion shërbim për Partinë-shtet. Pra, çifti mishërohet si mjet që i shërben interesave të socializmit.

Figura 11. *Trakti*. Shaban Hysa. 1976 (vaj).

Ajo që unë kam tentuar të vë në dukje në këtë ese është se, sipas kuptimit të trupit njerëzor gjatë periudhës socialiste - që u trajtua si një simbol i vetë sistemit dhe vazhdimësisë së tij, - edhe plotësia dhe bukuria e trupit individual, paraqitur në art, varej kategorikisht nga se sa ai shprehte mundësinë për të përmbushur objektivat e caktuara nga Partia-shtet si edhe potencialin e tij për të mbrojtur trupin social dhe politik, siç qe konceptuar ky nga regjimi. Nga ana tjetër, nëse pamja trupore, shfaqur në art, shprehte pamundësi për t'i përmbushur këto objektiva, forma njerëzore konsiderohej si një kërcënim direkt përkundrejt këtyre entiteteve. Kërcënimi i perceptuar i këtyre formave shprehet qartë në citatat në vijim marrë nga akuza kundër arkitektit dhe artistit Maks Velo në vitin 1979, ku janë qendrore ekspertimi dhe analiza e disa prej punëve të Velos, të cilat, me vendim gjyqësor, më vonë u dogjën.

“Portreti i gruas: Është një deformacion që buron jo nga vërtetësia reale e portretit të njeriut tonë të bukur fizikisht dhe mendërisht [...] që gjymton njeriun dhe e deformon atë, shprehje e revoltës ndaj jetës dhe shoqërisë. Zgjatja e qafës, deformimi i fytyrës, mollëzave, syve të zgjatur etj. [...] krijon një eklektizëm, mostër e artit pa fytyrë, formalist e të degjeneruar” (Velo 1996, 205).

“Dy nudot: [...] janë shprehje e koncepteve frejdiste [...] zbulojnë pikësynimet e tija për një art banal të gatuar me pornografizmin, ndjenjat shtazarake të epsheve, poshtërimi i fytyrës së gruas, shprehje e qartë e degjenerimit moral [...]”. (Velo 1996, 205).

“Vallja (në bakër): [...] deformim dhe shpartallim i vetë figurës së njeriut, i valltarit, mospërfillje e qenies njerëzore, kthimin e tij në një ornament krejt pa adresë”. (Velo 1996, 206).

Forma njerëzore në pikturat e Velos konsiderohet “e degjeneruar,” “e pajetë,” “e deformuar” apo “objekt krejt pa adresë,” çka interpretohet si një revoltë jo vetëm ndaj trupit të njeriut, por edhe ndaj jetës dhe *shoqërisë*, ndaj vetë sistemit socialist (Velo 1996: 205). Kjo revoltë konsiderohej si formë dhune epistemike (*epistemic violence*) ndaj konceptimit socialist të njeriut, trupit dhe kapaciteteve të tij, gjë që do të prezantonte një rrezik të brendshëm dhe, si të tillë, të thellë për trupin politik socialist (Spivak 1988).

Arti, përfshirë këtu edhe piktura, u përdor nga sistemi socialist për të materializuar, shpalosur dhe shpërndarë ideologjitë e tij bazë. Kjo u tentua

të arrihej në mënyra të ndryshme: nëpërmjet temave që konsideroheshin të pranueshme, ngjyrave, titujve të veprave, dhe, si kam diskutuar në këtë ese, paraqitjes së trupit të njeriut. Fokusi mbi trupin e shëndetshëm dhe të ri, trupin homogjen, mbi trupin e fortë dhe të bashkuar dhe sidomos, fokusi mbi trupin mashkullor, pasqyrojnë ankthet, fantazitë dhe dëshirat e vetë projektit utopik socialist. Nëse elementet mashkullore, si energjia, dinamizmi dhe forca u ekzagjeruan, ato femërore u shuan. Ndërkohë që trupi mashkullor u bë një metaforë për socializmin, trupi femëror, i mbishkruar me po këto karakteristika, u bë një simbol për kombin shqiptar, të cilin sistemi socialist e detyroi t'i përshtatej idealeve të tij.

Bibliografi

- Douglas, Mary. 1970. *Natural Symbols: Explorations in Cosmology*. London: The Cresset Press.
- Elsie, Robert. 2001. *The Dictionary of Albanian Religion, Mythology and Folk Culture*. Hurst & Co Ltd.
- Foucault, Michael. 1973. *Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason*. New York: Vintage.
- Foucault, Michael. 1975. *The Birth of the Clinic: An Archaeology of Medical Perception*. New York: Vintage.
- Foucault, Michael. 1979. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Vintage.
- Foucault, Michael. 1980. *The History of Sexuality, Vol. 1: An Introduction*. New York: Vintage.
- Groys, Boris. 2008. *Art Power*. Cambridge: MIT Press.
- Hoxha, Enver. 1974. *Mbi literaturën dhe artin*. Tiranë: 8 Nëntori.
- Kalo, Sofia. 2015. *Change of Sight, Sites of Creativity: The Visual Arts in Postsocialist Albania*. Tezë doktore: University of Massachusetts Amherst.
- Linke, Uli. 2006. "Contact zones: Rethinking the sensual life of the state". *Anthropological Theory*: 206-224.
- Mata, Satka Fjoralba. 2011. "Albanian alternative artists vs. official art under communism". *History of Communism in Europe Vol 2. Avatars of Intellectuals under Communism*. 73-94.

Pa autor. 1979. *Artet figurative shqiptare: Piktura*. Tiranë: 8 Nëntori.

Scheper-Hughes, Nancy dhe Lock, Margaret M. 1987. "The Mindful Body: A Prolegomenon to Future Work in Medical Anthropology". *Medical Anthropology Quarterly*. 1(1):6-41.

Shilling, Chris. 2003. *The Body and Social Theory*. London, New Delhi: SAGE Publications.

Spivak, Gayatri Chakravorty. 1988. "Can the Subaltern Speak?" Në *Marxism and the Interpretation of Culture*, përgatitur nga Cary Nelson dhe Lawrence Grossberg. Urbana and Chicago: University of Illinois Press.

Velo, Maks. 1996. *Jeta ime në figura*. Tiranë: Marin Barleti.

OLSI LELAJ

MISH DHE KOCKA: MBI ANTROPOLOGJINË FIZIKE TË SHQIPTARËVE

Abstrakt

Carleton Coon-i mbërriti në Shqipëri diku nga fillimi i vjeshtës së vitit 1929 dhe qëndroi deri në pranverën e vitit 1930. Materiali empirik që u grumbullua në këtë ekspeditë u botua si monografi, nën titullin: *Malet e gjigantëve: një studim racor dhe kulturor i malësorëve Gegë të Shqipërisë Veriore* (1950). Coon-i, një ndër personalitetet kryesore të antropologjisë fizike amerikane të shekullit XX, u mati kokat, gjymtyrët dhe trupin shqiptarëve të Veriut për të kuptuar nëse procesi i dinarizimit qe produkt biologjik apo kulturor. Çerek shekulli më pas, në Institutin e Arkeologjisë e Akademisë së Shkencave, nisi punën kërkimore në fushën e antropologjisë fizike, mjeku i ri, Aleksandër Dhima. Objekti i kërkimeve ishte etnogjeneza e shqiptarëve dhe, specifikisht, vijimësia raciale mes shqiptarëve të sotëm dhe paraardhësve të tyre. Duke u ndalur në punën e Coon-it dhe Dhimës, ky artikull reflekton në mënyrë kritike mbi zhvillimin e antropologjisë fizike mbi shqiptarët dhe rolin e saj në “natyralizimin” dhe “biologjizimin” e identiteteve kombëtare.

Fjalë kyçe: antropologjia fizike, identiteti kombëtar, raca, etnogjeneza, shqiptarët

Abstract

The American anthropologist Carleton Coon stayed in Albanian from fall 1929 until the spring of 1930. The anthropometric data gathered during his fieldwork in the northern part of the country were published in *The mountain of giants: a racial and cultural study of the North Albanian mountain Ghegs*, in 1950. A quarter-century after this publication, the Albanian

Academy of Science, employed a young physician, Aleksander Dhima as physical anthropologist in the Institute of Archeology. Until the fall of communism Dhima would carry out anthropometric measurements in order to “verify” the relation between the living Albanians and their dead ancestors in quest to unfold the *nation's ethnogenesis*. This article further explores the work of both anthropologists and questions the “naturalisation” or “biologisation” of national identities emerging from the discourse of physical anthropology on Albanians during the XX century.

Keywords: physical anthropology, national identities, race, ethnogenesis, albanians

Historia e mendimit etnologjik shqiptar ka filluar të marrë formë nëpërmjet polivokalitetit të botimeve të kërkimeve në këtë fushë. Harta e çështjeve dhe temave është zgjeruar së fundi edhe me botimin e një monografie kritike kushtuar drejtpërdrejt historisë së zhvillimit institucional dhe disiplinor të etnologjisë ndër shqiptarë. (Bardhoshi dhe Lelaj 2018) Edhe pse gjerësia e fakteve, thellësia e argumenteve, analizave dhe aparatit teorik që ofrohet në këtë monografi rrok shumë çështje në lidhje me dijen etnologjike shqiptare në diktaturë, përsëri historia që tregohet këtu është e paplotë dhe e tillë duhet të jetë. Ky artikull vijon hulumtimin dhe plotësimin e pazëllit të historisë për zhvillimin e dijes mbi shqiptarët. Qëllimi këtu nuk është në shtjellimin e një arkeologjie të trajektoreve dhe zhvillimit të *albanologjisë* si fushë ndërdisiplinore - *gjuhësi, histori, arkeologji, etnologji* - e studimit të shqiptarëve se sa fokusimi në një vektor specifik të këtij ansambli. Fjala këtu është për *antropologjinë*. Termi në fjalë ka zënë vend në zhargonin e kulturës së intelektualizuar moderne shqiptare si shkenca që merret me “kafkat dhe kockat” e njeriut. Pra, ajo identifikohet, në jo pak raste, me *antropologjinë fizike* si në shumë tradita të tjera në kontinentin evropian. (Stocking 1988; Bernard 2004; Parkin 2005; Bunzle dhe Penny 2003, Čapo 2014) Këta të fundit, në mënyrë drejtpërdrejtë ose të tërthortë, e kanë influencuar traditën kërkimore si dhe terminologjinë në shkencën shqiptare. Raporti i albanologjisë dhe i etnologjisë/etnografisë me botën gjermanike apo sovjetike është ndërtuar herë pas here prej studiuesve të ndryshëm, (Doja 2014; Bardhoshi 2017; Bardhoshi dhe Lelaj 2018), kurse zhvillimi i antropologjisë (fizike) është ende për t’u ndërtuar. Më herët jam

përqendruar në ndërtimin dhe gjenealogjinë e përthyerjes së konceptit të racës në mendimin intelektual shqiptar në procesin e ndërtimit të identitetit kombëtar. (Lelaj 2018)

Në sa vijon, do të përpiqem të analizoj se si shqiptarët u kthyen në objekt studimi në antropologjinë fizike. Limitet që vendosen nga artikulli nuk e mundësojnë shqyrtimin dhe analizën kritike të të gjithë studimeve që antropologët fizikë kanë bërë mbi shqiptarët në kohë. Rrjedhimisht, në këtë artikull, do të ndaloj në analizën kritike të punës së antropologut fizik amerikan Carleton Coon dhe antropologut fizik shqiptar Aleksandër Dhima. Arsyet e këtij veçimi janë disa: Së pari, në krahasim me antropologët e tjerë fizikë, numri i të cilëve nuk është aq madh, Coon dhe Dhima janë të vetmit që ofrojnë analiza dhe përshkrime të bazuara mbi një kampion të madh matjesh antropometrike. Ky fakt i bën këta studiues të arrijnë në përfundime për tezat që mbrojnë, bazuar mbi të dhëna empirike të bollshme në krahasim me studiues të tjerë. Rrjedhimisht, ata ofrojnë materialin më të plotë mbi antropologjinë fizike të shqiptarëve. Së dyti, antropologët në fjalë, edhe pse në kohë të ndryshme, materialin empirik e marrin nëpërmjet punës së zhvilluar në terren në zona të caktuara të Shqipërisë. Së treti, Carleton Coon është një ndër figurat e rëndësishme të antropologjisë fizike amerikane dhe botërore. Kurse Aleksandër Dhima është një ndër antropologët e pakët fizikë shqiptarë. Së katërti, tezat që ngre Dhima, në disa raste, komunikojnë me studimin e Coon-it, duke e kritikuar atë. Për më tepër, por për arsye të ndryshme, të dy këta autorë i botojnë rezultatet e tyre mbi shqiptarët gjatë periudhës së Luftës së Ftohtë, komunizmit dhe ndarjes së botës në kampe ideologjike. Së fundi, të dy këta autorë përdorin fotografinë për të ilustruar dhe mbështetur pohimet e tyre.

1. Carleton Coon dhe antropologjia fizike amerikane

Për të dhënë një kontekst të plotë për antropologjinë fizike amerikane në të cilin merr formë puna kërkimore dhe akademike e Carleton Coon-it është një sipërmarrje e pamundur. Kjo lidhet me faktin se puna aktive e këtij antropologu zhvillohet prej vitit 1925, kur u doktorua në Harvard, deri kur ndërroi jetë në vitin 1981. Madje, libri i tij fundit u botua pas vdekjes, në 1982. (Coon 1982) Në thelb, Coon është ndër personalitet akademike, të cilët i kanë dhënë fizionomi antropologjisë fizike amerikane

mes botimesh, angazhimesh profesionale, pedagogjike dhe polemikash publike. (Howells 1989; Caspari 2003; Jakson 2001) Ndaj këtu ne do të kufizohemi vetëm në skicimin e disa linjave të përgjithshme, që janë të nevojshme për të kuptuar sadopak kontekstin në të cilin mori formë kërkimi i tij mbi shqiptarët, i zhvilluar gjatë vitit 1929 dhe që u publikua vetëm në 1950.

Në kohën kur Coon-i ndërmoi udhëtimin studimor në Shqipëri, antropologjia fizike amerikane kishte filluar të stabilizohej si nën-disiplinë brenda optikës boasiane të *antropologjisë* si fushë 4-disiplinore. Madje, programet e para doktrale në antropologjinë fizike i përkasin pikërisht kësaj kohe dhe do të udhëhiqeshin prej Earnest Hooton, i cili, si profesor në Harvard prej 1913-s deri më 1954 (viti i vdekjes së tij), ishte “përgjegjës për formimin e një fushe të tërë akademike, me disa breza studentësh, në një kohë kur vetëm pak kurse në antropologji fizike ofroheshin në kurrikulat universitare”. (Caspari 2003, 70)¹ Në Harvard, ku po studionte për egjiptologji, Coon-i mori klasat e para në antropologji dhe, nën udhëheqjen e Hooton-it, mbron doktoraturën për antropologji fizike në vitin 1925. (Howells 1989, 110) Por, antropologjia fizike amerikane e kohës nuk mund të kuptohet jashtë diskutimeve që simotrat e saj në Europë po zhvillonin mbi racat, tipologjitë raciale dhe hierarkitë kulturore që ato implikonin brenda skemës evolucioniste. Ndaj, figura kryesore, si në tërë antropologjinë amerikane, edhe në fushën e antropologjisë fizike, ishte Franz Boas, i cili me angazhimin e tij akademik kishte vendosur ritmin diskursiv në lidhje me problemin mes racës dhe kulturës. Edhe pse Boas-i pati pranuar disa prej metodave, qëndrimeve dhe konkluzioneve të antropologjisë fizike klasike europiane, siç pohon Stocking, “lidhjet më të forta i kishte me traditën monegjeniste. [O]rientimi bazë epistemik dhe shkencor e shpuri të adoptonte një qasje kritike ndaj shumë praktikave bashkëkohore në antropologjinë fizike.” (Stocking 1988, 10) Ndaj, bashkë me kontributet e tij në fushën e kërkimit të antropologjisë fizike amerikane, një valencë specifike marrin qëndrimet dhe kritikrat e vazhdueshme ndaj determinizmit racial në leximin e kulturës. Në thelb të argumenteve, që Boas-it iu desh t’i

¹Shënim: të gjitha përkthimet në këtë artikull, përveç rasteve kur specifikohet ndryshe, janë të autorit.

riartikulonte vazhdimisht, qëndronte optika se “ngjarjet historike shfaqen shumë herë më të rëndësishme në udhëheqjen e racave drejt qytetërimit se sa fakultetet e tyre dhe, si rrjedhojë, arritjet e racave nuk na tregojnë ne që të hamendësojmë se një racë është më e aftësuar se një tjetër”. (Boas 1894, cituar te Caspari 2003, 69) Jo vetëm raportet historike ishin të rëndësishme dhe përcaktuese në marrëdhëniet mes njerëzve, por edhe vetë “racat” nuk duhet të kuptoheshin si esencë, por si produkte të proceseve historike dhe të trysnisë së ambientit. Rrjedhimisht, biologjia, ashtu si psikologjia njerëzore, duheshin kuptuar të modelueshme prej faktorësh kulturorë. Antropologjia fizike, në optikën boasiane, duhet t’i kushtonte një vëmendje të rëndësishme faktorëve jo-biologjikë dhe aspekteve historiko-kulturore në dhënien kuptim biologjikes/fizikes njerëzore. Kjo e fundit mbartte *plasticitetin* e nevojshëm dhe qe subjekt ndryshimi në ndërveprim me ambientin natyror dhe kulturën. Për Boas-in, po ashtu, konceptet, si pastërtia raciale apo tipet fizike, ishin kategori të zbrazëta dhe pa brendi empirike, pasi diferencat mes tipeve të ndryshme njerëzore ishin të vogla në krahasim me varietetet e mëdha që kishte brenda secili tip i ashtuquajtur racial. (Stocking 1988, 10) Qëndrimet e Boas-it do të ishin të rëndësishme në dhënien formë të trajektores së zhvillimit akademik dhe angazhimit publik në diskursin anti-racial të antropologjisë amerikane, duke dominuar Shoqatën Amerikane të Antropologjisë dhe katedrat universitare, që do të drejtoheshin, në pjesën dërmuese, prej studentëve të tij. Pavarësisht kësaj, ai do të përballlej me kundërshtarë, ku mes tyre ishte edhe Earnest Hooton-i, i cili pati një interes të veçantë në studimin e racave dhe në klasifikimin e tyre. Caspari e përshkruan dhe e sintetizon profilin akademik të Hooton-it, si dhe shkollës së antropologjisë fizike, që u zhvillua në Harvard prej tij, si të dhënë pas një poligjenizmi kompleks, që bazohej në besimin se racat e pastra kishin ekzistuar dikur. Madje, antropologjia fizike e tij do të mbështeste idenë se “kompleksiteti i variacioneve njerëzore mund të kuptohej si pasojë e çiftëzimit mes grupeve parësore të dikurshme të pastra racore, që, relativisht vonë, kaluan në një stad të dytë formimi dhe më pas në një stad të tretë- në secilin stad, u formuan raca hibride prej atyre paraekzistuese [...] racat e pastra kishin ekzistuar dhe vijonin edhe në të tashmen, por racat dytësore dhe ato të treta u formuan rishtazi në evolucionin njerëzor nëpërmjet hibridizimit.” (Caspari 2003, 70) Përveç

fokusimit dhe orientimit të antropologjisë fizike drejt determinizmit racial, Hooton-i u përfshi edhe në lëvizjen eugeniste amerikane. Pavarësisht qëndrimeve në fjalë, brenda Shoqatës Amerikane të Antropologjisë, Boas-i do të gjente te Hooton-i një aleat të çmuar, mbështetjen e duhur në fushat anti-raciste dhe në mobilizimin e antropologëve ndaj ideologjisë naziste në shkencë. (Barkan 1988) Komentatorë të historisë së antropologjisë fizike, së fundi, kanë bërë një vlerësim të ri të raportit që Hooton-i pati me racizmin dhe eugjenizmin në akademinë amerikane të kohës. (Giles 2012)

Vendosur në optikën e kohës Boas-i dhe Hooton-i përfaqësojnë dy flukse të rëndësishme në mënyrën sesi u artikulua antropologjia fizike amerikane në dekadat e parë të shekullit XX; flukse të cilat tregojnë tensionin mes grupimeve që i jepnin rëndësi faktorëve biologjike kundrejt atyre që nënvizonin faktorët jo-biologjikë (historikë, kulturorë) në dhënien kuptim të grupeve njerëzore. Në thelb, puna e Coon-it duket se merr formë në debatin klasik që po zhvillohej në antropologjinë amerikane të kohës e që qendërzohet në kategoritë binare *natyrë v.s kulturë* (Nature v.s Culture). Siç do të vërejmë më poshtë në monografinë *Malet e gjigantëve: një studim racor dhe kulturor i malësorëve Gegë të Shqipërisë Veriore* (1950), Coon-i kërkon të japë kontributin e tij në këtë debat dhe ku, përveç çështjes së dinarizimit, lënda empirike vihet në funksion të dhënies përgjigje pyetjes mbi rolin përcaktues që faktorët e jashtëm kanë në latimin e fizikut njerëzor.

2. Çështja e dinarizimit dhe Shqipëria e Veriut

Carleton Coon-i mbërriti diku aty nga fillimi i vjeshtës së vitit 1929 në Shqipëri dhe qëndroi deri në pranverën e vitit 1930. Në parathënien e librit ai shkruante se “personeli i ekspeditës së 1929-1930-s përfshinte përveç meje, znj. Stanley Salem (asokohe znj. Coon), z. Frederick E. Fransworth, tani Oficer i Shërbimit të Huaj të Departamentit të Shtetit; z. Anthony Stevens, anëtar i stafit të konsullatës së Shteteve të Bashkuara në Tiranë dhe z. Stavri Frashëri”. (Coon 1950, 1) Për këtë udhëtim, Frashëri, asokohe mësues në shkollën amerikane të Durrësit, do të shkruante në librin *Përmes Mirditës në dimër* (1930), ku, bashkë me përshkrimet etnografike dhe folklorike, tregonte edhe për ekspeditën e Coon-it, në të cilën kishte qenë përkthyesi dhe udhërrëfyesi i tij. Ekspedita qe financuar prej Këshillit Kombëtar të Kërkimeve (National Research Council) në Washington; këtij

institucioni, ashtu si dhe qeverisë shqiptare të kohës, Coon-i do t'i paraqiste raportin e ekspeditës për miratim në vitin 1932. Lista e falënderimeve është relativisht e gjatë, ku, përveç funksionarëve të shtetit shqiptar, Coon-i falënderonte Durham-in, Hasluck-un, Nolin dhe Skëndon, të cilët e kishin ndihmuar për interpretime dhe saktësime të caktuara etnografike, historike dhe gjuhësore. Madje, falënderime të veçanta i bëhen drejtuesve të forcës së armatosur, të cilët i kishin vënë në dispozicion disa xhandarë për të shoqëruar ekspeditën deri në fund.

Në fokusin e monografisë prej 103 faqesh Coon-i vendos problemin dinarik dhe pozicionimin racial të malësorëve të Shqipërisë së Veriut, të cilët i grupon nën siglën *Geg*, brenda strukturës racore të popujve europianë. Në skemat klasifikuese, sipas sistemit të propozuar prej Diniker, i cili merret si pikënisje e punimit, popullsia europiane ndahej në alpinë, me fytyrë të rrumbullakët, hundëgjërë dhe truplidhur, dhe në adriatikë ose dinarikë, të gjatë, të hollë, me kafkë planocipale, fytyrë të gjatë trekëndore, me hundë të gjatë, të hollë dhe konvekse. Në themel të çështjes dinarike, shpjegon Coon-i, qëndron fakti se materialet eshtrorë të zbuluara deri asokohe, i pohonin komunitetit shkencor se *njerëzit e neolitikut në Europë, Lindjen e Afërme dhe Afrikë kishin qenë pothuajse në mënyrë uniforme mesdhetarë*. Ndërsa, të dhënat e para për tipin dinarik shfaqeshin në disa kafka të nxjerra në Mesopotami gjatë periudhës së bronzit, si dhe në periudhën e bakrit të vonë në tumulat qipriote të datuara 3000 viteve para Krishtit. (Coon 1950, 3) Rebusi bëhej edhe më kompleks prej faktit që karakteristikat fizike të tipit dinarik nuk qenë të izoluara vetëm në popullsitë europiane, por shfaqeshin edhe në popullsi të tjera. Kjo e dhënë i kishte çuar antropologët fizikë në tezën se “dinarizimi është një proces biologjik që ndodh kudo në njerëz në rrethana të pa sqaruara ende”. (Coon 1950, 3) Çështja në fjalë qe prezantuar edhe më herët prej Coon-it në monografinë *The Races of Europe*, në të cilën ishte prezantuar edhe materiali i mbledhur në Shqipëri. (Coon 1939, 595-604) Këtu autori e paraqet procesin e *dinaricizimit*, prej ku rezulton edhe raca ose tipi dinarik, sikur të ishte një kimist me përqindje të sakta të ndërthurjes së lëndës racore. Në thelb, fenomeni në fjalë, sipas tij, ishte i përcaktuar nga faktorë biologjikë e të trashëgueshëm si pasojë e gërshetimit të fondit racial mesdhetar me “pak a shumë, 33 për qind” të atij alpin dhe jo prej rrethanash të tjera me natyrë historiko-kulturore (1939, tabela 35). Në këtë

monografi, fokusimi tek shqiptarët e Veriut arsyetohet me faktin se përqendrimi më i madh i dinarikëve ishte pikërisht ndër malësorët gegë të vendit. Bazuar në disa rrethana të caktuara që përkufizoheshin prej izolimit gjeografik, primitivizmit kulturor dhe shoqëror, ku “gjuha vendase [qe] më arkaikja në Europë [...] Gegnia dukej vendi strategjik për të studiuar problemin dinarik.” (Coon 1950, 3) Përveç teorisë së *hibridizimit* të propozuar prej Coon-it, materiali antropologjik mbledhur në veri të Shqipërisë do t’i shërbente atij për të testuar edhe qëndrimin e ardhur prej *teorisë evolutive* ku dinaricizimi artikulohej si produkt i mutacionit të ndodhur në kohë të një geni përgjegjës. Po ashtu, rezultatet e përfutuara prej shqyrtimit të matjeve antropometrike, njohja e ambientit natyror, leximi i rregullave martesore dhe i dokeve për rritjen e fëmijëve të malësorëve të Veriut i ofronte mundësinë studiuesit të kuptonte se në ç’masë faktorët kulturorë vepronin mbi ato biologjikë.

Shqetësimi akademik i Coon-it ishte, ndër të tjera, të testonte determinizmin kulturor kundrejt determinizmit biologjik në përcaktimin e dukjes fizike të njeriut. Pra, sa qëndronte teza e Boas-it ndaj tezës së mentorit të tij, Hooton-it. Në kuadër të këtij debati, lexuesi sqarohet që në hyrje se punimi në fjalë nuk është një ushtrim në etnografi, por në somatologji, ku interesi është “në skicimin e përgjithshëm të kulturës si e tërë dhe me fokus në ato detaje specifike që lidhen me problemin tonë: kush janë Gegët dhe si i përfutuan ata karakteristikat aktuale anatomike?” (Coon 1950, 5) Për t’i dhënë përgjigje problemit, gjurmimi që zhvilluar mbi matjet antropometrike të njësuara të 1100 meshkujve të rritur, prej moshës 18 vjeç deri në pleqëri, mes datëlindjes 1860 deri 1911. Moshë mesatare e kampionit paraqitet 39.4 vjeç. Këto përcaktime kufizonin atë çfarë Coon-i artikulon si *e tashmja etnografike* e kampionit njerëzor “një hark kohor prej dy dekadash e përqendruar në periudhën 1890-1910. Në këtë kohë, zona malore tribale e Gegnisë, ashtu si pjesa tjetër e Shqipërisë, qenë pjesë e Perandorisë Osmane dhe koha heroike e armiqësive familjare dhe luftërave ndërtribale ishin në plotëninë e tyre.” (Coon 1950, 5) Në matjet metrike, Coon-i përfshin përfaqësi nga të ashtuquajturat “10 tributë”, të cilat u jepnin jetë malësive të Gegërisë. Nga Malësia e Madhe qenë matur 105 persona, nga Dukagjini 106 persona, Malësia e Gjakovës 104 persona, nga Hasi 114 persona, nga Luma 109 persona, nga Puka 102 persona, nga Mirdita 101

persona, nga Zadrime 105 persona, nga Mati 104 persona, dhe nga Dibra 108 persona (Coon 1950, 11).² Po ashtu, metodologjikisht, matjet tregohen të jenë bërë kryesisht ndër individë që ishin lindur, rritur dhe ende jetonin në fshatrat malorë, duke përjashtuar ata që jetonin në qytet. Kurse vendi i matjeve kishte qenë në shtëpitë dhe ambientin e tyre natyror, në malësi dhe mbi individë, si: kryepleq, xhandarë, bujq, artizanë dhe klerikë (hoxhallarë). (Coon 1950, 5; 11-13) Shënojmë se Coon-i, gjithashtu, përdor fotografinë për të plotësuar të dhënat empirike dhe për të pasur një dokumentim të njerëzve, kontekstit gjeografik dhe kulturor.

3. Malet e gjigantëve

Përfytyrimi i lexuesve për gegët fillon me gjeografinë, me përshkrime të klimës, maleve, pyjeve, luginave, lumenjve, kafshëve dhe stratigrafisë së tokës së malësive të Veriut. Fjalët që stimulojnë imagjinatën e lexuesit e shtynë atë drejt një peizazhi natyror, aq edhe njerëzor, i cili kishte mbetur i izoluar dhe i paprekur prej qytetërimeve historike. Ethshëm Coon-i kërkon t'i bëjë me dije lexuesit se popullsia që po paraqet në këtë studim jeton jo vetëm në një vend tjetër, por në një kohë krejt tjetër. Natyra e egër dhe e ashpër e kishte *ndalur kohën historike* të epokave të kalonte nga këto anë. “Në këtë ambient, që duhet të ketë ndryshuar pak prej kohës së Romakëve, madje edhe më herët, Gegët tribalë mbijetuan deri në ditët tona duke ruajtur një gjuhë dhe zakone që i zhvendos ata në Epokën e Hekurit”. (Coon 1950, 10) Narracioni hyrës etnografik e përgatit lexuesin që të udhëtojë mbrapa në kohë në skemën e madhe të evolucionit linear të zhvillimit të njerëzimit që ndalonte në Epokën e Hekurit. Kjo e fundit ishte ruajtur fort mirë ndër gegët e Veriut të Shqipërisë. Në këtë aspekt, antropologu nuk po flet vetëm për një shoqëri, e cila jeton në një gjeografi të caktuar, por po flet edhe për një epokë, e cila ekzistonte dikur vetëm në përshkrimet arkeologjike si faza e fundit e prehistorisë (gur-bronz-hekur). Në këtë kuadër Coon-i nuk ishte vetëm studiuesi, i cili po kryente studimin, por edhe ndërlidhësi mes epokave dhe botëve. Allochronism-i (Fabian 1983/2014) i përshkrimet në fjalë i nxjerr malësorët prej *njëkohësisë* që ata

² Në tabelën përmbledhëse, ku Coon-i strukturon shpërndarjen e matjeve të bëra mbi individë, është përfshirë edhe kategoria: *Të tjerë* (44 persona).

kanë me antropologun. Madje, ky i fundit ia mohon këtë mundësi atyre. Coon-i i jep vetes atributin e zotëruesit të kohës, duke i nxjerrë njerëzit e maleve të Veriut të Shqipërisë jashtë kohës apo epokës që përfaqëson (Perëndimin, modernitetin, zhvillimin), për t'i vendosur në një kohë tjetër që, mesa duket, i rri më mirë atyre. Ligji i fizikës, që dy trupa nuk mund të zënë të njëjtën hapësirë, në të njëjtën kohë, u vërtetua edhe këtë herë. Në këtë rast, antropologu dhe bota e tij nuk mund të ndanin të njëjtën kohë dhe hapësirë me malësorët shqiptarë. Politika e kohës në diskursin akademik të përdorur këtu është e drejtpërdrejtë. Ajo prodhon distancën, dallimin dhe diferencën që, së bashku, i japin formë objektit të studimit antropologjik duke ndërtuar Tjetrin që merr emërtimin, si: primitiv, tribalist, fisnor, oriental apo dinarik.

Tjetri i Coon-it, objekti i studimit të tij, qenë malësorët gegë të cilët nuk ishin vetëm 7455 km larg nga New York-u, por, mbi të gjitha, ishin, së paku, 1500 vjet mbrapa në kohë. Në kapsulën kohore që natyra kishte krijuar, këta malësorë jetonin me një ekonomi parake, të ngufatur prej peshës së zakoneve tribale, gjakmarrjes, konflikteve dhe luftërave ndërfisnore. Bota mitike e malësorëve shtjellohet fillimisht prej autorit nëpërmjet përshkrimit të strukturës ekonomike me fokus te mjetet e punës, natyrën e prodhimit, shkëmbimit, dieta, ndërtimi, sistemet e transportit, si dhe specializimet e malësorëve në punë të caktuara. (Coon 1950, 11-21) Më pas, proza antropologjike e tij vijon me përshkrimin e strukturës familjare, ku vendin kryesor e zënë rregullat e martesës. Këtu, përveç të dhënave të mbledhura në terren, autori na tregon se kapitulli në fjalë që ndërtuar mbi të dhënat e publikimit të Durham-it *Some tribal origin, laws and customs of the Balkan* (1928). Ndaj, faktikja e rrëfimit etnografik, në lidhje me pohimet mbi organizimin familjar, botëkuptimin dhe praktikat sociale, që artikulonin rregullat martesore të malësorëve, këtu ndërthuret jo vetëm me imagjinatën etnografike të vetë studiuesit, por edhe të studiuesve të tjerë, të cilët i kishin dhënë formë përfytyrimit etnografik mbi shqiptarët në literaturën antropologjike anglofone. Analiza kritike mbi konceptimin antropologjik të primitivitetit në prozën e Durham-it na ka treguar për raportin delikat që ekziston mes empirikes, praktikës sociale dhe interpretimit akademik në ndërtimin një peizazhi njerëzor të caktuar për Shqipërinë e Veriut në narracionin etnografik të studiuesit. (Bardhoshi 2013; Bardhoshi dhe Lelaj

2018) Në këtë kuadër, profili etnografik i familjes dhe i sistemit të martesave ndërtohet mbi optikën e presionit demografik që ushtron gjakmarrja, konfliktet e vazhdueshme dhe vrasja e meshkujve në shoqëri. Si njësi e ekuilibruar ekonomike, me ndarje gjinore punësh, me ndërvarësi të plotë mes rolesh dhe individësh që i mbulojnë ato, kur

“një mashkull vdes, nëse është e mundur, vendi i tij duhet plotësuar; nëse një grua dështon të ketë fëmijë, një tjetër duhet ta zëvendësojë. Familja duhet të vazhdojë të prodhojë djem përderisa shumë meshkuj vriten para se të arrijnë pjekurinë. Lindja e vajzave është më pak e rëndësishme, sepse ato nuk vriten dhe ato largohen prej të shtëpisë kur martohen”. (Coon 1950, 22)

Në malësitë e Shqipërisë së Veriut rregullat e martesës, mbi të cilën merr formë institucioni i riprodhimit shoqëror (familja), ndërtohen për t'i dhënë zgjidhje këtij problemi. Si i tillë, vijon argumenti i autorit, çiftëzimi bazohet në tabunë e incestit, duke përjashtuar mundësinë që partnerët të zgjidhen brenda grupit fisnor me prejardhje të përbashkët në vijë patrilineare. Grupet familjare që besojnë në prejardhjen prej një të pari të përbashkët, pavarësisht vendndodhjes gjeografike, e ndalonin zgjedhjen e partnerëve brenda tyre dhe ndërtonin një sistem aleancash martesash egzogame, ku babai “nuk e jep një vajzë pa marrë njëfarë garancie në marrjen mbrapsht të një gruaje për të birin.” (Coon 1950, 22) Mbi këtë premisë, njësitë familjare dhe grupet fisnore shkëmbejnë vajza rregullisht me njëri-tjetrin, duke formuar një sistem riprodhimi shoqëror që antropologjikisht njihet si *martesa me shkëmbim të drejtpërdrejtë* (direct exchange marriage). Ky sistem ndiqte atë çfarë Coon-i e konsideronte si parimi universal i çiftëzimit njerëzor, ku martesat i binden rregullit të zgjedhjes së partnerit, që krijon shqetësimin më të vogël për sistemet e marrëdhënieve të grupeve sociale (familja, fisi) të përfshira në të. Ai pohonte se rasti më tipik i martesave në këto anë ishte ai i *kushërinjve amtarë* (cross-cousins marriage), që ishte “një pasojë e natyrshme e mbijetesës ngjashmërisht si teknologjia arkaike në këtë ambient të egër”. (Coon 1950, 23) Edhe pse të pyeturit i pohonin atij se që “çnderuese dhe e pa imagjinueshme të martohesh me çdokënd që konsiderohet farefisnor”, përsëri Coon-i ngul këmbë dhe sqaron se, përderisa “me familjen e nënës nuk kanë lidhje, djemtë mund të vijojnë t'i marrin gratë e tyre aty, brez pas brezi.” (Coon 1950, 23) Më tej,

antropologu vijon në këqyrjen e institucioneve të tjera përreth sistemit të riprodhimit shoqëror ndër malësorët e Veriut të Shqipërisë, duke nënvizuar praktika të tilla, si: *të virgjënat e përбетume, levirati dhe poligamia*, të cila praktikoheshin si mes myslimanëve, ashtu dhe të katolikëve. Këta *mekanizma shoqërorë* ishin në funksion të ruajtjes së balancës numerike brenda familjes mes meshkujve dhe femrave. Për rrjedhojë, fenomeni i “virgjënave të përбетume” interpretohej në kuadrin e autonomisë personale të individit për të refuzuar martesën e paracaktuar, ose për të mbajtur njësinë shtëpiake në mungesë të meshkujve. Në të dy rastet, njësia familjare përfitonte individë të aftë për të kryer punë që kulturalisht i përcaktohen meshkujve. Coon-i këtu jep dy raste prej terrenit. Takimi i parë etnografik i antropologut me fenomenin e “virgjënave të përбетueme” kishte qenë një vajzë që mbante veshje burrash, por që i përshkruhet lexuesit ose si mendërisht “defektoze”, ose, së paku, “queer” (Coon 1950, 25). Ndërsa, në rastin e dytë përshkruhet një femër me veshje grash, rreth të njëzetave, e pashme, e cila kishte kaluar natën me një nga shoqëruesit e ekspeditës. Coon-i që kishte përshkruar sanksionin e djegies për së gjalli për ato vajza që e thyenin betimin thotë se mbi këtë teori kishte një opinion jo të mirë, por shton se, pavarësisht rasteve, “praktika e ‘virgjënave të përбетueme’ nuk është vetëm ekonomikisht e motivuar, por ajo është pjesë përbërëse e biznesit lokal të kontrollit të popullsisë, bashkë me të gjithë sistemin e krenarisë, fyerjes dhe armiqësisë.” (Coon 1950, 25) Pjesë e “biznesit” të kontrollit të popullsisë interpretohen antropologjikisht praktika e leviritit dhe poligamia ndër njerëzit e këtyre anëve.

Sistemi i martesave, bashkë me mekanizmat e kontrollit të popullsisë, kishte pasur këto efekte në këtë shoqëri që statistikisht përmbledhen si më poshtë:

“1060 meshkujt e matur ishin martuar me 1375 femra, kur $\frac{3}{4}$ qenë martuar njëherë e pjesa tjetër dy deri në gjashtë herë. $\frac{1}{3}$ e myslimanëve qenë martuar më tepër se njëherë në krahasim me $\frac{1}{6}$ e katolikëve. Ndërsa “shifrat për fëmijët tregojnë se 1060 baballarë nëpërmjet agjencisë së 1355 grave, prodhuan 5466 pasardhës [...] Kjo jep një mesatare prej 5.2 për qind fëmijë për familje, prej të cilëve 3399 ose 62 për qind ishin djem. Mesatarisht kryefamiljari

Geg kishte 3.2 djem për ta ndihmuar atë në punët e fermës së tij. Ai kishte 2.0 bija për t'i shitur në martesë.” (Coon 1950, 26)

Armiqësitë dhe konfliktet e vazhdueshme shpjegohen për lexuesin si mekanizma shoqërorë për të ruajtur balancën mes sekseve, për t'iu përshtatur burimeve natyrore të kufizuara dhe strukturës ekonomike parake. Pavarësisht këtyre artificeve të kontrollit demografik, kjo shoqëri ndodhej vazhdimisht përpara zhbancimit të madh mes sekseve, pikërisht prej konfliktit dhe armiqësisë. Kjo dukuri, sipas Coon-it, kishte një prapavijë biologjike, e cila, natyrshëm e rriste probabilitetin e lindjes së meshkujve më shumë se femrave.

“Shpjegimi biologjik është se njerëzit që jetojnë në kushte lufte martohen dhe prodhojnë fëmijë në moshë të re. Disa mekanizma, për të cilat jo të gjithë biologët bien dakord, përzgjedhin qelizat e spermës ose vezët për t'u fertilizuar në organet riprodhuese të nënës. Kjo është arsyeja pse fëmijët e parë të lindur kanë tendencën të jenë kryesisht djem. Është moshë e nënës që ka rëndësi. Në veri të Shqipërisë vajzat martohen me të arritur pjekurinë seksuale dhe fillojnë të lindin kur janë biologjikisht të afta. Nuk ka kohë për paqe.” (Coon 1950, 27)

Mbi parashtrimet dhe shembujt që jep mbi sistemin e shkëmbimit të grave në grupet fisnore, Coon-i arrin në përfundimin se ambienti natyror, teknikat e prodhimit të të mirave materiale në një gjeografi të caktuar, ndarja e punëve mes sekseve, uniteti ekonomik i njësisë familjare patriarkale, ndarja e punëve mes malësisë dhe qytetit, teknologjia parake në nxjerrjen e prodhimit, mungesa dhe vështirësitë e udhëtimit dhe transportit, presioni demografik, mekanizmat kulturorë në kontrollin e popullsisë “tregojnë pa asnjë mëdyshje të vërtetën kryesore [...] se malet e gjigantëve formojnë një zonë gjenetike veçanërisht të mbyllur ndaj influencave të jashtme.” (Coon 1950, 27)

Edhe pse sociologjikisht shfaqen si komunitete egzogame, biologjikisht genet e malësorëve qarkullojnë brenda kufijsh të caktuar gjeografikë e socialë. Në përforcimin e këtij pohimi monografia shtjellon dhe përshkruan organizimin politik, strukturën e armiqësive, gjakmarrjes dhe ritualet që shënojnë jetën e malësorëve. Gjithashtu, gegëve u bëhet një vend në histori duke iu ndërtuar prej antropologut trajektorja dhe zhvillimi i

tyre si komunitete historike në ambientin natyror në fjalë. (Coon 1950, 30-48)

Sa përmblohdhëm më lart paraqet kontekstin që Coon-i i parashtron lexuesit të tij përpara paraqitjes së të dhënave metrike, të cilat do t'i përshkruajmë më poshtë.

4. Antropologjia fizike e gegëve

Në kuptimin që jep Coon-i, studimi i racës izolohej si pjesë e hulumtimeve në fushën e trashëgimisë, ose gjenetikës. Ndaj, për të arritur në përfundime bindëse, hulumtuesit i duhej të kishte parasysh zakonet e shumimit, seksin, ndryshimin e moshës, funksionet dhe ambientin ku jetonte popullsia e vëzhguar prej tij/saj. Kontekstet gjeografike, historike, kulturore si dhe zakonet e të ushqyerit qenë në shërbim të antropologut, pasi nëpërmjet tyre matjet antropometrike do të merrnin kuptimin e nevojshëm në përcaktimin e profilit racor të malësorëve. Teza bazë, që Coon-i kërkon t'i japë përgjigje, lidhet me pyetjen nëse profili racor i komunitetit në fjalë është produkt i trashëgimisë gjenetike apo zakoneve që kushtëzohen nga ambienti natyror dhe kultura. Mbi këtë premisë hulumtimi e shqyrton komunitetin dhe njerëzit nëpërmjet: a) veçantive anatomike, b) ndryshimeve që pësojnë në konstantet anatomike me rritjen, c) përmasave të aparatit përthypës dhe zakoneve të të ushqyerit, ç) ushqimit dhe përmasave trupore, d) djepit, formave të fytyrës dhe të kokës, e) profilit racial dhe faktorëve të jashtëm. (Coon 1950, 56-57) Metri i antropologut u mati 1067 meshkujve shtatin, fytyrën, kokën, dendësinë e qimeve dhe pigmentimin e lëkurës. Të dhënat e metrikës antropologjike i pohuan Coon-it se:

“Fenotipi geg përfaqësohet kështu nga një burrë mesatarisht i gjatë, gjymtyrë gjatë, kockë fortë, muskuloz, thatik dhe i hollë, me fytyrë kockëgjere, të hollë me përmasa mesatare, hundë ngushtë e të gjatë si shqiponjë, me kokë të shkurtër dhe të gjerë shpeshherë të shtypur nga mbrapa, me mustaqe dhe mjekër të zhvilluar mirë, ku të dyja ndryshojnë në ngjyrë, lëkura e bardhë dhe sy mikse [në ngjyrë]. Qimet e trupit i ka mesatarisht të zhvilluara. Në të gjitha karakteristikat, përveç gjerësisë dhe shtypjes së kokës, ai i ngjan popullsisë Nordike dhe pjesës më të madhe Mesdhetare në kufijtë e

Europës, më tepër se sa popullsive [...] lindore dhe qendrore [të kontinentit].” (Coon 1950, 61)

Në përcaktimin e fenotipit, antropologu vijon të eksplorojë dallimet dhe variacionet lokale të tij, duke nënvizuar dallimet dhe ngjashmëritë mes grupeve apo serive të matura. Përfundimi më i rëndësishëm që vjen prej krahasimeve mes grupeve është se ata ndryshonin “më shumë mes tyre jo në kriteret konvencionale të racës, por në ato çfarë zakonisht konsiderohen si karakteristikat minore ose të parëndësishme anatomike.” (Coon 1950, 69) Në thelb, popullsia në fjalë shfaqte një unitet karakteristikash anatomike me dallime të vogla. Kurse në lidhje me rolin e moshës në përcaktimin e karakteristikave dalluese dhe varësia e saj në faktorë gjenetikë dhe të jashtëm (mjedisorë/kulturorë), të dhënat e mbledhura prej matjeve i tregojnë antropologut se tiparet e caktuara raciale i formoheshin malësorëve me rritjen dhe moshën. Në këtë kuadër, efektet që mund të kishte mjedisi natyror, struktura minerale e tokës dhe dieta ushqimore jepen si variable të mundshëm për shënjimin e strukturës trupore dhe tipit racor. Por, pamjaftueshmëria e të dhënave dhe thellimi në këtë drejtim e shpion Coon-in drejt mbylljes së çështjes në fjalë, duke e lënë të hapur për shqyrtime të mëvonshme. Pavarësisht kësaj, ai ka bindjen se ndryshimet në dietën ushqimore, ose ekspozimi ndaj një regjimi tjetër ushqimor do të luanin një rol të rëndësishëm në ndryshimin e përmasave trupore të komunitetit. Madje, antropologu nuk nguron të hipotetizojë se, nëse një grup djemsh prej të gjitha tribuve, të së njëjtës moshë, do të merreshin prej malësive të Gegërisë, qysh në vitin e parë të lindjes, dhe do të çoheshin në Amerikë, ku do të rriteshin prej familjesh me gjendje të mirë ekonomike, pastaj të mateshin në moshën 20-vjeçare, rezultatet e matjeve do të qenë të ndryshme të krahasuara me bashkëmoshatarët në vendlindje. Coon-i parashikonte ndryshime domethënëse në matje. Madje,

“këta djem nuk do të dallonin prej amerikanit të zakonshëm, përveç në sytë e ekspertit të racave, i cili do t’i dallonte ata si të ndryshëm jo individualisht, por si grup, e vetëm nëpërmjet indeksit cefalik që do të qe 4 pikë më i lartë se mesatarja.” (Coon 1950, 100)

Për të kuptuar rolin e faktorëve kulturorë në krijimin e profilit racor, monografia i kushton një vëmendje të veçantë mbajtjes së fëmijëve në djep dhe raportit që kishte kjo praktikë në rrafshimin e pjesës së pasme të kokës.

Çështja e djepit dhe roli i tij në formën e kokës njerëzore ishte ngritur edhe më herët prej Coon-it (1939). Madje, djepi ishte bërë “mollë sherri” ndër antropologët fizikë, për sa i përkiste arsytimit shkencor të sheshimit oksipital, duke krijuar dy kampe kundërshtare. Njëri kamp e shihte sheshimin e kokës si pasojë e mbajtjes së foshnjave në djep, kurse tjetri e lidhte fenomenin si produkt i geneve dhe pronë natyrore e racës. Pozicioni i Coon-it në këtë debat ishte diku në mes. Sipas tij sheshimi ishte padyshim

“një fenomen i lidhur me të tërë orientimin mekanik të kafkës në racën dinarike [...] pamohueshmërisht i trashëgueshëm. Njëherazi, përdorimi i djepit shqiptar, ku shpatullat janë të lidhura e koka jo, mund të ketë shkaktuar **në disa raste** një intensifikim të sheshimit, përdërisa kokat e disa shqiptarëve që jetojnë janë padyshim të deformuara”. (Coon 1939, 90)

Ndërkohë, në përgatitjen e materialit për botimin e vitit 1950, të dhëna të reja ishin shtuar, sidomos prej matjeve që disa studentë të tij kishin zhvilluar mbi disa shqiptarë toskë në Boston. Kështu, bashkë me të dhëna të tjera të mbledhura prej 10 vitesh, Coon-i e rishikon pozicionin e tij të balancuar, duke e çbalancuar atë në drejtim të produktit kulturor. Në optikën e tij, sheshimi i kokës, si njëri ndër karakteristikat bazë të racës dinarike, qe në thelb një produkt kulturor. Në këtë kuadër, ndër malësorët e Veriut të Shqipërisë, pohonte Coon-i

“u tregua se dinariku tipik është pjesërisht produkt i moshës dhe i artificës. Fytyra thatanike dhe hunda si skifter i vjen atij në mes të moshës; koka e tij e gjerë me sheshimin oksipital është kryesisht rezultat i djepit. Trupi i hollë është në masë të madhe ai i një burri që punon shumë dhe ha pak.” (Coon 1950,100)

Edhe pse toskët nuk janë subjekt shqyrtimi i drejtpërdrejtë, përsëri ky fakt nuk e ndalon Coon-in të japë disa përfundime, bazuar mbi disa matje antropometrike të një kampioni. Të dhënat në fjalë ishin marrë prej dy studentëve të tij mbi disa toskë që jetonin në Boston e që ishin me origjinë nga fshati Katund, i cili qe shpërngulur i gjithi në Amerikë pas Luftës së Parë Botërore, së paku kështu tregon Coon-i. Duke i krahasuar me fenotipin e gegëve, Coon-i pohonte se “Toskët janë më trupngjeshur, të rëndë, dhe me më shumë qime se Gegët, por edhe më shpesh tullacë. Në

sensin klasik ata shfaqen racialisht si alpinë tipikë, kurse Gegët janë tipikisht më shumë dinarik.” (Coon 1950, 96)

5. Dijsa albanologjike e shtetëzuar dhe trupi i shqiptarit

Duket se publikimi i *Maleve të Gjigantëve* nuk ka pasur ndonjë jehonë specifike në Institutin e Shkencave të formuar në Shqipëri tre vjet para publikimit të monografisë. Madje, edhe vetë antropologjia fizike si disiplinë nuk duket të ketë qenë pjesë e shqetësimeve kërkimore ndër etnografët apo arkeologët shqiptarë të kohës. Në këtë kuadër, etnografia shqiptare që zhvillohet gjatë socializmit shtetëror do të mbante distancë ndaj përshkrimit të tipareve fizike dhe karakteriale të shqiptarëve. Zojzi i kishte pasur të dy qasjet për zemër në ushtrimin e etnografisë holistike para dhe gjatë Luftës së Dytë Botërore. Ndonëse i vetëdijshëm për rëndësinë e tyre në dhënien e konkluzioneve të plota për shqiptarët, ai i nxjerr jashtë ato prej konceptimit të etnografisë si disiplinë institucionale. (Bardhoshi dhe Lelaj 2018, 155)

Nevoja për studime në fushën e antropologjisë fizike, brenda kontureve të studimeve albanologjike gjatë socializmit shtetëror, do të shtrohej fillimisht në Konferencën e Parë të Studimeve Albanologjike, të vitit 1962. Ishte pikërisht Androkli Kostallari që, ndërsa vendoste çështjen e etnogjenezës së shqiptareve si parësore në hulumtimet e albanologjisë shqiptare, theksonte se:

“problemi themelor dhe kompleks, zgjidhja e të cilit u takon të gjitha shkencave albanologjike, e sidomos arkeologjisë, etnografisë dhe gjuhësisë është *problemi i etnogjenezës*, që është në thelb jo vetëm një problem shqiptar, por edhe ballkanik. [...] Ne mendojmë se rruga për ndriçimin e mëtejshëm të këtij problemi, -më të ndërlikuarat ndër problemet tona historiko-linguistike, - është grumbullimi i materialeve të reja nëpërmjet: a) kërkimeve arkeologjike intensive në vetë truallin shqiptar, sidomos në fushën e kulturës parailire dhe në zhvillimin e saj, duke përfshirë jo vetëm nekroplet, por në të veçantë vendbanimet ilire; b) kërkimeve antropologjike e etnografike, si dhe c) kërkimeve linguiste, sidomos në lëmin e dialektologjisë historike dhe të onomastikës.” (Kostallari 1965, 49)

Pavarësisht detyrës së shtruar prej drejtuesit të Institutit të Historisë dhe Gjuhësisë, struktura amë nën të cilën po zhvillohej albanologjia shtetërore socialiste me nëndisiplinat e saj, çelja e rrugës për hulumtime në fushën e antropologjisë fizike do të duhej të priste Kuvendin e parë të Studimeve Ilire të vitit 1972. Këtu, nevojën për një analizë të detajuar mbi origjinën e shqiptarëve dhe lidhjet e tyre me ilirët nën pikëpamjen e antropologjisë fizike e shtron arkeologu dhe antropologu fizik grek Aris Poulianos. Në kumtesën e tij, ku e shihte antropologjinë fizike kontribuese të rëndësishme në fushën e studimeve etnogenetike, Poulianos sqaronte të pranishmit se “veçoritë raciale në asnjë shkallë nuk përcaktojnë drejtimin e proceseve historike [dhe] tipi fizik në asnjë mënyrë nuk ndikon mbi formën dhe përmbajtjen e kulturës së cilitdo popull.” (Poulianos 1972, 303). Mbi këtë premisë, ai e shikonte rolin e antropologjisë fizike si domethënës në përcaktimin e lidhjeve historike mes popullsive të djeshme dhe atyre të sotme. Ndaj, si pjesë të kumtesës, ai nuk hezitoi të bënte një propozim studimor, të cilin ua parashtrori drejtuesve të albanologjisë shqiptare dhe politikës të saj akademike. Projekt-propozimi implikonte “shqyrtimin antropologjik të plotë të popullsisë së gjallë të vendit [...] në pika të përzgjedhura që nga veriu e deri në jug, në moshat midis 20 e 60 vjeç për të dy sekset.” (Poulianos 1972, 304) Matjet propozoheshin të bëheshin prej një ekipi të drejtuar prej Poulianos vetë, mbi një sistem të njësuar, i cili qe aplikuar edhe në vende të tjera të Ballkanit. Bashkë me materialet skeletore të periudhave të ndryshme historike, të dhënat antropometrike mbi mishin e gjallë dhe kockën e mbetur do të tregonin shumë për origjinën e shqiptarëve, duke i dhënë fund debateve rreth saj. Në përmbledhjen e problemeve dhe çështjeve që rezultuan në këtë konferencë, ku, përveç arkeologëve, morën pjesë edhe etnografë, gjuhëtarë e historianë, vendas dhe të huaj, Stefanaq Pollo parashtron se, në lidhje me problemin e etnogenezës “duhet të mendojmë edhe për zhvillimin e disiplinave të tjera ndihmëse, që kanë fjalën e tyre në zgjidhjen e problemeve [...] në radhë të parë të antropologjisë.” (Pollo 1974, 14)

Nuk e dimë nëse Poulianos erdhi ndonjëherë të aplikonte projektin që propozoi dhe nëse kreu matje antropometrike mbi popullsinë e gjallë shqiptare, apo mbi mbetjet eshtrore nga gërmimet arkeologjike, por fjala e tij nuk shkoi pa u dëgjuar. Propozimi u mor seriozisht nga drejtuesit e

albanologjisë në Akademinë e Shkencave. Gjashtë muaj më vonë, projekt propozimi për matjen antropologjike të shqiptarëve dhe paraardhësve të tyre iu besua mjekut të sapodiplomuar Aleksandër Dhima, i cili punësohet në 1973 si antropolog në Institutin e Arkeologjisë, Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Prej vitit 1973, Dhima do t'i kushtohet tërësisht formimit të tij si antropolog fizik. Ai do t'u vërë "metrin" të gjallëve nëpër ekspedita kërkimore, si dhe eshtrave të gjetura nëpër sitet arkeologjike, nga veriu në jug, nga lindja në perëndim në gjithë Shqipërisë. Rezultatet e matjeve do t'i publikojë herë pas here në revistat *Iliria* dhe *Etnografia shqiptare*. Po ashtu, ai do të marrë pjesë aktive në publicizimin e antropologjisë si dije shkencore në shtypin e kohës. Në sa vijon, do të ndalemi te monografia *Gjurmime antropologjike për shqiptarët* (1985), e cila është edhe e para në lëndën që trajton gjatë komunizmit.³

6. Antropologjia fizike socialiste

"Një ndër disiplinat e reja shkencore që kanë lindur te ne këto vitet e fundit, nën kujdesin atëror të Partisë, është edhe antropologjia. Ajo, duke u mbështetur në metodologjinë kërkimore marksiste-leniniste dhe mbi mjetet kërkimore moderne, synon të zhvillohet si një sektor i rëndësishëm në frontin e shkencave albanologjike." (Dhima 1985, 5)

Në hyrje të kësaj monografie, Dhima e përkufizon objektin e antropologjisë si shkenca, e cila studion prejardhjen dhe evolucionin e organizmit të njeriut dhe racave. Në optikën e tij, kjo fushë dijeje nuk e analizon njeriun vetëm si qenie biologjike, por edhe shoqërore, si e tillë "antropologjia zë një vend të veçantë në rrethin e disiplinave natyrore, gjithashtu ajo hyn edhe në fushën e shkencave historiko-shoqërore." (Dhima 1985, 5) Pavarësisht hapjes së lëndës së studimit të antropologjisë

³Në fokusin tonë është vetëm puna që antropologu fizik Aleksandër Dhima zhvilloi deri në rënien e komunizmit. Aktiviteti shkencor dhe pedagogjik i Dhimës në fushën e antropologjisë fizike dhe social-kulturore, do të vijojë edhe në post-komunizëm. Së fundi, Dhima ka botuar monografinë *Antropologjia etnike e shqiptarëve*, Tiranë: UET Press, 2017. Ky botim nuk është subjekt shqyrtimi në këtë artikull.

drejt fushës së kërkimit social-kulturor, parathënia vijon ta familjarizojë lexuesin me gamën e kërkimeve që zhvillohen vetëm nën antropologjinë fizike, ku theksi bie tek antropogjeneza, morfologjia antropologjike dhe antropologjia etnike me fokus te tiparet e racave njerëzore dhe shpërndarjen e tyre në grupe të ndryshme popullsish. Në aspektin e metodës, autori veçon matjet antropometrike, instrumentet matës, fotografinë, metodat statistikore e grafike, radiofotometrinë, riprodhimin plastik të formave të trupit dhe praktika të tjera që klasikisht përdoren në antropologjinë fizike. Në parashtrimin e objektit të antropologjisë dhe metodologjisë së saj, autori nuk lë pa nënvizuar idenë se antropologjia e zhvilluar në vendet perëndimore kish pasur dhe vijonte të kishte një karakter të theksuar klasor, pasi legjitimonte interesat e klasave sunduese, të cilat kishin gjetur strehë nën petkun e rrymave teorike të ndryshme, si: darvinizmi social, eugjenizmi racial dhe racizmi gjerman. Këto perspektiva kishin “përligjur shfrytëzimin çnjerëzor të masave punonjëse, shtypjen e popujve kolonialë apo shfarosjen e popujve”. (Dhima 1985, 7) Kurse antropologjia e zhvilluar në Shqipëri propozohej dhe artikulohej të kishte qëndrime krejtësisht të ndryshme. Së pari, ajo paraqitej si një shkencë, e cila ndihmonte në problemin e etnogjenezës, duke u fokusuar në profilizimin e tipit fizik të shqiptarëve të gjallë dhe lidhjet e tyre me paraardhësit arbërorë edhe ilirë. (Dhima 1985, 7) Së dyti, antropologjia shihej si një shkencë aplikative. Madje, kjo e dyta artikulohej si parësore. “Antropologjia”, pohonte Dhima “është, para së gjithash, një shkencë aplikative dhe ne, duke përdorur me frytshmëri e në drejtimin e duhur këtë veçanti të saj, vëmë në jetë porosinë e shokut Enver Hoxha ‘për kushtet e vendit tonë duhet ngulur këmbë shumë në aplikim, ku duhen përqendruar edhe forcat kryesore për punë kërkimore-shkencore’”. (Dhima 1985, 6).

Për më tepër, por pa hollësira të caktuara, na jepen fushat ku dija antropologjike qe aplikuar dhe mund të vijonte aplikimi i saj, si: mjekësia, sporti, edukimi fizik apo industria e konfeksioneve. Monografia dhe konkluzionet e saj qenë mbështetur mbi një material empirik të mbledhur prej autorit, kryesisht në matjet antropometrike të 1079 burrave e 668 grave që përfaqësonin të gjitha krahinat e Shqipërisë. Këtu përfshiheshin edhe matjet antropometrike të 200 skeleteve njerëzore mesjetare si përfaqësues të arbërve. Materiali ishte përpunuar statistikisht në Qendrën e Matematikës.

Autori kujdeset ta informojë lexuesin se të dhënat, edhe pse jepnin informacione të rëndësishme për pyetjet e shtruar, më tepër se sa konkluzione përfundimtare, sintezat duheshin parë si pikënisje për studime më të thelluara në të ardhmen. Monografia është e strukturuar në 4 kapituj kryesorë dhe shoqërohet, përveç fjalorit të termave, me një përmbledhje në anglisht si dhe prej ilustrimesh, kryesisht fotografi dhe skica kafkash.

Kapitulli i parë i kushtohet rishikimit kritik dhe përmbledhjes së punëve të bëra në lidhje me antropologjinë fizike të shqiptarëve përpara vendosjes së “pushteti popullor”. Pavarësisht faktit se autori i vlerëson disa prej studimeve mbi antropologjinë fizike të shqiptarëve, përsëri ai ruan rezerva në lidhje me numrin e vogël të kampionit njerëzor dhe shtrirjen e ngushtë gjeografike, e cila ishte kryesisht në veri të Shqipërisë. Puna e Coon-it veçohet si studimi më i plotë bërë mbi njerëz të gjallë. Në këtë aspekt Dhima nënvizon faktin se matjet që ky antropolog kishte kryer e çonin atë drejt konkluzionit se malësorët shqiptarë përfaqësonin tipin dinarik. Po ashtu, sheshimi i zverkut, në konkluzionet e Coon-it, diskuton Dhima, që produkt i trashëgimisë dhe karakteristikë e brendshme e tipit në fjalë, ku djepi luante vetëm një rol në theksimin e kësaj dukurie biologjike. (Dhima 1985, 24) Por, konkluzioni në fjalë bie në kundërshtim me pohimin e vetë Coon-it, i cili, siç vumë re më lart, ia atribuonte sheshimin e pasmë të kokës së malësorëve të Veriut përdorimit të djepit dhe jo faktorëve të brendshëm të tipit dinarik. (Coon 1950,100) Nuk jemi të sigurt nëse ky qëndrim i Dhimës është një lexim i gabuar apo i qëllimshëm i Coon-it. Po ashtu, autori në fjalë nuk na tregon për hipotezën e Coon-it, ku trysnia ndaj një diete të vjetër ushqimore do të jepte të dhëna të reja metrike, cilësisht të ndryshme, me rritje 3-4 shkallë metrike. Pavarësisht se punës së antropologut amerikan i jep më shumë vëmendje si studimi më i plotë mbi antropologjinë fizike të shqiptarëve, ajo lihet në një anë. Kritika e përgjithshme e Dhimës mbi punën e antropologëve të huaj mbi shqiptarët lidhet me numrin e kufizuar të matjeve, izolimin në një gjeografi apo grupe të caktuara, përqendrimin vetëm tek meshkujt, barazimin mes konceptit racë-komb, si dhe me lidhjen e mundshme mes dijes antropologjike dhe pushteteve të huaja për pushtimin e Shqipërisë. (Dhima 1985, 24-25) Ndërsa, për sa i përket vlerësimit të zhvillimit të antropologjisë shqiptare, Dhima izolon kontributin e Sami Frashërit me pamfletin e tij *Njeriu* dhe

punën e Jovan Adamit. Të bën përshtypje se puna e Jakov Milajt dhe libri i tij *Raca shqiptare* (1944) as që zihet në gojë. Po në tekste, duke iu referuar viteve 1938-1944, Dhima shkruante se

“ka pasur edhe ndonjë përpjekje për studime tërësore mbi racën shqiptare, ku të dhënat antropologjike ballafaqohen me fakte gjuhësore, arkeologjike dhe etnografike për të vërtetuar prejardhjen ilire dhe autoktoninë e shqiptarëve. Megjithatë, polemikat e këtij lloji, duke mos u zhvilluar në të vërteta shkencore, nuk ndihmuan në ecurinë e mëtejshme të mendimit shkencor në fushën e antropologjisë.” (Dhima 1985, 37)

Hamendësojmë se referenca këtu është pikërisht për Milajn.

Pas analizës dhe përmbledhjes së studimeve mbi tipin fizik të shqiptarëve deri në vitet 1970, Dhima i parashtron lexuesve, në kapitullin e dytë, gjetjet e tij bashkë me metodologjinë e përdorur. Shënojmë se ky kapitull mbart dhe peshën kryesore të kësaj monografie, për sa i përket matjeve metrike mbi popullsinë e gjallë. Këtu ka disa elementë metodologjikë, por dhe botëkuptimorë tek të cilët duhet ndalur, në lidhje me përzgjedhjen e kampionit, ashtu edhe zonave ku janë zhvilluar matjet konkrete antropometrike. Optika teorike, që përkufizon kriteret e vendosura nga autori në përzgjedhjen dhe zonimin empirik, ndërthur qasje, të cilat kanë shënuar teorikisht perspektivën albanologjike në tërësi. Kjo qasje gërshton elemente të një farë romantizmi antro-po-gjeografik me evolucionin linear të materializmit historik. Leximi analitik i etnografisë shqiptare e pohon këtë këndvështrim, veçanërisht në konceptimin e krahinave etnografike prej Rrok Zojzit. (Bardhoshi dhe Lelaj 2018,146-156) Arsyetimi metodologjik i Dhimës ndërtohet pikërisht mbi parimet e *krahinave etnografike*, duke parashtruar ndërlidhjen mes gjetjeve arkeologjike (si kulturë materiale dhe materiale eshtore) të një territori gjeografik, me banimin e hershëm të tij, qëndrueshmërinë e historisë demografike, kufizimet gjeografike si dhe vijimësinë historike të popullsisë që kulturalisht e banon atë. Pra, në përkufizimin e kampionit të matjeve antropometrike Dhima vendoste si kriterin bazë më të përshtatshëm në këtë drejtim, “kriterin *gjeo-etnografik*, mbledhjen e materialit sipas pellgjeve natyrore të mëdha të vendit me veçori lokale në gjuhë dhe kulturën materiale e shpirtërore të popullsisë së tyre, të cilat u formuan historikisht në gji të

popullit shqiptar.” (Dhima 1985, 45) Kriter tjetër vendoset *fshati*, i cili bashkë me izolimin, siç do të ruante për etnografinë shqiptare *shpirtin*, përfytyrohej të luante një rol të ngjashëm edhe për *trupin* e kombit. Pikërisht fshati i jepte mundësi antropologut të gjurmonte gjenealogjitë e lidhjeve martesore dhe “pastërtinë” e tipit antropologjik shqiptar, në krahasim me qytetin “ku popullsia është e përzier (panmitike)”. (Dhima 1985, 45) Ndaj, truallizimi i përfaqësimit njerëzor në fshatra të thella, ku humbëtira gjeografike supozohet të luajë një rol në ruajtjen si të veçorive “autentike” kulturore, ashtu edhe tipologjike fizike, artikullohet te Dhima si një zgjatim i imagjinatës së përgjithshme të etnografisë dhe të albanologjisë shqiptare në tërësi. Por, kjo optikë nuk është se izolohet vetëm në këndvështrimin albanologjik shqiptar gjatë komunizmit, por është pjesë integrale e imagjinatës etnografike ndër studiuesit e huaj, e reflektuar edhe në studimet mbi racën në Shqipëri. Qasja e Coon-it, siç vumë re, ishte kryekëput e shënjuar prej saj. Ndaj, po të hiqen vija paralele, projekti studimor i Dhimës mbart shqetësimin sa të mendimit albanologjik shqiptar mbi etnogjenezën, aq edhe ngjason metodologjikisht me punën e Coon-it. Por dallimet mes tyre janë tek qëllimi i studimeve. Coon-i ka shqetësime teorike, të cilat lidhen me sistemin e përgjithshëm të klasifikimit të racave ose tipave njerëzorë në nivel europian dhe botëror, ku shqiptarët janë kallëzuesi për të kuptuar rolin e faktorëve kulturorë kundrejt atyre biologjikë në procesin e dinarizimit. Ndërsa, shqetësimi i Dhimës lidhet me shquajtjen e unitetit “racor” mes shqiptarëve të gjallë si dhe vijimësia e tipit fizik iliro-arbëror-shqiptar. Në këtë linjë mendimi, uniteti kulturor detyrimisht duhet të artikulohej edhe prej unitetit fizik. Nisur nga kjo premisë, përshkrimi gjeografik, historik dhe, mbi të gjitha, etnografik i zonave të përzgjedhura për hulumtim, ku referencat e sanksionuara prej politikës shkencore në albanologjinë socialiste mbi shqiptarët konfirmonin vijimësinë kohore dhe unitetin kulturor mes tyre, i paraprin narrativës metrike të Dhimës. (Dhima 1985, 46-56) Përfytyrimi zojzian i zonimit etnografik të Shqipërisë (1962) në krahina, krahinëza dhe zona të ndërmjetme etnografike është themelor. 1079 meshkujt e 668 femrat që u matën vinin prej fshatrave nga “Malësia, në veri të lumit Drin, e përbërë nga dy pjesë, Malësia e Madhe në veriperëndim dhe Malësia e Vogël në juglindje; Dukagjini, në jug të lumit Drin; Gegnia, në veri të lumit Shkumbin; Fushat bregdetare të Veriut, në pjesën

fushore midis lumenjve Drin e Shkumbin; Myzeqeja, midis lumenjve Shkumbin e Vjosë në perëndim; Toskëria, midis atyre lumenjve në lindje; Labëria në jugperëndim të lumit Vjosë; Çamëria, në jug të lumit Pavla.” (Dhima 1985, 46)

Për sa i përket origjinës së njerëzve, Dhima i kishte ndërtuar ato duke u bazuar si te linja atërore, ashtu dhe amtare, duke gjurmuar gjenealogjitë familjare, lidhjet martesore dhe fisnore. Këto lidhje i paraqiten lexuesit në tabela dhe sisteme klasifikimesh të grafizuara. Na duhet të shënojmë se Dhima nuk i shpëton ekonomisë së primitivizmit të diskursit socialist albanologjik dhe dallimeve mes Veriut dhe Jugut. Edhe pse ai nuk përdor gjuhën e mbeturinave, përsëri, pohonte:

“Në zonat e veriut të vendit ekziston tradita e ndarjes së banorëve në fise, në kuptimin e grupeve që rrjedhin nga një stërgjiysh i përbashkët fiktiv ose real. [...] Kjo rrethanë e ka lehtësuar zgjedhjen e njerëzve që janë marrë për studim antropologjik në zona të tilla[...]Në zonat e jugut të vendit, ku tradita e ndarjes në fise nuk është më e pranishme, martesat janë mbështetur në lidhje të thjeshta farefisnore”. (Dhima 1985, 62)

Në arsyetimin e pasjes së një popullsie relativisht homogjene, Dhima nënvizon faktin se, sipas tij, ndonëse martesat në pjesën më të madhe i binden ekzogamisë fisnore, përsëri ato përkufizohen nga distanca relative dhe rrotullohen brenda krahinës, duke u karakterizuar prej një endogamie krahinore në logjikën e gjeneve. Përderisa martesat ndërkrainore ishin të pakta në numër, por me një prirje në rritje, ky fakt i bënte rezultatet e matjeve domethënëse si tregues për fenotipin fizik të shqiptarëve. Në lidhje me moshën e të ashtuquajturave “vargje”, ato kufizoheshin ndërmjet grup-moshës 19-60 vjeç për burrat dhe 18-55 për gratë. Ato përfaqësonin “tri kategoritë shoqërore: punëtorë bujqësie, duke përfshirë edhe blegtorët, punëtorë të fshatit dhe të ndërmarrjeve shtetërore, si: mekanikë, muratorë, minatorë, sharrëtarë, elektrikistë, shoferë, furrtarë etj., dhe punonjës, si: arsimitarë, mjekë, ekonomistë.” (Dhima 1985, 67-68) Njerëzit qenë matur për këta tregues: përmasat e kokës, treguesit e kokës, përmasat e trupit, treguesit e trupit, ngjyra, qimëzimi. Edhe pse të përmbledhura duken pak, secila prej njësive është e detajuar me nënkategori. Për shembull: përmasat e kokës vlerësohen mbi 45 shenja të

shprehura në mm. Këtu qe matur gjatësia më e madhe, gjerësia më e madhe, gjerësia e fytyrës, e nofullës, e gojës, çelës së syve, lartësia e ballit, e buzëve, etj. Detajimi i të dhënave për të gjitha krahinat, si për meshkujt, ashtu edhe për femrat, jepen në tabela me indekse, përqindje, marzhe gabimesh dhe me radhë. (Dhima 1985, 71-125)

Të dhënat më pas krahasohen për të nxjerrë të përbashkëtat e dallimet në të ashtuquajturat variante lokale. Ato e çojnë Dhimen drejt konkluzionit se “fenotipi i shqiptarëve përfshihet në arealin tipologjik të popullsisë evropiane jugore. Me gjithë larminë e tipareve që theksohet në rrafsh krahinor, nuk është vështirë të veçohet për tërësinë e vendit një kompleks tiparësh karakteristike, të cilat, duke qenë në ndërthurje njëri me tjetrin, evokojnë një tip antropologjik të veçantë; në vija të përgjithshme ai njëjtësohet me ‘racën dinarike’ të autorëve klasikë.” (Dhima 1985, 144) Pra, matjet konfirmojnë klasifikimin që i ishte bërë shqiptarëve më herët. Megjithatë, ky klasifikim është i ngushtë për mendimin e autorit, pasi e izolon tipin fizik në fjalë vetëm në zonën e Alpeve Dinarike. Të dhënat e çonin drejt një shtrirjeje më të gjerë dhe përhapja e tij që shkonte prej Bosnjës deri në Greqinë Perëndimore, duke përfshirë tërësisht Shqipërinë. “Prandaj,” Dhima thekson, “na duket më e arsyeshme ta quajmë atë ‘adriatik’, meqenëse i përgjigjet më së miri vendosjes gjeografike të tipit në fjalë.” (Dhima 1985, 144). Tipi adriatik, pavarësisht dallimeve lokale, njësohet në dukjen fizike nga koka e shkurtër, e gjerë, me zverk të sheshtë e ballë të gjerë, fytyra e lartë dhe e gjerë, veçanërisht në pjesën e sipërme, hunda e gjatë por jo e ngushtë, me profil të kthyer lehtësisht nga poshtë, flokë të valëzuar me nuanca ngjyrash më tepër të errëta, ngjashmërisht edhe sytë, trupi i hedhur, me shpatulla të gjera e këmbë të gjata, me lartësi mbi mesataren. Shënojmë se klasifikimi si tip adriatik ose racë adriatike e shqiptarëve, term të cilin Dhima do ta popullarizojë në shtypin akademik edhe atë të përgjithshëm, si zëvendësim i racës ose tipit dinarik, nuk ishte diçka e re. Në fakt është një kategori e përdorur më herët prej Coon-it dhe antropologut italian Paolo Biasutti me idenë e *racës adriatike orientale*. Në të dy rastet ai qëndronte si sinonim i racës apo tipit dinarik.

7. Shënime të fundit

Ka ardhur koha për disa përfundime që hapin çështje të reja për t'u thelluar më tej. Duke i vërejtur bashkë, si punën e Coon-it ashtu edhe të Dhimës, nuk mund të rrih indiferent ndaj zellit dhe përkushtimit në mbledhjen e materialit empirik si dhe analizës së tij. Por, përtej kësaj, duke i parë në distancë kohore dhe duke i vendosur autorët në kontekstin historik, lind nevoja të bëhen disa shënime, jo vetëm për çfarë i dallon, siç vërejtëm në disa raste më lart, por edhe për atë që i bashkon ata. Punët kërkimore në fjalë, më së paku, duhen gërmëzuar dhe analizuar më tej si përfaqësuese të një antropologjie identitetkrijuese, ku racializimi dhe biologjizimi i identiteteve etnike nuk është punë vetëm e politikanëve, por pjesë integrale e punës intelektuale. Po ashtu, puna e Coon-it mbi shqiptarët, botuar pjesërisht në fillim të Luftës së Dytë Botërore dhe në versionin e plotë disa vite pas mbarimit të saj, shumë mirë mund të konsiderohet si pjesë e literaturës antropologjike së Luftës së Ftohtë. Në thelb, ajo i fliste botës anglofone, kryesisht amerikane, për një shoqëri, e cila, tanimë, qe bërë pjesë e kampit socialist, pjesë e Traktatit të Varshavës dhe po përpiqej të ndërtonte *socializmin* nën tutelën e shteti kopshtar të diktaturës së proletariatit. Ka të ngjarë që puna e tij të jetë përdorur edhe nga agjencitë e shërbimeve inteligjente amerikane para, gjatë dhe pas luftës. Këtu nuk po i referohemi publikimeve të bëra, të cilat ishin të aksesueshme nga të gjithë apo faktit që shoqëruesit e tij amerikanë ishin pjesë e këtyre agjencive, por për faktin se Coon-i ka shërbyer si oficer në Zyrën e Shërbimeve Strategjike (OSS), seksioni e operacioneve në terren gjatë Luftës së Dytë Botërore. (Price 2016, 63) Në këtë prizëm, punimi i Dhimës, edhe pse publikohet pothuajse në vitet e fundit të komunizmit, mund të inkuadrohet shumë mirë po në literaturën antropologjike të Luftës së Ftohtë. Po të vërejmë me kujdes, puna në fjalë ushqen aksin difensiv të nacionalizmit që amplifikohet nga izolimi që ndërmer Shqipëria pas prishjes së marrëdhënieve edhe me Kinën komuniste. Pjesa më e madhe e të dhënave të Dhimës janë mbledhur pikërisht në këtë moment, kur Shqipëria komuniste mbeti i vetmi “fanar ndriçues” i socializmit të vërtetë në një botë të ndarë ideologjikisht. Parë nën këto lente, fotografitë që shoqërojnë tekstet, në një mënyrë ose tjetrën, nuk duhen kuptuar vetëm si instrumente për të ilustruar, mbështetur pohimet dhe arsyetimin shkencor, por edhe si përçues informacioni brenda

një ekonomi vizuale të kontrollit të popullsisë prej strukturave shtetërore në nivel global dhe kombëtar. Kështu, fotografitë e Coon-it jo vetëm e prodhojnë primitiven vizualisht për lexuesin apo zyrtarin amerikan, por ato, njëherazi, e tipologjizojnë atë, duke e bërë më të identifikueshme në rast nevoje për ta dalluar nga “primitivët e tjerë”. Kjo është edhe më dukshme kur dinariku geg renditet me dinarikë të tjerë në Europë dhe më gjerë, në librin *Races of Europe* (1939). Allochronism-i në diskursin e shkruar, ashtu edhe atë pamor të *Maleve të Gjigantëve* nuk ka për funksion të krijojë distancë, por ta ngushtojë atë duke e bërë të huajën familjare, të klasifikueshme, dhe, eventualisht, të kontrollueshme brenda një optike të caktuar gjeopolitike. Kurse fotografia antropometrike e Dhimës ka një natyrë tjetër, po aq domethënëse. Imazhet shumë mirë këtu mund të konsiderohen si pjesë përbërëse e fotografimit të përgjithshëm të popullsisë gjatë socializmit shtetëror. Antropologu fizik, ashtu si etnografi, janë zgjatim i shtetit diktatorial dhe marrin pjesë me punën e tyre në monitorimin e sukseseve ose dështimeve të politikave shtetërore mbi shoqërinë, kulturën dhe njerëzit. Rrjedhimisht, fotografitë, bashkë me instrumentet e tjerë matës, ku, ndër të tjera, Dhima veçon matësin e dhjemit, do t'i tregojnë shkencës dhe shtetit nëse politikat ekonomike në fshat kanë qenë të suksesshme, nëse rendi kooperativist po jepte rezultatet në mirëqenien e njerëzve. Mbase është një rastësi, por matjet antropometrike kryesore këtu janë bërë ndër vitet 1975-1983, vitet kur shteti diktatorial intensifikon politikat e tij mbi fshatarët e proletarizuar nëpër kooperativa bujqësore, duke ua ngushtuar oborrin kooperativist dhe duke ua tufëzuar bagëtitë që u kishte lënë. Në periudhën në fjalë, sidomos pas prishjes me Kinën, fshati shqiptar varfërohet në mënyrë ekstreme. Njerëzit që kanë ardhur me dëshirë apo janë urdhëruar që të fotografohen (kjo nuk na tregohet në monografi), janë veshur me rrobat e tyre më të mira dhe, të vendosur pas një bezeje blu, i buzëqeshin keqshqyerjen dhe varfërinë antropologut nga Tirana, i cili po i fotografon në tre plane, pasi u ka matur kokën, trupin dhe tregues të tjerë. Fshatari u shpronësua edhe nga trupi të cilin ai/ajo kujtonte se zotëronte.

Si përfundim, mund të parashtrijmë se antropometria e Coon-it dhe e Dhimës duhen shëstuar jo vetëm si pjesë e një diskursi shkencor që prodhon idenë e racës ose tipit njerëzor, ku identitetet kolektive biologjizohen dhe natyralizohen si kategori objektive, por edhe si pjesë e

shfaqjes së një modaliteti të biopushtetit, me qëllim rregullimin, administrimin dhe hierarkizimin e njerëzve, procese të cilat e lëvizin përpara pushtimin e shoqërisë prej shtetit pavarësisht përshfaqjes ideologjike të tij. (Foucault 2008; Pugliese 2010) Këto reflektime finale e shtynjë analizën tonë drejt hapjesh të tjera për t'u thelluar në të ardhmen.

Bibliografi

- Bardhoshi, Nebi dhe Lelaj, Olsi. 2018. *Etnografi në diktaturë: dija, shteti dhe holokausti ynë*. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë.
- Bardhoshi, Nebi. 2013. "Fisi në mes përfytyrimit antropologjik dhe jetës së përditshme: një antropologji kritike e fisit në Shqipërinë e Veriut." *Kultura popullore* 1-2: 75-102.
- Bardhoshi, Nebi. 2017. "De l'anthropologie de la vendetta en temps de « crise total »". *Ethnologie Française* 2017/2, nr. 166: 331-340.
- Barkan, Elazar. 1988. "Mobilizing Scientists against Nazi Racism, 1933-1939", në *Bones, Bodies, Behavior: Essays in Biological Anthropology*, përg. George Stocking, Jr. Wisconsin: University of Wisconsin Press.
- Bernard, Alan. 2004. *History and Theory in Anthropology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Čapo, Jesna. 2014. "Ethnology and Anthropology in Europe: Towards a Trans-National Discipline". *Cultural Analysis* 13 (2014): 51-76.
- Caspari, Rachel. 2003. "From types to Populations: A century of Race, Physical Anthropology, and the American Anthropological Association", *American Anthropologist*, vol. 105, nr. 1: 65-76, <https://doi.org/10.1525/aa.2003.105.1.65>
- Coon, S. Carleton. 1950. *The mountain of giants: a racial and cultural study of the north Albanian mountain Ghegs*. Cambridge, Mass: Peabody Museum of American Archeology and Ethnology, Harvard University.
- Coon, S. Carleton. 1982. *Racial Adaptation*. Chicago: Nelson-Hall.
- Coon, S. Carleton. 1939. *The Races of Europe*. New York: The Macmillan Company.
- Dhima, Aleksandër. 1985. *Gjurmime antropologjike për Shqiptarët*. Tiranë: Akademia e Shkencave e RPS Shqipërisë.

- Doja, Albert. 2014. *From the German-speaking point of view: Unholy Empire, Balkanism, and the culture circle particularism of Albanian studies. Critique of Anthropology*, vol 34, Issue: 3, 290-316, <https://doi.org/10.1177/0308275X14531834>.
- Durham, Edith. 1928. *Some Tribal Origins, Laws and Customs of the Balkans*. London: George Allen & Unwin.
- Fabian, Johannes. 1983/2014. *Time and the other: How anthropology makes its objects*. New York: Colombia University Press.
- Foucault, Michel. 2008. *The birth of biopolitics: Lectures at the Collège de France 1978-79*. Hampshire & New York: Palgrave Macmillan.
- Frashëri, Stavri. 1930. *Përmes Mirditës në dimër*. Korçë: Marko & Peppo.
- Giles, Eugen. 2012. "Two faces of Earnest A. Hooton". *Yearbook of Physical Anthropology* 55:105-113, DOI 10.1002/ajpa.22162.
- Howells, White William. 1989. *Carleton Stevens Coon: A Biographical Memoir*, Washington: National Academy of Science, <http://www.nasonline.org/publications/biographical-memoirs/memoir-pdfs/coon-carleton.pdf>.
- Jackson, John P., Jr. 2001. "In Ways Unacademical: The reception of Carleton S. Coon's The Origin of Races." *Journal of the History of Biology*, vol 34, nr. 2: 247-285. <https://doi.org/10.1023/A:1010366015968>.
- Kostallari, Androkli. 1965. "Gjendja e studimeve albanologjike në Shqipëri: probleme dhe detyra të reja". Në *Konferenca e Parë e Studimeve Albanologjike (15-21 Nëntor 1962)*: 15-59, Tiranë: Instituti i Historisë dhe Gjuhësisë, Universiteti Shtetëror i Tiranës.
- Lelaj, Olsi. 2018. "Raca, kombi, intelektual". *Antropologji*, vol. 1, nr 1: 13-39.
- Parkin, Robert. 2005. "The French speaking countries." Në *One Discipline, Four Ways: British, German, French, and American Anthropology*, përgatitur nga Frederik Barth et al: 157-255, Chicago & London: University of Chicago Press.
- Penny, Glen dhe Bunzle Matti, përg. 2003. *Worldly Provincialism: German Anthropology in the Age of Empire*. Ann Arbor: The University of Michigan Press.

- Pollo, Stefanaq. 1974. “Konkluzione rreth punimeve të Kuvendit I të Studimeve Ilire”, te *Kuvendi I i Studimeve Ilire* (15-20 shtator 1972), vol I: 11-14. Tiranë: Akademia e Shkencave e RPSH.
- Price, David. 2016. *Cold war Anthropology: The CIA, the Pentagon, and the Growth of Dual Use Anthropology*. Durham: Duke University Press.
- Pugliese, Joseph. 2010. *Biometrics: Bodies, Technologies, Biopolitics*. New York & Oxon: Routledge.
- Puljanos, Aris. 1972. “Origjina e shqiptarëve (ilirëve)”, te *Kuvendi I i Studimeve Ilire* (15-20 shtator 1972), vol. II: 303-305. Tiranë: Akademia e Shkencave e RPSH.
- Stocking, W. George, Jr, përg. 1988. *Bones, Bodies, Behavior: Essays in Biological Anthropology*. Wisconsin: University of Wisconsin Press.

Ervin Kaçiu

NJË TIPOLOGJI E VEÇANTË E SOCIALIZMAVE: RASTI I KIBUC BARAM

Abstrakt

Në këtë artikull diskutohet mbi një model të veçantë të socializmit. Me të veçantë nuk kuptohet autenticiteti dhe as zbulimi i ndonjë rasti *sui generis*, për sa kohë që ideologjia në të cilën mbështetet është e qartë, por për trajtat origjinale që marrin jetë dhe vetëpërkufizohen përgjatë projektimit të vetë ideologjisë në praktikë. Artikulli mbështetet në studimin e realizuar në terren në kibuc Baram, në vitin 2007, një nga kibucët e pakët që i kishte mbijetuar valës së privatizimit dhe kalimit në rendin kapitalist. Kjo e bënte kibucin në fjalë një rast të mirë studimi për të vëzhguar procesin e transformimit, për të kuptuar shkaqet e këtij transformimi dhe për të “fotografuar” atë çfarë kishte mbetur nga utopia e tyre. Në këtë artikull përshtet, problematizohet e diskutohet mbi strukturën sociale, politike dhe ekonomike të këtij komuniteti utopik.

Fjalë kyçe: Kibuc, socializëm, utopi, transformim

Abstract

This article discusses a particular model of socialism. Particular not in the sense of authenticity or as a *sui generis* case because the ideology on which it is founded is clearly expressed, but for the original forms that come to life and that are being defined through the application of this ideology in practice. The article is based on field study, done in kibbutz Baram in 2007, one of the few that has survived from the wave of privatization and capitalist transition. This made the kibbutz a good case study for observing the process of transformation and understanding the causes of this transformation, "photographing" at the same time, what remained of their

utopia. This article describes, problematizes and discusses the socio-political and economic structure of this utopian community.

Keywords: Kibbutz, socialism, utopia, transformation

1. Hyrje

Ky artikull është, më së shumti, një paraqitje etnografike e realitetit të kibuceve¹. Shumë prej kibuceve janë organizime kolektive të frymëzuara e të themeluara kryesisht mbi parimet e socializmit.² Teksti, i shkruar rreth 8 vite më parë dhe i ripunuar për këtë artikull, është vetëm një pjesë e një studimi më kompleks mbi fenomenin në fjalë. Këtu nuk reflektohet e plotë analiza teoriko-empirike e fenomenit, por, më së shumti, përshkrimi i të dhënave të mbledhura nga vëzhgimi në terren, shoqëruar me interpretime, përmes së cilave synohet më shumë të pasurohet eksplorimi, se sa të shtjellohet fenomeni. Artikulli ka një karakter përshkruar ndaj, në vend të konkluzioneve, vetëm ngrihen pikëpyetje, duke e lënë të hapur shtegun për diskutime dhe për shtjellime të mëtejshme, sidomos analiza të një perspektive krahasuese me socializmin në Shqipëri dhe, më specifikisht, me modelin e organizimit të kooperativave.

Puna në terren, në të cilën mbështetet ky artikull është zhvilluar në kibucin Baram, në muajt shtator-nëntor 2007, në kuadër të studimeve të masterit.³ Kibuci në fjalë bën pjesë në grupin e kibuceve me një orientim ideologjik socialist, që përbënin, deri para viteve '80, rreth 94% të kibuceve

¹Termi në anglisht është “kibbutz” por, për lehtësi shqiptimi, do të shqipërohet “kibuc”.

²Nëse gërmojmë mbi idetë dominuese socialiste që orientuan jetën e kibuceve, rezulton që nuk kemi të bëjmë me sundimin e një teorie të vetme, por me kombinimin e disa prej ideve që rrjedhin nga mendimtarë të ndryshëm me këtë orientim ideologjik. Gjithashtu, siç diskutohet në sythin e dytë, kibucet kanë ideologët e tyre, që janë pjesë e rrymës që njihet si sionizmi socialist ose sionizmi i punës.

³Akresi dhe zhvillimi i studimit në kibuc Baram u mundësua nga programi i masterit në “Zhvillim njerëzor lokal dhe marrëdhënie ndërkombëtare, (teori, metoda, eksperiencia ndërdisiplinore në raportin midis dijes lokale dhe dijes globale)” të Fakultetit të Shkencave Humane dhe Edukimit, Universiteti i Firences gjatë kohës që isha student.

(6% ishin dhe janë edhe sot kibuce religjioze) dhe që, aktualisht, si pasojë e transformimit të pësuar gjatë këtyre viteve, përbëjnë përafërsisht 25% të kibuceve (Getz 1998-2011).

Studimi në terren është rezultat i mbledhjes së të dhënave përmes vëzhgimit me pjesëmarrje, plotësuar me intervista të thelluara. Në mënyrë që të sigurohej qëndrimi në brendësi të kibucit dhe integrimi në jetën e komunitetit, ishte i nevojshëm regjistrimi në programin e vullnetarëve të Kibucit.⁴ Vendqëndrimi ishte kibuc Baram, meqenëse bënte pjesë në programin e vullnetarëve. Kushti i parë që duhej plotësuar, në mënyrë që të garantohej qëndrimi për një kohë të kufizuar në kibuc, ishte të punuarit si të gjithë anëtarët e kibucit në njërën prej punëve të parashikuara për vullnetarët në plantacionet e fruta-perimeve, në fabrikën e përpunimit dhe paketimit të fruta-perimeve, ose në kuzhinën e përbashkët të kibucit. Angazhimi në aktivitetin ekonomik të kibucit, përpos detyrimit, ishte një prej elementëve kyç të punës në terren, sepse mundësonte një kontakt më intensiv me anëtarët e kibucit dhe me veprimtarinë e tyre të përditshme. Kryesisht puna shpërblehej me sigurimin e fjetjes, ushqimit dhe të gjithë lehtësirave që ofronte kibuci, si dhe me disa kartonë me ngjyra të ndryshme në të cilat shkruhej “funny money” (paratë gazmore), që zëvendësonin pagesën e zakonshme monetare, të cilat konvertoheshin në paranë vendase në momentin e largimit nga kibuci.

Gjithashtu, në kuadër të studimit u realizuan 30 intervista të thelluara, me synim eksplorimin dhe thellimin në komponentë specifike të identifikuar përmes vëzhgimit pjesëmarrës, por që nuk mund të rrokeshin plotësisht me anë të kësaj metode hulumtimi. Gjuha e komunikimit me individët në kibuc, anëtarë ose jo anëtarë, ishte anglisht dhe, në pak raste, italisht (në rastet kur prejardhja e bashkëbiseduesit ishte nga Italia). Kjo

⁴ Programi i vullnetarëve ka nisur të funksionojë prej vitit 1967 dhe aktualisht administrohet nga departamenti i vullnetarëve pranë qendrës së programit të kibucit të “Lëvizjes së Bashkuar të Kibuceve”. Në këtë program mund të regjistrohen individë nga shtete të ndryshme, që duhet të plotësojnë kriteret e përgjithshme të vendosura nga programi dhe kriteret specifike të vendosura nga kibuci.

natyrisht përbënte një vështirësi në hulumtim, përderisa gjuha e komunikimit mes tyre ishte hebraisht, por, megjithatë, shumica e anëtarëve të kibucit e zotëronin mirë anglishten dhe përgjithësisht ishin besues ndaj individëve që bënin pjesë në grupin e vullnetarëve, sepse e vlerësonin kontributin e tyre në ekonominë e përbashkët të kibucit. Prejardhja nga Shqipëria fillimisht shkaktonte habi dhe i duhej pak kohë që të kuptonin se për cilin shtet të Europës bëhej fjalë. Megjithatë, përgjithësisht përkatësia shqiptare asociohej me Kosovën si pasojë e vëmendjes që kishte pasur lufta dhe ndërhyrja e NATO-s.

Kibuc Baram, megjithëse kishte nisur një proces transformimi si shumica e kibuceve prej viteve '90 e në vijim, siç edhe përshkruhet në sythin e dytë në tekst, bënte pjesë në 25% të kibuceve që po rrekeshin të ruanin modelin e një jetese kolektive dhe t'i bënin rezistencë privatizimit.

2. Kibucet: një historiografi e shkurtër dhe ideologjia themeltare e tyre

Në pamundësi për të sjellë në këtë artikull një historiografi të plotë të kibuceve nga fundi i shekullit të 19-të e në vijim, këtu trajtohen vetëm disa elementë të kontekstit socio-politik në të cilën lindën dhe u zhvilluan kibucet, ashtu si edhe disa prej ideve kryesore dhe parimeve të lëvruara nga teoricienët dhe ideologët që krijuan themelin ideologjik të kibuceve. Kibuci i parë në Izrael është krijuar rreth vitit 1909, ndërsa lëvizja e kibuceve u stabilizua në fund të viteve 1920. Prej asaj kohe e deri sot kibucet kanë pësuar shumë ndryshime. (Near 1992, 1-6) Për pjesën më të madhe të shekullit të 20-të, kibucet funksionuan si komunitete të organizuara mbi parimet e pronësisë së përbashkët të aseteve, barazi në edukim, prodhim, konsum e ndarjes së të mirave, sipas parimit marksist “secili sipas mundësisë dhe secilit në bazë të nevojës” dhe demokracisë së drejtpërdrejtë. Motivet dhe ndikimet për krijimin e kibuceve në përgjithësi kanë qenë të shumëllojshme dhe sintezë e ngjizjes së shumë prej faktorëve socio-politikë dhe teorive sunduese në shekujt XVIII-XX. Fryma e përcjellë nga teoritë sociale dhe politike të Europës së kësaj periudhe u materializua në principet e sionizmit dhe socializmit, duke inspiruar shumë prej lëvizjeve nacionaliste hebreje, përfshirë edhe themeluesit e kibuceve (Near 1992, 97-130). Themeluesit e lëvizjes së kibuceve, shumica e të cilëve hebrenj, që vinin nga

vendet e Europës Lindore, të udhëhequr nga ide, në themelin e të cilave qëndronte mendimi i Marksit, e shihnin veten si pionierët e shoqërisë së re, si bërthama e ekonomisë së ardhme socialiste (Near 1992, 392).

Historia e kibuceve lidhet ngushtë me ndërtimin e shtetit të Izraelit dhe me 5 valët e emigracionit të diasporës hebreje, apo, siç njihet në hebraisht, “Aliyah”-ut në drejtim të territorit që konsiderohej si toka e shenjtë, në pjesën më të madhe të së cilës shtrihej Palestina.

Mbizotëronin dy shtysa kryesore për emigrimin në drejtim të këtij territori, veçanërisht në dy valët e para, njëra ishte pelegrinazhi në drejtim të tokës së shenjtë dhe tjetra ishte vendosja në këtë territor i një komuniteti hebre, që do krijonte bazat për ndërtimin e shtetit të Izraelit. Kjo veprimtari udhëhiqej nga mendimtarët e lëvizjes sioniste. Gjithashtu, pavarësisht dallimeve dhe rrymave të ndryshme ideologjike brenda kësaj lëvizjeje, udhëheqësit dhe mendimtarët e valëve të ndryshme të emigracionit në drejtim të këtij territori mendonin se veprimtaria për krijimin e vendbanimeve hebreje në Palestinë nuk duhet të ishte vetëm baza e ndërtimit të shtetit të Izraelit, por edhe fillimi i një ere të re në jetën e hebrenjve. Jo rastësisht, në dy “Alijat” e para, që janë vendimtare për zhvillimin e historisë së kibucëve, predominon ideja se rikthimi në “tokën e tyre” duhet të ishte njëkohësisht një rikonceptim i marrëdhënies me tokën dhe me punën.⁵ (Near 1992, 10) Në raport me zhvillimin e kibuceve një fakt i rëndësishëm është se në valën e dytë të emigracionit, “Aliyah”-un e dytë, brenda lëvizjes sioniste, fitoi gjithnjë e më shumë terren lëvizja sioniste socialiste dhe e punës, që përcaktoi themelin ideologjik të lëvizjes së kibucëve, ashtu si edhe kornizën ideologjike dhe strukturore të shtetit të Izraelit (Near 1992, 11).

⁵ Në lidhje me këtë çështje, Aaron David Gordon një prej ideologëve dhe udhëheqësve të Aliyas së dytë argumentonte se “Hebrenjtë e kanë prerë marrëdhënien me natyrën dhe janë burgosur brenda mureve të qytetit këto 2000 vite [...] ne kemi humbur zakonin e të punuarit”. Për më shumë shih: Matt Plen. “A.D.Gordon: The religion of Labour”, konsultuar për herë të fundit më 12 qershor 2020. <https://www.myjewishlearning.com/article/a-d-gordon-the-religion-of-labor/>.

Ndër teoricienët e parë, perspektiva e të cilit qëndron në themelet e lëvizjes sioniste – socialiste, është filozofi Moses Hess. Teza e tij qendrore, në kundërshti me Marks, është se kushti që vë në lëvizje historinë është konflikti mes racave e kombeve dhe jo konflikti klasor. Hess rreket të emancipojë hebrenjtë, duke krijuar një lloj manifesti, që orientonte rikonfigurimin e identitetit të tyre kombëtar. “Hess imagjinonte një hebraizëm të ri, progresiv dhe tradicional, fetar e socialist, nacionalist dhe humanitar”. (Fromm 2001, 1) Pavarësisht debatit që provokoi teza teorike e Hess-it me mendimtarët bashkëkohës dhe studiues të mëvonshëm, filozofia e tij është e rëndësishme, sepse krijoi bazën e arsytimit teorik, që integronte nacionalizmin hebre me socializmin, duke u lëvruar më vonë edhe nga teoricienë të tjerë.

Ber Borochov ishte një prej themeluesve të “Punëtorëve të Sionit”, një prej dy rrymave të lëvizjes sioniste – socialiste, ashtu si edhe një prej ideologëve më të rëndësishëm të “Aliyas” së dytë e në vazhdim. Ai ishte një marksist që nuk pajtohej me programin socialist të Rusisë. Argumenti qendror i Borochov-it ishte se institucioni më i përshtatshëm për të shënjuar luftën e klasave është kombi. Ai arsyetonte se:

“Askush nuk duhet të pranojë gabimin e përhapur gjerësisht, se proletariati me të vërtetë nuk ka asnjë lidhje me territorin, dhe për pasojë nuk posedon as një sens kombëtar dhe as interesa kombëtare.[...] Si çdo klasë tjetër ashtu është edhe ai i lidhur me territorin dhe i prirur ta mbrojë”⁶.

Proletariatit hebre, klasës që do të udhëhiqte revolucionin në Palestinë, do t’i bashkohej edhe proletariati arab, ndaj dhe nuk do të kishte arsye për konflikt me popullatën arabe.

Nachman Syrkin, ishte vetëdeklaruar si voluntarist dhe jo marksist. Megjithatë, ai mbronte tezën e ndërtimit të një shoqërie socialiste. Shoqëria socialiste, sipas Syrkin, nuk do të krijohet përmes proletariatit ndërkombëtar, por përmes komuniteteve të vogla, të cilat kishin qenë gjithmonë një forcë e rëndësishme në historinë e njerëzimit. Me këtë

⁶ Borochov, Ber. 1905. “The national question and the class struggle”, konsultuar për herë të fundit më 3 shkurt 2020.

<https://www.marxists.org/archive/borochov/1905/national-class.htm>.

argument, Syrkin mbrojti edhe një prej tezave dominuese në lëvizjen sioniste socialiste (megjithëse u kundërshtua edhe nga Borochoy), krijimin e vendbanimeve kooperativë me komunitete të vogla dhe ndërtimin e një ekonomie të punëtorëve. (Halpern dhe Reinharz 1998, 208)

Berl Katzenelson ishte një tjetër ideolog e udhëheqës i grupeve në terren, themelues i lëvizjes sioniste të punës dhe i angazhuar në punë fizike në kibuce të ndryshme. Për Katzenelson-in, esenca e mendimit sionist-socialist ishte gjetja e shtegut të saj brenda socializmit, pasi vërejtën që doktrina marksiste internacionaliste nuk e kishte adresuar në analizën e saj problemin hebre, ashtu si edhe të shoqërive të ngjashme. Sipas tij, paaftësia e kësaj doktrine për të rrokur problemin e hebrenjve ishte provë që edhe çështje të tjera të rëndësishme mund të kishin shpëtuar nga radari i saj. Aspirata e tij ishte krijimi i një kombi hebre punëtorësh dhe fshatarësh (Perlmutter 1977, 78).

Gordon, një prej argumenteve kryesorë të të cilit u diskutua më lart, e kundërshtonte filozofinë marksiste, sepse, përpos të tjerash, e vlerësonte luftën e klasave si një faktor dëmtues të kauzës sioniste. Nuk ishte socialist, megjithëse ishte kundër kapitalizmit. Rrënjët e mendimit të tij gjenden në traditën ruse të populizmit të Ivan Turgenievit dhe Leon Tolstoit. Thelbi i kësaj filozofie ishte se kthimi te toka dhe komunat e fshatarëve duhej të shërbente si “anti-toksinë” kundër kapitalizmit. Aftësia e fshatarit vlerësohej si embrioni i shkencës, përpjekjet e para të njeriut për të kuptuar sekretet e të jetuarit në natyrë (Perlmutter 1971, 82). Ai ishte një nga teoricienët që shkoi në Palestinë dhe u angazhua në punë fizike në kibuc Degania dhe krijoi një prej lëvizjeve më ndikuese të lëvizjes sioniste, atë të “Hapoel Hatzair” (Punëtori i ri). Idetë e tij u lëvruan në raport me përvojën konkrete në kibuc. Gordon-i arsyetonte se dekadencia e shoqërisë hebraike ishte një nga problemet kryesore. Ai besonte se mjekimi i duhur për këtë “simptomë” do të ishte rikthimi në natyrë dhe puna fizike, përmes së cilës hebrenjtë do të rifitonin ndjenjën e tyre të dinjitetit dhe qëllimit. Thelbi i mendimit të Gordon-it ishte se rikonceptimi i raportit me natyrën dhe me punën do të krijonte kushtet e një identiteti të ri për hebrenjtë dhe bazamentin e një shoqërie të re izraelite në Palestinë. (Perlmutter 1971, 82-83)

David Ben Gurion ka qenë një prej figurave më të rëndësishme të lëvizjes sioniste të punës dhe lideri i komunitetit hebre në Palestinë gjatë periudhës së mandatit britanik deri në krijimin e shtetit të Izraelit. Ben Gurion-i ishte një nga liderët që arriti të shkrinte të gjitha fraksionet që ekzistonin brenda lëvizjes sioniste të punës dhe grupeve socialiste, duke krijuar “Aahatud Ha’Avoda” (Unitetin e punës), që më vonë u transformua në “Partinë e Punëtorëve të Tokës” (Halpern dhe Reinharz 1998, 184). Po ashtu, duke qenë një lider politik e, për rrjedhojë, më shumë i orientuar në zgjidhjen praktike të problemeve se sa në diskutimin teorik të pikëpyetjeve mbi ideologjitë, arriti që të integronte në një filozofi dominuese të lëvizjes, idetë e Gordon-it me ato të Borochoy-it. Filozofia e Ben Gurion-it, që është në një farë mënyre emëruesi i përbashkët i të gjitha ideve që ishin lëvruar nga shumica e mendimtarëve dhe ideologëve të sionizmit socialist, sintetizohej në sloganin: “nga klasa te kombi”. Dëshfrimi i kësaj aspirate që diskutohet në esenë me të njëjtin titull të Gurion-it është se proletariati hebre do të udhëheqë e do të jetë “shtylla kurrizore” e kombit hebre, përmes krijimit të një ekonomie të pavarur të hebrenjve nën lidërshtipin e klasës punëtore.⁷ Edhe pas krijimit të shtetit hebraik, Gurion-i vijonte të pohonte se: “Me krijimin e shtetit është përmbushur vetëm një pjesë e ëndrrës [...] vetëm sa janë krijuar kushtet jo vetëm për aktualizimin e sionizmit, por edhe të socializmit në tokën tonë”. (Gurion 1949, 148)

Në praktikë, kibucet ishin mjedisi kryesor i aplikimit të këtij eksperimenti social dhe njëkohësisht boshti i një shteti hebre në bërje. Nga njëra anë, ishin një nga modelet e rralla të krijimit të komuniteteve socialiste pa klasa, ku anëtarët ishin të barabartë mes tyre, gjithçka ishte pronë e përbashkët dhe vetëmbaheshin përmes veprimtarisë prodhuese në bujqësi. Ndërsa, nga ana tjetër, sidomos pas viteve ‘30 të shekullit XX, shërbyen si bazë e rëndësishme për ndërtimin e shtetit të Izraelit, nga rekrutimi i ushtarëve dhe gjer në edukimin e liderëve të ardhshëm të lëvizjes dhe të shtetit të Izraelit (Near 1992, 390-399).

⁷ Plen, Matt. “David Ben Gurion, the first prime minister of the jewish state”, konsultuar për herë të fundit më 10 shkurt 2020.

<https://www.myjewishlearning.com/article/david-ben-gurion/>

Shteti i Izraelit u krijua në vitin 1948 nën lidhshmëri të Ben Gurion-it (kryeministri i parë i Izraelit) dhe shumë burra të grave që kishin ardhur në Palestinë në valën e dytë të emigracionit. Duke u mbështetur në partinë e punës, në unionin e organizuar të punëtorëve dhe të kibuceve, në kooperativë, ata e qeverisën shtetin e ri për më shumë se 30 vite. Kjo është edhe një nga arsyt kryesore që shpjegojnë statusin e veçantë të kibuceve pas krijimit të shtetit të Izraelit dhe faktin që jo thjeshtë arritën të mbijetonin, por edhe të ishin një nga modelet e suksesshme të një prej tipologjive të socializmit, megjithëse u zhvilluan brenda një shteti kapitalist. Nga kibuci i parë i ndërtuar në vitin 1909 e gjer më sot kibucet janë transformuar e vijojnë të transformohen, siç u lajmërua në hyrje të artikullit e siç do të shohim më poshtë. Autorë të ndryshëm kanë përdorur koncepte të ndryshme për të përkufizuar kibucet, duke e vënë theksin në karakteristika specifike, që përbëjnë substancën e modelit të organizimit e funksionimit të këtyre entiteteve. Megjithatë, shumica prej tyre pikëtohen në klasifikimin e kibuceve si komunitete utopike të përbërë nga individë, që me vullnetin e tyre të lirë kishin për qëllim të ndërtonin një shoqëri socialiste. Edhe në bashkëkohësi, përkufizimi zyrtar i kibucit, referuar rregullores së shoqërive kooperativë të Izraelit, që rregullon formalisht funksionimin e tyre, vijon të jetë: “Një shoqëri kooperativë që ngrihet mbi idenë se njerëzit mundën që përmes ndarjes së fuqisë dhe aftësive të përmirësojnë standardin dhe cilësinë e jetës. Kjo mbështetet në besimin se njerëzit janë të aftë të ndihmojnë veten dhe të marrin përgjegjësi për fatin e tyre. Shoqëria kooperativë mbështetet në parimin e barazisë dhe të identifikimit me tjetrin”.⁸

Aktualisht në Izrael ka rreth 270 kibuce, me një mesatare të popullatës prej 300-400 anëtarësh të rritur, pa llogaritur fëmijët, personat që punojnë në kibuce, por nuk janë anëtarë dhe miqtë, duke arritur në një mesatare prej 500-1000 personash për komunitet. Në total, popullata e kibuceve është rreth 106.000 individë të anëtarësuar në moshë madhore dhe

⁸ Ministry of Economy and Industry. “What is a cooperative society”. Përditësuar për herë të fundit më 5 korrik 2018, konsultuar për herë të fundit më 20 shkurt 2020.

https://www.gov.il/he/departments/general/what_is_a_cooperative_association.

rreth 20.000 fëmijë nën moshën 18 vjeç, pothuajse 2% e popullatës së Izraelit. Çdo kibuc është një njësi autonome, sociale dhe ekonomike, por me lidhje të forta bashkëpunimi dhe ndihme të ndërsjellë midis tyre. Aktualisht këto lidhje janë formalizuar në një federatë qendrore kombëtare e njohur zyrtarisht si “Lëvizja Kibbutz” (e lidhur me një më të vogël - Hakibbutz Hadati - që përfaqëson kibucet fetare), që koordinojnë aktivitetet e kibuceve, anëtarëve të tyre dhe u sigurojnë atyre shërbime ekonomike, sociale, kulturore dhe të të gjitha llojeve. “Lëvizja Kibuc” është instanca qendrore që përfaqëson të gjitha kibucet në marrëdhënie me qeverinë dhe autoritetet lokale në të gjitha nivelet.

3. Procesi i transformimit

Këto formacione shoqërore, gjatë këtij shekulli ekzistence kanë pësuar një transformim social, kulturor, ekonomik, politik në atë shkallë sa lind e nevojshme të theksohet se kibucet bashkëkohore janë mjaft të ndryshëm nga ata që janë ndërtuar nga themeluesit e fillimit të shekullit XX. Po ndalemi në përshkrimin e trajektorës së ndryshimit të kibuceve në përgjithësi, për të kuptuar se çfarë precipitoi nga modeli ideal i zanafillës; çfarë u tret rrugës për t’u asgjësuar plotësisht dhe çfarë u absorbua përmes modifikimeve praktike të sistemit. Ky bëhet edhe një parashtrim i domosdoshëm për të kuptuar kibucin Baram në kohën që është zhvilluar studimi.

Shenjat e para që paralajmëronin transformimin e pashmangshëm të kibuceve, që nisnin të shfaqen më qartë pas viteve ‘80, ishin frakturat që pësoi struktura ekonomike si rezultat i kalimit nga një sistem i mbështetur totalisht te bujqësia, drejt një procesi gradual industrializimi. Deri në vitet ‘60 këto entitete funksionuan si komunitete utopike që refuzonin çdo veprimtari prodhuese që rrezikonte dogmën themeluese të vetë kibuceve. Për shumë prej kibuceve, siç edhe u trajtua më lart, ishte qëllim të vetëmbaheshin përmes veprimtarive prodhuese, që nuk rrezikonin të deformonin apo kompromentonin parimet e tyre ideologjike, ndaj dhe në këtë prizëm bujqësia dhe të funksionuarit si kooperativë shihej si modeli më i volitshëm.

Kjo filozofi e vetëmjaftueshmërisë zgjati për aq kohë sa ishte e mundur të ruhej ekuilibri midis nevojave dhe dëshirave të anëtarëve nga

njëra anë, dhe aftësisë së kibucit për t'i përmbushur nga ana tjetër. Megjithatë, transformimi gradual nga një ekonomi e bazuar në bujqësi në një ekonomi mikse, kombinuar me zhvillimin e industrisë, nuk interpretohet si shkak i krizës që imponoi transformimin e kibuceve. Madje, rezultonte që mes viteve 1960-1970 trajektorja e zhvillimit të industrisë të ishte aq pozitive, sa në vitin 1970, referuar statistikave zyrtare, kibuci vlerësohej si një nga sektorët më eficientë në ekonominë izraelite (Near 1997, 345). Kriza, që në vitet '80 dukej të ishte vetëm e një karakteri ekonomik, shpërfaqti përmasat e një krize shumë më të thellë e të shumanshme sociale, ideologjike e politike, që kulmoi në vitet '90 me nisjen e ndryshimeve strukturore të kibuceve. Siç pohohet prej Gavron-it (2000, 2) e shumë studiuesve të tjerë, pavarësisht se kriza ekonomike ishte shfaqur më herët, mund të thuhet që gjer në vitet e para të '90-s, shumica e kibuceve vijonin të ruanin të njëjtën strukturë socio-ekonomike. Nga studiuesit diskutohen pak a shumë të njëjtët faktorë në qëmtimin e krizës së kibuceve dhe transformimin e tyre, por ekziston një ndarje e hollë midis atyre që theksojnë krizën sociale, të vlerave dhe krizën ideologjike si shkakun kryesor dhe të tjerëve që ia atribuojnë peshën kryesore krizës ekonomike e financiare.

Në vektorin ekonomik të shtjellimit të krizës, kriza ekonomike e kibuceve interpretohet si pasojë e zhvillimeve ekonomike dhe politike të shtetit të Izraelit në përgjithësi, ashtu si edhe të mungesës së eficientë ekonomike, të progresit në metodat e prodhimit në bujqësi dhe industri, të profesionalizmit dhe arsimit të lartë të vetë anëtarëve të kibuceve (Ashkenazi dhe Katz 2009, 571). Nga viti 1977 gjer në vitin 1985, inflacioni në Izrael u rrit me ritme të shpejta dhe në përmasa dramatike, duke e zhytur vendin në një krizë të thellë ekonomike (Near 1997, 344). Gjatë këtyre viteve kreditë që kibucet kishin marrë nga bankat me synimin për t'i investuar në zhvillimin e industrisë po ktheheshin në një borxh të pashlyeshëm. Borxhi po fitonte trajtat e një borxhi "të keq" edhe si pasojë e politikave të ndërmarra nga qeveria për reduktimin e inflacionit që solli rritjen e normës së interesit (Ashkenazi dhe Katz 2009, 572). Në këtë periudhë borxhi fryhej disproporcionalisht me mundësinë e kibucit për ta shlyer, si rezultat i marrjes së kredisë për të ruajtur mirëqenien, e cila nuk mund të mbështetej në burimet e zakonshme të të ardhurave. Pavarësisht

masave të marra nga qeveria, bankat dhe kibucet, nuk u arrit që të gjendej një zgjidhje, ndaj dhe standardi i jetesës në kibuce pësoi një rënie drastike. Kjo u shoqërua me reduktimin e shpenzimeve për nevojat bazë dhe një krize demografike që po rrezikonte falimentimin e kibuceve (Gavron 2000, 8; Ashkenazi dhe Katz 2009, 571-572; Russell, Hanneman dhe Getz 2011, 110).

Në vektorin tjetër të shpjegimit të krizës, kriza e shumanshme e kibuceve dhe prirja e anëtarëve për ndryshime strukturore nuk lexohen thjesht si zhvillime të post-krizës ekonomike, por si krizë vlerash, si humbje e besimit të modeli kolektiv - socialist i jetesës. Në këtë rrafsh, ekzistojnë studime që arrijnë të dallojnë herët shenjat e një krize që nuk ishte thjeshtë ekonomike, por kulturore dhe ideologjike. Në vitet '70, Erik Cohen, (1976, cituar nga Ashkenazi dhe Katz 2009, 573), në studimin e marrëdhënieve sociale të anëtarëve të kibucëve, konstaton që, megjithëse nuk kishte ndonjë krizë ekonomike, kohezioni social i komunitetit të kibuceve dhe fryma e kolektivitetit kishte nisur të zbehej. Njerëzit po silleshin gjithnjë e më shumë si të huaj për njëri-tjetrin si pasojë e dallimeve në moshë, në edukim, punë dhe vlera, me një prirje në rritje, sidomos të gjenerata e re, për t'u investuar në sferën private, ambicien individuale dhe vetërealizimin, në kah të kundërt me principet e një jete kolektive.

Uriel Leviatan mbron idenë se as studimet më sipërfaqësore mbi kibucet nuk mund të mbrojnë idenë se shkaku kryesor i transformimit të kibuceve ka qenë kriza ekonomike. Përmes një analize të hollësishme që zbërthen karakterin utopik të kibuceve, mbështetur në të dhëna sasore, Leviatan argumenton që kriza e kibuceve duhet interpretuar si braktisje e principeve të sjelljes që formësojnë vetë boshtin e një komuniteti utopik (Leviatan 2013, 261). "Sa më shumë që kibucet aderojnë në principet e një komuniteti utopik, aq më e lartë është rritja ekonomike" (Leviatan 2013, 256). Mbështetur në statistika, ai zbulon që kriza ishte, së pari, gjeneracionale dhe se kolapsi ekonomik ishte, më së shumti, pasojë e humbjes së angazhimit ideologjik të brezave të rinj, humbjes së besimit të parimet socialiste mbi të cilat kibucet u themeluan dhe jo e anasjella.

Për Gavron-in e gjithë historia e kibuceve shoqërohet me frikën se kjo mënyrë jetese po rrezikonte të zhbëhej.

“Që prej momentit kur një anëtar kibuci zgjodhi që të pijë një kafe në hapësirën e tij private dhe jo me shokët e tij (me comrades) në sallën e përbashkët të ngrënies është akuzuar se po shkatërronte mënyrën komunitare të jetesës”. (Gavron 2000, 1)

Por, pavarësisht këtij terreni të paqëndrueshëm, kibuci, sipas Gavron-it, ka qenë i aftë vazhdimisht të rishpikë vetveten, duke ruajtur në një shkallë të konsiderueshme parimet mbi të cilat është themeluar, gjer pas ndryshimeve të viteve '90, ku duket se nuk ka më garanci se mund të mbijetojë (Gavron 2000, 1-2).

Në vitin 1990, federatat e kibuceve propozuan një sërë reformash, që kishin për synim zgjidhjen e krizës ekonomike dhe demografike, duke i lënë të lirë kibucet të zgjidhnin midis reformave të propozuara. Nga viti 1990 e në vazhdim, kibucet ndërmorën një sërë reformash, megjithëse jo në të njëjtën kohë, jo me të njëjtin intensitet dhe jo me të njëjtat përmasa (Russell, Hanneman dhe Getz 2011, 111-112). Shumica e kibuceve u përfshinë në një proces transformimi të orientuar drejt privatizimit.⁹ Përballë transformimit rrënjësor të kibucit në tranzicionin, nga një rend socialist në një rend kapitalist, për shumë prej tyre vihej në pikëpyetje jo vetëm identiteti i kibuceve, por edhe statusi i tyre formal brenda shtetit të Izraelit. Si reagim ndaj këtij shqetësimi, qeveria izraelite krijoi një komision të posaçëm, rekomandimet e të cilit reflektohen në regjistrin e shoqërive kooperativë në varësi të Ministrisë së Industrisë, sipas së cilit përkufizohen dy tipologjitë e organizimeve që njihen zyrtarisht si kibuce: i pari është kibuci bashkësi\komunitar (communal), që ishte vazhdimësi e modelit tradicional të kibucit. Ndërsa kibuci i ri, i emërtuar si “kibuci i rinovuar” - në të cilin klasifikohen më shumë se 70% e kibuceve -, njihet si: “komunitet që bazohet në bashkëpunimin e publikut në asete, në punë individuale,

⁹ Referuar Leviatan-it, ndryshimet strukturore dhe ideologjike mund të klasifikohen si përshtatje të neoliberalizmit, manifestohen në privatizimin e pjesës më të madhe të buxhetit publik, si: në ushqim, shëndetësi, edukim, strehim dhe në diferencimin e pagave në bazë të pozicionit të tyre të punës (që në vitin 2011 është aplikuar nga 76% e kibuceve). (Leviatan 2013, 258) Megjithatë, ka dhe studiues që nuk e interpretojnë transformimin e kibuceve si shkatërrim të vetë kibucit, por si kibucin e rinovuar, si kalimin nga një model i uniformizuar drejt një modeli plural.

barazi dhe bashkëpunim në prodhim, konsum dhe edukim, duke mbajtur disa garanci për anëtarët e tij, në përputhje me rregulloren e shoqatave kooperativë të vitit 2005.¹⁰

Kibuc Baram bën pjesë në grupin e kibuceve tradicionale/komunitare, socialiste. Në kohën e zhvillimit të studimit vijonte të ruante rendin socialist të organizimit social ekonomik e politik dhe, megjithëse ishin bërë disa ndryshime, anëtarët nuk kishin pranuar që të bënin transformime rrënjësore të orientuara kah privatizimi dhe kapitalizmi. Kibuc Baram shtrihet në veri të Izraelit në rajonin e Galilesë së Epërme, pothuajse 300 metra larg kufirit verior me Libanin.¹¹ Kibuci është themeluar në vitin 1949, nga anëtarët e lëvizjes kibuc-im “Hashomer Hatzair”, pas përfundimit të luftës me fitoren e Izraelit dhe largimit të popullatës që banonte në këtë zonë. Fillimisht anëtarët themelues nisën ta ndërtonin kibucin e tyre në fshatin Biram, nga i cili u larguan pas dy vitesh për t’u vendosur përfundimisht në një territor tjetër rreth 2 km në distancë nga ky fshat, aty ku edhe kibuci gjendet aktualisht.

Pas zhvendosjes nga Biram në vitin 1951, rreth 60 anëtarë themelues u zhvendosën në vendbanimin e përhershëm të kibucit. Atë kohë kishte vetëm pesë kasolle, një lopë, një kafaz, një shtëpi dhe një kullë të vogël uji, e cila mblidhte ujin nga një burim aty afër. Zoti M. H,¹² një burrë rreth 70

¹⁰ Në të reflektohen disa nene, si: 1) Shpërndarja e të ardhurave për anëtarët e kibucit në përputhje me kontributin e tyre, pozicionit apo moshës; 2) Pronësinë individuale të apartamenteve në bazë të rregullores së shoqatave kooperativë; 3) pronësinë e mjeteve të prodhimit nga anëtarët, përjashto tokën, ujin dhe kuotat e prodhimit me kushtin që kontrolli i këtyre mjeteve nuk do t’i jepen individit. Shih: *Cooperative Societies Regulations* (Affiliation of Kibbutz Renewables), 2005. Konsultuar më 8 qershor 2020.

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_532.htm.

¹¹ Për sa i përket të dhënave historike mbi kibuc Baram, i referohem materialeve zyrtare të siguruar në arkivin e administruar nga biblioteka e kibucit. Gjithashtu, një përshkrim i shkurtër i kibucit në anglisht gjendet edhe në faqen web: www.baram.org.il

¹² Për të ruajtur parimin e anonimatit, ashtu siç edhe i është komunikuar të intervistuarve gjatë zhvillimit të intervistave, meqenëse në disa raste informacioni

vjeç, shprehet: “në vitet e para përballeshim me kushte të vështira të jetesës, dimra të ftohtë, mungesa në plotësimin e nevojave bazë dhe ditë të gjata pune, të cilat detyruan shumë prej shokëve tanë që të largoheshin nga kibuci, por gjithashtu forcuan besimin e atyre që qëndruan dhe e brezave pasardhës në shoqërinë kooperativë dhe në rendin socialist”. Aktualisht kibuc Baram ka më shumë se 300 anëtarë dhe rreth 250 fëmijë. Përbërja e popullatës, për sa i përket prejardhjes, është heterogjene, me vende të origjinës nga shtete të ndryshme të botës.

4. Struktura dhe organet vendimmarrëse

Nga anëtarët e kibucit aspirohet që rendi i tyre politik të jetë demokracia e drejtpërdrejtë. Kibuci ka disa institucione që njihen si institucione kolektive. Institucioni më i lartë kolektiv demokratik është asambleja e kibucit. Takimet e asamblesë mbahen një herë në dy javë në sallën e ngrënies dhe e drejta për të marrë pjesë në diskutime u jepet të gjithë anëtarëve dhe kandidatëve. Temat për diskutim paraqiten nga sekretari, përgjegjësit e pozitive private dhe sugjerimet e anëtarëve, ndërsa të drejtën e votës dhe vendimmarrjes e kanë të gjithë anëtarët. Për shumicën e çështjeve votimi është i hapur, ndërsa për çështjet private, që janë pranuar të bëhen pjesë e diskutimit dhe për zgjedhjen e zyrtarëve kryesorë, votohet me votim të fshehtë. Vendimet postohen në atë që njihet si tabela e buletinit/informacionit. Domethënë, organi më i rëndësishëm vendimmarrës është asambleja, e cila formulon politikën e kibucit, zgjedh funksionarët, merr vendime mbi politikat ekonomike dhe sistemin e prodhimit, aprovon bilancin e kibucit dhe pranimin e anëtarëve të rinj. Vlen të theksojmë që asambleja nuk funksionon thjeshtë si organ vendimmarrës, përmes të cilit përmbushet vetëm akti i votimit, por shërben edhe si një moment në të cilin të gjithë anëtarët e kibucit mund të shprehin opinionet dhe këndvështrimet e tyre. Reflektohet në këtë mënyrë një formë e demokracisë së drejtpërdrejtë dhe pjesëmarrëse, ku jo vetëm vota, por edhe fjala e çdo anëtari është e rëndësishme.

është i një natyre sensitive, nuk do të jepen emra dhe mbiemra të plotë, por vetëm inicialet.

Institucionet e tjera që përbëjnë strukturën drejtuese të kibucit janë: sekretariati social; sekretariati ekonomik; sekretariati koordinues; autoritetet dhe komitetet. Për sa i përket mënyrës së funksionimit të asamblesë, ashtu si edhe organeve të tjera, duhet të mbështetem vetëm në informacionin zyrtar të kibucit dhe në bisedat me anëtarët, sepse ishte e ndaluar pjesëmarrja e jo anëtarëve në mbledhjet apo takimet e tyre. E vetmja strukturë që mund të aksesohet nga vullnetarët ishte mbledhja e vullnetarëve, që drejtohej nga koordinatori i ngarkuar me këtë funksion nga kibuci dhe mbahej një herë në javë. Kryesisht mbledhjet e vullnetarëve ishin një kopje e asamblesë së përgjithshme, një ushtrim në demokracinë e drejtpërdrejtë dhe në përvetësimin e etikës socialiste të kibucit. Megjithëse në pamje të parë ngjante thjesht si një atraksion më shumë i “udhëtimit turistik” në një komunitet utopik socialist si pjesë e paketës së destinuar për vullnetarët që vinin kryesisht nga vende perëndimore, ky organizëm funksiononte me rigorozitetin e të gjitha institucioneve të kibucit. Aty diskutohej nga vullnetarët për probleme në punë, për mjediset e përbashkëta të kibucit dhe të vullnetarëve, për ndarjen e punës brenda grupit dhe deri në marrjen e masave për vullnetarë që mund të kishin shkelur rregullat.¹³

5. Anëtarësimi në kibuc Baram

Komuniteti i kibucit është një bashkim vullnetar njerëzish, ndaj dhe të qenit anëtar i kibucit buron nga zgjedhja e lirë e individit. Kushdo që banon në kibuc është anëtar në moshë madhore, fëmijë i anëtarit në moshë të mitur ose në moshë madhore (që banon përkohësisht te prindërit) dhe kandidat për anëtar. Edhe në qoftë se një individ është i lindur në kibuc me prindër që gëzojnë statusin e anëtarit, kur arrin në një moshë madhore nuk

¹³Për shembull. Një nga mbledhjet e vullnetarëve u fokusua e gjitha në diskutimin mbi shkeljen e rregullave të një djali nga Londra, të quajtur Thomas, që ishte prej gjashtë muajsh vullnetar në kibuc. Thomas atë ditë jo vetëm që nuk kishte vajtur në punë, por e kishte kaluar tërë ditën në pishinë. Sikur të mos mjaftonte kjo shkelje e rregullores, ai kishte konsumuar alkool brenda në pishinë dhe kishte dalë i veshur vetëm me një peshqir që mbulonte trupin në rrugët e kibucit, duke kënduar. Në mbledhje u diskutua si një opsion i mundshëm largimi i tij nga kibuci, por në fund, pasi Thomas bëri autokritikë dhe u zotua që nuk do ta përsëriste sërish një sjellje të tillë, vendimi ishte vetëm një paralajmërim për përjashtim.

bëhet automatikisht anëtar. Së pari, individi duhet të shprehë vullnetin e tij për t'u bërë anëtar i kibucit. Por, edhe në rastet kur bëhet kërkesë për t'u bërë anëtar, kjo i nënshtrohet miratimit të asamblesë së përgjithshme të kibucit që, siç e thamë më lart, ka të drejtën e vendimmarrjes mbi të gjitha çështjet që prekin popullatën e kibucit. Megjithatë, nga bisedat me anëtarët më rezulton se, përgjithësisht për të lindurit në kibuc apo individë nga kibuce të tjera, mjaftonte që të shprehnin dëshirën për t'u anëtarësuar dhe pranimi i tyre, megjithëse nuk ishte i menjëhershëm, nuk zgjaste më shumë se një muaj. Procesi i pranimit ishte më i vështirë për ata individë të cilët nuk kanë lindur në kibuc apo për ata që vijnë nga qytete e fshatra të tjerë të Izraelit dhe nga jashtë shtetit të Izraelit. Nuk ekzistonin rregulla të shkruara, por kriteret e pranimit e kishin prejardhjen prej parimeve të ideologjisë së aplikuar në kibuc. Kushdo që shprehte vullnetin për t'u bërë anëtar i kibucit duhet të manifestonte, së pari, dëshirë e vullnet për t'u angazhuar në një mënyrë jetese, ku kolektivja predominon ndaj privates. Kandidati vëzhgohej në përditshmërinë e tij si në raport me ushtrimin e punës individuale, ashtu edhe me angazhimin në punët e tjera të përbashkëta të kibucit. Vëzhgohej, gjithashtu, edhe sjellja e tij/saj në raport me të tjerët.

Me pak fjalë, “riti i kalimit” në kibuc nuk ishte vetëm testimi në përditshmëri i aftësisë së individit për t'u përshtatur me rregullat e kibucit, por edhe një provë besimi mbi parimet e jetës kolektive e socialiste dhe moralit dominues në kibuc. Feja ishte një kusht tjetër që përgjithësisht nuk artikulohej zëshëm, apo nuk deklarohet publikisht, por mund të njihej vetëm përmes praktikës. Megjithëse kibucet kanë një karakter sekularist, kur i duhej të trajtonin mundësinë e pranimit si anëtar të një individi, i cili nuk ishte i besimit judaist, rëndësia e fesë dilte në pah. Për shembull, në kibuc Baram mund të gjendej një rast shumë i rrallë, ku një djalë jo hebre me prejardhje nga Kili, i cili kishte ardhur në kibuc si vullnetar dhe ishte dashuruar me një vajzë hebreje, anëtare e kibucit, ishte pranuar si anëtar pas lidhjes martesore me vajzën dhe pasi i ishin dashur rreth dhjetë vite për t'u konvertuar nga katolik në hebre. Procesi i konvertimit ishte realizuar jashtë kibucit nga institucioni fetar që zotëronte formalisht të drejtën për të ekzekutuar këtë kompetencë. Sipas rrëfimit të djalit, provat që duheshin kaluar ishin jashtëzakonisht të vështira. Domethënë, mbështetur në këtë rast dhe e konfirmuar edhe nga bisedat me anëtarët, në qoftë se nuk plotësohej

ky kriter nuk mund të fitohej statusi i anëtarit të kibucit. Procesi i konvertimit është një proces kompleks, sepse nuk kalon vetëm përmes ritualistikës së pranimit të judaizmit, por vlerësohet si një akt aderimi në popullatën hebraike dhe pranimit të kulturës e historisë së kësaj popullate. Një nga praktikatat më të rëndësishme është studimi i kulturës, historisë, ritualeve, besimeve, zakoneve hebraike dhe një niveli bazik të gjuhës, përmes mësimi individual me një rabin, ose me anë të kurseve të posaçme.¹⁴ Për anëtarët e kibucit feja e fitonte këtë rëndësi, aq sa bëhej një kusht i domosdoshëm për pranimin si anëtar, sepse, më shumë se sa konvertimi në judaizëm, për ta ishte i rëndësishëm konvertimi në hebraizëm, duke qenë të vetëdijshëm që asnjëra më vete nuk kishte kuptim pa tjetrën.

Kishte mjaft anëtarë të kibucit që, në përputhje me frymën socialiste, pohonin se ishin ateistë, jo-praktikantë të judaizmit, por e respektonin simbolikën dhe ritualet fetare, duke pohuar natyrën instrumentale të marrëdhënies së tyre me fenë. Një ceremoni fetare, nga më të rëndësishmet në judaizëm, e cila zhvillohej edhe në kibuc Baram, ishte “yom kippur”. Rituali kryesor konsistonte në mbledhjen e të gjithë anëtarëve të komunitetit përgjatë disa ditëve në sinagoga, ose në mungesë të vendit të kultit, si në rastin e kibucit, në disa kasolle të përkohshme të ndërtuara enkas, ku i përkushtohen agjërimit dhe lutjes për rreth 25 orë. Të pyetur në lidhje me këtë fenomen, shumica e tyre përgjigjeshin që rituali në vetvete na ndihmon që të ruajmë kohezionin shoqëror dhe natyrën kolektive të jetës në kibuc. Njëri prej anëtarëve më të vjetër të kibuc Baram, zoti H. C. thoshte se: “edhe para se të kishim një shtet, ritualet dhe zakonet tona na kanë ndihmuar që të ruajmë identitetin tonë autentik, të qenit hebre është e lidhur ngushtësisht me judaizmin”.

6. Organizimi i hapësirës, arkitektura e kibucit

Pothuajse të gjitha kibucet kanë një fizionomi të ngjashme në rrafshin e organizimit të hapësirës dhe konceptimit arkitekturor. Kibuc

¹⁴ Për më shumë mbi konvertimin në judaizëm shih:

<https://www.itim.org.il/en/itim-guide-to-converting-to-judaism-in-israel/>.

Konsultuar për herë të fundit më 22 janar 2020.

Baram dhe shumica e kibuceve janë një riprodhim i zonave rezidenciale apo lagjeve të të pasurve kudo në botë, në të cilat i kushtohet një vëmendje e veçantë sistemimit të vazhdueshëm të kopshteve, lulishteve, gjelbërimit e higjienës. Ngado që të hidhje sytë, dalloje që gjithçka ishte e kuruar në detaje, siç mund të ndodhte me oborrin privat të një individi të apasionuar pas mirëmbajtjes së gjelbërimit, por që edhe ka arritur të aplikojë një metodë efikase. Kosha mbeturinash të vizatuar me figura dhe ngjyra, rrugët e sistemuara e me një sinjalistikë prej druri të skalitur, skulptura, instalacione dhe një aromë e mirë pemësh e lulesh që vinte nga të gjitha anët, ishte peizazhi që rroknin shqisat në kibuc Baram.

Kujdesi për peizazhin natyror, më shumë se sa një zgjedhje estetike, për anëtarët e kibuc Baram konsiderohej një domosdoshmëri funksionale e njëkohësisht simboli i arritjeve të tyre, i lidhjes së fortë shpirtërore me tokën dhe rezultat i punës së disa gjeneratave, që kishin arritur të transformonin një territor të shkretë në një oaz.

Në qendrën e kibuceve gjendet salla e ngrënies, që është edhe mjedisi më i frekuentuar i kibucit, e cila, përveçse ushqehen brenda saj të gjithë anëtarët, shërben edhe si vendi i mbledhjes së anëtarëve të kibucit për të diskutuar e për të marrë vendime mbi kibucin. Po ashtu, kibuc Baram zotëron një bibliotekë, një bar-kafe/ëmbëltoje, një supermarket, një pijetore (pub), një lavanderi, një pishinë, një fushë futbollit, një fushë voleybollit, dy fusha tenisi, një sallë sporti dhe një sallë teatri e shfaqjesh, që është një nga qendrat e rëndësishme kulturore të kibucit. Brenda kibucit është ndërtuar edhe një muze i vogël, i cili përmban një koleksion modest të artit hebraik, ashtu si edhe një galeri me një hapësirë të madhe, në të cilën paraqiten ekspozita të artistëve të rinj dhe të njohur. Apartamentet janë pronë e kibucit dhe mund të shfrytëzohen nga anëtarët dhe kandidatët që janë në proces anëtarësimi në kibuc. Madhësia standarde e apartamenteve, e përcaktuar me vendim të asamblesë së përgjithshme të kibucit është rreth 115 metra katrorë. Struktura e brendshme dhe mobilimi i shtëpisë mund të organizohet nga vetë personi apo familja që banon në banesën përkatëse. Ndërsa, nga jashtë, arkitektura e shtëpisë ishte e uniformizuar, megjithëse si një projeksion i lagjeve të pasura (siç u evidentua edhe më lart) me shtëpi një ose dykatëshe, që nuk ngjan në asnjë element me banesat masive me një strukturë dhe arkitekturë të uniformizuar të vendeve komuniste. Gjithashtu,

nuk ekzistonte një hapësirë e rrethuar si oborri i një shtëpie private, sepse, në përputhje me ideologjinë, e gjithë hapësira supozohej që të ishte e përbashkët dhe e aksesueshme nga i gjithë komuniteti i kibucit. Në pamundësi për t'u mbështetur në dokumente zyrtare në lidhje me këtë çështje, e kisha të vështirë të verifikoja nëse organizimi i hapësirës në kibuce, referuar ngjashmërisë midis tyre, ka qenë rezultat i qendërimit të politikës arkitekturore mbështetur në interpretime të mundshme ideologjike, apo zhvillimi në të njëjtën trajektore që ka diktuar karakteristika të ngjashme.

Nga bisedat me anëtarët e kibucit rezulton se në të shkuarën kishin pasur probleme me hapësirën e disponueshme të banimit për familje dhe, madje, e evidentonin si një prej motiveve kryesore të largimit të disa prej anëtarëve, sidomos të individëve në moshë më të re nga kibuci. A. S., një grua rreth 56 vjeç, kujtonte se si para 20 vitesh përballeshin me këtë problem: “Kur linda fëmijën e tretë banesa jonë ishte plotësisht e pamjaftueshme. Sidomos ato vite që të tre fëmijët jetonin me ne në një shtëpi me një dhomë ndenjeje dhe një dhomë gjumi dhe jo në fjetoret e përbashkëta të fëmijëve. Kishim bërë kërkesë për një hapësirë më të madhe banimi, por duke qenë se ishin vite të vështira për kibucin, u desh shumë kohë që kërkesa të aprovohej”. Aktualisht, anëtarët shpreheshin të kënaqur për mundësitë e kibucit për të përmbushur nevojat e tyre për banim.

7. Ekonomia, puna, konsumi dhe koha e lirë

I organizuar si një familje e madhe, kibuci, përmes fondit të përbashkët, kujdesej për nevojat e çdo anëtari. Të gjithë anëtarët, pavarësisht nëse punonin brenda apo jashtë kibucit, depozitonin të ardhurat e tyre në fondin e përbashkët, i cili rishpërndahej në bazë të nevojave dhe numrit të anëtarëve të familjes. Me pak fjalë, kibuc Baram vijonte të mbështetej në parimin marksist “Secili sipas mundësisë dhe secilit në përputhje me nevojat”. Arsyeja kryesore se përse ky kibuc i kishte bërë rezistencë privatizimit dhe vijonte të mbështetej në themelet e një etike socialiste ishte se ekonomia e tyre kishte arritur të prodhonte mirëqenie.

Kibuci Baram, ashtu si edhe shumica e kibucëve, ka një ekonomi mikse të bazuar në bujqësi dhe industri. Kibuci Baram zotëronte një plantacion prej 200 hektarësh në luginën Hulah, në të cilën në të shkuarën

kultivohej pambuk, ndërsa në kohën e zhvillimit të studimit kultivohej një gamë e gjerë kulturash bujqësore, ashtu si edhe një plantacion me pemë frutore. Gjithashtu, kibuci kishte dy fabrika, njëra për paketimin e produkteve bujqësore dhe tjetra e specializuar në prodhimin e produkteve mjekësore, kryesisht materiale plastike që përdoren në fushën e mjekësisë. Të gjithë anëtarët dhe kandidatët që i zotëronin aftësitë ishin të detyruar të punonin në një nga sektorët e punësimit që ofrohej në kibuc ose jashtë kibucit gjer në moshën e daljes në pension. Si rregull, në përputhje edhe me legjislacionin e shtetit të Izraelit mbi punën, një punëtor në kibuc duhej të punonte 5 ditë pune, një ditë pushim i paguar dhe një ditë e papaguar, ndërsa në realitet punohej edhe të dielave, megjithëse jo me kapacitet të plotë dhe vetëm e shtuna ishte pushim. Një nga reformat që ishte zbatuar në kibuc ishte ndryshimi i aparatit organizativ e drejtues të veprimtarive prodhuese. Më parë, si fabrikat, ashtu edhe veprimtaritë e tjera prodhuese drejtoheshin nga anëtarët e kibucit në bazë të mekanizmit të rotacionit, të vjetërsisë në punë dhe të meritës. Fabrika e prodhimit të produkteve mjekësore, si pasojë e rritjes së prodhimit dhe zgjerimit të tregut drejtohej nga një staf profesionistësh të fushës, të përbërë nga individë të kontraktuar nga jashtë kibucit. Megjithatë, ishte autoriteti ekonomik i kibucit që mbikëqyrte mbarëvajtjen e punës në fabrika dhe në sektorët e tjerë të ekonomisë, duke qenë se të gjitha këto pasuri zotërohen në mënyrë të barabartë nga të gjithë anëtarët e kibucit.

Një ndryshim tjetër, që kishte nisur të aplikohet para reformave të viteve '90, ishte punësimi i punëtorëve jo anëtarë nga qytete apo fshatra jashtë kibucit. Kjo politikë ka nisur të zbatohet në kibuce rreth viteve 1970, periudhë kur, si pasojë e zhvillimit të industrisë, lindi nevoja për të rritur fuqinë punëtore. Kryesisht, të punësuarit ishin nga komuniteti i druzëve që banonin në fshatrat afër kibucit, brenda territorit të shtetit të Izraelit. Ky transformim përbënte një prej krisjeve të para ideologjike, sepse i vendoste anëtarët e kibucit në pozitat e kapitalistit dhe të punësuarit nga jashtë kibucit si proletariatin e shfrytëzuar. Anëtarët e shprehnin shqetësimin e tyre për kthesën ideologjike që implikonte kjo ngjarje dhe rrëfenin se sa kohë i ishte dashur që të arrinin në këtë vendim të vështirë, ndërsa alternativa tjetër do të ishte falimentimi i tyre.

Një transformim i tretë dhe mjaft i rëndësishëm për kibucin në rrafshin ekonomik ishte lejimi i punësimi të anëtarëve jashtë kibucit. Anëtarët tregonin që edhe ky zhvillim ka qenë pjesë e “rrugëtimit me kthesa” të kibucit, si devijim prej sistemit të ideve themeluese, që është shoqëruar me polemika e tensione për një kohë të gjatë, pasi sfidonte një prej vlerave më të rëndësishme të kibucit. Kontributi në veprimtarinë prodhuese dhe ekonominë e kibucit ishte parë gjithmonë si një vlerë e panegociueshme që pasqyronte përkushtimin dhe besimin te rendi i përbashkët e te kolektiviteti, në të kundërt të interesave dhe ambicies individuale. Problemi supozohej të ishte tejkaluar përmes mekanizmit të depozitimit të të ardhurave individuale të përfuara jashtë kibucit në fondin e përbashkët. Megjithatë, sërish dallohej qartë që kush kishte zgjedhur të punonte në kibuc e shihte si të padenjë për jetën e kibucit një anëtar tjetër që punonte jashtë kibucit në përmbushje të karrierës personale.

Në asnjë nga sektorët prodhues apo të shërbimeve anëtarët nuk paguheshin sipas një sistemi të diferencuar pagash. Kjo është e vetëkuptueshme për sa modeli socialist i llojit kooperativë e skualifikon logjikisht prej ekuacionit të interesave diferencimin e të ardhurave. E thënë ndryshe, bëhet i pakuptimtë zotërimi i një page më të lartë se tjetri, përderisa të ardhurat depozitohen në buxhetin e përbashkët dhe ndahen në bazë të nevojave. Megjithatë, duhet theksuar fakti që çdo individ, ashtu si edhe çdo kompani (fabrikat) brenda kibucit zotëronte një buxhet për shpenzime private, për rroba, mobilimin e shtëpisë, konsum ekstra jashtë dhe brenda kibucit, kafshë shtëpiake, udhëtime jashtë vendit dhe pushime.

Përpos punës së paguar brenda apo jashtë kibucit, çdo anëtar i kibucit angazhohej edhe në punë vullnetare në të gjithë sektorët e shërbimit. Për shembull, ishte praktikë e stabilizuar, dhe madje detyrim, që një anëtar i kibucit, pavarësisht pozitës shoqërore që zotëronte, brenda apo jashtë kibucit, në bazë të një kalendari të përbashkët për të cilin anëtarët ishin dakordësuar, të shërbente vullnetarisht ushqimin në sallën e përbashkët të ngrënies. Pavarësisht se zotëronin mjetet financiare që këtë praktikë ta zëvendësonin me punën e paguar, nga bisedat me anëtarët më është thënë që kjo ishte një prej zakoneve të mira që ruhej qëllimisht si shprehje e barazisë mes tyre dhe përkushtimit ndaj jetës kolektive në Kibuc. Gjithashtu, në kibuc mund të takoje edhe individë që, pavarësisht edukimit

që zotëronin, të ekzekutonin detyra apo të angazhoheshin në aktivitete që nuk përputheshin me kualifikimin e tyre. E. W, njëri prej të intervistuarve në kibuc, i diplomuar për filozofi në universitetin e Tel Avivit, ushtronte si punë të përditshme kopshtarinë. I pyetur se pse angazhohej në këtë punë dhe jo në ndonjë tjetër, ai përgjigjej thjeshtë: “nuk mund të jetoj pa aromën e luleve në mëngjes”. Një anëtar tjetër i kibuc Baram, i diplomuar si inxhinier, preferonte që të ushtronte të paktën katër ditë në muaj në mënyrë vullnetare punën e traktoristit dhe, pavarësisht se punonte edhe si inxhinier, deklaronte se “kjo ishte puna e tij e preferuar”. Këto raste, megjithëse mjaft të veçanta dhe vështirësisht të besueshëm për shkak të ngjyimeve romantike që mbartin, nuk përbëjnë një shmangie, pasi shumica e anëtarëve me të cilët kam biseduar rezultojnë të ishin shumë të kënaqur me punën që ushtronin dhe nuk do të donin ta ndryshonin me ndonjë punë tjetër, edhe sikur t’i ofroheshin mundësi të tjera punësimi brenda apo jashtë kibucit. Megjithatë, nga ana tjetër, edhe pse në pakicë, mes anëtarëve të kibuc Baram gjendeshin individë, që ishin të pakënaqur si me mundësitë e punësimit që ofroheshin, ashtu edhe me sistemin jo të diferencuar të shpërndarjes së të ardhurave. Mbështetur në qëndrimin e këtyre individëve reforma që i lejonte të punonin jashtë kibucit ishte pozitive, por jo e mjaftueshme.

Puna në kibuc qëndronte dukshëm në majën e sistemit të tyre të vlerave dhe ishte padyshim njësi kryesore matëse edhe për vetë njeriun. Edhe në përvojën e drejtpërdrejtë të kaluar në kibuc në marrëdhënie me punën, në fabrikën e paketimit të frutave, konfirmoja valencën që mbartte puna në ethosin e kibucit.

Nga shënimet e mbajtura asokohe dhe të konsultuara më vonë, e përshkruaja në këtë mënyrë përvojën në fjalë: Ditën e parë që duhej të nisja punën në kibuc u zgjova në orën 5:30 të mëngjesit, sepse në orën 6 niste puna. Rrugët e kibucit ishin plot me njerëz që nxitonin të shkonin në punë. Futem brenda në fabrikën e paketimit dhe përpunimit të frutave. Ishte koha e vjeljes së mollëve. Ne të rinjve na drejtuan për te përgjegjësi i repartit, i cili na tregoi se ku duhet të punonim. Puna kryesore në fabrikë ishte paketimi i mollëve nëpër arka, sipas një ritmi që impononte makineria. E kam fjalën për karrelin që ishte programuar të funksiononte me një ritëm që të them të vërtetën më dukej mjaft i shpejtë, por, me gjasë, ky është perceptim subjektiv i një individi jo fort të ushtruar në punë fizike. Ne, më të rinjve, na

futën në një proces pune që ishte një vend i posaçëm jashtë hapësirës kryesore të punës, megjithëse e lidhur me zinxhirin e procesit të punës. Ishte një hapësirë në përmasat e një dhome të vogël nga të gjitha anët me xhama, të ngritur me një strukturë hekuri në lartësinë rreth 2 metra nga bazamenti i ndërtesës, që nuk zinte brenda më shumë se dy persona. Na pajisën me doreza pune dhe na thanë që duhet të hiqnim bishtat e mollëve, sa më shumë të arrinim të hiqnim, aq më mirë ishte. Në mes të kësaj hapësire, në lartësinë rreth 1.30 cm, kalonte karreli dhe qëllimi i punës ishte që duke ndjekur ritmin e karrelit të hiqeshin sa më shumë bishta mollësh të ishte e mundur. Në këtë proces pune, shqetësimi i vetëm ishte nëse po punoje me ritmin e duhur dhe të mos lije asnjë mollë që të ikte, por kjo kuptohej që në 30 sekondat e para të punës që ishte e pamundur. Nuk më ishte dashur, ndoshta kurrë, që shqisa e të parit të funksiononte me këtë intensitet dhe me përqendrimin që kërkonte kjo punë. I gjithë procesi i punës po më dukej i pakuptimtë dhe qesharak: përse duhet të hiqeshin bishtat e mollëve dhe, nëse ishte e nevojshme, përse nuk e kishin organizuar ndryshe në mënyrë që të rritej rendimenti. Të nesërmen e kuptova, ashtu siç edhe e dyshoja, që kishte qenë thjeshtë një test: e meriton apo jo që të rrih në kibuc, qoftë edhe përkohësisht.

Edhe në strukturën e konsumit kibuci paraqiste disa tipare specifike, që derivonin nga një logjikë e pastër e jetës kolektiviste, ku parimi themelor ishte barazia midis anëtarëve. Praktikisht, në kibuc Baram, asnjë ndërveprim në sferën e konsumit nuk realizohej me para. Të gjitha asetet, që nga mjetet e punës e deri te makinat zotëroheshin nga të gjithë anëtarët e kibucit. Për shembull, siç u evidentua edhe më lart, shtëpitë që ishin pronë e përbashkët shpërndaheshin në bazë të nevojave të anëtarëve dhe në varësi të mundësive që dispononte kibuci për t'i përmbushur këto nevoja. Makinat nuk ishin private, megjithëse kibuci zotëronte një numër të konsiderueshëm makinash për të përmbushur nevojat e anëtarëve. Secili prej anëtarëve mund të rezervonte makinën kur e kishte të nevojshme në një sistem qendror përmes një programi kompjuterik, dhe ku shpenzimet shlyheshin përmes llogarisë personale të shpenzimeve private. Në restorant, bar, pub, pishinë dhe objektet e argëtimit gjithçka ishte pa pagesë.

Vetëm mallrat që tregtoheshin në supermarketin e kibucit nuk ishin falas. Por, edhe për sa i përket këtij shërbimi, në mënyrë që të eliminohej

plotësisht përdorimi i parasë, mallrat nuk bliheshin me para, por regjistroheshin në databazën qendrore të shpenzimeve dhe i mbaheshin individit nga buxheti personal i shpenzimeve private. Me të njëjtën logjikë, edhe ne të huajve që ishim pjesë e grupit të vullnetarëve, nuk na lejohej që të përdornim para për blerjen e mallrave në supermarket, por mund të përdornim vetëm *funny-money*. Funny-money konvertoheshin nga vetë punonjësit e supermarketit në vlerën e parasë vendase, duke u reduktuar nga paga modeste e vullnetarit që sigurohej nëpërmjet punës së zhvilluar. Nga feedback-u i anëtarëve rezulton se ata e interpretonin nevojën për të mos përdorur paranë si një instrument të domosdoshëm për ruajtjen e frymës së kolektivitetit dhe barazisë. “Përpiqemi që të evitojmë çdo ndërveprim me para me njëri-tjetrin, ashtu siç do të vepronin edhe anëtarët e një familjeje të shëndetshme, ku të ardhurat i hedhin në buxhetin e përbashkët të familjes. Ata nuk mund t’i mburren njëri-tjetrit që kush zotëron më shumë, por i raportohen njëri – tjetrit në përputhje me personalitetin e secilit në atë ç’ka janë dhe jo nga ajo ç’ka kanë”, do të shprehej zonja O. Z.

8. Edukimi kolektiv

Si rezultat i ideologjisë, gjer para dy dekadash, edukimi kolektiv përbënte esencën e filozofisë së edukimit në kibuce. Një nga kibucet e fundit në Izrael që i dha fund këtij modeli edukimi rreth vitit 1997 ishte kibuc Baram. Në praktikë, ky model edukimi ishte konceptuar dhe organizuar në atë mënyrë që fëmija, prej momentit të lindjes dhe gjer kur kalonte në moshë madhore, të rritej në shtëpitë e fëmijëve nën kujdesin e dadove dhe edukatorëve. Për sa kishin nevojë të ushqeheshin me qumësht gjiri, nënat kishin mundësi t’i vizitonin me këtë qëllim fëmijët e tyre me intervale të rregullta gjatë 24 orëve. Pas përfundimit të këtij cikli, fëmijët mund të takonin prindërit e tyre vetëm dy orë pasdite, ndërsa në darkë ktheheshin në shtëpinë e fëmijëve nën përkujdesjen e kujdestareve (dadove). Shtëpitë e fëmijëve, të ndara sipas grupmoshave, përbëheshin nga dhomat e gjumit, klasat e mësimi, salla e ngrënies, salla e argëtimit dhe tualetet. Fëmijët, në bazë të edukimit dhe nevojave specifike të moshës, kalonin në një trajektore zhvillimi në katër etapa. Nga lindja, gjer në moshën dy vjeçare, qëndronin në shtëpinë e të porsalindurve. Më pas, nga dy deri në moshën katër vjeç, në shtëpinë e të vegjëlve nën kujdestarinë e dados. Nga mosha

katër gjer në moshën shtatë vjeç, në shtëpinë e fëmijëve ndaheshin në grupe kopshti, nën kujdesin e një dadoje tjetër, që ishte gjithmonë grua dhe një edukatori që mund të ishte burrë ose grua. Ndërsa, nga klasa e parë gjer në klasën e gjashtë (që përkon me sistemin e tyre fillor), fëmijët bëheshin pjesë e asaj që njihet si shoqëria e fëmijëve, të shoqëruar nga e njëjta dado që i kishte në kujdestari prej moshës 4 vjeç dhe nga mësuesi/ja.¹⁵ Cikli mbyllet me grupin që njihet si shoqëria e të rinjve, ku përfshiheshin fëmijët nga klasa 7 gjer në klasën 12 dhe ku nuk shoqëroheshin më nga dadoja dhe nga edukatori që i kishte ndjekur gjer në këtë klasë. Të dy grupet e fundit, shoqëria e fëmijëve dhe shoqëria e të rinjve, ishin të organizuar në vetëqeverisje me qëllimin për t'u ushtruar qysh herët në marrjen e përgjegjësisë, ndarjen e detyrave dhe vetorganizimin përmes bashkëpunimit me bazë kolektivitetin (Greenberg 1968, 30-33).

Për edukimin e kësaj grupmoshe, në vitin 1988 ishte krijuar një shkollë e përbashkët për tre kibuce: Baram, Yaron, Malkia. Edukimi kolektiv, ashtu si shumë praktika e politika të tjera të aplikuara në kibuce, mbart një histori të pasur me përshtatje dhe transformime të brendshme, gjer në eliminimin e tij. Është një prej praktikave më të rëndësishme në kibuce, sepse ndihmon në deshifrimin e imperativit etik të jetës komunitare në kibuc, por, duke qenë e pamundur që në këtë artikull të qëmtohet gjerësisht, po ndalem vetëm në disa elementë kryesore. Thelbi i kësaj filozofie edukimi ishte krijimi i njeriut të ri, madje i një qenieje njerëzore të re, të çliruar nga vlerat e borgjezisë, nga ambicia personale dhe materializmi (Gavron 2000, 157). Një dispozitiv tjetër i rëndësishëm i kësaj qasjeje edukative ishte rivlerësimi i rëndësisë së marrëdhënies biologjike prind-fëmijë dhe familjes nukleare si qeliza bazë e shoqërisë - fëmijët i përkasin të gjithë komunitetit dhe jo vetëm prindërve të tyre biologjikë. Prindërit duhet t'i jepnin vetëm dashuri fëmijëve të tyre, ndërsa disiplina dhe edukimi i besohej “armatës” së dadove dhe edukatorëve. Kolektivi duhej të ishte mbi

¹⁵ Mësuesit ose mësueses në kibuc i drejtoheshin gjithmonë si edukator. Nga individët me të cilët kam biseduar që kishin kaluar përmes këtij sistemi edukimi i drejtoheshin me këtë emër për të shquar faktin që, sipas tyre, nuk merrte përsipër që thjeshtë të mësonte duke transmetuar dijet e të tjerëve, por i edukonte për jetën në përgjithësi dhe atë të kibucit në veçanti.

familjen biologjike. (Gavron 2000, 165-166) Në mënyrë të veçantë, kjo perspektivë edukimi në parim (në trajtën e saj më ortodokse) interpretohej edhe si një mundësi për të çliruar gruan nga “barra” që etiketohej si “tragjedia biologjike”, si detyrimi i gruas për t’u angazhuar në rritjen e fëmijëve, që ia reduktonte mundësinë e kohën për t’u angazhuar në gjëra të tjera dhe ia pamundësonte barazinë me burrat. (Gavron 2000, 163) Njeriu i ri i kibucit duhet të ishte një punëtor i përkushtuar, i edukuar, me etikë të lartë dhe besnik ndaj kolektivit. Arritjet teknike dhe intelektuale konsideroheshin më pak të rëndësishme se përvetësimi i vlerave ideologjike, sociale, etike dhe estetike. Po ashtu, arritjet e grupit konsideroheshin më të rëndësishme se arritjet individuale, ndihma ndaj më të dobët më e rëndësishme se performanca individuale. Dijet testoheshin përmes projekteve të shkruara dhe jo përmes provimit. Mësuesi nuk mund dhe nuk duhej të ishte autoritar, por të luante rolin e ndërmjetësit me komunitetin dhe, njëkohësisht, agjentit që garantonte përçimin tek të rinjtë të vlerave që duhej të karakterizonin njeriun e ri të kibucit. Nxënësit, gjithashtu, duhet të mësoheshin me punën fizike. Duke nisur nga mosha 7 vjeç deri në moshën 12 vjeç, që fëmijët ndjekin shkollën fillore, ishin të detyruar të punonin në fermën e shkollës. Ndërsa, në ciklin e dytë dhe në shkollën e mesme, përpos punës në fermën e shkollës, punonin edhe në sektorë të tjerë të kibucit, sipas mundësive të fëmijës gjatë periudhës së pushimeve nga shkolla dhe nevojave të kibucit. Anëtarët e kibucit pohonin se asokohe besonin se kjo mënyrë edukimi e fëmijëve do të ndihmonte që utopia e tyre të mos kishte fatin e utopive të tjera që kishin marrë fund.

Megjithëse ka shumë diskutime mbi bazamentin teorik të kësaj filozofie edukimi, programi i standardizuar, që njihej me emrin “programi edukativ Mossad”, i cili zbatohet në kibuc Baram dhe shumicën e kibuceve rreth viteve ‘40-’60, synohej të ishte një kombinim i teorisë së Karl Marks, John Dewey, Zigmund Frojd, Aaron David Gordon dhe Ber Borochov (Gavron 2000, 163-164). Megjithatë, edhe modeli i edukimit pësoi vazhdimisht transformime, ashtu si edhe norma e praktika të tjera në kibuc të trajtuara më lart. Trajektorja e transformimit kaloi nga rritja dhe edukimi i fëmijës me bazë komunitetin, në rritje dhe edukim me në qendër familjen. Ndryshimet e kësaj metode edukimi, gjer në eliminimin e saj, ishin rezultat i presionit të brendshëm, të ushtruar kryesisht nga nënat, ashtu si edhe nga

jashtë, përmes psikologëve dhe studiuesve të tjerë, që kishin konstatuar probleme serioze të karakterit psikologjik te fëmijët dhe nënat e kibucit si pasojë e kësaj metode edukimi.

Në kohën e zhvillimit të studimit në terren, në kibuc Baram të gjithë anëtarët mbi 20 vjeç ishin rritur dhe edukuar me programin e edukimit kolektiv. Bisedat dhe intervistat me këtë fokus janë zhvilluar kryesisht me të rinjtë që ishin gjenerata e fundit e edukuar përmes këtij programi. Nëpërmjet bisedave dhe intervistave me këta të rinj rezultoi që shumica ishin të kënaqur me këtë mënyrë edukimi. Në aspektin e formimit dhe arritjeve personale rezultoi se shumica e tyre, djem dhe vajza, pasi mbaronin shërbimin ushtarak prej tre vitesh, bënë një vit pushime në një nga vendet e Amerikës Jugore dhe më pas vijonin studimet e larta në universitet. Të gjithë të rinjtë e kësaj grupmoshe dinin të luanin të paktën në një instrument muzikor, njihnin teknikat bazë të arteve pamore dhe zotëronin shumë mirë hebraishten, arabishten dhe anglishten. Ndërkohë, kishte shumë të tjerë në mosha të ndryshme që, pavarësisht se ishin rritur e formuar në këtë sistem edukativ, ishin mjaft të realizuar në aspektin profesional. Kishte mes tyre inxhinierë, shkrimtarë, drejtues ndërmarrjesh brenda dhe jashtë kibucit, artistë që kishin marrë çmime prestigjioze etj. Të rinjtë tregonin për të metat dhe të mirat e atij sistemi. Nga njëra anë kujtonin me nostalgji fëmijërinë e tyre dhe kohën e bukur që kishin kaluar me njëri – tjetrin, nga lojërat dhe deri te rrengjet ndaj njëri-tjetrit apo ndaj kujdestarëve dhe mësuesve. Gjithashtu, shpreheshin mjaft të realizuar në aspektin e aftësive që zotëronin në disiplina të ndryshme të dijes, sepse kur e kishin provuar veten në një mjedis më konkurrencial, performanca e tyre kishte qenë shumë e mirë.

Por, nga ana tjetër, kujtonin edhe të metat e problemet e këtij sistemi, sidomos kur tregonin se si në momente të caktuara kishin ndjerë mungesën e prindërve, veçanërisht të nënës. “U zgjova nga një dhimbje e tmerrshme e barkut dhe po bërtisja. Dadoja erdhi e më dha një qetësues për stomakun, por më tha që të bëhesha e fortë dhe të bëja durim deri në mëngjes. Atë natë e ndjeva shumë mungesën e nënës që edhe po të mos bënte ndonjë gjë më shumë se dadoja të paktën do më rrinte afër për të përballuar dhimbjen”, tregonte M. L, rreth 27 vjeç. Kryesisht mangësia që theksohej prej shumicës prej tyre ishte mungesa e dashurisë dhe mbështetjes

prindërore, e cila nuk mund të zëvendësohej me asnjë marrëdhënie tjetër. “Prirja ishte të na mësonin të ishim të fortë dhe të mos e tepronim me shprehjen e emocioneve. Kjo ndoshta është pozitive në formimin e personalitetit, por jeta nuk duhet parë si luftë. Besoj që kjo mënyrë edukimi ka lënë shenjë te ne në rrafshin emocional”, shprehej B. M, një djalë rreth 29 vjeç.

Shumica prej tyre akoma ishin të pavendosur nëse do të ktheheshin të jetonin në kibuc si anëtarë. Kjo ishte një tregues i rëndësishëm i mos funksionimit të indoktrinimit në atë shkallë që pretendohet të arrihej përmes kësaj filozofie edukimi. Kjo metodologji nuk kishte arritur të krijonte *njeriun e ri*, i cili mund ta projektonte ekzistencën e tij/saj përtej kufijve të ideologjisë dhe utopisë së kibucit.

9. Familja

Familja në kibuc Baram, si rezultat i ndryshimeve që kanë ndodhur, veçanërisht në sferën e edukimit dhe rritjes së fëmijëve, ka fituar një rol më të rëndësishëm. Në terren konstatoja që, shpeshherë, prirja në praktikë (përtej normës së pretenduar prej komunitetit të kibucit) e anëtarëve ishte t’i dedikonin më shumë kohë dhe vëmendje hapësirës së tyre private. Kishte festime që, përpos ceremonisë kolektive, e cila mund të zhvillohej nga kibuci, vijonin në shtëpi. Ashtu siç kishte shumë raste të tjera kur preferonin më mirë të gatuanin në shtëpi, ose jashtë kibucit e të kalonin kohë me njëri-tjetrin, të shihnin një film në kinemanë e qytetit më të afërt, se sa të konsumonin vaktin e radhës në sallën e përbashkët të ngrënies, të konsumonin një kafe, çaj me kek në klubin e përbashkët apo ndonjë birra në orët e vona të darkës në pijetoren e kibucit. Megjithatë, poli nga vijon të anojë zhvillimi i jetës në kibuc Baram është kolektiviteti. Në këtë frymë, edhe dasma në kibuc Baram (megjithëse në kohën që kam qenë në terren nuk pata rast të marr pjesë në asnjë ceremoni dasme) organizohej nga kibuci me pjesëmarrjen e gjithë komunitetit të kibucit dhe nuk kufizohej në një ceremoni private të familjes apo miqve të afërt.

Të rinjtë në kibuc nuk preferojnë të martohen mes tyre. Në përgjithësi kjo kishte ndodhur edhe me gjeneratat më të vjetra, sepse martesat brenda kibucit ishin të rralla. Nga bisedat del në pah fakti që prirjen ta shohin njëri-tjetrin si anëtarë të së njëjtës familje, jo sepse janë në lidhje

gjaku, por për shkak të marrëdhënies së afërt që kanë midis tyre që në vegjëli. Në këtë aspekt ka ndikuar në mënyrë të veçantë edukimi kolektiv. Megjithëse një bisedë delikate, në të gjitha rastet që kam pasur mundësi të pyes mbi marrëdhëniet seksuale mes tyre gjatë periudhës së adoleshencës, kur jetonin në shtëpinë e përbashkët të fëmijëve, përgjigja që kam marrë ishte mohim absolut. Kjo, shpeshherë, shoqëruar me gjuhën e trupit që shprehte habi, sikur të ishte vënë në diskutim një tabu. Sipas tyre, kjo ishte e pamundur të ndodhte, sidomos brenda grupit të ngushtë të fëmijëve të së njëjtës moshë, sepse duke qenë gjithmonë bashkë e shihnin njëri-tjetrin si motër e vëlla. Por edhe midis grupmohave të ndryshme marrëdhënie të kësaj natyre kishin qenë shumë të rralla. Megjithatë, kur kishte ndodhur ishte mirëpranuar dhe nuk kishte pasur asnjë pasojë negative, pavarësisht nëse marrëdhënia ishte finalizuar ose jo në martesë. Domethënë, nuk ekzistonte asnjë normë që të pengonte marrëdhënien apo martesën midis anëtarëve të kibucit që nuk ishin në marrëdhënie gjaku midis tyre, por kjo përjashtohej vetvetishëm duke qenë se rriteshin si anëtarë të së njëjtës familje. Praktikisht kemi të bëjmë me një prirje egzogame, sepse preferohet martesë me individë jashtë kibucit. Madje, prirja dominuese ishte martesë me anëtarë të kibuceve të tjera, për shkak të ngjashmërisë në kulturë dhe në stilin e jetesës. Në këtë prizëm ndihmonin edhe strukturat drejtuese të kibuceve dhe federatës së kibucëve, përmes organizimit të aktiviteteve të përbashkëta, në mënyrë që të krijohej mundësia dhe të inkurajohej njohja e martesë mes anëtarëve të kibuceve të ndryshme.

Kibuci përcaktonte një kalendar me datat e mundshme në të cilat mund të kryhej ceremonia dhe çifti mund të zgjidhte njërën prej tyre. Për organizimin e të gjithë komponentëve të ceremonisë angazhohet autoriteti kulturor i kibucit. Ceremonia e dasmës përgjithësisht kishte këngë, valle, lexim proze (tregime të shkurtra të krijuara nga folësi ose të shkruara nga shkrimtarë që përshtaten me kontekstin) dhe poezish. Çiftit i bëhej një dhuratë nga kibuci dhe nga të afërmit që vinin nga jashtë kibucit.

Ceremonia ishte një kombinim i dasmës tradicionale hebreje, asaj çka parashikohet nga ligji për lidhjen në martesë dhe praktikave apo ritualeve të krijuara nga kibuci. Përgjithësisht, lidhja në martesë bëhej në prani të rabinit përmes ritualit fetar përkatës. Por, përtej ritualit fetar, kishin krijuar ritualin e tyre laik - një premtim të shkruar që lexohej nga të dy

partnerët përpara përfaqësuesit zyrtar të kibucit dhe të gjithë komunitetit të pranishëm. Ishte një dokument i shkruar që i ngjante më së shumti një manifesti në të cilin shpallej publikisht përkushtimi ndaj kibucit dhe punës. Ngarkesa simbolike e aktit është e qartë: pikërisht në ditën që premtohet besimi ndaj njëri-tjetrit dhe angazhimi ndaj privates, në kibuc është bërë kujdes që të deklarohet besimi ndaj kolektivitetit të kibucit si familje e madhe dhe ndaj punës. Megjithëse teksti mbart elementë që merrnin më shumë kuptim në kontekstin e dy dekadave të para të zhvillimit të kibucit, siç është puna e rëndë, ai nuk është ndryshuar, si një akt që monumentalizon historinë e tyre. Në thelb të premtimit qëndronte shenjtërimi i kibucit si shtëpia e përbashkët dhe shenjtërimi i punës. Më konkretisht premtimi i shkruar është ky:

Jam Dhëndri – Jam Nusja

Premtim në këtë ditë

Aty ku u themelua një familje e re,

Sepse do të jemi partnerë besnikë ndaj shtëpisë ku jetojmë.

Me një zamkë (ngjitës) të mirë, sepse tani e tutje

Jeta jonë, zotërimet tona dhe gjithçka që zotërojmë - janë të mprehta.

Ne shoqërojmë njëri-tjetrin në festa dhe pikëllime,

Në ditë të lehta e të nxehta dhe në ditë gri e të vështira.

Ne punojmë shumë sot dhe natën, (ditë e natë)

Në ditët e festave dhe në ditët e javës, në qiellin sipër kokave tona,

Dhe në tokën me të cilën janë mbështetur këmbët tona.

Tani e tutje jemi bërë të shenjtë

Një grua për të keqen dhe një burrë për të tijin.¹⁶

Familja në kibuc, përjashtojë ndonjë rast të rrallë është e llojit familje nukleare. Aktualisht, familja nukleare në kibuc është në konkurrencë me familjen e madhe, që është i gjithë komuniteti i kibucit. Siç u diskutua edhe më lart, prirja është që të vijohet me reformat që do t'i japin më shumë të drejta e përgjegjësi familjes nukleare dhe individit.

¹⁶ E përshtatur në shqip nga autori i artikullit.

10. Përfundime

Gjithçka në kibuc Baram i ngjante një laborator për testimin e zbatimit të idealeve socialiste në praktikë. Hyra në kibuc me kërshërinë për të zbuluar të panjohurën, nisur prej besimit që universi njerëzor është plural e i larmishëm, por, njëkohësisht, me njohjen që shpie pashmangshmërisht në skepticizëm ndaj çdo bote dhe çdo forme jete që prodhohet në kallëpet e gatshme të dogmave. Megjithatë, u mundova të vëzhgoja pa u drejtuar as prej cinizmit dhe as prej ekzaltimit, pavarësisht se në përjetimin e përvojës implikoheshin të dy qëndrimet. Për shembull, asokohe, autokritika e Thomas-it para kolektivit të vullnetarëve, më është dukur në kufijtë e komikes. Po ashtu, edhe episode të tjera nga jeta në kibuc si ajo e një dite, në verandën e barit ku konsumohej çaji dhe keku i pasdites, pasi piva një cigare, instiktivisht e hodha në tokë. Një zotëri (anëtar i kibucit) i nervozuar më drejtohet në hebraisht dhe, megjithëse nuk kuptoja asgjë, nga gjuha e trupit kuptova që po më qortonte për veprimin e mëparshëm. Unë reagoja duke i thënë që po e tepron me qëndrimin tënd. Çka më bëri përshtypje në atë moment ishte ndërhyrja e menjëhershme e vullnetarëve të tjerë të huaj, të cilët po më tërhiqnin vëmendjen që të mos e vijoj më tej debatin. Prirja për kontroll ishte transformuar në prirje për vetëkontroll.¹⁷ Nga ana tjetër, të konsumoje çdo vakt ushqimor të ngrohtë dhe me shije (gastronomia e tyre mesdhetare është mjaft e mirë) në restorant, pije pas një dite të lodhshme pune, një film në kinemanë e kibucit, të kaloje fundjavën në pishinë pa paguar asgjë (të gjitha e të tjera si këto pa asnjë kufizim në sasi apo frekuentim), bukuria e peizazhit natyror e arkitekturor, të krijonin ndjesinë e një vendi idilik.

Kibuci Baram (ashtu si kibucet në përgjithësi) për rreth 60 vite kishte kaluar një histori krizash dhe suksesesh, qetësie dhe konfliktesh. Kishin modifikuar vazhdimisht regjimin e tyre për ta përshtatur me nevojat, duke negociuar e përshtatur disa prej komponentëve të ideologjisë, por pa

¹⁷ Kjo, e thënë shkurtimisht, ndodhte jo sepse ishin një komunitet i vogël konservator me prirjen për të tuteluar çdo sjellje të individit në funksion të një sistemi të çfarëdoshëm normativ, por legjitimohej si kosto që duhej paguar në funksion të barazisë dhe kolektivitetit.

hequr dorë nga indi ushqyes i utopisë socialiste-barazisë, të paktën deri në periudhën e zhvillimit të punës në terren. Por, edhe në atë kohë vijonte tensioni mes dogmës dhe praktikës, si një motiv parehatie për më konservatorët, që ishin rojtarët e kolektives dhe qetësie e shprese për të tjerët, të cilët kërkonin zgjerimin e territorit të individualitetit. Megjithatë, ishte shpallur një “armëpushim i përkohshëm” si pasojë e mirëqenies materiale.

Veçoria e këtyre formacioneve shoqërore qëndron, përpos të tjerash, tek aftësia për të mos e jetuar si eskatologji përplasjen mes praktikës e normës, duke e riformuluar këtë të fundit në funksion të përmirësimit të jetës. Në fakt, siç edhe e pamë në sythin e dytë, prej zanafille, doktrina e lëvruar nga ideologët e sionizmit socialist buronte nga një pragmatizëm i motivuar nga rrethanat historike. Atyre iu desh të shpiknin një doktrinë, e cila duhet të justifikonte teorikisht nevojën e hebrenjve për krijimin e shtetit-komb, marrëdhënien me arabët vendas, natyrën ekspansionistokolonialiste të mësymjes së hebrenjve në Palestinë. Zgjidhja për ta ishte proletari dhe proletarizimi. Kësisoj, megjithëse boshti i kësaj doktrine dhe i organizimit të kibuceve ishte dhe mbeti socializmi dhe parimi marksist i të jetuarit “në bazë të aftësisë dhe në përputhje me nevojat”, duke jetësuar një rend që shenjtëronte punën e punëtorin, ajo e mbartte që në origjinë një dimension utilitarist, që nuk e përjashtonte mundësinë e ridimensionimit të parimeve që nuk rrezikonin të zhbënin disa prej aspekteve të ideologjisë socialiste.

Kibucet, si një bashkim vullnetar njerëzish që besonin te utopia socialiste, nuk ngjajnë me asnjë rast tjetër të aplikimit të socializmit, nga format më despotike e deri tek ato më të moderuarat. Askush nuk i kishte detyruar njerëzit që të krijonin këtë model organizimi që në fillimet e tyre para krijimit të shtetit të Izraelit (paralelisht ekzistonin edhe komunitete bujqësore me një organizim kapitalist) dhe, sidomos, të vijonin në këtë linjë edhe pas krijimit të shtetit të Izraelit. Anëtarët e kibuc Baram e kishin pasur shpeshherë mundësinë që të transformoheshin rrënjësisht, por kishin zgjedhur të mos e bënin. Edhe në qoftë se aktualisht jeta e këtij komuniteti është drejt një ndryshimi rrënjësor, deri në asgjësimin total të këtij modeli, duhet pranuar që, për të paktën një shekull, mes dështimesh e suksesesh, ia kishin dalë që në kushtet e vullnetit të lirë të ndërtonin variantin e tyre të

socializmit, pa përdorur instrumentet e një udhëheqjeje despotike, aparate burokratike shtypëse, vetizolimi nga bota apo konservatorizmi rural.

Bibliografi

- Ashkenazi, Maayan, Hess dhe Katz, Yossi 2009. "From Cooperative to Renewed Kibbutz: The case of Kibbutz Galil". Izrael. *Middle Eastern Studies*. 45,(4): 571-592.
- Fromm-Koltun, Ken 2001. *Moses Hess and Jewish modern identity*. Bloomington: Indiana University Press.
- Gavron, Daniel. 2000. *Awakening from Utopia*. Boston: Rowman & Littlefield publishers, inc.
- Getz, Shlomo. 1998-2011. *Surveys of Changes in Kibbutzim*. Haifa: Institute for Research of the Kibbutz and the Cooperative Idea, University of Haifa, Reports.
- Gurion-Ben, David. 1949. *Per uno Stato ebraico socialista e per il rimpatrio della Diaspora*. La Rassegna Mensile di Israel, terza serie, vol. 15,(4)147-156. Unione delle comunita Ebraiche Italiane.
- Greenberg, Marvin. 1968. "Communal Education in Israel". *Peabody Journal of Education*, vol. 46, (1): 28-33. Taylor & Francis Ltd.
- Halpern, Ben dhe Reinharz, Jehuda. 1998. *Zionizm and the creation of a new society*. New York: Oxford University Press, Inc.
- Leviatan, Uriel. 2013. "Kibbutzim as a Real Life Utopia: Survival Depend on Adherence to Utopian Value". *Psychology and Developing Societies* 25 (2): 249–281.
- Near, Henry. 1992. *The Kibbutz Movement, A History*. vol 1. Oxford: Oxford University Press.
- Near, Henry. 1997. *The Kibbutz Movement, A History*. vol II. London: The Littman Library of Jewish Civilization.
- Perlmutter, Amos. 1977. "Berl Katznelson and the Theory and Practice of Revolutionary Constructivism". *Middle Eastern Studies*, vol. 13, (1): 71-89, Taylor & Francis.
- Perlmutter, Amos .1971. "A. D. Gordon: A Transcendental Zionist". *Middle Eastern Studies*, vol 7, (1): 81-87, Taylor & Francis.
- Russell, Raymond; Hanneman Robert, Getz Shlomo. 2011. "The Transformation of the Kibbutzim". *Israel Studies*, 16/2: 109-126.

BLERINA HANKOLLARI

BOTËKUPTIMI SOCIALIST DHE POLITIKA E TIJ
BOTË-EDUKUESE

Abstrakt

Në plan të parë, ky artikull rreket të analizojë mënyrën se si gërmëzohet programatika e *Botës së re* në ekonominë shtetërore të regjimit diktatorial shqiptar, mbi cilat premisa ideologjike dhe materiale mbështetet dhe formësohet botëkuptimi socialist dhe cilat mekanizma shtetërorë dhe shkencorë përforcojnë konturet e tij. Në një plan të dytë, analizohen aspekte të dijes etnografike dhe folklorike në situatë diktatoriale, që përforcojnë premisat universaliste të botëkuptimit socialist dhe, njëkohësisht, varfërojnë apo reduktojnë konfigurimet kozmologjike plurale në shoqërinë tradicionale shqiptare.

Fjalë kyçe: shteti totalitar shqiptar, programatika e *Botës së re*, botëkuptim socialist, politika botëreduktuese

Abstract

Initially, this article seeks to analyze how the fabrication of the New World has been articulated in the state economy of the Albanian dictatorial regime, on what ideological and materialistic premises was based and formed the socialist worldview and which state and scientific mechanisms has reinforced its contours. Certain aspects of ethnographic and folkloric knowledge in dictatorial situation will be further analyzed for having reinforced the universalistic claims of the socialist worldview and at the same time impoverished or reduced cosmological configurations in traditional Albanian society.

Keywords: Albanian totalitarian state, fabrication of the *New World*, socialist worldview, world-reducing politics

1. Programatika e *Botës së re* dhe ekonomia e saj shtetërore

Shteti totalitar shqiptar u instalua në kontekstin historik të pas Luftës së Dytë Botërore, duke fituar tipare të një aparati total, kapjet e të cilit nuk kursyen kurrfarë sferë shoqërore. Si i tillë, ai duhet analizuar brenda spektrit të shteteve moderne në koniunkturën gjeopolitike të pasluftës. Shteti modern totalitar shqiptar u bë prodhuesi dhe shënjesi i vetëm i të gjitha zhvillimeve të reja materiale dhe ideore në shoqërinë shqiptare, duke u përvijuar në një ide rregullatore sipërore, e cila synonte përfshirjen e të gjitha flukseve në shoqëri brenda të njëjtës logjikë.

Nëse shteti modern ka prirje të tij të brendshme rithemelimit e një shoqërie të re¹ udhëhequr prej idesë së progresit dhe, si rrjedhim, krijimin e raporteve të reja mes shtetit dhe shoqërisë, modalitetet e aktualizimit të kësaj prirjeje janë specifike për secilën tipologji të shtetit modern. Qëllimi i këtij punimi nuk është të shtjellojë aksiomatikën e përbashkët të të gjitha shteteve moderne, as të krijojë një repertor të plotë të veçantive të tyre për të akomoduar në të shtetin totalitar shqiptar. Çka na intereson në kuadër të pyetjeve dhe problematikave themelore që ky punim rreket të shtrojë, është deshifrimi i projektit të shtetit totalitar shqiptar, për krijimin e një *Bote* dhe ndërtimit të një shoqërie të papërfunduar (Bardhoshi dhe Lelaj 2018) mbi rrënojat e botës së vjetër², si dhe mënyrën se si ky projekt ideologjik u

¹ Përfytyrimet utopike të *Botës së re* janë shënjesë të modernitetit. Zbulimi i botës së re në muzg të shekullit XV, eksplorimi i saj në shekullin XVI dhe themelimi i perandorive të para koloniale në histori u shoqëruan me shumë projeksione eldoradike të botës së re, që duhej ndërtuar në territoret e zbuluara. Vepra e parë utopike është e Thomas More, botuar më 1516, e cila është mbështetur në ekspeditat e Magelanit në Amerikën e Jugut dhe dy ekspeditat e Vasco de Gama-s përgjatë brigjeve afrikane deri në Indi, në pragun e themelimit të perandorisë së parë koloniale në histori, asaj portugeze. Literatura utopike shumëfishohet përgjatë epokës iluministe, epokë në të cilën progresi shkencor, ndarja e pushteteve politike, shpërfaqja e arsyes dhe e të drejtave të individit, reflektimet mbi kontratën sociale si dhe krijimi i njeriut-zot.

² Marks dhe Engels nuk e kanë pranuar cilësimin e socializmit si utopik. Në ndryshim nga socialistët francezë të fundshekullit të XIX-të, pararendës të Marksit dhe Engelsit (Saint-Simon dhe Charles Fourier), socializmi marksist nuk është një

materializua konkretisht në socializmin shtetëror shqiptar. Shteti shqiptar³ i pas L.II.B, i shpallur diktaturë proletariati, udhëhoqi reforma të njëpasnjëshme për përmbysjen e strukturave borgjeze të pushtetit, monopolizoi dhunën përmes fushatash terrori shtetëror, aplikoi tanatopolitikën e vrasjeve masive si dhe nisi proceset e tij specifike modernizuese në shkallë të gjerë vendi, në emër të progresit tekniko-shkencor, domosdoshmërisë së proletarizimit të plotë të vendit dhe teleologjisë së triumfit të revolucionit proletar. Reformat e sipërpërmendura ishin rrënjësore dhe tërësore për shoqërinë, duke synuar krijimin e një jurisprudence të re, e një aparati të ri gjyqësor dhe policor, krijimin e ushtrisë së re popullore, edukimin ideologjik të shoqërisë dhe fillimin e proceseve proletarizuese (Lelaj 2015). Projekti i ri shtetëror propagandoi, që në gjenezë të tij, horizontin teleologjik të socializmit, ku mbërritja për tek ai, nënkuptonte kapërcimin e stadit pararendës dhe hyrjen në një fazë kalimtare drejt triumfit të plotë, edhe pse të padatueshëm të socializmit. Gjendja e fazës së ndërmjetme shpallej e përkohshme, por fundi i saj i papërcaktueshëm në kohë.

Veçoritë e shoqërisë shqiptare dhe kursi i saj historik propagandoheshin si variable që kushtëzonin shpejtësinë e forcave progresive të historisë, si dhe përmasën e domosdoshmërisë së ndërhyrjes shtetërore për orientimin ideologjik dhe materialist të shoqërisë drejt triumfit të jetës së plotë socialiste. Maksimalizimi i pushtetit shtetëror totalitar, vetëlegjitimohej, ndër të tjera, përmes mbiprodhimit shtetëror të imazheve të së ardhmes, të përfytyrimit shtetëror mbi shoqërinë shqiptare, që po forconte “aleancën e re” mes popullsisë proletare dhe asaj fshatare, udhëhequr prej Partisë, si forma më e lartë e organizimit politik të masave proletare, mbështetur në modelin e kolektivizimit stalinist, që zuri fill në vitin 1928 me kolkozifikimin dhe sovkozifikimin e ekonomisë sovjetike (Hoffman 2011). Legjitimiteti i Partisë-shtet, si ngërthim i plotë i të gjitha flukseve shoqërore dhe ekonomike, e parashtrroi misionin e tij në krye të

utopi, por një projekt ndërkombëtar historiko-politik, me pretendimin e mbështetjes në një metodë shkencore.

³ I shpallur juridikisht në 1946 nga *Statuti i Republikës Popullore të Shqipërisë*, votuar nga Asambleja Kushtetonejse.

revolucionit proletar si tejet të vështirë, papërcaktueshmërisht të gjatë, rrethuar nga një shumësi armiqsh, të brendshëm e të jashtëm.

Ideologjia shtetërore e socializmit duhej kodifikuar dhe nënshkruar në kategori mendimi të skematizuara në një vizion unik të botës. Ka një paradoks në mënyrën se si shteti totalitar shqiptar përdori argumentin ideologjik dhe historik për t'u vetëlegjitimuar. Këto dy aspekte, edhe pse nuk njësohen njëri me tjetrin, janë përplotësues për të kuptuar sesi ideja e shtetit si instancë kontrolluese zërthehet në një ekonomi racionaliteti shtetëror (*raison d'état*). Shteti modern shqiptar, si dimension suplementar mbi shoqërinë, akumuloi të gjitha flukset shoqërore, madje edhe ato semiotike, për t'i konverguar sakaq drejt *Shenjuesit* që ai ishte. “Sa më kurrgjë të thotë Shenjuesi, aq më i pashkatërrueshmë është ai.” (Lacan 1981a, 210) Kështu Shteti akumuloi mbivlerën interpretuese të realitetit, rikodifikoi marrëdhëniet sociale dhe ekonomike në shoqëri dhe nisi proceset shtetërore të ristrukturimit faktik dhe formalizimit ideor të të gjitha aspekteve të shoqërisë. Ligjërimi ideologjik i shtetit totalitar shqiptar shërbeu për të përligjur spastrimin e shoqërisë prej “mbeturinave” (Bardhoshi 2015) të rendit të vjetër feudo-borgjez dhe për krijimin e *Njeriun të ri*. Shteti totalitar shqiptar herë identifikohet në *personin* e diktatorit, herë me strukturën Partisitet dhe herë si përmasë sipërore pushteti me tipare teologjike dhe efekte magjepsjeje (Enveri-diell, Enveri-forcë gjeokozmike).

Shtetëzimi i ekonomisë, monopoli shtetëror i tregtisë së jashtme, industrializimi dhe zhvillimi tekniko-shkencor, proletarizimi i shoqërisë shqiptare, shtetëzimi i pronës private, transformimi rrënjësor i jetës së përditshme në fshat dhe në qytet (Lelaj 2015), të gjitha këto procese kishin si kusht dhe efekt të tyrin, fabrikimin e njeriut të ri socialist sipas shëmbëlltyrës ideale të proletarit të së ardhmes. Stoku ekonomik dhe interpretues u përvetësua prej shtetit. Flukset ekonomike, kulturore, sociale u kapitalizuan dhe administruan prej aparatit shtetëror.

Deliri paranojak (Deleuze dhe Guattari 1972) i shtetit modern totalitar shqiptar u materializua në dëshirën për të ribërë një shoqëri të re përmes terrorit shoqëror imanent. Po çfarë ishte konkretisht ky delir shtetëror dhe si u zërthe ai në aspekte të veçanta të funksionimit të makinerisë shtetërore? “Ajo çka përkufizon paranojën, është fuqia e projektimit, kjo forcë e rifillimit nga zero, e objektivimit të një transformimi tërësor.” (Lacan

1981b, 229) Ekonomia shtetërore e diktaturës së proletariatit nuk harroi të integrojë asnjë aspekt të jetës shoqërore, kulturore, ekonomike dhe pedagogjike brenda projektit të ndërtimit të socializmit shkencor. Instanca sipërore e shtetit modern socialist, monopoli mbi ekonominë dhe doktrina e tij humaniste, ndërtuan sakaq një marrëdhënie të re mes individit dhe shtetit, atë të borxhit të pashlyeshëm të të parit kundrejt të dytit. Shteti, “kreditori” i vetëm, dhe individi hynë në një marrëdhënie borxhi të pafund. Shteti i diktaturës së proletariatit⁴ kapitalizoi, përmes proletarizimit të shtrirë në kohë, pronën private dhe e shndërroi në pronë shtetërore, mori kontrollin e plotë të politikës së qarkullimit të monedhës dhe monetarizoi marrëdhëniet e shkëmbimit tregtar. Sektori prodhues u shtetëzua plotësisht dhe shteti u bë sipërmarrësi i vetëm i veprave madhore publike. Përmbledhtas, shteti kapitalizoi pronën, tregtinë dhe qarkullimin monetar në vend.

Nën devizën e revolucionit të përhershëm shoqëror, drejt përmbushjes së jetës parajsore socialiste dhe kontrollit të plotë të popullatës, shteti totalitar shqiptar pamundësoi politikën si të tillë. Gjendja e vazhdueshme e shtetrrëthimit, në kushtet e ndërtimit dhe prishjes së marrëdhënieve me Republikën Socialiste Federative të Jugosllavisë, Bashkimin Sovjetik dhe Republikën Popullore të Kinës, ku shoqëria u gjend e izoluar nga pjesa tjetër e botës, kontrolli i plotë shtetëror i lëvizjes së popullsisë brenda vendit, fortifikimi ushtarak i gjithë territorit, të ashtuquajturat vija të reja mbrojtjeje (“I gjithë populli ushtar!”), militarizimi i gjuhës dhe i jetës së përditshme, mungesa e plotë e formave demokratike të shprehjes dhe shoqërisë civile, penalizimi i të drejtave themelore të njeriut, vëzhgimi dhe kontrolli sistematik i përpikmërisë ideologjike të popullatës,

⁴ Për këtë cilësim formal shih: Kushtetuta e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë 1976, Kreu I, Seksioni A, Neni 2. Për cilësimin e shtetit shqiptar si republikë popullore me përfaqësim përmes këshillave popullore dalë prej LANÇ-it dhe si shtet i punëtorëve dhe fshatarëve punonjës shih: *Statutin e Republikës Popullore të Shqipërisë*, 1946; *Kushtetutën e Republikës Popullore të Shqipërisë*, 1950, konsultuar për herë të fundit në 15 qershor 2020,

<https://shtetiweb.org/category/historia-e-shtetit-shqiptar2/kushtetutat-e-shqiperise/>.

nisur nga premisa se të gjithë qytetarët janë potencialisht të korruptueshëm ideologjikisht, se armiku rritet brenda nesh sikundër vepron së jashtmi, kanë shërbyer për stabilizimin e një politike shtetërore imtësisht paranojake. Ndërtimi i jetës së re socialiste si forma më e lartë e jetës shoqërore, u shoqërua me ndërhyrje të shumta biopolitike: higjienizimi trupor dhe i hapësirave publike, kalitja trupore në punë dhe në përgatitje ushtarake, fushatat shtetërore për kalitjen e shëndetit të popullsisë, krijimi i institucioneve mjekësore në të gjithë territorin, fushatat për emancipimin e grave në lidhje me higjienën familjare, minimizimin e vdekshmërisë foshnjore dhe uljen e lindjeve për familje, reduktimi i funksioneve të familjes socialiste në riprodhimin e popullsisë dhe edukimin ideologjik të brezit të ri. Shteti modern totalitar kishte sa pushtetin e padiskutueshëm mbi vdekjen (vdekjet e numërta në kampet e punës, në zonat e internimit, zonat e arratisë në kufi, dënimet me pushkatim të të dënuarve politikë, të të arratisurve etj.), po aq edhe administrimin e jetëve të subjekteve të vendosura krejtësisht në funksion të mesianizmit ateist shtetëror.

Fjala e diktatorit duhej “të pushtonte trupin dhe mendjen e të gjithëve”⁵ dhe ky “posedim demoniak” i trupit shoqëror shpallej si kusht për shëndetin e këtij të fundit. Monopoli shtetëror i dhunës dhe diktatori si shënjuesi sipëror i kuptimeve dhe interpretimeve mbi botën, përpara se të materializoheshin në rendin e gjërave, duhej të artikulohehin, më së pari, prej diktatorit, si zotëruesi i vetëm i zbulesës shtetërore. Veprat dhe fjalimet e tij duhej t’i nënshtroheshin një ekzjegjeze maniake: “Ç’ka dashur të thotë shoku Enver?!”. *Verbi diktatorial* duhej gërmëzuar në ligj, udhëzime partie, vendime të komitetit qendror, qarkore të posaçme, diskutime ideologjike dhe mbledhje të organizatave bazë të partisë, në botime shkencore, lexime publike të fjalimeve të diktatorit, zberthime të vendimeve të kongreseve të partisë etj. Në këtë mënyrë, qytetari socialist duhej t’ia nënshtrohte dëshirën

⁵ Fraza është shkëputur nga teksti i narratorit të dokumentarit propagandistik, “Në flakët e revolucionit”, realizuar në vitin 1967, me regji të Endri Kekos. Shih: Klevis Tërpini. “Ilia Tërpini dhe N. Theodhosi (operatorë), dokumentari “Në flakët e revolucionit”, 1967.” *YouTube*. Postuar në 20 nëntor 2018, konsultuar për herë të fundit në 15 qershor 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=FzEXY0ENbbI>.

e tij aparatit shtetëror, e kjo e fundit të shndërrohej në dëshirë për dëshirën e verbit diktatorial. Në këtë kuptim, verbi diktatorial përmbante stokun e të gjitha kuptimeve politike, ekonomike dhe kulturore, si formësuesi i vetëm i ndërgjegjes së masave, zotëruesin e shifrës së çlirimit të shoqërisë nga iluzionet e së kaluarës.

Monopoli i kuptimit të botës së re socialiste u vu në duart e shtetit. Ky pikëvështrim kulmor vendoste të toleronte minimalisht apo të shtypte tërësisht forma rezistence, në funksion të mbarëvajtjes së ekonomisë shtetërore të sociale, ekonomikes dhe kulturores, përmes lejimit të “valvulave të lirisë” (përmendim pranverën kulturore në vitet 1969-1973), intensifikimit të politikave të terrorit (1945-1953), intensifikimit të paranojave shtetërore ndaj armiqve të brendshëm dhe të jashtëm, siç ishte fortifikimi i kufirit në vitin 1948, lufta kundër revizionistëve hrushovianë (Hoxha 1976), apo “tezat e zeza” në vitin 1974, si dhe përmes kontrollit të jetës së përditshme. Pajisur me metodën shkencore të marksizëm-leninizmit, e cila lexonte dinamikat historike dhe sociale dhe programonte dinamikat e ardhshme të shoqërisë socialiste dhe synimet e mëtejshme historike të proletariatit, Partia-shtet shpalli një mision mesianik, çuarjen e shoqërisë në fundin e historisë. Si “shtab ideologjik” i proletariatit (Çami 1983, 220), Partia vetëshpallet forma më e lartë e organizimit të klasës proletare, duke lexuar “shkencërisht” shtysat e së ardhmes dhe rreziqet e së shkuarës.

“Teorikisht e praktikisht është vërtetuar se asnjë vend nuk ka hyrë e nuk mund të hyjë në rrugën e socializmit dhe të ndërtojë me të vërtetë socializmin pa udhëheqjen e partisë revolucionare proletare. Vetëm partia, e orientuar dhe e frymëzuar nga shkenca e revolucionit, nga teoria marksiste-leniniste, është në gjendje të kuptojë thelbin e socializmit dhe rrugët e ndërtimit të tij; vetëm ajo është në gjendje t’i organizojë ato dhe t’i udhëheqë drejt fitores. Veprimtaria e proletariatit, udhëheqja e partisë komuniste, mbështetja në shkencën marksiste-leniniste janë tre faktorë, pa njërin prej të cilëve, nuk ka revolucion socialist, nuk ka ndërtim të shoqërisë së re socialiste”. (Çami 1983, 271)

Shteti totalitar shqiptar, mbështetur në ideologjinë marksiste-leniniste, organizoi shoqërinë dhe aspektet konkrete të saj në formën e një ekonomie qarkullimi shumësektorial dhe ekuivalentimesh shumëplanëshe. Po të mund të izoloni, për efekt analize, një sektor të veçantë (shkencë,

mbrojtje, ekonomi, kulturë etj.), kjo do të mjaftonte për të deshifruar logjikën totalitare shtetërore, për sa në sektorin e shkencës duhej bërë punë prodhuese, përgatitje ushtarake dhe ideologjike, në sektorin prodhues duhej bërë përgatitje ushtarake dhe punë shkencore gjatë procesit prodhues. E njëjta logjikë për secilin sektor. Ky rend kishte dy kahje: njëri që shkonte drejt totalizimit të flukseve dhe shkuarjes drejt *Njeriut të ri* (Hoxha 1985), ndërsa kahu tjetër e gjërmëzonte këtë prirje në disa sektorë pune. Puna, lufta dhe ideologjia ishin triada e kohës.

Ngulitja e regjimit kohor shtetëror (historik, kalendarik dhe cirkadian), së bashku me konfigurimet hapësinore përkatëse, janë dy nga elementet themelore të programatikës së *Botës së re*. Unilineariteti i dialektikës historike, vektori i njëkahshëm i projektit të socializmit shkencor, stacioni parajsor në kapërcim të pragut eskatologjik të klasave zgjedhonin aksiomën kohore që përcaktonte ritmin e planifikimit ekonomik shtetëror përmes planeve pesëvjeçare, kalendarin zyrtar shtetëror si “pikë reference kohore” publike (Bourdieu 2015, 7), përmes krijimit të festave të reja, mbivendosjes së tyre në datat e festave të dikurshme tradicionale, përzgjedhjes dhe akomodimit të festave të mëparshme në kalendarin e ri zyrtar, si dhe shtrirjes apo frekuencës së tyre përgjatë vitit. Në vijim, do të shohim se si bistoria ideologjike e shtetit, përmes “tehut” të shkencës socialiste, hoqi me durim dhe përpikmëri ato ide, praktika dhe aspekte kulturore, të cilësuar si “mbeturina” të rendit të vjetër, të cilat pengonin përmbushjen e revolucionit proletar, ndërkohë që i gjithë aparati shtetëror intensifikoi ndërhyrjet e tij profilaksike në të gjitha aspektet e shoqërisë.

2. “Kohë e re, zakone të reja”⁶: reduktimi i botëve dhe unifikimi i botëkuptimit

Njeriut socialist, *në bërje*, i duhej të ndante një vizion të njësuar për botën dhe të ishte njëkohësisht pjesë integrale e këtij vizioni. Kritika e interpretimit evolucionist të *Njeriut të ri* në *Botën e re*, efektet e tij sociale, kulturore dhe ekonomike në shoqërinë shqiptare, na ballafaqojnë me faktin

⁶ “Kohë e re, zakone të reja”, kënduar nga Mark Ruçi, shoqëruar me çifteli. Sheshaj- Rubik, Mirditë më 15.03.1968; mbledhur dhe regjistruar nga Eftim Dheri. IAKSA; Arkivi Audiovizual; Bobina 630/14. Transkriptuar nga autorja.

se ky koncept, fabrikim i ligjëritit ideologjik marksist-leninist i shtetit totalitar shqiptar, lexon më së miri utopinë shtetërore, në emër të së cilës shteti mbërthen *sakaq* aspektet shoqërore, kulturore dhe ekonomike, brenda kozmologjisë së tij. Çdo ndërtim historik i etapave të instalimit të një aparati shtetëror konkret, nga pikëpamja e teorisë për shtetin, do të linte medoemos jashtë *prejjen kohore* të instalimit të tij dhe do të ndërtonte paradoksalisht historinë që i jashtëshkruhet kësaj prerjeje. “Që Shteti prodhon historicitetin në të cilin ai zhvillohet si i tillë, apo që ai nënshkruhet brenda historicitetit që nuk derivon prej tij, subjekti i të cilit ai nuk mund të jetë kurrsesi, në të dyja rastet ne ndeshemi me paradoksin e historicitetit në të cilin preja shtetërore mbetet e papërcaktueshme.” (Sibertin Blanc 2011, 45) Megjithatë, ideja mesianike e revolucionit proletar, trashendent ndaj “botës së vjetër”, monopol ideologjik i shtetit totalitar shqiptar, duhej zbërthyer në rendin immanent social, ku teknika dhe ndërhyrje qeverisëse të mirëplanifikuara në çdo aspekt shoqëror, do të konkretizonin zhdukjen e formave të vjetra të të jetuarit në emër të jetës së re dhe të një botëkuptimi të ri.

Në këtë pjesë të dytë të artikullit, do të fokusohemi në analizën e efekteve botëreduktuese që shteti totalitar shqiptar prodhonte përmes fabrikimit të një botëkuptimi të *njësuar*, i cili, kur nuk mbërrinte të asimilonte apo përvetësonte brenda logjikës së tij homogjenizuese dhe unifikuese, konfigurime të tjera botëformuese, u shpallte atyre luftë metafizike. Me termin *botëformim*, në vijim do të kuptohen ato artikulime hapësinore dhe kohore, ku format e identifikimit të raporteve mes njeriut dhe qenieve jonjerëzore janë plurale (Descola 2005), raporti mes kulturës dhe natyrës nuk universalizohet. Në një regjim binar njeriu dhe qeniet njerëzore formojnë kolektivitete të përbashkëta, ku asnjëri pol nuk tejkalon tjetrin, ku nocioni i personit nuk u përmbahet përcaktimeve antro- apo etnocentrike dhe qeniet jonjerëzore kanë gjithashtu statusin e subjektit. Termi botëkuptim socialist lidhet ngushtësisht me termin *Weltanschauung*, i cili në kontekstin e analizës sonë nënkupton një rend të brendshëm skizmologjik të botës apo një skemë apriori të kapjes së reales, duke e tëhuajëzuar subjektin ndaj botës dhe duke i atribuar atij privilegjin e aftësisë përfytyruese dhe kuptimdhënëse të saj. Kështu krijohen dy rende dikotomike brenda botës, dy rende qeniesh, ku njëri, njeriu, dominon tjetrin, natyrën, përmes një kapërcimi paradoksal metafizik. *Weltanschauung*, në këtë kontekst, mund

të kuptohet edhe si ideologji, premiset e së cilës mbështeten në ligjësinë dialektike dhe materialiste të historisë. Ndërsa, me procese botëreduktuese, duhen kuptuar të gjithë mekanizmat ideologjikë, shkencorë, socialë dhe materialë që shteti socialist përdori për shprishjen e raporteve botëformuese në funksion të nënshtrimit apo asimilimit të tyre në botëkuptimin universalist socialist. Në vijim, këto dinamika do të trajtohen më konkretisht.

Lufta ndaj botëve plurale në shoqëri është tejet e ndërlikuar dhe frontet e saj janë të shumta për t'u analizuar, ndaj në këtë punim, do të mjaftohemi me analizën e disa prej “armëve” ligjërimore, teorike dhe metodologjike⁷ që kjo luftë e brendshme shtetërore mobilizoi, duke parë më nga afër instrumentet metodologjike dhe teorike të shkencave të etnologjisë dhe studimeve të folklorit, induktuar prej politikës shtetërore shkencore në situatë diktatoriale (Bardhoshi dhe Lelaj 2018).

Politika ateiste shtetërore, e shpallur në shkurtin e vitit 1967, lëshoi direktiva dhe dërgoi udhëzime të numërta në çdo rreth për luftën kundër besimeve fetare, besëtytnive, supersticioneve si dhe gjithë zakoneve prapanike që rridhnin prej tyre. Direktivat kërkonin që propaganda kundër tyre të hynte në çdo fshat, pa përjashtuar edhe qytetin, me synim për të luftuar ato aspekte të jetës tradicionale, ku ishin rrënjësor “mbeturina të besimeve fetare”. Ndërhyrjet ishin shumëformëshe. Nga fushatat emancipuese dhe propaganduese të moralit ateist socialist, delegjitimimi juridik, institucional dhe moral i institucioneve fetare deri në ngulitjen e praktikave, zakoneve dhe festave të reja socialiste dhe propagandimit të jetës socialiste (Hankollari 2017, 111-39). Teknikat ateiste shtetërore u zbërthyen në fushata të bashkërenduara,⁸ synimi konkret i të cilave u bë qëmtimi i

⁷ Kritika radikale e gjithë spektrit të metafizikës idealiste, asaj objektive dhe subjektive, është tematika kryesore në manualët universitare të filozofisë materialiste-dialektike, pjesë e kurrikulave universitare përgjatë regjimit diktatorial, e Shkollës së Lartë të Partisë si dhe Institutit të Studimeve Marksiste-Leniniste, themeluar pranë Komitetit Qendror të PPSH-së.

⁸ Sipas James C. Scott, bolshevikët i mëshuan jo vetëm industrializimit të lartë bujqësor dhe shndërrimit të natyrës, por edhe një revolucioni të vërtetë kulturor nga ku do të lindte njeriu i ri socialist. Propaganda antifetare ateisto-shkencore u përhap edhe në mesin e komuniteteve më të largëta rurale. Praktika të reja funerare

aspekteve të imta që lidheshin me jetën e përditshme, kulturën tradicionale shqiptare, materiale dhe shpirtërore, konceptimin e një trupi të ri socialist, organizimin e kohës së punës, raportin e ri me natyrën, pronësinë dhe territorin. Në vazhdim, do të shqyrtojmë se si këto teknika ateiste shtetërore, me karakter ekonomik, kulturor, pedagogjik dhe shkencor, u përbrendësuan në dijet dhe institucionin e shkencës në regjim diktatorial, konkretisht në etnografinë dhe folklorin socialist.

Problemet, metodologjia, programi i studimeve shkencore shqiptare në situatë diktatoriale, i janë imponuar shkencës shqiptare në formën e postulateve ideologjike dhe direktivave shtetërore. Profilizimi, institucionalizimi dhe zhvillimi i shkencave në Shqipëri në periudhën 1945-1991, iu nënshkrua nevojave ideologjike, ndërsa lidhja dialektike mes shkencave teknike, natyrore dhe shoqërore iu atribua nevojës për zhvillimin e ekonomisë dhe jetës së re socialiste. Shkenca socialiste u konsiderua si një nga fushat e prodhimit të dijeve të specializuara në shoqëri, funksioni i së cilës ishte zgjatim i njohjes shkencore të realitetit. Një kërkesë kjo e ideologjisë zyrtare të marksizëm-leninizmit, me qëllim njohjen e domosdoshmërisë së revolucionit socialist dhe zbrërthimit të kësaj nevoje në ndërhyrje konkrete në rrafshin material shoqëror. “Zhvillimi i saj [i shkencës] ndjek kurdoherë një rrugë dialektike materialiste. Përparimi i kimit, siç na mësojnë klasikët tanë të mëdhenj, çoi në materializëm, zhvillimi i matematikës në determinizëm dhe në ateizëm.” (Hoxha 1980, 7) Objekti i shkencës shqiptare në situatë diktatoriale përcaktohej shtetërisht. Ideologjia marksiste-leniniste mbështetej në një lexim shkencor të historisë dhe realitetit, ndaj edhe shkencës, si sektor më vete, i mbetej vetëm ta ushtronte dhe gërmëzonte këtë lexim në objektet e saj specifike. Për këtë arsye, puna shkencore nuk ishte atribut ekskluziv i sektorit të shkencës. Ajo ushtrohej sipas një strukture vertikale institucionale, duke filluar prej organeve më të larta të Partisë deri në këshillat shkencorë të kooperativave. Epistemologjia shtetërore, shkenciteti i ideologjisë dhe transplantimi i tyre në sektorin e shkencës socialiste shqiptare është vetëm një segment i ekonomisë së përgjithshme shkencore të shtetit totalitar shqiptar. Për këtë të

apo ceremoniale “revolucionare” u shpikën për të zëvendësuar festat apo ritualet e krishtera. (Scott 1998, 195).

fundit nuk mjaftonte brendësimi i karakterit shkencor të ideologjisë në kuadrin institucional dhe disiplinor dhe as bërja e shkencës socialiste një shkencë popullore. Regjimi diktatorial kishte nevojë ta shtrinte shkencitetin, nga njësia më e vogël ekonomike dhe organizative deri në institucionin më të lartë qendror.

Regjimi shtetëror totalitar prodhoi rendin e ri material dhe ligjërimor, i cili hyri në një ekonomi të përbashkët fabrikimi të vërtetash. “Duke e parë kështu çështjen, përpara shkencave shoqërore dalin detyra e probleme të mëdha, si për përgjithësimin e përvojës së revolucionit të ndërtimit socialist, ashtu edhe për të argumentuar në mënyrë sa më shkencore perspektivat e zhvillimit tonë.” (Hoxha 1980, 28) Shkencat e etnologjisë dhe folklorit, të themeluara dhe institucionalizuara në kuadër të një ekonomie të qendëruar dijes, fituan funksionet e sipërpërmendura duke marrë për objekt të tyre fenomene “të vjetra” dhe “të reja” kulturore, materiale dhe shpirtërore në shoqëri. Shkencat në fjalë duhej jo vetëm të përbrendësonin domosdoshmërinë e idesë së një *Bote të re* socialiste, por ato duhet të kontribuonin në qartësimin dhe konsolidimin e fizionomisë së njëjesisë së saj, përmes evidentimit dhe luftimit të atyre konceptimeve kulturore mbeturinore, të cilat pengonin ndërtimin e botës së re, nxjerrjen në pah dhe promovimin e konceptimeve të reja kulturore në socializëm. Miti shtetëror i *Botës së re* ishte zhvendosur brenda dijeve të shkencave në fjalë. Misioni shtetëror i ndërtimit të socializmit shkencor, u përvetësua edhe prej dijeve etnografike dhe folklorike të kohës, metoda universale e të cilave ishte materializmi historik.

Materiali kulturor, i mbledhur në terren, edhe pse në fillimet e disiplinës së etnografisë u karakterizua nga *misioni i shpëtimit* të fenomeneve të kulturës materiale dhe shoqërore që rrezikonin të zhdukeshin prej ndryshimeve rrënjësore ekonomike dhe politike në shoqërinë shqiptare të pasluftës, me institucionalizimin dhe ideologjizimin e mëtejshëm të shkencës etnografike dhe studimeve folklorike, hyri në një proces klasifikimi thellësisht dikotomik. Një pjesë e konsiderueshme e aspekteve materiale dhe shpirtërore të kulturës tradicionale u cilësuan si mbeturina të etapave më të hershme të zhvillimit historik të shoqërisë shqiptare, të cilat duheshin eliminuar përmes spastrimit apo asimilimit të saj në raportet e reja brenda kulturës së re socialiste, dinamikat e së cilës lidheshin ngushtësisht me

projektin shtetëror të fabrikimit të njeriut të ri. Pjesa tjetër e materialit mori statusin e *mbijetojës*, e cila do të shërbente për përforcimin e retorikës nacionaliste shtetërore mbi vazhdimësinë identitare të popullit shqiptar, ku kultura kombëtare materiale dhe shpirtërore do të ishte pjesë e ndërtimit të kulturës socialiste. Puna në terren e etnografëve dhe folkloristëve të kohës do të kishte në vëmendje edhe mbledhjen e kulturës dhe folklorit të ri socialist si dhe ndryshimet rrënjësore në kulturën tradicionale shqiptare në kushtet e së *tashmes së tyre socialiste*.

Nisur nga ky konstatim, mund të themi se etnologjia dhe folklori në situatë diktatoriale, shërbyen për të përforcuar konturet e botëkuptimit të njëjësuar shtetëror. Kjo detyrë e brendshme politike dhe ideologjike e sektorit shkencor në fjalë nuk do mund të realizohej pa evidentimin dhe katalogimin e botëformimeve të tjera në shoqërinë tradicionale, në të cilat metoda e materializmit dialektik dhe historik do të shkëpuste elemente dhe raporte të asimilueshme në logjikën e botëkuptimit socialist dhe do të eliminonte ato raporte, logjika e brendshme e të cilave nuk reduktohej në premisat e botës së re. Fabrikimi shumësektorial i këtij botëkuptimi kërkonte vendosjen e një raporti specifik me tjetrin, natyrën, kohën, kolektivitetin. Tjetri hyri në binaritetin mik-armik, natyra u konceptua si polinjohja e ligjësive, të cilën do ta nënshtrohte atë ndaj forcës dominuese të punës së njeriut, regjimi unilinear i kohës ideologjike dhe kalendarit zyrtar shtetëror ndërtuan ekonominë kohore të socializmit shtetëror.⁹

Këto efekte u bënë shkas për ngritjen e një pyetjeje themelore mbi mënyrën se si ky *monovizion* për botën iu raportua pluralitetit të botëformimeve të tjera në shoqërinë shqiptare, logjika e së cilave ishte heterogjene në raport me të. A u vendos marrëdhënia mes botëkuptimit shtetëror dhe botëformimeve të tjera në terma eliminimi, asimilimi, sinkretizimi apo rezistence? Përpara se të hyjmë konkretisht në shqyrtimin e dinamikave të kësaj marrëdhënieje, sikurse ajo ndërtohet në dijen etnografike dhe folklorike në situatë diktatoriale, lind nevoja të shpjegojmë zgjedhjen e përdorimit të termit *botë* dhe sinoniminë e tij të mundshme në kontekstin e problematikës së parashtruar. Impulsi i parë për ta lexuar

⁹ Mbi planifikimin dhe shtetëzimin e kohës në socializmat shtetërorë shih: Verdery 1996, 35-41.

botëkuptimin e shtetit totalitar shqiptar si marrëdhënie pushteti mes “botëve të vjetra” dhe *Botës së re* vjen nga një ngacmim intelektual, po aq sa emocional, provokuar prej një fraze të përsëritur nga disa banorë të intervistuar nga autorja, gjatë punës së saj në terren në qytetin e Shkodrës, Koplikut dhe në Malësinë e Kelmendit në janarin e vitit 2018. Pyetjes mbi statusin e besimeve primare dhe sinkretike në këtë zonë, këta banorë, duke iu raportuar një të kaluarë herë socialiste, herë parasocialiste dhe herë postsocialiste, i përgjigjeshin me “orët e zanat nuk shiheshim ma” apo “orët e zanat nuk shihen ma”. I pyetur në terren mbi realitetin e orëve dhe zanat, Gj. O., banor i Kelmendit, përgjigjet se ato janë të vërteta apo siç i quan ndryshe ai “janë fakt”. Ai rrëfen se dikur, orët e malit kanë rrëmbyer vajza shumë të bukura dhe i kanë mbajtur peng me ditë të tëra në mal. Sipas të vjetërve, Gj. O. tregon se është besuar se orët mund të të rrëmbejnë deri në “sahatin 12 të natës”. Pas kësaj ore “kurr gjë nuk ngjet”. Zanat, sipas Gj. O., janë si njerëz, por shumë të vogla. “Kur zana të merr e pastaj të lëshon, ajo s’të jep të drejtë me folë, se ka pas raste që kanë folë dhe zanat i kanë marrë prapë”. Historitë për gra të rrëmbyera nga orët e malit në afërsi të shpellës së Puçit, Gj. O. i ka dëgjuar në fëmijëri, prej nënës së tij.

Do ishte reduktuese nga ana e studiuesit *dje* dhe *sot* që këtë përgjigje ta lexonte si retorikë, frazeologji apo metaforizim të figurave të besimit në zonë. Prirja për ngutje në interpretimin e kësaj përgjigjeje si ligjërime metaforik mbi besimet primare dhe sinkretike në zonë, mund të vijë si rezultat i skemave të të menduarit të studiuesit, i cili raportin me besimin e lexon si metaforë të përsëritur të banorëve, si shprehje simbolike apo si pasuri e një imagjinate kolektive, e denjë për një letërsi gojore. Kështu, interpretimi metaforik i frazës së sipërcituar rrezikon të lexohet për nga perspektiva e ngurtë që studiuesi ka sot apo kishte dje mbi mënyrën se si këta banorë e konceptojnë realitetin, ç’lloj raportesh kanë vendosur ata me elementet e tij, duke rrezikuar, nga pozitat e rehatisë intelektuale sot apo ideologjizimit dje, të mos relatohen me regjime heterogjene realiteti, përveç se duke i reduktuar ato në një larmi metaforike. Interpretimi metaforik i këtij ligjërimi lidhet me dy paragjykime të studiuesit me karakter etik dhe metodologjik. Së pari, ai shpejton t’i paraprijë keqkuptimit se studiuesi beson vërtet se dikur orët apo zanat janë parë. Së dyti, *dëgjimi literal* (Kohn 2013) i rrëfimit të banorit do të shkundte pozicionin dominant të

perspektivës racionale të studiuës, i cili, në rastin e etnografit socialist, ishte inkuadruar brenda botëkuptimit shtetëror dhe ishte pajisur me lentet universalizuese të metodës së materializmit historik dhe metodës ateiste shkencore. Nga ana tjetër, të mjaftohesh me përkufizimin e pohimeve të tilla si shprehje të besimeve lokale, do të thotë të varfërosh potencialin që këto pohime mbartin në lidhje me ekzistencën e raporteve të qenësishme që banorët krijojnë me tjetrin, të mbinatyrshmen, kohën dhe entitete të tjera jonjerëzore,¹⁰ të cilat racionalizmi socialist i klasifikoi si forma obskurantiste të menduari, duke mos dalluar sa larminë e sistemeve lokale të të menduarit, po aq edhe larminë e praktikave social-kulturore që i shoqërojnë. Këtë e dëshmojnë ritualet e festës së Shëngjergjit, më 23 prill apo 5 maj, e cila njihet si festë e motmotit të ri. Në këtë ditë, besohet në mitin e ripërtëritjes së plotë të natyrës, e cila mbipopullohet nga forca ripërtëritëse, rijetëzuese dhe shëruese. "Në zonën e Lumës dhe të Hasit, Shëngjergji njihet edhe si kryevit apo fillimi i motit të ri. Pa gdhirë dita, vajzat e reja shkonin për të mbushur ujë në burim pa folur dhe pasi laheshin ktheheshin në shtëpi e me të spërkasin bagëtinë, kasollet, shtëpinë, bimët rreth kopshtit, etj." (Tirta 1978, 165)

Antropologu brazilian, Eduardo Viveiros de Castro, sqaron në artikullin "The Relative Native", se të mjaftuarit me përfshirjen e ligjëritimit të tjetrit (në rastin tonë të banorit kelmendas) në një regjim besimi, rrezikon ta reduktojë pasurinë konceptuale, juridike, politike dhe ontologjike të komunitetit që ai përfaqëson, në terma teologjikë. Roy Wagner, një nga autorët më me ndikim në antropologjinë dekastriane nënvizon se "një antropologji që redukton kuptimin në besim, dogmë apo siguri, është tërhequr me forcë në çarkun e detyrimit për të besuar kuptimet e vendasit apo të tijat." (Wagner 1981, 30). Nisur nga ky problematizim metodologjik

¹⁰ Për këtë rrezik metodologjik, me efekte etike dhe politike shih: Viveiros de Castro 2002, 469-71; Viveiros de Castro 2013, 473-502; si dhe Martin Holbraad dhe Morten Axel Pedersen. "The Politics of Ontology. - Theorizing the Contemporary", *Fieldsights*, 13 janar 2014, konsultuar për herë të fundit më 15 qershor 2020,

<https://culanth.org/fieldsights/series/the-politics-of-ontology>.

dhe ontologjik i disiplinës antropologjike,¹¹ nuk duhet ngatërruar interpretimi ynë mbi konceptin që “vendasi tradicional” ka, për shembull, mbi ekzistencën e orëve apo të zanave me konceptin e *botës* apo *reales* të “vendasit tradicional”, kur ky i fundit pohon se sheh, ndërvepron apo negocion me entitete të shumëfishta jonjerëzore.

Një qëndrim i tillë kundrejt kulturës tradicionale, besimeve primare apo sinkretike të saj, nuk synon rikthimin e një etnografie primitive. Përkundrazi, nevoja e përshtatjes së kësaj qasjeje metodologjike dhe etike në analizën e statusit politik, etik dhe epistemologjik të etnografisë botëreduktuese socialiste shtrihet në dy plane. Plani i parë dhe më qendror në këtë punim lidhet me kritikën e politikës botëreduktuese të shtetit totalitar shqiptar, aplikuar mbi kulturën dhe shoqërinë e tij, si dhe mënyrën

¹¹ Problematizime të tilla janë specifike për *kthesën ontologjike* në antropologji, me përfaqësues Roy Wagner, Eduardo Viveiros de Castro, Martin Holbraad, Marilyn Strathern, Morten Axel Pedersen, Eduard Kohn, Philippe Descola, Bruno Latour etj. “Kthesa ontologjike” nuk duhet kuptuar si aplikim i tezave ontologjike në antropologji, por si kthesë e mirëfilltë metodologjike në historinë e antropologjisë, ku pyetje të tilla, si: “ç’është personi?”, “si dallohet personi nga gjërat?”, “çfarë janë marrëdhëniet reciproke mes njerëzorëve dhe jonjerëzorëve?” u shndërruan në objektin e antropologjisë. Kjo nënkuptoi se antropologu filloi të shohë gjëra, të cilat s’i kishte parë qartazi më parë. Shqetësimi i kësaj teorie nuk është të shquajë, nisur nga premiset e një metafizike universale, rendin real të gjërave në botë, por të ngrejë pyetje ontologjike, përmes një metodologjie të re, në mënyrë që ta pajisë disiplinën me zgjidhje të problemeve të saj epistemologjike. Nëse për antropologjinë pyetja se si duhen parë gjërat përbënte problem, kthesa e saj ontologjike e shndërron këtë problem në pyetjen se “çfarë ka për t’u parë?” dhe si antropologu mund të dalë prej skemave të tij konceptuese dhe perceptuese universalizuese, në mënyrë që të shquajë të *tjera gjëra*. (Holbraad dhe Pedersen 2017, 5-6) Kështu, etnografia bëhet vetë burimi i koncepteve, praktikave metodologjike dhe raporteve të reja epistemologjike, ndërkohë që antropologjia rrit mundësitë për të konceptuar dhe komunikuar larminë dhe kompleksitetin e formacioneve hapësinore dhe kohore, raportin jodikotomik mes kulturës *dhe* natyrës, njerëzores *dhe* jonjerëzores, të cilat dëshmojnë për një potencial etiko-politik, i cili duhet shpalosur në kushtet e një regjimi pushteti që rrezikon ta rrallojë atë.

se si kjo politikë shtetërore imponoi metodat e saj në shkencën etnografike të kohës. Gjithashtu, ky plan analitik dhe kritik shqyrton mënyrën se si politika shkencore, ateiste apo antifetare, prodhoi efektet e saj botëreduktuese mbi substratin e besimeve primare në shoqërinë rurale shqiptare pas L.II.B, duke varfëruar ndjeshëm format plurale të konceptimit kozmik, mitik, ritualistik, bashkë me gjithë praktikat kulturore dhe politike që rrjedhin prej tyre. Plani i dytë politik, disi më implicit në këtë punim, synon që, përmes kritikës së efekteve të kozmologjisë dhe shkencës shtetërore shqiptare të pas L.II.B, të mund të njohë konfigurimet heterogjene dhe komplekse të regjimeve kozmologjike lokale, drejtpërdrejt të goditura prej ateizmit shtetëror dhe atij shkencor, në mënyrë që të mund të rijetëzohen prej tyre, pasuria konceptuale dhe potenciali i tyre politik. Kjo nuk do të thotë që studiuesi *sot* duhet të bashkëndajë me subjektet e tij të njëjtin botëformim, por të përshtatë një *tjetër* perspektivë mbi raportin që do të ndërtojë me larminë e këtyre konceptimeve lokale, duke shmangur prirjet mbishpjeguese dhe interpretuese mbi *tjetrin* në terren. Këto botë duhen kuptuar sikurse ato shfaqen, të ndërtuara nga raporte të shumëfishta dhe heterogjene, në dinamika komplekse pushteti mes monoteizmave fetarë dhe besimeve primare, monoteizmave fetarë dhe atij shtetëror, mes botëkuptimit socialist dhe besimeve primare apo sinkretike. Komunikimi mes tyre, pavarësisht logjikave të tyre specifike, mund të realizohet mbi parimin e ekuivocitetit dhe ekzistencës së diferencave ontologjike ndërmjet tyre.

Kjo strategji, sa metodologjike po aq edhe teorike, mundëson të kuptuarit e proceseve ngërthyese të shtetit totalitar shqiptar mbi substratin e përfytyrimeve dhe praktikave të kulturës tradicionale, si dhe dinamikat e pushtetit mes regjimit botëkuptimor shtetëror monolitik dhe regjimit plural të botëformimeve lokale. Reflektimi mbi pluralitetin e botëve në terma relacionale dhe raportet që kozmologjia teleologjike socialiste ndërtoi me to, do të mbështetet në analizën e një pjese të materialeve arkivore të shkruara dhe audiovizuale, në disa prej punimeve më simptomatike shkencore me natyrë etnografike dhe folklorike, si dhe në vëzhgimet dhe përfundimet e nxjerra prej studiueses gjatë punës së saj në terren.

Pohimi i përsëritur në terren “ato nuk shiheshin ma”,¹² shpreh një qasje krahasuese dhe diakronike mbi statusin e botëformimeve lokale dhe gjuhës së tyre kozmologjike në raport me të shkuarën komuniste. Në shoqërinë e re në ndërtim, subjekti socialist me një botë si *instancë subjektive* dhe rendi i marrëdhënieve shoqërore dhe ekonomike si *instancë objektive*, hyjnë në procese të shumëfishta tëhuajëzuese dhe transformuese. Nuk mjafton të thuhet se diakronia dëshmon për ndryshime kulturore në kushte të reja historike dhe politike, por duhet nënvizuar se bëhet fjalë *literalisht* për kalim në një regjim universalist botëkuptimor, ku subjekti (ri)akomodohet sipas një logjike tjetër nga ajo e statusit të tij ontologjik në formacionet e tjera botëformuese. Botëkuptimi socialist, në shtrirjen e tij ideore dhe materiale, kolonizoi së brendshmi konfigurimet e shumëfishta botëformuese duke shpërbërë dhe çnatyruar ekonomitë e tyre specifike, për të riorganizuar elemente apo raporte të pjesshme të tyre brenda rendit të tij.

Le t'i rikthehemi detyrës ideologjike të etnografisë socialiste shqiptare, së cilës iu desh të fabrikonte teorikisht një konfiguracion të *njëjësuar* botëkuptimor. Kufijtë kulturorë dhe socialë të botës së vjetër filluan të ngushtoheshin progresivisht. Etnografia zyrtare socialiste¹³ refuzoi të mendojë së bashku me botët plurale të shoqërisë tradicionale shqiptare. Kështu ajo luajti një rol qendror në fabrikimin e tjetrit dikotomik: njeriu i ri socialist dhe tjetri negativ. Në këtë kuptim, etnografia socialiste u bë një nga zgjatimet e mekanizmave shtetërore për mpakjen e perspektivave të tjera botësore. Të gjithë duhet të hynin në marrëdhënie me të njëjtën botë, me Botën e re.

Në folklorin e ri socialist, mbledhur me skrupulozitet prej folkloristëve të kohës, tematikat që lidheshin me mitin e themelimit të Partisë-shtet, krijimin e Botës së re, jetën socialiste, idealizimin e heroit të punës socialiste, flakjen tej të zakoneve prapanike, ngjarjet e rëndësishme të

¹² Në këtë punim, fokusi vihet mbi varfërimin e botëve plurale në kushtet e sundimit të botëkuptimit socialist, në regjimin hoxhist, si dhe mbi kushtet e zhvillimit të etnografisë shtetërore socialiste dhe rolit të saj në këtë varfërim. Raportet e pushtetit mes *Botës së re* dhe konceptimeve lokale botëformuese do të jenë objekt i një punimi studimor të mëtejshëm.

Luftës Nacional-Çlirimtare paraqiten të mitizuara në formë dhe historike në përmbajtje. Në regjistrat e Arkivit Audiovizual të IAKSA-së, në katalogun e melodive popullore me tematikë partinë dhe punën socialiste, gjenden një mori titujsh: “Që ditën që u krijove!”, “Tunde male, dridhen rrepe!”, “Dolli ylli që me natë!”, “Partisë-Enver!”, “Moj Parti, syshqiponjë!”, “Rrofsh përjetë moj Parti!”, “Ditëlindjen e udhëheqësit, mori ta festojmë!”, “Një fuqi nga mali zbret!”, “Na ka nisë një mrekulli!”, “Niko Hoxha trim si zana”, “Poshtë zakonet prapanike!”, “Na ka nisë një mrekulli!”, “Babai i Botës së re”, “Sot ka lind një diell i ri” etj. Në tekstin e këtyre këngëve popullore, vërehen disa fenomene, të cilat duhen lexuar në kuadër të kritikës, jo vetëm epistemologjike, së studimeve të folklorit në kusht diktatorial, por edhe në terma të një kritike ontologjike. Së pari, në këto tekste, figurës së Enver Hoxhës i drejtohen përmes figurave metaforike, të cilat duket se janë zhvendosur prej ekonomisë së tyre primare kozmologjike, për të fituar një karakter sinkretik në një regjim të ri ideologjik dhe shtetëror, ku fjala dhe rendi i gjërave nuk janë në të njëjtin plan. Në termat e projektimit të një paganizmi shtetëror, rapsodi e paraqet diktatorin si personifikim të forcës gjeologjike, si diell i ri dhe i pashueshëm i jetës socialiste dhe progresit shoqëror. Herë të tjera, ai mishëron mitin e origjinës së *Botës së re*, demiurgun apo sovranin kozmik, i cili ka qenë aty që në fillesat e krijimit. Atij i këndohet si arkitekt, mësues, timonier apo komandant i *Botës së re*. Në jo pak raste, ndeshemi me projekte filiative mbi mitin e themelimit të shtetit totalitar shqiptar dhe shoqërisë së re në formën e një “kulti gjinie” të nënës Parti, biri i së cilës, përvetëson dhe mbikon të gjitha flukset shoqërore, për t’u bërë babai patriark i Shqipërisë së re. Nëse do të bënim një krahasim mes shoqërisë vëllazërore pa baba të kreshnikëve të eposit, mëkuar nga nëna biologjike dhe mitologjike, ku figura e babait themelues mungon dhe asnjë prej kreshnikëve nuk e mishëron atë, projektimet filiative të themeluesit të shtetit dhe shoqërisë operojnë me përfytyrimin e Partisë-nënë si instancë parashoqërore, djali i së cilës do duhej të kapërcente menjëherë në statusin e babait themelues të shtetit dhe të shoqërisë. Përfytyrimet dhe modelet tradicionale të themelimit të një komuniteti transferohen në formë të sinkretizuar në mitin themelues të shtetit dhe shoqërisë me në qendër personin e diktatorit. Kështu, folklori i ri fiton funksionin e shprehjes në terma lokalë apo tradicionalë të magjepsjes ndaj

fenomeneve gjithëpërfshirëse të shtetit totalitar shqiptar, përmes zhvendosjes së adhurimit dhe shenjtërisë lokale për diellin, tokën, qeniet e fuqishme dhe të përjetshme të natyrës drejt figurës leviatane të diktatorit.

*Parti si shqiponjë,
diell i jetës së re,
të këndon populli ynë,
ti linde shokun Enver.
Armiqtë si të tërbuar,
për ne po vjelën vrer
dhe usbtri dhe popull
për armikun jemi tmerr.
Do u derdhim plumb në dhëmbë,
po kthyenë nga ne.
Ne jemi zot në punët tona,
ndërtojmë jetën e re.
Në një dorë kazmën, në tjetrën pushkën,
timonier shokun Enver.¹⁴*

Në folklorin i ri, themelimi i Partisë identifikohet me mitin e themelimit të botës së re, ndërkohë që statusi kozmologjik i fjalës së diktatorit (“Kur flet Enveri”) shprehet si profanizimi shtetëror i “Në fillim ishte Fjala!” (Gjon 1-1). Fjala e Hoxhës shënjon fillimin e epokës së re dhe shërben si busull për orientimin e jetës së vendit në çdo aspekt të tij.

¹⁴ “Moj Parti, sy shqiponjë!”. Grupi i burrave Mashkullorë: Ia merr Metko Memaj, ia kthen Mufit Matushi, ia hedh Ramo Dodaj, ia mbushin Ismail Radaj me shokë. Gjirokastrë, më 19.09.1965. Mbledhur dhe regjistruar nga Beniamin Kruta dhe Agron Fico. IAKSA, Arkivi Audiovizual; Bobina 648/6. Transkriptuar nga autorja.

Ditëlindjes së diktatorit i këndohet sikur t'i këndohej fillimeve të botës, ndërkohë që 16 tetori u shndërrua në festë popullore. Në morinë e këngëve të folklorit të ri, me një shpërndarje të baraspeshuar gjeografike, gjenden shumë këngë mbi fjalimin e 6 shkurtit 1967, datë e cila shënjon fillimin e mësymjes shtetërore kundrejt besimeve fetare monotesite, zakoneve prapanike, besëtytnive dhe supersticioneve të ndryshme. Në këto këngë u këndohet zakoneve të reja dhe zellit për të flakur tej zakonet e vjetra: “Kto zakone e mbeturina!”, “Kohë e re, zakone t'rejal!”, “Viti '67”, “Poshtë zakonet prapanike!”, “Jetë e re n'katunin Shëmri”, “N'zjarr me i djeg zakonet prapanike!”, “6 shkurti në Tiranë” etj.

Enver Hoxhë nuk ban ma nana,

Del dielli, perëndon hana,

Enver Hoxhë nuk ban ma nana,

Enver Hoxhë, trim si zana.¹⁵

Të dy numrat e revistës *Kultura popullore*, në vitin e vdekjes së diktatorit, iu kushtuan figurës së Enver Hoxhës në folklorin e ri socialist (Haxhihasani 1985, 75-88), veçanërisht në këngët e popullit si dhe folklorit në epokën e Hoxhës (Panajoti dhe Kruta 1985, 89-108). Studimet folklorike kishin hyrë në të tjera procese profanizuese dhe rimitizuese. Alfred Uçi, tek “Epika heroike dhe roli i saj në folklorin shqiptar” (1986, 5-46), pasi sqaron që në hyrje të tij se metoda e ndjekur është ajo marksiste-leniniste, nga premisat evolucioniste të kësaj metode, bën një ndarje mes epikës heroike legjendare dhe asaj historike, duke e klasifikuar të parën si të prapambetur e mbeturinë që dëshmon nga njëra anë për një shtrat të hershëm të kulturës shqiptare, nga ana tjetër, për marrëdhënie të prapambetura shoqërore, mbeturina të një stadi të hershëm të organizimit shoqëror. Ndërkohë, epikën historike shqiptare, Uçi e vendos në një stad më të avancuar të zhvillimit shoqëror, e cila ka lindur, sipas tij, si rezultat i mohimit dialektik të

¹⁵ “Enver Hoxhë, nuk ban ma nana!”, kënduar nga Azem Shota, Krumë, Has; Kukës, shtator 1964. Mbledhur nga Eftim Dheri dhe Arsen Mustaqi. IAKSA; Arkivi Audiovizual; Bobina 337/1. Transkriptuar nga autorja.

poetikës legjendare dhe si reflektim i proceseve të rëndësishme kombformuese përgjatë historisë materialiste dhe dialektike. Nëse, sipas Uçit, epika legjendare parahistorike, dëshmon për hershmërinë e etnogjenezës shqiptare, epika historike dëshmon për hyrjen e kombit në shtysën lineare të historisë. Shqetësimi primar i Uçit është të eliminojë çdo forcë çudibërëse apo çdo ndërhyrje hyjnore në histori, duke ruajtur si motor të saj in veçse njeriun racional dhe masat punëtore si forca shtytëse të revolucionit. Procedura tjetër e Uçit lidhet me këmbënguljen për të theksuar se poetika legjendare shqiptare, oraliteti i së cilës ka kapërcyer në shkrim në periudhën e Rilindjes Kombëtare, është veçse një krijim letrar dhe se figurat legjendare janë veçse personifikime retorike apo alegori letrare të një rendi shoqëror të largët. Si të tilla, elementet mitike dhe figurat legjendare të kësaj poetike janë veçse trillim dhe fantazi, ripërfytyrime tropike të realitetit ekstraletrar, duke përjashtuar, në këtë mënyrë, përdorimin e materialit folklorik si e dhënë etnografike apo burim prej nga ku do mund të reflektonim mbi dinamikat diakronike të formacioneve kozmologjike të këtyre besimeve. Është pikërisht kjo arsyeja përse Uçi konsideron faktin se epika legjendare ka mbërritur deri në kohët moderne si tejet e stilizuar, duke mbartur dëshminë jo vetëm të hershmërisë së saj, por edhe të një zhvillimi shoqëror arkaik, ndërsa ajo historike shfaqet më e qëruar stilistikisht, pasi lidhjet e saj me realitetin historik që ajo paraqet janë më përshënjuese. Ndërkohë që, për Uçin, epika legjendare është statike dhe e organizuar si sistem i mbyllur, ajo historike është dinamike. Në artikullin “Mbi personazhet dhe motivet mitologjike në folklor” (Uçi 1981, 73-87), makineria teorike estetizuese dhe çmitologjizuese e konfigurimeve kozmologjike dhe mitologjike shqiptare e Alfred Uçit nënshkruan një prerje të fortë mes folklorit dhe mitologjisë, duke i njohur të parit vetëm funksionin estetik dhe duke reduktuar të dytën, në kuadër të metodës ateiste shkencore në shkencë në një teologji. E mrekullueshmja, dhia briartë, miti i rrufesë, shoqëria e orëve në burimet ujore apo pragjet e shtëpive, shoqëritë sekrete të shtriganisë, drurët apo kafshët totemike, karakteri animist i emrave vetjakë¹⁶, të gjitha këto fenomene, sublimohen në estetikën

¹⁶ Mbi shpalljen e emrave vetjakë, që lidheshin me gjenealogjinë farefisnore, me të parët e fisit, a me ndonjë cilësi totemike që mishërohej substancialisht në qenien e

folklorike shqiptare të kohës për t'u profanizuar plotësisht përmes interpretimeve stilistike-letrare apo funksionalizimit të tyre të pjesshëm kulturor. Ky operacion synon reduktimin e çdo mundësie për t'i trajtuar fenomenet e sipërpërmendura, si entitete apo konceptime kozmologjike dhe shoqërore specifike ku koha, hapësira, tjetri, njerëzorja, ndryshe nga botëkuptimi shtetëror dhe ideologjik, nuk i nënshtrohen respektivisht linearitetit, gjeometrisë dhe estetikës territoriale shtetërore, dikotomisë së mikut dhe armikut apo konceptit të njeriut si forcë antropocenike kundrejt natyrës. Nga njëra anë, folklorizimi i ideologjizuar i konceptimeve ontologjike lokale metaforizon të gjitha proceset tradicionale të të menduarit, duke i klasifikuar si procese imagjinative *tropike*, nga ana tjetër, estetizimi letrar i mendimit tradicional kozmologjik ndërmjetëson raportin e drejtpërdrejtë me rapsodin me këtë poet *mutboi*. E sikur të mos mjaftonte kjo, materiali folklorik, i rralluar në përmasën e tij letrare, përjashtohet nga arkiva e historianit të miteve.

“Deshifrimi i mitit operon përmes të tjera rrugëve dhe u përgjigjet finaliteteve të tjera në raport me studimet letrare. Ai synon të shkëpusë, në kompozimin e fabulës, arkitekturën konceptuale që gjendet aty, kuadrin e gjerë të klasifikimeve që implikohen në të, zgjedhjet që operojnë për prerjen dhe kodifikimin e reales, rrjetin e raporteve që rrëfimi formëson, përmes procedurave narrative, mes elementeve të ndryshme që ndërhyjnë në rrjedhën e intrigës. (Vernant 1990, 37)

Me këtë nuk nënkuptohet se anëtarët e shoqërisë tradicionale shqiptare nuk kanë përdorur apo nuk përdorin metafora, kur u raportohen konfigurimeve kozmologjike tradicionale, por se studiuesi i folklorit në socializëm i ka reduktuar këto konfigurimeve në përfytyrime lokale letrare. Letërsia dhe folklori i ri i kohës u mbryjtën me paganizëm shtetëror, sikurse

fëmijës, si emra reaksionarë dhe mbi zëvendësimin e tyre me emra zyrtarë socialistë shih: Mehmeti 1984, 125-32. Ngjashmërisht, James C. Scott flet për ritualin “octobering”, i cili zëvendësoi ritualin e pagëzimit në Bashkimin Sovjetik (Scott 1998, 195). Shteti kërkonte të shënonte emrin dhe vendin në histori, të të porsalindurit me anë të simbolikës revolucionare. Scott tregon se ky pagëzim socialist nuk fitoi shumë popullaritet, ndaj prej tij u hoq dorë nga autoritetet.

është rasti i “zanës proletare” në poezinë shqiptare dhe “Enverit-Diell” në këngët folklorike.

Historiani dhe akademiku, Aleks Buda, në artikullin “Eposi dhe historia jonë” (Buda 1986, 46-55), pas figurave dhe ngjarjeve mitike të eposit, mjaftohet me identifikimin e ngjarjeve dhe personazheve historikë, të kristalizuara në përmbajtje mitologjike imagjinare. Qasja historiciste e Budës ndaj produktit folklorik e kupton eposin si një proces të gjatë “maturimi dhe sinteze” të ngjarjeve reale historike, tanimë të zhvendosura në formën e tyre të mitizuar. Nuk është e rëndësishme, nga kjo perspektivë, se çfarë raportesh specifike botësore përmban kreshniku, ky gjysmë-zot e gjysmë-njeri, me entitete të tjera të mbinatyrshe që popullojnë hapësirën ku kjo figurë mitike vepron, aq më pak se çfarë raportesh specifike ndërtohen në “shoqërinë e kreshnikëve” me kohën, hapësirën dhe të mbinatyrshten. (Bardhoshi 2016). Figura e kreshnikut zhvishet prej mundësisë për t’u trajtuar si fakt etnografik (Bardhoshi 2016, 26), por jo si figurë prej nga mund të rindërtohet një arkeologji paradoksale e personazheve historike.

Etnografia dhe folklori socialist, të mbrujtur me epistemologjinë shtetërore, u bënë pjesë e ekonomisë së përgjithshme të prodhimit të një realiteti të ri, e kapjes së regjimeve të tjera botësore në “rrjetën” e botëkuptimit socialist, duke u vënë në funksion të politikave shtetërore si rralluese të raporteve ontologjike në shoqëri. Kështu, etnografia shqiptare nuk mundi të ishte një etnografi mbi *realet*, thënë ndryshe, një etnografi e konfigurimeve botëformuese. Pasuria e arkivit etnografik të shkruar me materiale besimore dhe begatia e rrëfimeve të banorëve në terren, evidentojnë se pluraliteti i botëve nuk funksionon sipas parimit të shumë botëve homogjene të pranëvendosura. Figurat mitike janë pjesë e një spektri të gjerë sinkretik dhe ontologjik (totemizëm, animizëm, analogjizëm, natyralizëm). Konfigurimet mitike në shoqërinë tradicionale shqiptare shfaqen në më shumë se një raport ontologjik. Sikurse pohon një rapsod, lindur e rritur në fshatin Selcë të Kelmendit, individi i shoqërisë tradicionale (ku kjo e fundit nuk duhet kuptuar në terma esencializues, por diferencues), kalon sa në besimin në një pemë të shenjtë siç është pisha në Malësinë e Kelmendit, e quajtur çetinjë, po aq në besimin e rrufesë që shkrepet mbi të, si një armë të cilën dragoi ia hedh kuçedrës gjatë dyluftimit të tyre. I njëjti

individ beson në gjarprin totemik të shtëpisë apo në popullimin e bjeshkëve, liqeneve, burimet të ujit dhe mrizeve me zana dhe orë. Po i njëjti individ flet për frikën që ndjen ndaj ekzistencës së xhindeve apo hijeve që mund të shkelen pa dashje në pragun e derës. Gjithashtu ai beson në ritin e shërimit të ftohjes me të verdhën e vezës mbi kraharor, pasi për të simptoma e sëmundjes është e shkëputur nga subjekti i sëmurë. Një grua në fshatin Bogë beson se një vajzë dikur është rrëmbyer nga orët e këqija dhe se, kur u kthye në shtëpi, vajza nuk mund as të fliste, as të hante. Gruaja beson se një vizitë në Kishën e Laçit i ka “kthyer gojën”. Ndaj një komunitet mbart besime, përmes të cilave ai kalon nga një regjim ontologjik në tjetrin, pa u vendosur përfundimisht në një konfigurim të vetëm. Dhuna dhe teknikat shumësektoriale të pushtetit ideologjik dhe partiak për ngulitjen e botëkuptimit socialist në rrafshin shpirtëror dhe material, e ngurtësuan zhërvjellësinë e kolektiviteteve lokale për të kaluar sa në njërin rend kozmologjik në tjetrin apo për të kapërcyer në një rend sinkretik besimesh primare dhe monoteiste.

Këtyre botëve të rralluara u mbetej të flakeshin tej në koshin e irracionalizmave regresivë, të kalonin përmes sinkretizmash të ndryshëm në regjimin mitologjik shtetëror, t’u gjendej një ulëse në trenin e historisë apo të ekzistonin me ngulm në kushte fshehtësie familjare apo individuale. Ndaj, botëreduktimi apo rrallimi i konfigurimeve botëformuese nuk duhet kuptuar si shfarosje përfundimtare në situatë diktatoriale e botëve primare dhe konfigurimeve të tyre kozmologjike. Gjatë regjimit diktatorial, shumë prej besimeve, riteve dhe praktikave pagane apo sinkretike janë ruajtur heshturazi dhe janë praktikuar fshehurazi.

Lufta ndaj botëve plurale në shoqërinë shqiptare ka qenë një përpjekje e vazhdueshme, hera-herës e drejtpërdrejtë, hera-herës e tërthortë, e shtetit totalitar shqiptar për t’i mpakur ato, për t’i asimiluar apo vënë në funksion të shtrirjes së kozmologjisë së re socialiste në rendin imanent social. Hapësirat e pakta të lirisë, “mbyllja e njërit sy”, fushatat e përkohshme bindëse, në vend të përdorimit të teknikave represive nga ana e pushtetit shtetëror, zinin vend aq sa të mund të garantonin entropinë e sistemit totalitar. Ndaj, kjo luftë e vazhdueshme me natyrë sa metafizike, po aq edhe civile, nuk ka pasur karakter të njëtrajtshëm.

Vetë teza e zhdukjes së plotë faktike të botëformimeve tradicionale, primare apo sinkretike, gjatë periudhës së regjimit totalitar shqiptar do të ishte tejet problematike, për faktin se kozmocidi shtetëror, ndihmuar prej atij shkencor, u ekzekutua herë përmes teknikave represive, herë përmes politikës së bindjes, duke lënë shpeshherë në mënyrë të vetëdijshme, por krejtësisht të pamjaftueshme, hapësira të pakta individuale apo sociale të ushtrimit të praktikave mistike apo ritualistike, jashtë sferës së tij të kontrollit. Këto hapësira jashtësie, gjithnjë e më të ngushta, familjare apo individuale, merrnin herë trajtën e lëshimeve të syrit shtetëror, herë atë të një infrarezistence të kolektiviteteve lokale shoqërore, të gjendura përballë mistikës shtetërore.

Bibliografi

- Bardhoshi, Nebi. 2015. *Antropologji e kanunit*. Tiranë: Akademia e Studimeve Albanologjike.
- Bardhoshi, Nebi. 2016. “Qumështi dhe gjaku: kompleksi i Sokole-Halilit.” *Kultura popullore* 1-2: 26-47.
- Bardhoshi, Nebi; Lelaj, Olsi. 2018. *Etnografia në diktaturë. Dija, shteti dhe holokausti ynë*. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë.
- Bourdieu, Pierre. 2015. *On the State. Lectures at the Collège de France* (1989-1992). Cambridge: Polity Press.
- Buda, Aleks. 1986. “Eposi dhe historia jonë.” *Çështje të folklorit* 2: 46-55.
- Descola, Philippe. 2005. *Par delà nature et culture*. Paris: Éditions Gallimard.
- Engels, Friedrich. 1973. *Dialektika e natyrës*. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Politik.
- Gilles Deleuze dhe Félix Guattari. 1972. *L'Anti-OEdipe*. Paris: Les Éditions de Minuit.
- Hankollari, Blerina. 2017. “Shteti antifetar shqiptar dhe etnografia profanizuese: elementi botëformues në etnografinë socialiste shqiptare”. *Antropologji* 1: 111-39
- Haxhihasani, Qemal. 1985. “Figura e shokut Enver Hoxha në këngët e popullit.” *Kultura popullore* 12: 75-88.
- Hoffmann, David L. 2011. *Cultivating The Masses. Modern State Practices and Soviet Socialism, 1914-1939*. London: Cornell University Press.

- Holbraad, Martin dhe Pedersen, Morten Axel. 2017. *The Ontological Turn: An Anthropological Exposition*. Cambridge: Cambridge University Press. Doi: <https://doi.org/10.1017/9781316218907>.
- Hoxha, Enver. 1976. *Vëpra 22 (tetor-dhjetor 1961)*. Tiranë: 8 Nëntori.
- Hoxha, Enver. 1980. “Përparimi i vendit është i pandarë nga zhvillimi i shkencës dhe i teknikës”. *Buletini i shkencave mjekësore* 1980: 3-21.
- Hoxha, Enver. 1980. *Përparimi i vendit është i pandarë nga zhvillimi i shkencës dhe teknikës*. Fjala e mbylljes në Plenumin e 8-të të KQ të PPSH më 25.06.1980. Tiranë: 8 Nëntori.
- Hoxha, Enver. 1985. *Vëpra 47 (shtator-dhjetor 1971)*. Tiranë: 8 Nëntori.
- Kohn, Eduardo. 2013. *How Forests Think*. University of California Press.
- Lacan, Jacques. 1981a. *Séminaire III*. Paris: Le Seuil.
- Lacan, Jacques. 1981b. *Seminar XI, The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis*, përkthyer nga Alan Sheridan. New York: Norton.
- Lelaj, Olsi. 2015. *Nën shenjë e modernitetit*. Tiranë: Pika pa sipërfaqe.
- Lelaj, Olsi. 2014. “Shteti, ideologjia dhe qytetaria pedagogjike”. *Educatio* 4: 57-73.
- Mehmeti, Fadil. 1984. “Dukuri etnografike tek emrat vetjakë në Malësinë e Madhe.” *Kultura popullore* 1: 125-32.
- Panajoti dhe Kruta. 1985. “Folklori ynë në epokën e Partisë”. *Kultura popullore* 1: 89-108.
- Çami, Foto, përg. 1983. *Materializmi dialektik dhe historik*. Vol. II. Tiranë: Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike.
- Scott, James C. 1998. *Seeing Like A State*. London: Yale University Press.
- Sibertin-Blanc, Guillaume. 2011. «La théorie de l'État de Deleuze et Guattari: matérialisme historique-machinique et schizoanalyse de la forme-État.» Në *Revista de Antropologia Social dos Alunos do PPGAS-UFS Car* 3: 32-93.
- Statuti i Republikës Popullore të Shqipërisë, 1946, konsultuar në 15 qershor 2020, <http://shtetiweb.org/2012/08/27/kushtetutat-e-shqiperise/>.
- Tërta, Mark. 1978. “Kulte të blegtorisë dhe bujqësisë të popullit tonë”. *Etnografia shqiptare* IX: 155-209.
- Uçi, Alfred. 1986. “Epika heroike dhe roli i saj në folklorin shqiptar”. *Çështje të folklorit* 2: 5-46.

- Uçi, Alfred. 1981. "Mbi personazhet dhe motivet mitologjike në folklor". *Kultura popullore* 2: 73-87.
- Verdery, Katherine. 1996. *What Was Socialism, and What Comes Next?* New Jersey: Princeton University Press.
- Vernant, Jean-Pierre. 1990. *Mythe et religion dans la Grèce ancienne*. Paris: Seuil.
- Viveiros de Castro, Eduardo. 2002. *A Inconstância da Alma Selvagem e Outros Ensaios de Antropologia*. São Paulo: Cosac & Naify.
- Viveiros de Castro, Eduardo. 2013 [2002]. "The Relative Native." Përkthyer nga portugalishtja nga Julia Sama dhe Martin Holbraad. *HAU: Journal of Ethnographic Theory* 3 (3): 473–502.
- Viveiros de Castro, Eduardo. 2013. "The Relative Native." *HAU: Journal of Ethnographic Theory* 3 (3): 473-502. Doi: <https://doi.org/10.14318/hau3.3.032>.
- Wagner, Roy. 1981. *The Invention of Culture*. Chicago and London: University of Chicago Press.

ERMELA BROCI

“VENDI I DËSHMISË DHE KUJTESËS” NË SHKODËR SI NJË FORMË E RE KULTURORE E PËRKUJTIMIT

Abstrakt

Ngritja e muzeve të kujtesës vjen si një formë e re e muzeve të përkujtimit edhe në Shqipëri. Megjithëse në Europën Lindore kjo formë e muzeut është mjaft e përhapur, në Shqipëri janë të paktë muzetë që i kushtohen periudhës së komunizmit. Ky artikull do të rreket të shpjegojë pse dhe si shoqëritë pajtohen me të kaluarën dhe dhunën përmes krijimit të muzeve të kujtesës, si një formë e re kulturore e përkujtimit. Kështu, do të shqyrtojmë jo vetëm aspektet e së tashmes që tregojnë komunizmin nëpërmjet muzeut, por, më konkretisht, edhe tërësinë e praktikave me të cilat kryhet procesi i kujtimit brenda në muze. Një ekzaminim më i ngushtë për këtë do të bëhet për Muzeun e Kujtesës, në Shkodër, ku do të tregohet se si një qendër kulture dhe arsimit (1930-1946), që u përdor si burg politik (1946-92), u shndërrua në një muze kujtesë (2014), për të përkujtuar krimet e komunizmit dhe për t’i bërë të njohura për publikun.

Fjalë kyçe: muzeu, komunizmi, kujtesa, politikat e kujtesës, Shkodra

Abstract

The museum of memory contours a new shape of memory and a new form of the museums in Albania. Although, in Southern Europe, this kind of museum is widely spread, there are very few museums in Albania dedicated to the Communist period. This article focuses on why and how the societies agree with the past and the violence through the creation of the museum of memory as a new form of the memorial museum. It is investigated not only the features of communism through the present museum but thoroughly the overall practices of the process of memory within a museum. The Museum of Memory, in Shkodra, northern Albania,

is taken as a case study. It is investigated its alterations through years starting as a cultural and education center during 1930-1946, later in 1946 - 1992 used as a political prison and then transformed into a memory museum (2014) to commemorate the crimes of communism and make them known to the public.

Keywords: Museum, communism, memory, memory politics, Shkodra

1. Hyrje

Me rënien e regjimit komunist dhe ndryshimet e shpejta në sistemin politik dhe ekonomik, krijimi i një muzeu dhe kujtimi komunist ishte lënë mënjanë si një çështje më pak e rëndësishme, që do të trajtohej më vonë. Dhe, pikërisht pas 25 vjetësh nga rënia e regjimit, u hap në Shkodër Muzeu i Kujtesës¹ për të përkujtuar krimet e komunizmit dhe për t'i bërë të njohura për publikun. Ky muze është ndër muzetë e parë të këtij lloji në Shqipëri, pas pavionit komunist në Muzeun Historik të Tiranës (hapur në vitin 1996), duke vijuar më pas me Bunk'Art 1 dhe 2 dhe, së fundmi, me Muzeun e Gjethit.²

Megjithëse nuk është e lehtë të krijohet një vlerësim i thellë i aspekteve teorike të kulturës së këtyre muzeve, që shpesh referohen në

¹ Gjatë tekstit, për lehtësi, do përdoret termi Muze Kujtese në vend të “Vendi i dëshmisë dhe kujtesës”.

²Projekti Bunk'Art filloi në nëntor 2014 me hapjen e një ekspozite të vendosur brenda bunkerit atomik të diktatorit Enver Hoxha, në periferi të Tiranës dhe vazhdoi më pas me hapjen e Bunk'Art 2, më 19 nëntor 2016 në qendër të kryeqytetit. Ndërsa Bunk'Art 1 i dedikohet historisë së ushtrisë komuniste shqiptare dhe jetës së përditshme të shqiptarëve gjatë regjimit, Bunk'Art 2 rindërton historinë e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Shqipërisë nga viti 1912 deri në 1991 dhe zbulon sekretet e "Sigurimit", që ishte arma e përdorur nga regjimi i Enver Hoxhës. Për më shumë, shih: <http://bunkart.al/2/faqe/ish-bunker-i-antiberthamor-i-ministrise-se-brendshme>, konsultuar për herë të fundit 14 prill 2020. Muzeu i Gjethit është hapur në vitin 2017, i njohur ndryshe si Shtëpia e Spiunëve, ajo u përdor nga Sigurimi i Shtetit për hetime. Për më shumë, shih: <http://muzeugjethi.gov.al/?lang=en>, konsultuar për herë të fundit më 14 prill 2020.

mënyra të ndryshme, si: muze burgu, muze komunizmi apo thjesht muze kujtese, ata mund të përshtaten me kujdes në kategorinë e turizmit të errët. (Broci 2018, 139) Muzetë e kujtesës janë muze të reja si në formë, ashtu edhe në përmbajtje. Ata reflektojnë mënyrën sesi shoqëritë kujtojnë të kaluarën dhe shpesh janë vendosur në vende simbolike, siç janë burgjet e komunizmit, kampet e përqendrimit apo institucione të tjera komuniste. Kjo strategji është quajtur "palimpsest monumental"³. Ndryshe nga muzetë historikë apo muzetë tradicionale që janë të përqendruar në mbledhje dhe shfaqje, këta ofrojnë një lloj të ri të angazhimit ndërveprues me të kaluarën, që përbën një kategori krejt të re të muzeut. Ata janë të përqendruar më shumë në edukimin dhe në krijimin e një përvoje për vizitorin. Pra, ndryshe nga muzetë tradicionale, ekspozitat e tyre janë boshe për t'i lënë vend narrativave dhe imagjinatës. Në vend që të tregojnë thjeshtë historinë e së kaluarës, këta muze kërkojnë që të bëjnë vizitorin ta "përjetojë" atë dhe të përfshihet emocionalisht. Gjithashtu muzetë, në veçanti, kanë një status të privilegjuar në shoqëri me një rol mjaft të rëndësishëm; ata janë hapësira ku zhvillohet "rituali i qytetarisë", ku vizitorët mësojnë se çfarë do të thotë t'i përkasë një grupi ose kombi (Duncan 1991), janë "komplekse ekspozuese" në të cilat shoqëria mëson vetë-rregullimin dhe disiplinën (Bennett 1999) dhe, më e rëndësishmja, ata kanë një "funksion legjitimues" (Huysen 1995), pra janë të mbushura me autoritet dhe konsiderohen si burimet më të besueshme. Ndryshe nga muzetë e tjerë, muzetë e kujtesës i përmbledhin të gjitha këto funksione.

Gjatë këtij punimi, përmes studimit të rastit të Muzeut të Kujtesës në Shkodër, do të shqyrtoj, kryesisht, pse dhe si shoqëria e përdor sot muzeun e kujtesës, si një mekanizëm për t'u marrë me të kaluarën dhe si mësohet (prezantohet) komunizmi në muze për të edukuar vizitorin, përmes narrativave të ekspozitave, për të inkurajuar emocionin dhe empatinë. Duke përdorur konceptin e përshkrimit dhe të konceptimit të muzeut, më kanë ndihmuar dhe "historitë e jetuara" brenda këtyre mureve. Gjithashtu, studimi i ekspozitave dhe dhomave të ish-burgut do të jenë në qendër të

³ Dy shembujt më të rëndësishëm të cilat diskutohen gjerësisht nga Dario Gamboni janë Kisha e Krishtit në Moskë dhe Kisha Regnum Marianum në Budapest. (Gamboni 1997, 71)

analizës. Qëllimi këtu nuk është të shpjegoj mënyrën se si ndihen vizitorët në këtë muze, por në atë që mund të quhet etnografi institucionale, në të cilin unë dokumentoj krijimin e një institucioni të përqendruar në disa pika: së pari, politikat e kujtesës të zbatuara në ish-shtetet komuniste si dhe krijimi i muzeve të kujtesës dedikuar periudhës komuniste, duke treguar ngjashmëritë mes tyre për të kuptuar më tej kontekstin kulturor dhe politik të konceptimit të këtyre muzeve; së dyti, krijimi i Muzeut të Kujtesës në Shkodër me fokus qëllimin që qëndron pas krijimit të muzeut si dhe historinë e ndërtesës së tij. Për këtë jam mbështetur në burimet dytësore dhe intervistat me individë të përfshirë në konceptimin e tij. Kjo zbulon se çfarë lloj eksperience ofrohet për vizitorin, si tregohet e kaluara, çfarë roli synohet në ndërtimin e një kulture demokratike; së fundi, është një lexim i ngushtë i ekspozitës, modelimit, organizimit, objekteve, fotografive, pamjeve dokumentare, dëshmisë dhe strategjive të tjera ekspozuese. Kam vizituar vetë muzeun dhe kam kaluar kohë në të, gjithashtu kam shqyrtuar dhe udhëzuesit e ekspozitës dhe kam përdorur burime parësore dhe dytësore në lidhje me mënyrën e organizimit të tij, si dhe arsyet e këtij prezantimi për të kuptuar më mirë nëse ky muze bën pjesë përmes funksioneve parësore në të qenit muze kujtese.

2. Politikat e kujtesës pas viteve '90 dhe muzetë e kujtesës së komunizmit

Po të ndalemi veçmas tek muzetë e kujtesës së komunizmit, ata përfshijnë një periudhë që fillon me rënien e komunizmit dhe vazhdon deri në ditët e sotme. Janë shumë muze të krijuar në Evropë gjatë dekadave të fundit. Leximet e së kaluarës, që ata propozojnë, ndryshojnë natyrshëm nga një vend në tjetrin, por kanë dhe disa karakteristika të përbashkëta, siç ishte rasti i ekspozitave të paraqitura në muze apo ligjërimi i tyre. Krijimi i një muzeu, zakonisht është rezultat i një procesi të gjatë që përfshin disa etapa: një vendim politik, një debat publik në parlament dhe në media, një ligj, i cili, gjithashtu, përcakton shumën e financimit publik për këtë iniciativë, rekrutimin e stafit, emërimin e një komiteti shkencor etj. Pra, një iniciativë e këtij lloji, kërkon mobilizimin e një pjese të tërë të shoqërisë dhe përmbajtja e muzeut shpreh vizionin që ka nga e kaluara. Kjo dhe arsyeja pse këta muze mund të konsiderohen si një tregues i kujtesës sociale në një moment

të caktuar theksojnë ndryshimin dhe mënyrën se si regjimet e reja kanë zgjedhur për t'u marrë me të kaluarën.

Ka shumë muze të këtij lloji në Europë, ku, ndër më të rëndësishmit, theksohen Shtëpia e Terrorit (Terrorhaza) në Budapest, Muzeu i Titos në Beograd (Serbi), Muzeu i Viktimave të Gjenocidit në Vilnius (Lituani), Muzeu i Pushtimit të Letonisë në Riga (Letoni), Muzeu i Pushtimeve në Talin (Estoni), Muzeu i Komunizmit në Sighetul Marmatiei (Rumani), Muzeu i Pushtimit Sovjetik në Tbilisi (Gjeorgji), Muzeu i Pushtimit Sovjetik në Kiev etj.⁴ Tipologjia e tyre është e ndryshme, disa janë

⁴*Shtëpia e Terrorit në Budapest* u hap në 24 shkurt 2002. Ai përmban ekspozite të lidhura me regjimet fashiste dhe komuniste në Hungarinë e shekullit të 20-të dhe, gjithashtu, është një përkujtim për viktimat e këtyre regjimeve, duke përfshirë edhe ata që janë arrestuar, marrë në pyetje, torturuar ose vrarë në ndërtesë. Muzeu, i cili është riemëruar së fundmi, si *Muzeu i Pushtimeve dhe Luftës së Lirisë* u krijua në 1992. Ai ndodhet në ish-selinë e KGB-së, prandaj shpesh mund ta gjejmë të referuar dhe si Muzeu i KGB-së. Muzeu është i dedikuar kryesisht për mbledhjen dhe ekspozimin e dokumenteve në lidhje me pushtimin 50-vjeçar të Lituanisë nga Bashkimi Sovjetik, partizanë anti-sovjetikë të Lituanisë dhe viktimat e arrestimeve, deportimeve dhe ekzekutimeve që ndodhën gjatë kësaj periudhe. *Muzeu i Pushtimit të Letonisë* i vendosur në Riga është krijuar në 1993 për të ekspozuar objekte, dokumente arkivore dhe për të edukuar publikun për periudhën 51-vjeçare në shekullin e 20-të, kur Letonia u pushtua nga BRSS-ja në 1940-1941, pastaj nga Gjermania naziste në 1941-1944 dhe, më pas, përsëri nga BRSS-ja në 1944-1991. Ky muze u krijua në vitin 2003 dhe i kushtohet periudhës së viteve 1940-1991, ku tregohet historia e Estonisë, kur vendi u pushtua nga Bashkimi Sovjetik, pastaj nga Gjermania naziste dhe më pas sërish nga Bashkimi Sovjetik. Muzeu është krijuar në ndërtesën e ish-burgut Sighet në vitin 1993. Rivendosja e ndërtesës së burgut u krye në vitin 2000. Çdo qeli burgu u kthye në dhomë muze, ku paraqitet kronologjikisht sistemi totalitar në Rumaninë komuniste. *Muzeu i Pushtimit Sovjetik* është një muze i historisë në Tbilisi të Gjeorgjisë, krijuar në 2006. Ai dokumenton shtatë dekadat e sundimit sovjetik në Gjeorgji (1921-1991). *Muzeu i pushtimit Sovjetik në Kiev*, Ukrainë u krijua në 2001. Aty tregohen krimet e regjimit sovjetik në Ukrainë (1917-1991). Ai u hap në fillim si një ekspozitë dhe në 2007 u kthye në një muze ku mori dhe emrin aktual. *Muzeu i Komunizmit* në Republikën Çeke (Pragë), është një muze i dedikuar për paraqitjen e një raporti të regjimit komunist pas

muze private, si p.sh., Muzeu i Komunizmit në Pragë, i cili paraqet historinë e komunizmit çekosllovak nga viti 1918, megjithatë pjesa më e madhe janë muze publike, krijuar nga iniciativat shtetërore dhe të financuara nga fondet publike. Si të tillë, ata përfaqësojnë një nga manifestimet më të rëndësishëm të politikave publike të kujtesës.

Në qoftë se shohim në brendësi ekspozitat e këtyre muzeve, mund të themi se, megjithëse tipologjitë apo politikat e kujtesës ndryshojnë nga njëri vend në tjetrin, tregimet që ata propozojnë kanë disa tipare të përbashkëta.

Së pari, mes atyre që kanë të bëjnë drejtpërdrejt me të kaluarën komuniste, më e dukshmjia është gjykimi plotësisht negativ i përvojës së komunizmit, ku ai përfaqësohet si e keqe absolute. Në ekspozitat e tyre fokusi është dhuna dhe terrori, të cilët paraqiten si elementi thelbësor i sistemit komunist: të gjitha aspektet e tjera të tilla, si: industrializimi, kultura, arsimiti, përhapja e muzeve etj., janë të injoruar në përgjithësi.

Së dyti, karakteristikë e përbashkët është tendenca për të "transformuar" komunizmin, nëpërmjet interpretimit se shoqëria nuk është përgjegjëse për një fenomen të imponuar me forcë dhe nuk reflekton mbi konsensusin e, të paktën, një pjese të popullatës ndaj sistemit komunist, si edhe për episode mbështetjeje me komunistët gjatë kësaj periudhe. Por, është e qartë se, asnjë diktaturë nuk mund të zgjasë, nëse nuk arrin të krijojë një rreth bashkëpunimi rreth saj. Kështu, edhe në Shqipëri, komunizmi gjeti mbështetjen e një pjese të popullsisë, me anë të së cilës ka përmbushur qëllimet e tij. Gashi, në studimin e tij mbi llojet e burgjeve dhe kampeve të punës, tregon se, gjatë periudhës komuniste shërbenin në burgje kryesisht njerëzit nga lufta, të cilët shquheshin për besnikëri të lartë ndaj Partisë Komuniste, por që nuk kishin ndonjë përgatitje të duhur për punë në burgje. Shumë prej tyre ishin të pashkolluar, ose me disa klasë mësimore (Gashi 2012, 43). Gjithashtu, paralelisht me përfaqësimin e shoqërisë si një viktimë e pafajshme, tregimet e ekspozitave postkomuniste nxjerrin në pah episodet e rezistencës ndaj komunizmit dhe japin përshtypjen se shoqëria gjithmonë ka kundërshtuar në mënyrë aktive regjimin.

Luftës së Dytë Botërore në Çekosllovakia në përgjithësi dhe Pragës në veçanti. *Muzeu i Komunizmit* ofron një vështrim të thellë në jetën pas Perdes së Hekurt.

Së treti, ekspozitat e komunizmit kanë si qëllim të jenë ekspozita anti-komuniste dhe në këtë mënyrë të edukojnë qytetarin post-komunist me mesazhin që "kjo periudhë mos të përsëritet më". Një shembull është shprehja njohur e George Santayana-s, nga *The life of reason* (1905) e përdorur në të gjithë këta lloje muzesh "Popujt që harrojnë të kaluarën, detyrohen ta përsërisin atë". Këtë e gjejmë në Muzeun e Kujtesës në Shkodër, në memorialin dhe muzeun Auschwitz-Birkenau, Terrorhaza në Budapest, Memoriali Sighet në Rumani etj. Në rastin e Muzeut të Kujtesës në Shkodër synimi është i qartë: u krijua për të siguruar kujtesën rreth periudhës së komunizmit, të përqendruar në qytetin e Shkodrës, krijimin e një kujtimi kolektiv të bazuar në pjesëmarrjen e viktimave, dhe se një kujtim i tillë do të përdorej për të reflektuar mbi te ardhmen:

"asht një ndërmarrje serioze që bahet me pengue harresën, harresën e madhe që ka mbulue vendin tonë për afër 23 vjet me rradhë e që rrezikon jo vetëm shuemjen e efekteve shkatërrimtare, kriminale dhe asgjasuese të ish-rregjimit komunist në Shqipëri, por akoma më keq rrezikon rivlerësimin, ringjalljen dhe eventualisht përsëritjen e atij kobi të zi që mbuloi vendin tonë për ma shumë se 45 vjet të gjata!"⁵

Ligjërimit në këta muze është i ngjashëm, ato na vijnë si "premtime" arendtiane, të bëra nga shoqëritë për të ardhmen, për të garantuar se nuk do të lejohet kurrë më kjo dhunë dhe mizori. Siç e përshkruan Arendt:

"premtimi është një formë e kontratës sociale që na lejon të jetojmë së bashku në botë. Ne nuk mund të marrim përsipër veprime të kryera më parë, por mund të premtojmë se nuk do të bëjmë përsëri dëm në të ardhmen. Kështu, kombet dhe grupet që ndërtojnë muze të kujtesës kërkojnë t'i tregojnë pjesës tjetër të botës dhe popullsisë së tyre angazhimin e tyre për një të ardhme të ndryshme. Ndërsa ata nuk mund të zhbëjnë atë që është bërë". (Arendt 1958, 244)

Këta muze përpiqen të krijojnë një kontratë të re me njerëzit e tyre, me njerëzimin dhe me brezat e ardhshëm, që akte të tilla nuk do të lejohen

⁵Bushati, Ahmet. "Muzeu i viktimave të komunizmit në Shkodër -Fjala e Ahmet Bushatit". *Shkrime nga Lazër dhe Jozef Radi*, 27 shtator 2014, konsultuar për herë të fundit me dt. 18 prill 2020, <http://www.radiandradi.com/muzeumi-i-viktimave-te-komunizmit-ne-shkoder-fjala-e-ahmet-bushatit/>.

në të ardhmen. Këto premtime janë të dukshme në fjalimet e mbajtura në hapjen e Muzeut të Kujtesës në Shkodër: “është thënë e provuar se një popull pa kujtesë historike është i destinuar të përsërisë të kaluarën e tij dhe këtë e provon çdo ditë jeta jonë politike e shoqërore”⁶ si dhe në narrativën e ekspozitave.

Së fundmi, këta muze, secili në tipologjinë e tij, përcjellin dhe mesazhe politike, modelet e tyre mbështeten nga politika mbizotëruese e kujtesës në shoqëritë e tyre, për shembull, në rastin në fjalë, Muzeu i Kujtesës u inaugurua më shtator 2014 nga qeveria në pushtet asokohe⁷ dhe qëllimisht për të përkujtuar viktimat në atë vend. Këtu vlen të përmenden disa aspekte, duke filluar me vetë emrin, Vendi i dëshmisë dhe kujtesës, i cili menjëherë sinjalizon përmbajtjen dhe kuptimin e muzeut: historia e së kaluarës në Shkodër reduktohet në një dimension të vetëm, atë të kujtesës dhe dëshmisë. Në këtë mënyrë, duke i lënë mundësinë muzeut të funksionojë edhe si një memorial. Muaji i inaugurimit të muzeut në shtator rezulton të jetë me shumë simbole: së pari, Kryengritja e Postribës ka ndodhur në shtator të 1946.⁸ Po në shtator kanë vdekur edhe Marie Tuci dhe At Zef

⁶Po aty.

⁷ Megjithëse muzeu u hap në vitin 2014, (vit në të cilin PS (partia socialiste) ishte në pushtet), ai ishte iniciativë e qeverisë së kaluar, d.m.th. Partisë Demokratike (2009-2013), shih: Shllaku, Brikena. “Burgu i Sigurimit, ferri i klerikëve”. *Shkodra Online*, 23.10.2008, konsultuar për herë të fundit më 28 prill 2020, <http://www.shkodraonline.com/comment.php?comment.news.1977>.

⁸ Kryengritja e Postribës ishte një lëvizje popullore e armatosur, ndër të parat e këtij lloji në gjithë Evropën Lindore. Me 9 shtator të vitit 1946, forcat antikomuniste nën udhëheqjen e Jup Kazazit dhe Osman Haxhisë, synuan të merrnin Shkodrën. Mungesa e organizimit dhe moskoordinimi i veprimtarisë me forcat antikomuniste në qytet dhe në fshatrat përreth, solli dështimin e kryengritjes. Forcat e armatosura komuniste, që ishin në dijeni përmes infiltrimit në radhët e kryengritësve të punonjësve të Sigurimit të Shtetit, arritën ta shtypnin brenda së njëjtës ditë këtë lëvizje. Nën udhëheqjen e Zoi Themelit, i cili ishte drejtor i Mbrojtjes së Popullit për qytetin e Shkodrës, në qytet dhe në fshatra filloi vala e egër e terrorit komunist e shoqëruar me pushkatimin pa gjyq të 12 vetëve. Të nesërmen dhe në ditët në vijim të muajit, nuk pushuan vrasjet, burgosjet dhe internimet në krahinën e Postribës. Ky fat do të pasonte edhe qytetin e Shkodrës,

Pllumi, rrëfimet e të cilëve, si të burgosur, janë ndër kryesoret e këtij muzeu⁹. Funksioni kryesor i muzeut është përkujtimi i viktimave të regjimit komunist. Mund të mendojmë gjithashtu se kjo mund të konsiderohet dhe pjesë e fushatës zgjedhore të partisë në pushtet (Partia Demokratike). Krijimi i muzeut ishte pjesë e politikës së kujtesës të zbatuar nga qeveria, (2009-2013), instrumenti kryesor i të cilit ishte Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve dhe Bashkia Shkodër.

Në të gjitha rastet, duke lënë qëllimisht në hije çdo gjë që nuk përputhet me leximin që duam t'i japim së kaluarës, rezulton se ndërtimi i këtyre muzeve ka pjesë të rëndësishme periudhën e komunizmit dhe historinë e këtyre vendeve dhe e përgatit vizitorin që në këto ekspozita nuk do të përballen me objekte dhe përshkrime, por do tregohet komunizmi si një fenomen tërësisht dhe ekskluzivisht negativ, si një e keqe absolute, për të zgjuar emocionalitetin dhe empatinë tek ata. Bazuar në këtë, muzetë e kujtesës, ashtu si muzetë e tjerë, janë institucione politike dhe se kujtesa, madje edhe ajo e së kaluarës negative mbetet në kontrollin e saj.

3. Nga burg, në muze kujtese - Zhvillimet historike të godinës

Përfshirja e zhvillimeve historike të godinës shihet mjaft e nevojshme në këtë punim për të treguar se muret e këtij muzeu janë argumenti më i fuqishëm i transformimit të vazhdueshëm, duke kaluar nga një vend arsimi, më vonë, shërimi e, më pas, në qendër vuajtjesh dhe torture. Informacioni i marrë nga dokumentet arkivore dhe nga vetë përgjegjësi i muzeut na ndihmon të krijojmë një histori kronologjike të godinës nga ndërtimi i saj dhe deri në marrjen e pushtetit nga komunistët.

Rezulton se ndërtimi i godinës e ka pikënisjen në gjysmën e shekullit XIX me projektimin e ndërtesës nga Arsen Idromeno, si një shtëpi private

në të cilin arrestimet do të ishin të shumta, sidomos kundër shtresës intelektuale dhe familjeve më të pasura të qytetit. Shih: (Butka 2013).

⁹Marie Tuci vdiq nga torturat e shumta në spitalin e burgut në Shkodër, më 24 shtator 1950. Ajo u lind në fshatin Mirditë në 1928 dhe u arrestua më 1949, në kohën që pritej t'i bashkohej urdhrin të motrave stigmatine si murgeshë. At Zef Pllumi vdiq në shtator të vitit 2007. Në vitin 1931 hyn në Kolegjin Françeskan të Shkodrës dhe në vitin 1967 do të rikthehej aty, por si i burgosur.

për familjen e Rrakacollëve.¹⁰ Në vitin 1908, ndërtesa u ble nga Mbretëria Austro-Hungareze dhe aty u vendos të ndërtohej një konvikt. Këtë funksion e pati deri më 1916-n, ku i shërbeu fëmijëve të malësorëve të varfër dhe fëmijëve jetimë. Në vitin 1917 ky aktivitet ndërpritet, pasi Lufta e Parë Botërore ishte në kulmin e saj dhe vëllezërit e shkollave të krishtera u morën ushtarë në front, duke bërë kështu që konvikti të mbyllej përfundimisht. Me mbarimin e luftës, ndërtesa i dhurohet Arqipeshkvisë së Shkodrës si shpërblim dëmsh, më vonë Arqipeshkvi, Imzot Jak Serreqi, ia lëshon në përdorim Bashkisë së qytetit dhe në vitin 1918-1930, Bashkia Shkodër, vendos që në këtë ndërtesë të transferohej spitali civil: “Tue qene se në vitin 1923 u çel spitali ushtarak shqiptar, në ndërtesën e tij u instalue ky dhe spitali civil që u çue në ndërtesën e ish-konviktit të Schulbruderve, në shtëpinë e Rrakacojve dhe aty qëndroi deri me 1928.”¹¹

Në vitin 1930, spitali transferohet në një ndërtesë tjetër dhe ndërtesa blihet nga Provinca Françeskane Shqiptare, duke transferuar këtu kolegjin e tyre.¹² Kolegji e vazhdoi funksionin e tij deri me ardhjen në pushtet të partisë komuniste, e cila filloi një valë të gjerë persekutimi, terrori dhe arrestimesh, sidomos kundër etërve françeskanë si pasojë e dy kryengritjeve të para antikomuniste që ndodhën në zonën e Shkodrës.

Kështu numri i burgjeve dhe i personave të dënuar në fillim të viteve të diktaturës do të ishte i lartë. Goditja e parë që i bëhet qytetit ndodh në datat 28 janar - 2 shkurt 1945, kur shpallet dhe gjendja e shtettrrethimit

¹⁰Arsen Idromeno ishte babai i Kolë Idromenos (1860-1939). Në atë kohë ai erdhi në Shkodër nga Parga dhe ishte i njohur për aftësitë e tij si marangoz dhe projektues shtëpish. Vendi për ndërtimin e saj ishte i përshtatshëm, pasi ishte në qendër dhe hapësirat ishin të bollshme, me hyrje në katër anët e qytetit dhe oborre e kopshte të mëdha. Për më shumë shih: Prendushi 1984.

¹¹IAKSA. Arkivi i Etnografisë, Fondi: Kolë Gurashi dhe Gjush Sheldia, Dosja 105/27, viti 1958-59, fl. 11.

¹²Duke qenë se Kolegji Françeskan nuk kishte një hapësirë të veten atëherë Provinciali Atë Vinçens Prennushi, vendosi që të blejë këtë ndërtesë, pronë e Arqipeshkvisë Shkodër. Kështu ai pagoi 6000 napolona ari tek Imzot Lazër Mjeda dhe ditën e Zojës së Shkodrës, në tetor të vitit 1930, kolegji i ri zuri vend në ndërtesën e re, duke lëvizur nga godina e shkollës fillore, ku qëndronte deri atëherë. (Mirdita 2017, 112)

ushtarak. Nisin bastisjet dhe arrestimet e paligjshme në qytet, sipas listave të parapërgatitura. Kjo bëhej për qëllime të caktuara. Haxhi Sulo dhe Pëllumb Kaso theksojnë se, zakonisht plani i arrestimeve caktohej nga lart dhe ishte direktivë që duhej përmbushur për dy qëllime: të sigurohej kontingjenti sa më i madh i të dënuarve për punët pa pagesë dhe të frikësohej pjesa tjetër e popullsisë në mënyrë që ajo të bëhej e dëgjueshme (Sulo dhe Kaso 1995, 4). Kjo bëri që burgjet të mbusheshin plot me të burgosur nga të gjitha shtresat, sidomos nga shtresat intelektuale dhe më të rëndësishme të qytetit.

Duke pasur informacione se dhunës i përgjigjeshin me veprime që shprehnin protesta, në Shkodër nisën gjyqet me dyer të mbyllura mbi klerin katolik. Kështu nisën arrestimet e një grupi të madh priftërinjsh, studentësh të seminarit jezuit, fshatarësh dhe ushtarakësh të akuzuar se kishin formuar organizatën "Bashkimi kombëtar" si dhe me pretekstin e fshehjes së armëve në altarët e kishave me shpresën se do të diskretitonte klerin në sy të popullit. Numri i lartë i të burgosurve do të bënte që të mos kishte hapësira të mjaftueshme, kështu që regjimi mendoi të konfiskonte shtëpi apo objekte private, të cilat i përkisnin familjeve më në zë shkodrane, duke i improvizuar ato në burgje. Me datë 6 mars 1946, me vendim qeverie, u sekuestruan të gjitha pronat e Etërve Françeskanë.¹³ U mbyllën të gjitha shkollat private françeskane dhe, bashkë me to, edhe kolegji. Ndërtesa u sekuestrua me gjithçka kishte dhe në të zuri vend Sigurimi i Shtetit. Burgu i Sigurimit u përrurua nga administrata e sapokrijuar komuniste në vitin 1949, ish-Dega e Punëve të Brendshme:

"Tue mos llogaritë "Burgun e madh" të Shkodrës të mbushun qysh dy vjet ma parë me ish-zogistë e të rinj ballistë, mbas ngjarjeve të Kryengritjes së Postribës, pushtetit komunist do t'i dilte nevoja që

¹³Vendim i këshillit Ministerial, datë 06.03.1946: Të mbyllen të gjitha institutet shkollore të çdo natyre dhe të çdo grade të mbajtur dhe të drejtuar prej klerit katolik; të mbyllen të dy seminarët, ai françeskan e ai jezuit; shpërndarjen e organizatave e shoqërive të ndryshme, si dhe ndalimin e çdo veprimtarie të tyre; rekuizimin e gjithë pronës së këtyre organizatave, instituteve dhe shoqërive, qoftë të luajtshme ose të paluajtshme; konfiskimin e gjithë pasurisë së luajtshme dhe të paluajtshme të Urdhrit jezuit; gjithë kjo pronë konsiderohet pronë shteti dhe marrja në dorëzim të bëhet menjëherë. Vendim i firmosur nga Enver Hoxha.

për të 1200 të arrestuemit e atyne ditëve, të kthente në burgje plot 13 ndërtesa të mëdha publike e private, prej ku të burgosunit e tyne simbas radhës e si nëpër vrimë të gjylpanës, do të përshkoheshin nëpër këtë burg. Me tortura shumë të randa fizike e presione morale, do të kërkohej nga viktimat të pranonte para hetuesve kriminelë e sadistë të Sigurimit akuza për pjesëmarrje në ngjarje që nuk kishin ngjaj fare. Fantazi djallore!”¹⁴

Ndërtesa e Sigurimit¹⁵

Pra, kjo ndërtesë u bë një nga 13 burgjet dhe 13 shtëpitë e hetuesisë që kishte Shkodra në atë kohë. Duke u mbështetur në literaturën mbi burgjet si dhe në të dhënat arkivore dhe dëshmitë e personave të dënuar të kësaj periudhe kohore, mund të konstatohet se këto ndërtesa ishin:

1. **Burgu i Kishës së Fretënve**
2. **Shtëpia e Pjetër Çurçisë**
3. **Konvikti “Malet tona”**

¹⁴“Fjala e mbajtur me rastin e përvitërit të muzeut të viktimave të komunizmit në Shkodër” *Gazeta Dielli*, 22 shtator 2014, konsultuar për herë të fundit më 25 prill 2020, <https://gazetadielli.com/shkoder-muzeumi-kunder-harreses/>.

¹⁵Fotoja është marrë nga: Bushati 2007, 17.

4. **Seksioni i Mbrendshëm: Hetuesi, ku ishte "Seksioni Katolik Shkodër", ndoshta i vetmi Seksion në Shtetet komuniste të Europës.**

5. **Burgu i vjetër i Gestapos**
6. **Shtëpia e Ulqinakut**
7. **Kuvendi i motrave servite**
8. **Kisha e motrave servite**
9. **Shkolla e Çelës**
10. **Bodrumi i shtëpisë së Fasli Ademit**
11. **Shtëpia e Rrojeve**
12. **Burgu i Çekës**
13. **Shtëpia e Lec Shkrelit**
14. **Shtëpia e Dr. Karamitrit**
15. **Shtëpia e Sandër Saraçit**
16. **Hoteli i Bepit Mishiçit**
17. **Shtëpia përdhese e Vuksanëve**
18. **Burgu i Postës**
19. **Burgu i ushtrisë**
20. **Burgu i prefekturës**
21. **Toga e ndjekjes së Sigurimit**
22. **Shtëpia e Guljelm Sumës**
23. **Shtëpia e Guljem Lukës**
24. **Burgu i madh (pranë Prefekturës)**
25. **Spitali i burgut (përballë Shtëpisë së Kulturës)**
26. **Spitali i burgut**

Harta e burgjeve komuniste në qytetin e Shkodrës (1944-1962)¹⁶

Kolegji i Françeskanëve u kthye në një qendër transferimi dhe torturash që iu bënë intelektualëve (akademikë, ekonomistë, zyrtarë, historianë, politikanë dhe priftërinj) nga regjimi diktatorial i asaj kohe. Megjithatë, ai nuk funksionoi vetëm si burg politik, por edhe për të burgosurit ordinerë. Të dhënat tregojnë për rreth 136 të vdekur dhe 2846 të burgosur politikë dhe 1924 të internuar politikë:

“Nji nga “prété” ma të para të diktaturës në atë kohë do të ishin intelektualët me formim perëndimor e patriotik, mes të cilëve edhe disa të papërsëritshëm për kulturën e gjanë që kishin, e që si elemente të pakonformuem me komunizmin, do të vriteshin njeni mbas tjetrit, ose të dergjeshin për vite të tana mbrenda burgjeve të diktaturës.

Për shumë vite me radhë, pjesë e këtij ish-burgu kanë kenë edhe tregtarët, sidomos tregtarët e mëdhenj të Shkodrës.”¹⁷

¹⁶Foto: Ermela Broci, *Muzeu i Kujtesës*, janar 2018. Të gjitha fotot në vijim janë bërë nga vetë autorja, me përjashtim të rasteve kur specifikohet ndryshe.

Sekuestrimi i ndërtesës bëri që të kishte ndërhyrje në arkitekturë për t'iu përshtatur funksionit të saj të ri:

"Ndryshimet më të mëdha do ndodhnin në pjesën fundore të godinës, aty ku ishin të vendosura magazinat, tashmë të ish Kolegjit Françeskan. Pikërisht këto magazina do të shndërroheshin totalisht dhe vendin e tyre do e zinin qelitë e paraburgimit dhe dhomat e hetuesisë... Hyrja ishte në mes të kësaj godine përdhese, trekatër metra e gjatë dhe e ndante burgun majtas e djathtas në dy korridore, ku secili prej tyre zgjatohej me nga shtatë çifte dyer qelie të vendosura simetrikisht përballë njëra-tjetrës, duke qenë kështu përfundimisht 14 të tilla që binin nga krahu i oborrit dhe 14 të tjera përballë tyre që binin nga ana e errët, që merrnin pak dritë prej një korridori që mezi ndriçohej prej 2 dritareve të vogla, nga një në secilin skaj të tij." (Mirdita 2017, 113)

Me ndryshimin e sistemit qeverisës në vitin 1992, godina vazhdoi të njëjtin funksion, por tashmë jo më si Dega e Brendshme e qytetit të Shkodrës, por si Komisariati i Policisë së qytetit. Hapësirat vazhduan të kishin të njëjtin rol si gjatë periudhës së diktaturës. Qelitë kishin po të njëjtin funksion si qeli paraburgimi. Komisariati i Policisë qëndroi në këto ambiente deri në vitin 1997. Pas këtij viti, shteti ia riktheu pronën Provincës Françeskane Shqiptare, e cila më vonë ia kaloi Motrave Klarisë, të cilat do të themelonin Manastirin e tyre të "Shën Kjarës" me datë 29 tetor 2005. Më pas, manastiri, që kishte në pronësi objektin, ia vuri në dispozicion Bashkisë së Shkodrës për kthimin e ish-burgut dhe ish-mjediseve që përdorte sigurimi i shtetit në një objekt muzeor. Projekti u miratua në Ministrinë e Kulturës, e cila dha një fond për rikonstruksionin e nevojshëm të ambienteve dhe në shtator 2014 u hap për publikun "Vendi i Dëshmisë dhe i Kujtesës". U përdor termi "vend" për të treguar se muzeu përqendrohet në aspekte të caktuara të historisë në Shkodër.

¹⁷Bushati, Ahmet. "Muzeu i Viktimave të komunizmit në Shkodër-Fjala e Ahmet Bushatit". *Shkrime nga Lazër dhe Jozef Radi*, 27 shtator 2014, konsultuar për herë të fundit më 18 prill 2020,

<http://www.radiandradi.com/muzeumi-i-viktimave-te-komunizmit-ne-shkoder-fjala-e-ahmet-et/>.

Edhe ky muze, ashtu si muzetë e tjerë të kujtesës, ka një mision përtej muzeve tradicionalë. Ai kërkon jo vetëm të kujtojë viktimat, por edhe të shërbejë si një hapësirë e historisë dhe e edukimit, me detyrë kryesore edukimin moral të vizitorëve të tij. Pierre Nora ka shkruar për "rikuperimin e kujtesës" që ndodhi me rënien e komunizmit në 1989.¹⁸ Ky rikuperim solli përmbysje kujtimesh nga periudha komuniste, duke ndërlikuar kujtesën në botën postkomuniste dhe duke paraqitur sfida të mëdha në përfaqësimin e së kaluarës, sidomos të muzetë e kujtesës. Duke përdorur nocionin e Nora-s për "rikuperimin e kujtesës", më poshtë do të analizoj narracionin e ekspozitës dhe strategjitë e përdorura nga muzeu për të shfaqur të kaluarën, gjë që na ndihmon të kuptojmë se si shfaqja në këto muze vjen shpesh si zgjidhje për t'u marrë me të kaluarën, ku rimarrja e "kontrollit" të kujtesës duket thelbësore për luftën kundër komunizmit dhe për të ardhmen. Rimëkëmbja e kujtesës së Nora-s mund të shihet si një kapital i rëndësishëm politik për regjimet e reja që përpiqen të ecin përpara. Po të marrim rastin e Shqipërisë, e cila ka pasur një marrëdhënie jo të lehtë të periudhës kalimtare, me lëkundje mes thirrjeve për hapjen e dosjeve, ndjekjes penale apo spastrimin e ish-zyrtarëve komunistë nga qeveria, duket që këto muze vijnë si një zgjidhje e mundshme për t'u marrë me të kaluarën.

4. Në brendësi të ekspozitës....

Tre janë funksionet parësore të këtij muzeu që e bëjnë kategorikisht pjesë të muzeve të kujtesës, duke tejkaluar rolin tradicional të muzeve:

Së pari, ka funksionin e një memoriali, i cili shërben si një hapësirë e kujtesës dhe për të bërë drejtësi për viktimat që ai përfaqëson.¹⁹ Karakteri përkujtimor kuptohet me anë të vendit, hapësirës, objekteve dhe tekstit dhe kjo bëhet e shqueshme në brendësi të ekspozitës. Si fillim, hyrja në ekspozitë prezantohet me anë të një skulpture që shfaq një njeri të ulur në

¹⁸ Nora, Pierre. "Reasons for the current upsurge in memory", *Eurozine*, 19 prill 2002, konsultuar për herë të fundit më 25 prill 2020, <https://www.eurozine.com/reasons-for-the-current-upsurge-in-memory/>.

¹⁹ Edhe muzetë e kujtesës nëpër botë kanë këtë funksion të dyfishtë. P.sh., Muzeu Përkujtimor i Holokaustit në Washington DC, apo Muzeu i Auschwitz- Birkenau në Poloni.

gjunjë, të rrethuar me tela me gjemba, që në simbolikën e saj mbart në mënyrë të qartë të gjitha shenjat e arkitekturës monumentale të viktimës. Simbolika e mëtejshme e ekspozitës theksohet nga prania e kryqit nëpër qelitë e burgut-muze, shoqëruar me fotot e personave që kanë kaluar vite në ato qeli, janë torturuar dhe kanë vdekur aty si dhe nga fotot e viktimave që i përshtaten plotësisht kategorisë së artit përkujtimor në kuadër të ekspozitës.

Këtë e konfirmon edhe vetë iniciatori i krijimit të këtij muzeu:

“Me rastin kur ne po kthejmë në muze një prej ish-burgjeve me histori ma të veçantë torture e krimi, ne jo vetëm që përpiqemi të shlyejmë një detyrim tonin ndaj ish-viktimave të shumta të këtij ish-burgu ferr, por, në të njëjtën kohë, qoftë edhe për pak çaste po mundohemi të “ringjallim” një kohë të shkueme me ngjarje e njerëz, sot në prag të një harrese të plotë, me imazhet e trishtueshme të 137 viktimave që mbrenda këtij burgu, dikur patën nxjerrë frymën e fundit”.²⁰

Së dyti, është historia dhe origjinaliteti, pra roli i muzeut në tregimin e historisë, si dhe origjinaliteti i godinës në ruajtjen e së kaluarës. Në fakt, shumica e muzeve të kujtesës të komunizmit kanë një objekt unik që shërben si burim autenticiteti për të gjithë ekspozitën dhe, në rastin tonë, ndërtesa është vendi ku kanë ndodhur ngjarjet dhe luan rol mjaft të rëndësishëm për historinë që tregon. Kjo është dhe pjesa më autentike e

²⁰Bushati, Ahmet. “Muzeu i Viktimave të komunizmit në Shkodër-Fjala e Ahmet Bushatit”. *Shkrime nga Lazër dhe Jozef Radi*, 27 shtator 2014, konsultuar për herë të fundit me dt. 18 prill 2020,

<http://www.radiandradi.com/muzeumi-i-viktimave-te-komunizmit-ne-shkoder-fjala-e-ahmet-et/>.

këtij muzeu, duke e bërë më tërheqëse për vizitorin. Wight argumenton se bota postmoderne krijon një publik që e dëshiron dhe e kërkon autentiken dhe realen (Wight 2009, 134). Ky kërkim për autenticitetin ka bërë, gjithashtu, shenjën e tij mbi konsumin e turizmit, me zhvillimin e “turismit të errët”, i cili kërkon autentiken nëpërmjet njohurive dhe përvojave të reja. Edhe në rastin në fjalë përvoja që ofrohet është autentike, ku vizitorëve i ofrohet një eksperiencë e plotë nëpërmjet ruajtjes së gjithë strukturës së mëparshme, si dhe objekteve origjinale të vendosura në qelitë e burgut. Arkitekti Viktor Dhimgjini shpjegon se përzgjedhja e këtyre elementeve tenton të rikujtojë ngarkesën dhe dhunën e fortë psikologjike që shkaktonte "rruga" nga hetuesia në qeli:

“Gjerësia e galerisë është e tillë që të shërbejë si rrugë kalimi njëkohësisht dhe si hapësirë muzeale, por përpjekjet tona janë që muzeu të flasë edhe kur të jetë "i zbrazur". Kalimi nëpër galeri do të shoqërohet me efekte audio, fonia stereo do të shpërndajë lehtë fragmente origjinale thirrjesh të burgosurve, deponime, rënkime, lutje, heshtje etj.”²¹

Bazuar në këtë, muzeu e jep mesazhin e autenticitetit duke përdorur vërtetësinë e hapësirës së kësaj ndërtese që, për pjesën më të madhe të qytetit të Shkodrës, ishte simbol i frikës. Pra, duke qenë brenda një qelie të burgut të vërtetë (ish-burgu i Sigurimit), vizitorëve u ofrohet takimi i vërtetë me muret që panë vuajtjet e të burgosurve, duke u ofruar në këtë mënyrë përvojë të drejtpërdrejtë për persekutimin politik në vend, duke i ofruar një imazh autentik të regjimit në periudhën komuniste. Në përshtypjet e vizitorëve lënë për muzeun e kujtesës, duket se besimi që njerëzit kanë në muze si hapësira të së vërtetës dhe të autenticitetit, shoqëruar me ndikimin emocional të historisë së këtij muzeu, është me të vërtetë bindës dhe ka efektin e dëshiruar: “Ne nuk mjaftohemi nga kto lloj muzesh. Sidomos e vlerësojmë shumë arkitekturën dhe ndërtesën origjinale. Qelitë e errëta dhe të ngushta. Ekspozimi mjaft i mirë i mizorive të regjimit komunist.” L.P. Belgjikë, 2017

²¹“Muzeu i Vuajtjeve të Diktaturës në Shkodër gati për vizitorët”. *Gazeta Shkulli*, 30 korrik 2013, konsultuar për herë të fundit më 25 prill 2020, <https://www.shqipëria.com/Muzeu-i-Vuajtjeve-Diktatures-ne-Shkoder-gati-per-vizitorët-.21885/>.

Në këtë mënyrë muzeu pretendon të ofrojë jo vetëm një përvojë konjiktive, por edhe një përvojë që përfshin anën fizike, ku vizitori duhet të përfshihet, të ecë nëpër kohë, të ndiejë tmerret, të ketë përvojë të drejtpërdrejtë. Kjo pjesërisht mund të jetë një përgjigje ndaj kërkesave turistike për përvojën autentike. Pra, duket se muzetë e kujtesës perceptohen të jenë mjaft të pajisur për të krijuar një përvojë emocionale, që do të ndikojë te vizitori moralisht në një mënyrë që një muze historik apo ndonjë lloj tjetër nuk mund ta bëjë, duke krijuar kështu "kujtesën protezë" të Alison Landsberg, e cila është një "formë e re e kujtesës" që shfaqet mes një personi dhe një tregimi historik për të kaluarën, në një vend eksperimental si një kinema apo muze. Sipas Landsberg-ut, përmes angazhimit të vizitorit, këto vende lejojnë individin të "përfshijë veten në një histori të madhe, dhe të krijojë kujtimin e një ngjarjeje të së kaluarës, ku ai ose ajo nuk jetonte" (Landsberg 2004, 2). Sipas Landsberg-ut, aftësia e tyre e veçantë për të arritur në zemrat dhe mendjet e vizitorëve dhe qëllimet e tyre për të shndërruar në mënyrë morale publikun e tyre i bën ata një formë unike dhe krejtësisht të re kulturore për të kujtuar të kaluarën.

Së treti, funksioni, që është dhe më i rëndësishmi dhe karakteristikë e këtyre muzeve, që ka si qëllim për të edukuar moralisht vizitorin. Kjo arrihet nëpërmjet ekspozitave dhe narrativave. Muzeu është i organizuar në dhoma të veçanta. Dhoma e parë që mund të quhet ndryshe hyrja e muzeut të informon për numrin e personave të vdekur në këtë ish-burg si dhe të jep një informacion të përgjithshëm për historinë e burgjeve të qytetit të Shkodrës. Pasi vizitori, së pari, është bombarduar nga "historia", më pas përfshihet më tej duke shkuar në zonën e ish-burgut. Kalimi këtu realizohet nga elementë që të kujtojnë prangat, zinxhirët, apo edhe sende që kanë shërbyer si pjesë e torturave. Zona e ish-burgut përbëhet nga 42 qeli të vogla me nga një numër mbi derë shkruar si me thëngjill, që dikur ishin dhomat e burgut dhe shërbenin për izolimin e të burgosurve.

Korridori original i burgut gjatë viteve të komunizmit dhe korridori i muzeut sot²²

Mënyra e paraqitjes së ekspozitës është tipike e këtyre llojeve të muzeve, ku teknikat janë shumë eksperimentale duke krijuar hapësira të mbyllura, të ngushta e pa dritë për të ndihmuar në rigjenerimin e përvojës së viktimave. Gjatë gjithë kohës, ciceroni i muzeut i rrëfen vizitorit histori individuale të terrorit dhe vuajtjes si dhe ekzekutimet e qindra personave. Kjo e bën vizitorin të ecë në hapat e atyre që u futën në këtë ish-burg dhe nuk dolën më.

Në librin e përshtypjeve të muzeut vizitorët shpesh shprehin emocione: “Në qelitë e burgut ka shumë errësi, mbase për efekt, por ka raste që ndjen frikë dhe duket sikur nuk mund të dalësh më nga aty.” E. S. Washington 2017

Dhomat, secila në tipologjinë e saj, e përshkruajnë komunizmin në një kontekst më të gjerë. Ato mund të ndahen në:

- Dhoma tematike, e cila paraqet një pasqyrë të qartë të asaj që ishte jeta gjatë atyre kohërave.
- Dhoma e vogël, ku janë përzgjedhur artikuj të asaj kohe që shfaqin idenë e represionit, rezistencës dhe opozitës.
- Dhoma e ekspozitës, ku ndodhen të ekspozuara një grup objektsh

²² Fotoja me ngjyra është bërë nga autorja në Muzeun e Kujtesës, ndërsa fotoja bardhë e zi është tërhequr nga Bushati 2001, 17.

të punuara nga të burgosurit: objekte të përditshme jetësore (kuti duhani, lugë druri, enë të punuara brenda në burg), libra të ndaluar, uniforma ushtarake etj. Gjithashtu, nëpër stenda ka shumë informacion dhe dokumente origjinale të kohës, që fillon me periudhën e krijimit të partisë komuniste, kryengritjet e para antikomuniste në Shqipëri, jeta nën regjimin komunist, për gjyqet të ndryshëm, dëshmi penaliteti, që tregojnë se si janë zhvilluar gjyqet, letra burgu dhe korrespondenca, objekte të tjera, shkrime origjinale të asaj kohe dhe gjithë ky rrëfim përfundon me rrëzimin e komunizmit në vitin 1991. Pra, kjo dhomë është mjaft e rëndësishme për të marrë një informacion të jetës në periudhën e komunizmit.

Foto nga dhomat tematike që janë pjesë e muzeut

Pjesë e muzeut janë dhe oborret e ajrimit, të cilët janë të ndarë me mure të larta, në mënyrë që të burgosurit të mos komunikojnë me njëri-tjetrin. Përgjegjësi i muzeut tregon se ky është vendi ku të dënuarit dilnin për ajrosje. Telat me gjemba që rrethonin dikur hapësirën në lartësinë e mureve të burgut e përligjinin dhunën psikologjike që vinte nga qyteti.

Oborri i ajrimit në periudhën e komunizmit dhe oborri i ajrimit sot si pjesë e muzeut.

Gjithashtu, janë shumë me interes qelitë e ruajtura të paprekura, së bashku me shënimet e bëra nga vetë të burgosurit. Mund të shohësh fare qartë simbolet e "gdhendura" nëpër muret e burgut, të tilla si: xhami me minare, kryq, yll e hënë, numra që ngjasojnë me mbajtjen e një kalendari etj. Për këto simbole, përgjegjësi i muzeut tregon se do duhet t'i nënshtrohen një "ekspertize" për të çkoduar shenjat e vijave, vizatimeve, fjalëve apo lutjeve, pasi shkrimet e vona mund të fshehin nën to semiotikën e përdorur në atë kohë e ato kushte nga të burgosurit politikë. Meqë ky ka qenë edhe burg, ku "kanë vuajtur" dhe spiunë²³ dhe, deri vonë, ka shërbyer si burg për civilët, do duhej si fillim të spastrohej shtresa historike e burgut komunist, që ka humbur prej gjurmëve të një burgu tjetër. Duke pasur parasysh luftën e hapur të diktaturës kundër fesë, këto mesazhe në muret e burgut mund t'i kuptojmë në dy dimensione, së pari si mënyrë rezistence dhe lirie brenda mureve të burgut (në mesin e tyre u krijua një hapësirë e sigurt që u siguronte të burgosurve një ndjenjë lirie, pa pasur nevojë për të dhënë shpjegime) dhe, së dyti, si formë provokimi (duke pasur brenda burgut edhe spiunë, simbolet fetare mund të vinin edhe si formë provokimi). Këto qeli

²³At Zef Pllumi në librin e tij *Rrno vetëm për me tregue* në shumë nga kapitujt tregon eksperiencën e tij, ku thekson se për të gjetur të burgosurit më të rrezikshëm, komanda kishte gjetur një rrugë duke fshehur spiunët mbas njerëzve të ndershëm, kështu që një ndër dy të burgosur ishte spiun. Shih: (Pllumi 2015)

sjellin dhe kulmin e përvojës ekspozuese, pasi vizitori inkurajohet më pas të hyjë në qelitë e torturës dhe të paraburgimit.

Shënime të bëra nga të burgosurit, sot pjesë e muzeut

- Dhoma e torturës; në murin e saj varen instrumente të torturës, pa shumë sqarime. Nëpërmjet ndriçimit të zbehtë dhe sendeve të vëna aty, vizitori lihet të imagjinojë se çfarë lloje torturash u nënshtroheshin viktimat. Dhoma e ekspozitës qëllimisht shfaq dhe përshkruan natyrën e inskenuar të gjyqeve të shfaqjeve komuniste, dhe të gjitha dokumentet që lidhen me gjykimet, aktakuzat, dënimet, ankesat dhe hetimet për të bërë lidhjen me këtë dhomë.

Por çfarë kuptimi mund të kenë për vizitorët, nëse atyre nuk u shpjegohet se çfarë ndodhte në këto dhoma hetuesie? Në këtë pjesë futen në lojë vetë ish personat e dënuar, të cilët rrëfejnë histori personale rrëqethëse, shumë të frikshme, të poshtërimit dhe terrorit. Në rastet kur ata nuk mund të jenë të pranishëm, kjo dhomë bëhet pjesë narrative e përgjegjësit të muzeut apo e vetë autobiografive të shkruara në vitet e fundit për këtë ish-burg, ku tregohet se në dhoma të tilla i shtrëngonin njerëzit të tradhtonin jo vetëm të tjerët, por dhe veten e tyre. Pra, nëpërmjet kësaj dhome, që është dhe pika kulmore e muzeut, vizitorit i ofrohet një udhëtim i ngadalshëm në kohë, duke i rrëfyer histori personale torturash dhe dhune ushtruar aty:

“Në njërën anë të burgut të Shkodrës ishte dhe hetuesia, ku ushtrohej dhunë e vazhdueshme ndaj të burgosurve. Madje për të burgosur të veçantë torturat bëheshin haptazi në sy të të gjithë të burgosurve. Prandaj muzeu përshkruan shumë qartë periudhën e dhimbshme të atyre që vuajtën dënimin në qelitë dhe birucat e tij”.²⁴

Nga rrëfimet dhe dëshmitë e ish-personave të dënuar si dhe të dhënat e tjera të kësaj periudhe kohore, rezulton që, në këtë ish-burg, të jenë kryer të

²⁴ Plani, Lekë. “Muzeu i Kujtesës historike në Shkodër”. *DW*, 26 gusht 2013, konsultuar për herë të fundit më 23 prill 2020, <https://www.dw.com/sq/muzeu-i-kujtes%C3%ABs-historike-n%C3%AB-shkod%C3%ABr/a-17044472>.

gjitha llojet e torturave, të cilat mund t'i klasifikojmë në tre kategori: fizike, psikologjike apo të dyja bashkë. Për identifikimin sa më të qartë të tyre do sjellim dhe shembuj nga historitë personale të treguara për vizitorët në këtë burg.

- Torturat fizike. Ish-të burgosurit i referohen kësaj si metoda më e përdorshme e torturës gjatë marrjes në pyetje. Sipas të burgosurve, torturat më të përdorura kanë qenë djegie e mishit me cigare, thyerje kockash dhe shkulje e mishit me darë, përdorimi i korrentit, jeleku i torturës, dëmtimi i organeve gjinitale, lënia pa bukë, pa ujë e pa gjumë, në këmbë për ditë të tëra, varje në qafë të zinxhirëve me pesha, varje prej krahësh të lidhur mbrapa, në një dritare ose çengel në lartësi, mbushja e gojës me kripë etj.

Disa prej torturave të konsiderueme standard, të ushtrueme mbi viktimat e këtij ish-"Burg Sigurimi", do të konsistonin në goditjen e viktimës me dru të fortë ose kërbaj të trashë; në varjen për shpatullash me anë litari të varun për hekura të dritares së qelisë, pak nën tavan; në privimin e tij nga e drejta me marrë ushqimin që familja ia sillte ditë për ditë dhe gjithashtu edhe nga e drejta për të marrë ujë... torturë mbi çdo torturë ka kenë ajo e "hekurit të skuqun" mbi trupin e zhveshun të viktimës, si dhe thyemja e kockave të kupave të gjunit me çekan, torturë që dihet që ka qenë ushtruar mbi avokatin Myzafer Pipa, me urdhën direkt të E. Hoxhës!²⁵

- Torturat psikologjike që shkatërronin personalitetin e viktimës. Këtu theksi ishte në efektet mentale. Në mesin e torturave të tilla, ish të burgosurit japin përshkrime të privimit nga identiteti, poshtërim, rraskapitje, përdorim të vazhdueshëm të errësirës (apo lidhjes së syve), kërcënimet për t'u torturuar, gjymtuar, vrarë si dhe duke kërcënuar pjesëtarët e familjes dhe miqtë etj:

²⁵ Bushati Ahmet. "Muzeu i Viktimave të komunizmit në Shkodër-Fjala e Ahmet Bushatit". *Shkrime nga Lazër dhe Jozef Radi*, 27 shtator 2014, konsultuar për herë të fundit me dt. 18 prill 2020,

<http://www.radiandradi.com/muzeumi-i-viktimave-te-komunizmit-ne-shkoder-fjala-e-ahmet-et/>.

“Ishte tetori i vitit 1947 kur Dom Anton Muzaj dhe Atë Frano Kiri u arrestuan dhe iu nënshtruan torturave më të tmerrshme. I detyronin të qëndronin në këmbë, me majën e hundës të mbështetur tek muri, të lidhur duar e këmbë, për ditë e net të tëra, ndërsa etja ua shtonte edhe më shumë vuajtjet. Çdo ditë, dy të burgosur, me radhë, lanin dyshtemenë e korridorit të burgut, shpesh të lagur me gjak. Dom Antoni u kërkoi atyre që të mos e thanin krejt ujin, që të mund të pinte pak prej tij. Menjëherë i hodhën përtokë për të lëpirë si qentë ndonjë pikë ujë që mund të kishte mbetur në atë dyshteme të lagur.²⁶

- Torturat e përbashkëta fizike dhe psikologjike. Këto janë shembuj të keqtrajtimit fizik që kishin një komponent më të spikatur të ankthit mendor. Disa shembuj të torturave të tilla përfshinin vendosjen e të burgosurve në errësirë të plotë ose në qeli, duke lejuar me qëllim që minjtë e kanalizimeve të kishin qasje në qelitë e vetmuara, apo privimin e tyre, duke i vënë të burgosurit në qeli të vogla deri në 1m x 0.5 m, ku i burgosuri as nuk mund të shtrihej, as nuk mund të rrinte në këmbë, por vetëm ulur këmbëkryq. Marie Tuci, e cila u arrestua më 10 gusht 1949, përshkruan se si në burg u nënshtrohej shpesh marrjeve në pyetje dhe rrahjeve mizore dhe se qelia e saj ishte një vrimë pa dritë dhe pa ajër. Ajo tregon se kur e çuan në spital familjarët e saj nuk e njohën.²⁷

Të gjitha këto histori të treguara në këtë punim për të krijuar një imazh të informacionit që merret brenda në muze, së bashku me ekspozitën, ofrohen për vizitorin duke treguar në këtë mënyrë komunizmin si diçka të frikshme, manipuluese dhe të rrezikshme në të tashmen, sidomos për ata që nuk e jetuan atë periudhë, apo të huajt që nuk e njohin mirë historinë e komunizmit në Shqipëri.

²⁶“Në ish-burgun e sigurimit të shtetit Shkodër”. *Kisha katolike në Shqipëri, Arqipeshkëvia Shkodër-Pult*, 2009, konsultuar për herë të fundit me dt. 20 qershor 2020,

<https://www.kishakatolikeshkoder.com/martiret-e-komunizmit/udha-e-kryqit-ne-gjurmimet-e-martireve-te-komunizmit-1946-1990/>.

²⁷ Po aty.

Pra, nëpërmjet ekspozitës dhe narrativës që i bëhet vizitorit, zhytja e tij në të kaluarën e pafajshme dhe të viktimizuar është e plotë, dhe vizitori ka për qëllim të dalë nga ekspozita duke kuptuar se çfarë regjimi iu nënshtruan mijëra viktima. Kjo empati, pra, ka për qëllim të mbështesë një vlerësim për të sotmen që zëvendësoi komunizmin. Kjo përpjekje, për ta bërë vizitorin të "përjetojë" të kaluarën në një mënyrë që çon në empati me viktimat, sado të ndryshme të jenë ato, ka për qëllim të krijojë "kujtesën protezë" të Landsberg-ut, e cila nuk është e vetë ngjarjes aktuale, por e një përvojë të ndërmjetësuar nga e kaluara (Landsberg 2004, 17). Potenciali që vizitorët të krijojnë një kujtim të një të kaluare, që nuk u përjetua në të vërtetë, përmes një forme të ndërmjetësuar kulturore, theksohet nga Landsberg-u si hapja e derës për transformimin etik dhe moral. Ajo, nëpërmjet kësaj, sheh në këtë kujtesë potencialin për të bërë ndryshime sociale dhe politike; sipas Landsberg-ut, "kujtimet protezë hapin horizonte kolektive të përvojës dhe i hapin rrugën aleancave politike të papritura" (Landsberg 2004, 143). Kështu, sipas Landsberg-ut, kujtesa protezë mund të sjellë ndryshim të vërtetë. Përdorimi i ekspozitave të muzeut të kujtesës për të frymëzuar empatinë dhe identifikimin, në mënyrë që të ndryshojë ndjeshmërinë morale të vizitorit, është pikërisht ajo që arrihet në Muzeun e Kujtesës në Shkodër si dhe një nga qëllimet kryesore të muzeve të kujtesës. Disa nga përshtypjet e vizitorëve e konfirmojnë këtë. Këto pohime janë transkriptuar nga një seri intervistash të ndërmarra gjatë një ekspedite etnografike në Shkodër dhe zbulojnë përgjigjen emocionuese ndaj mënyrës se si e shohin muzeun vizitorët, që është dhe një tregues i rëndësishëm për këta muze.²⁸

"Jam shumë e prekur emocionalisht. Kam mësuar aq shumë për komunizmin në Shqipëri dhe për këtë qytet të vogël, ku mendoj që lufta ndaj fesë ka qenë mjaft mizore. Pastaj vuajtjet, torturat e bëra për pjesëtarët e bashkisë fetare më mërzhisin dhe më nervozojnë." H. Francë, 2018

"Në kompleksin e burgut ndjeva që historia po gjallërohej dhe po mund të ndjeja praninë e të gjithë atyre që vuajtën dhe vdiqën në këtë vend." N.W. Michigan, 2018

²⁸ Këto intervista janë realizuar nga autorja në janar të vitit 2018.

“Pjesa më e rëndësishme për mua ishin historitë e vuajtjeve dhe të torturave. Më kanë mbetur në kujtesë disa dhe pyes veten se si është e mundur që këto tortura të kryhen nga njerëzit për njerëzit. Ndjej dhimbje dhe mërzitje në të njëjtën kohë.” X.X. 2018

Për ta përmbyllur, kuptojmë se muzetë e kujtesës janë pjesë e rëndësishme e tranzicionit për trajtimin e së kaluarës. Ata na mundësojnë të shohim atë që shoqëritë duan të mbajnë mend dhe çfarë ata duan të harrojnë për komunizmin. Politikat e kujtesës që zbatohen, ofrojnë një interpretim të së kaluarës, të përforcuar fort nga antikomunizmi. Ashtu si e gjithë politika e kujtesës, ato janë në të njëjtën kohë politikat e harresës, në kuptimin që nxjerrin në pah disa aspekte të së kaluarës (vuajtjet e pësuar, torturat çnjerëzore, rezistencën dhe heroizmin e popullit), por lënë pas të tjerat (bashkëpunimin apo mbështetjen për regjimin komunist etj.). Po ta shohim nga kjo pikëpamje, ata mund edhe t'i krahasojmë me muzetë e ndërtuar gjatë periudhës komuniste, ku dallimi kryesor, në lidhje me këtë të fundit, qëndron në një interpretim të ndryshëm të së kaluarës. Megjithatë, ky proces dëshmon vështirësitë për t'u përballur me të kaluarën dhe gjetja e zgjidhjeve nëpërmjet formës së re të perkujtimit me muzetë e kujtesës. Bazuar në rastin në fjalë, konfirmuam se Muzeu i Kujtesës në Shkodër bën pjesë plotësisht në muzetë tradicionale të kujtesës së komunizmit, duke plotësuar funksionet kryesore të tij, duke theksuar historinë dhe origjinalitetin (diçka që ka ndodhur në këtë qytet dhe në këtë ndërtesë), kujtesën (dhuruar nga personat që kanë vuajtur atje) dhe edukimin (nëpërmjet mesazhit që i transmeton shoqërisë, që nuk duhet të harrohet kjo periudhë çnjerëzore dhe as të lejohet që ajo të përsëritet).

Në të ardhmen, një analizë e plotë rreth muzeve të tjerë, që trajtojnë periudhën komuniste në Shqipëri, duhet marrë parasysh për të kuptuar nëse trajtimi i ekspozitave të tyre mbetet si përgjigje e shqetësimeve politike apo ato përpiqen të marrin parasysh të gjitha aspektet e të së kaluarës komuniste, duke qenë më të vëmendshëm ndaj kompleksitetit të realitetit historik.

Bibliografi

Arendt, Hannah. 1958. *The Human Condition*. London: University of Chicago press.

- Bennett, Tony. 1999. "The Exhibitionary Complex". Në *Representing the Nation: A Reader* përgatitur nga David Boswell dhe Jessica Evans. New York: Routledge.
- Broci, Ermela. 2018. "Turizmi i errët: Piramida si atraksion turistik", *Antropologji* 1: 139-164.
- Bushati, Ahmet. 2001. *Në gjurmët e një ditari*, Shkodër: Camaj-Pipa.
- Bushati, Ahmet. 2007. *Në gjurmët e një ditari: Shkodra në tri vitet e saj të parë nën komunizëm, në sigurim, ndër burgje e kampe*. Shkodër: Camaj-Pipa.
- Bushati, Hamdi. 1998. *Shkodra dhe Motet (vëllimi i dytë)*, Shkodër: Idromeno.
- Butka, Uran. 2013. *Kryengritjet e para kundër komuniste*, Tiranë: ISKK.
- Duncan, Carol. 1995. "The art museum as a ritual of citizenship". Në *Exhibiting Cultures: The Poetics and Politics of Museum Display*, përgatitur nga Ivan Karp dhe Steven D. Lavine: 88-103 Washington, DC: Smithsonian Institution Press.
- Gamboni, Dario. 1997. *The Destruction of Art. Iconoclasm and Vandalism since the French Revolution*. London: Reaktion Books.
- Gashi, Rexhep. 2012. "Llojet e burgjeve dhe kampeve të punës dhe pozita e personave të dënuar në Shqipëri gjatë periudhës së diktaturës komuniste." *Thesis* 1: 27-50
- Huyssen, Andreas. 1995. *Twilight memories: Marking time in a Culture of Amnesia*. Në Florence." *Art History* 33(5): 836-855. New York: Routledge.
- Kurti, Donat At. 2003. *Provinca Françeskane Shqiptare*. Shkodër: Bukinist.
- Landsberg, Alison. 1995 "Prosthetic Memory: Total Recall and Blade Runner", *Body and Society*, 3-4 (1): 175-189.
- Mirdita, Pjerin. 2017. "Vendi i Dëshmisë dhe Kujtesës; nga vend vuajtjeje dhe torturash, në muze për të përkujtuar viktimat e regjimit komunist", *Gegnia*, 3: 111-115.
- Pllumi, Zef. 2015. *Rrno vetëm për me tregue*. Shkodër: Botime Françeskane.
- Prendushi, Mikel. 1984. *Kolë Idromeno. Jeta dhe veprat*. Tiranë: 8 Nëntori.
- Sulo, Haxhi dhe Pëllumb Kaso. 1995. *Diktatura: Akuza dhe apolojia: 2.400.000 vite burg, 600.000 vite internim 2.025.000 vite pune e detyruar*. Tiranë: Alta.
- Terry, Allie. 2010. "Criminals and Tourists: Prison History and Museum Politics at the Bargello.

Wight, Craig. 2009. "Contested national tragedies: an ethical dimension".
Në *The Darker Side of Travel: the Theory and Practice of Dark
Tourism* përgatitur nga Richard Sharpley dhe Philip R. Stone: 129-144.
Bristol: Multilingual Matters & Channel View Publications

PROJEKTI GROVE MUSIC ONLINE

Ka përfunduar projekti i përditesimit të *Grove Music Online* për Europën juglindore dhe atë lindore qendrore nën drejtimin e Jim Samson (Emeritus Professor). Ky projekt ka filluar në vitin 2013 dhe ishte më i madhi në këtë drejtim. Falë tij, Shqipëria është pasuruar me shumë zëra të rinj, si dhe me përditësimin e atyre ekzistentë, duke përfshirë figura, subjekte dhe dukuri muzikore të arealit në fjalë. Dr. Mikaela Minga si përfaqësuese e Institutit të Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit ishte në bordin këshillimor për hapësirën shqiptare dhe njëkohësisht autore e disa zërave të përfshirë brenda tij. Grove Music Online është pjesë e *The New Grove Dictionary of Music and Musicians* një ndër dy enciklopeditë më të mëdha për muzikën dhe muzikantët. Botuar për herë të parë në 1878 dhe përditësuar me shumë edicione, ndër të cilat edhe online, sot ajo është një ndër burimet më të rëndësishme të referencës.

TRAGË - CIKËL LIGJËRATASH RRETH FOLKLORIT, TRADITËS, ARTEVE DHE TRASHËGIMISË KULTURORE

Në datën 7 maj 2019 nisi udhëtimin e vet *Tragë: Cikël ligjëratash rreth folklorit, traditës, arteve dhe trashëgimisë kulturore*", organizuar nga Departamenti i Folklorit - IAKSA. Ky cikël është ideuar nga Mikaela Minga dhe ka si qëllim të bëjë bashkë studiues, artistë, projekte kërkimore dhe artistike që kanë të bëjnë me forma dhe praktika të ndryshme ekspresive. Tragë të shkelura shumë, tragë të shkelura pak dhe aspak; tragë që gjurmojnë sesi shprehje apo koncepte të caktuara kthehen herë në emblema identitare e kulturore; herë në vatra konflikti dhe kundërshtish e herë në burime rigjenerimi dhe rivitalizimi social-kulturor. Në fokus gjithashtu janë lidhjet konceptuale dhe ato të botës reale mes trashëgimisë kulturore, folklorit, traditës dhe arteve; lidhjet mes formave shekullare e vernakulare të shprehjes e të kuptuarit, mes

politikave kulturore, si dhe kërkimeve e ligjërimeve të prejardhura nga folkloristika, etnomuzikologjia, gjuhësia, historia, antropologjia dhe studimet audiovizuale.

Ligjërata e parë u mbajt nga prof.as. dr. Merita Bruci (Institut i Gjuhësisë dhe Letërsisë), në sallën Rrok Zojzi – IAKSA, më dt. 07 maj 2019. Studiuesja Bruci ligjëroi mbi Françisk Anton Santorin (1819-1894), në një vit që përkon edhe me 200 vjetorin e lindjes së tij. Santori është një autor pak i njohur, por i studiuar prej shumë kohësh nga Merita Bruci, me kontribute të rëndësishme të natyrës filologjike, të cilat edhe janë botuar. Në këtë kuadër, ajo bëri një hyrje mbi kontekstin social kulturor në të cilin punoi Santori dhe lidhjet e tij me figura të tilla si De Rada. Më pas paraqiti një panoramë të burimeve arkivore e gjendjes së studimeve. Në pjesën e tretë, ajo u ndal te Santori si mbledhës i lëndës folklorike, një punë që i shërbeu Santorit edhe si pikënisje për vepra të tjera letrare. Sot kjo punë e Santorit na shërben për të eksploruar një pjesë të rëndësishme të jetës së arbëreshëve në shekullin e XIX. “Nga kjo pikëpamje, theksoi studiuesja Bruci në mbyllje të fjalës së saj, “vepra e tij mbetet ende për t’u zbuluar e hulumtuar”.

Në dt. 2 tetor 2019 u mbajt **ligjërata e dytë** e ciklit “Tragë” e organizuar në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë. Aktiviteti u zhvillua në sallën “Aleks Buda”. I ftuar ishte prof. dr. Zymer Neziri, një prej studiuesve më të njohur të Eposit të Kreshnikëve, puna kërkimore e studimore e të cilit ka qenë e përqendruar në mbledhjen, regjistrimin dhe botimin e Eposit të Kreshnikëve. Prof. dr. Zymer Neziri ndau me pjesëmarrësit përvojën e tij të gjatë në terren, metodologjinë e punës, traditat e studimit, si dhe gjendjen aktuale të studimeve në Kosovë dhe në nivel ndërkombëtar. Aktiviteti u shoqërua edhe me performanca “live” të rapsodëve të njohur.

Ligjërata e tretë u mbajt më dt. 5 nëntor 2019, në ambientet e IAKSA-së. E ftuara e radhës ishte dr. Ledia Dushi, e cila foli për ritin e gjamës dhe shndërrimin e dhimbjes në mit. Gjatë fjalës së saj, Dushi u ndal te Gjama e Burrave, një prej riteve të ceremonialit mortor, i cili ekzekutohet nga një grup burrash prej një fshati apo krahine, sipas një rregulli të hershëm. Ky ritual ka mbijetuar i plotë deri tani në trevën e Dukagjinit. Njëpërmjet trajtimit të tij, ajo synon të trajtojë fatalitetin e vdekjes si koncept

dhe mënyrat si njeriu ka reaguar në mënyra të caktuara ndaj dhimbjes, ndaj të padukshmes, të pasigurtës, duke krijuar nëpërmjet ritualeve një "rrokulli" pritëse me elementë dhe figura mitike.

Më datë 10 dhjetor 2019, u organizua në ambientet e IAKSA **ligjërata e katërt** e ciklit "Tragë", me Ervina Halilin, shkrimtare dhe studiuese. Ajo foli për historinë e Rilindjes, enti më i rëndësishëm për botimin, gazetarinë dhe letërsinë në Kosovë. E krijuar pas Luftës së Dytë Botërore deri në vitin 1990, gazeta në fjalë ishte motori kryesor i tërë veprimtarisë arsimore dhe letrare në Kosovë. Ndonëse e kontrolluar dhe në shërbim të propagandës e promovimit të jetës socialiste jugosllave, ajo kontribuoi në formimin e komunitetit letrar dhe korrespondencave letrare në gjuhën shqipe. Ngjarjet e viteve '80 dhe masivizimi i protestave çuan ndalimin e saj. Jeta e Rilindjes vazhdon më pas në Tiranë e në Zvicër me emrin e njëjtë, ndërsa në Prishtinë me emrin e maskuar të revistës bujqësore Bujku. Kjo zgjati deri në vitin 1998. Mbyllet përfundimisht në vitin 2002. Pallati 18-katësh që dikur strehonte zyrat kalon në administrimin e Agjencionit kosovar të privatizimit gjë që çon në degradimin e arkivave dhe materialeve të shumta me vlerë arkivore. Znj. Halili, falë një pune sistematike mbledhjeje materialesh kryesisht nga arkiva private, të kombinuar dhe me intervista me punonjës ka mundur të risjellë në vëmendje punën e çmuar që është bërë dhe historinë e këtij enti. Falë saj sot kemi një platformë online (<http://arkivirilindja.com/historiku/65>), e cila funksionon si një arkivë alternative muzeale përmes historive orale personale, video arkivave, dorëshkrimeve, fotografive dhe të gjitha materialeve të harruara nga Rilindja, por të ruajtura nga njerëzit që punuan për të. Prezantimi i znj. Halili u shoqërua edhe me shfaqjen e një filmi dokumentar realizuar prej saj.

TINGULLI, IMAZHI DHE TEKNOLOGJIA - EKSPOZITË

Kuruar nga Mikaela Minga,

në bashkëpunim me Robert Çollakun dhe Elvis Gorican

Tiranë, 23 tetor 2019

Në kuadër të 27 tetorit, Ditës Botërore të Trashëgimisë Audiovizuale, Departamenti i Folklorit, pranë Institutit të Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit organizoi ekspozitën *Tingulli, imazhi dhe teknologjia*. Nëpërmjet saj publiku u prezantua me disa prej instrumenteve dhe teknologjive që, ndër vite, u kanë mundësuar etnomuzikologëve, etnologëve dhe folkloristëve të regjistrojnë në zë dhe figurë praktikat dhe kulturën ekspresive të Shqipërisë dhe komuniteteve shqipfolëse jashtë saj. Duke marrë shkas nga rekomandimi i UNESCO-s¹, sa i takon ndërgjegjësimit për statusin e tingullit dhe imazhit si objekte kulturore që duhen ruajtur, u mendua që kjo Ditë sensibilizimi dhe ndërgjegjësimi për trashëgiminë audiovizuale, t'i kushtohet atyre që e mundësuan një gjë të tillë: instrumenteve dhe teknologjive të regjistrimit dhe riprodhimit të tingullit.

Në vitin 1877, Thomas Edison patentoi fonografin e tij, një aparat i cili mundëson regjistrimin e tingullit. Ky lloj regjistrimi fikson një të dhënë tingullore në një njësi fizike. Në këtë mënyrë, ai e izolon atë nga konteksti i saj i origjinës, duke krijuar një objekt i cili mund të dëgjohet sërish e pambarimisht (gjithmonë nëse mjetet teknologjike e lejojnë). Po ashtu ai kthehet në një dokument tingullor i cili mund të analizohet, të transkriptohet, por edhe mbi të cilin mund të kemi një reflektim kritik. Ndonëse deri diku konvencionale, kjo datë konsiderohet thelbësore për lindjen e disiplinës së etnomuzikologjisë. Ndaj në fokus janë teknologjitë, por jo thjesht si artefakte mekanike, sesa si bartëse të një lidhjeje komplekse me jetën njerëzore; bartëse të proceve të përsëritshme sociale, kulturore dhe materiale, të kristalizuara në mekanizma të caktuar. Karakteri i tyre mekanik, mënyrat si ndërveprojnë fizika, elektronika dhe kultura mund të na rrëfejnë

¹http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=13139&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

shumë gjëra edhe rreth njerëzve që i ndërtojnë dhe i përdorin, sikundër duhet të na bëjnë të reflektojmë për rëndësinë e ruajtjes dhe kujdesit ndaj tyre. Për këtë arsye ekspozita iu kushtua Mexhit Daiut - *In Memoriam*, (1969-2019), muzikant, mbledhës dhe transkriptues i muzikës tradicionale, ndër të parët që u angazhua pranë Institutit të Folklorit (sot IAKSA). Duke nderuar figurën e tij, u synua të silllej në vëmendje marrëdhëniet e njeriut me teknologjinë brenda Arkivit Audiovizual të Departamentit të Folklorit.

I krijuar në vitin 1960, ky është bartës sa i një kujtese kolektive të regjistruar e ruajtur në njësi fizike, aq edhe i një kujtese teknologjike. Shumë prej aparaturave që u ekspozuan i përkasin një teknologjie tashmë të kaluar, por disa prej tyre ende në funksion. E ndërsa të tjera zhvillime teknologjike i kanë zëvendësuar, nuk duhet të harrojmë se ato mbeten tepër të rëndësishme për riprodhimin e regjistrimeve historike. Nuk duhet të harrojmë që në momentin që mungon një aparaturë për riprodhimin e tingullit, vdes edhe njësi e regjistruar, çka duhet të na ndërgjegjësojë për rëndësinë e tyre historike dhe aktuale. Materialet e ekspozuara kanë qenë zëri i fundit i teknologjisë së kohës. Të prodhuara kryesisht në Gjermaninë perëndimore, ato tregojnë njëkohësisht edhe rëndësinë e posaçme që shteti i atëhershëm tregonte, e gjitha në një kohë kur shoqëria shqiptare kishte kontakte të kufizuara me këtë lloj teknologjie.

Përgatiti Mikaela Minga

LABORATORI I ANTROPOLOGJISË VIZUALE

(Edicioni i katërt):

Kufiri: Kujtesa, praktika, ideale

Prizren, DokuFest, 08-10 gusht 2019

Edicioni i katërt i Labororit të Antropologjisë Vizuale (LAV), i organizuar nga Departamenti i Etnologjisë, u fokusua në analizën e marrëdhënies mes komuniteteve në dy anët e kufirit Kosovë-Shqipëri. Laboratori i Antropologjisë Vizuale u zhvillua në kuadër të Dokufest në

Prizren me pjesëmarrjen e studiuesve të Institutit të Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit, të pedagogëve e studiuesve të departamentit të Antropologjisë së Fakultetit Filozofik të Universitetit të Prishtinës dhe studentëve.

Në fillim të shekullit XX, gjyshërit e banorëve që sot jetojnë në zonën kufitare mes Shqipërisë dhe Kosovës, nuk mendonin se ata dhe familjet e tyre do të ishin banorë të skajeve shtetërore. Gjithashtu, e pamendueshme ishte për ta ndarja prej kufirit e familjeve, vëllazërive apo fisit. Kufiri shtetëror Shqipëri-Kosovë, u vendos në parim në vitin 1913, por u materializua në vitin 1921. Vendosija e tij e ndau “botën” e njerëzve që do të vazhdonin të jetonin rreth dhe afër tij në dysh. Si i tillë, kufiri nuk ndau veçse dy shtete, por krijoi rrjete të ndara ekonomike dhe sociale, ndau familje në të dy anët e kufirit, sikurse ndau miq, dashamirës, prona të përbashkëta, një pjesë e të cilave u copëzuan përtej kufirit duke lënë pronarët e tyre në anën tjetër të tij. Kufiri ndau vende të shenjta dhe varreza, ndau të gjallë e të vdekur.

Tema qendrore e këtij edicioni të LAV-it – *Kufiri: kujtesa, praktika, ideale* - synonte qëmtimin e kujtesës për shtetin, për tjetrin dhe për veten në dy regjime të dhunshme, sa të ngjashme aq dhe të ndryshme në Shqipëri dhe në Kosovë. Në këtë edicion, realiteti kompleks i jetesës në kufi u eksplorua dhe njëkohësisht u ekspozua përmes katër dokumentarëve të shkurtër dhe një dokumentari të gjatë. Për realizimin e dokumentarëve të shkurtër u përzgjodhën 8 studentë të shkencave sociale dhe arteve dhe një regjizor. Faza e parë e punës që konsistonte në përgatitjen e dokumentarëve nga studentët u asistua nga Dr. Olsi Lelaj dhe Dr. Ervin Kaçi, studiues pranë departamentit të etnologjisë të IAKSA-s dhe nga Dr. Zanita Halimi, pedagoge pranë departamentit të Antropologjisë të Fakultetit Filozofik të Universitetit të Prishtinës. Përgjatë tre ditëve pjesëmarrësit diskutuan mbi dokumentarët dhe çështjet e problematizuara në ta. Në ditën e parë të Laboratorit u prezantuan punimet e katër studentëve Eros Dibra dhe Elison Ramovi, si dhe Anduena Halilaj dhe Lekë Shala, të cilët nëpërmjet dokumentarëve etnografikë shpërfaqen përjetimet kolektive të komuniteteve kufitare ndaj kufirit politik mes Shqipërisë dhe Kosovës. Në ditën e dytë vijoi prezantimi i dokumentarëve etnografikë mbi kufirin mes Shqipërisë dhe Kosovës, ku studentët Nol Berisha dhe Urtesa Zeneli shfaqen filmin

Vija e hollë e çelikut, ndërsa studentët Shpat Shkodra dhe Ylli Bylykbashi prezantuan filmin *Offside*.

Edicioni i katërt i Laboratorit të Antropologjisë Vizuale u përmbyll me prezantimin e filmit etnografik “Brezi i butë” me regjisor Elton Baxhakun. Nëpërmjet rrëfimeve shumështrësore dhe kujtimeve të personazheve pjesëmarrëse në dokumentar, filmi trajton nocionin e kufirit, mënyrës dhe praktikave të jetës në dy krahët e kufirit, si dhe kuptimin për shtetin atëherë e tash. Kjo ditë finalizoi punën studimore dhe prezantimet e 5 dokumentarëve etnografikë të projektuar përgjatë Dokufestit në edicionin e 18-të të tij në Prizren.

PËRTHYERJE ANTROPOLOGJIKE SHOQËRI NË KUFÏ: NJË RAPORT STUDIMOR DHE KATËR DOKUMENTARË

Tiranë, 30 Tetor 2019

Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit në bashkëpunim me Galerinë Kombëtare të Arteve, organizoi takimin e radhës të seminarit permanent “Përthyerje Antropologjike” me temë: Shoqëri në kufi: një raport studimor dhe katër dokumentarë të shkurtër etnografikë. U paraqitën dhe u diskutua mbi gjetjet e studimit të ndërmarrë nga studiuesit e Institutit të Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit në komunitetet rurale dhe urbane që banojnë në zonat kufitare mes Shqipërisë dhe Kosovës, më konkretisht në fshatrat rreth Kukësit, Krumës, Prizrenit dhe Gjakovës si dhe në vetë këto qytete.

Ky studim që zgjati rreth një vit dhe u finalizua me botimin e një raporti studimor i qaset zonave kufitare si “territore etnografike”, me veçori dhe tipare të mbryjtura prej historisë, regjimeve politiko-ideologjike dhe, mbi të gjitha, prej raporteve të pushtetit që vendosen dhe zhvillohen në shoqëritë e shteteve moderne. Duke pasur parasysh këtë fakt, zonat kufitare si “territore etnografike” bëhen kallëzuesi *par excellence* i qëmtimit të përvojave dhe praktikave social-kulturore të raporteve që njerëzit dhe komunitetet krijojnë me shtetin në prodhimin e “vetes” dhe “tjetrit”, në

kontekste të shenjara prej vendosjes së kufirit shtetëror. Bashkë me rezultatet paraprake që burojnë prej të dhënave etnografike, në këtë takim u shfaqen katër dokumentarë të shkurtër etnografikë, të realizuar nga studentë nga Shqipëria dhe Kosova në kuadër të Laboratorit të Antropologjisë Vizuale, që problematizojnë raportet mes njerëzve dhe kufijve, mes shqiptarëve dhe kufirit shtetëror Shqipëri-Kosovë.

KONFERENCA SHKENCORE: PERSPEKTIVA STUDIMORE MBI KOSOVËN

Tiranë, 20-21 Dhjetor 2019

Me datë 20-21 Dhjetor, u mbajt konferenca shkencore “Perspektiva studimore mbi Kosovën” ku morën pjesë antropologë, sociologë, arkeologë dhe historianë nga Shqipëria dhe Kosova. Në takim u fol për sfidën e të studiuarit të një shoqërie nga studiuesit vendas, për specifikat e një shteti e shoqërie si Kosova si nga ana politike ashtu dhe kulturore; u diskutua për shtetin, për shoqërinë, për diasporën, për rezistencën civile e kulturën politike, për muzeun, festivalin, bukën, për genocidin, për luftën, pronën, traumën individuale e kolektive, ligjin, për mjedisin, ekokulturën, për të shenjtën e profanën, për kujtesën e harresën, për imazhin, foton, lidhjet sociale, gjininë, raportin e pushteteve, për motivimin antropologjik. Gjatë takimit u diskutua për çfarë është botuar, e për çfarë mendohet të botohet në të ardhmen, si dhe për perspektivën e bashkëpunimit institucional në fushën e antropologjisë, etnologjisë dhe trashëgimisë kulturore mes Shqipërisë dhe Kosovës.

Në kuadër të kësaj konference me datë 20 Dhjetor, në ambientet e IAKSA-së u prezantuan edhe dy ekspozita etnografike *Kosova n'sy dhe n'dorë të etnografit* me fokus fotografinë dhe kulturen materiale të Kosovës kuruar nga Olsi Lelaj, Afërdita Onuzi dhe Ermela Broci, me ndihmën e punonjëseve Vilma Nallbani dhe Migena Dukagjini.

Ekspozitat etnografike në kuadër të 20-vjetorit të eksodit të Kosovës (1999-2019) u përqendruan fillimisht te **Dëshmi të kulturës**

materiale të Kosovës në Shqipëri. Të pranishmit u njohën me disa prej punimeve artizanale të Kosovës të kultivuara në qytete dhe rrethinat e saj, që sot janë pjesë e fondit etnografik në IAKSA. Për t'u ekspozuar u përzgjidhën punimet më me vlerë në dru, metal, argjendari dhe tekstil si: qëndisje me fije ari, veshje kombëtare, breza të zbukuruar, jelekë, enë bakri, vegla shtëpiake që paraqesin vetëm një pjesë të vogël të koleksionit etnografik të Kosovës që gjenden në fondet etnografike të IAKSA-së. Në këtë ekspozitë, prof.dr. Afërdita Onuzi, (ndër të parët që u angazhua në mbledhjen e këtyre artefakteve), solli në vëmendje teknikat dhe mënyrën e punimit të këtyre artefakteve, si dhe procesin e vendosjes së tyre në fonde. Po ashtu kuratorja Onuzi tregoi mënyrën se si këto artefakte u bënë pjesë e fondit etnografik të IAKSA-së.

Exodus: Kosova n'sy të etnografit riktheu në vëmendje të publikut një ekspeditë të veçantë, të rrëfyer përmes imazheve. Në korrik të vitit 1999, Instituti i Kulturës Popullore (IKP) i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë ndërmoi një ekspeditë studimore në fokusin e së cilës ishin refugjatët kosovarë të vendosur në kampet e pritjes, të ngritura në Tiranë dhe Durrës. Bashkë me etnografët dhe folkloristët e IKP-së, në këtë ekspeditë morën pjesë edhe disa studiues të folklorit dhe etnografisë nga Instituti Albanologjik i Prishtinës. Kjo ekspeditë nuk ishte e vetmja, pasi gjurmime etnografike dhe folklorike u bënë edhe mes refugjatëve kosovarë në Kukës. Po ashtu, vëzhgimi etnografik do të kalonte kufirin tek rikthimi i të shpërngulurve në shtëpitë e tyre. Të dhënat e mbledhura u prezantuan në konferencën e përbashkët të organizuar nga Instituti i Kulturës Popullore, Tiranë dhe Instituti Albanologjik, Prishtinë me temë: *Mbijetesa etnokulturore e Kosovës së shpërngulur me dhunë më 1999*, Prishtinë, 15-16 dhjetor 2000. Kumtesat që u mbajtën aty nuk u botuan ndonjëherë. E tërë historia e këtij projekti kërkimor i etnografëve dhe folkloristëve shqiptarë me fokus genocidin në Kosovë është për t'u rindërtuar prej fillimit. Përveç shënimeve në blloqet e punës dhe intervistave të thelluara, grupet e punës përdorën gjerësisht aparatit fotografik dhe kamerën filmike për të dokumentuar vizualisht refugjatët në Shqipëri si dhe kthimin e tyre në Kosovë. Dëshmitë e publikuara për këtë ekspeditë nga studiuesit pjesëmarrës, Shaban Sinani (1999) dhe Agim Bido (2000), pohojnë përdorimin e aparatit fotografik në

punën e tyre në terren. Fatkeqësisht, në arkivin e Fototekës së Institutit të Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit, prej kësaj ekspedite janë depozituar vetëm 2 filma negativë, në total 48 poza. Autorë të fotografive janë Gjergj Martini dhe Nikolin Baba, fotografë të Institutit të Kulturës Popullore që ndihmuan studiuesit në punën e tyre të terrenit. Fati i fotografive të tjera nuk dihet ende plotësisht. Thuhet se autorët e tyre nuk i dorëzuan kurrë filmat fotografikë në arkiv. Fotografitë që ekspozohen këtu janë zhvilluar pikërisht prej negativëve të kësaj ekspedite që ruhen sot në Fototekën e IAKSA-së. Këto fotografi na japin mundësinë për të diskutuar mbi një numër të gjerë çështjesh, të cilat shqetësojnë etnografinë dhe antropologjinë shqiptare. “Mbi të gjitha, shprehet kuratori i saj Olsi Lelaj, imazhet para nesh kërkojnë dhe na apelojnë të reflektojmë mbi raportin që ka dija etnologjike shqiptare me të “tashmen”, veçanërisht kur kjo e fundit merr përmasa të jashtëzakonshme.”

Përgatiti Ervin Kaçi

Arsim Canolli

FLIJA: NJË VËSHTRIM ETNOGRAFIK,

Tiranë: Akademia e Studimeve Albanologjike (2018, ISBN 978-9928289001)

Botimeve në lëmin e antropologjisë social-kulturore në gjuhën shqipe i është shtuar një studim solid në gjininë e kulturës buknore. Është fjala për monografinë *Flija: Një vështrim etnografik* nga Arsim Canolli. Studimi është ndërtuar duke u përqendruar mbi flinë, pra një gatesë dhe, që këtu, ftesa është për të braktisur shtegun e temave të mëdha. Është kalimi i kurthit të parë teorik e historik, gjë e cila ndodh rrallë për një traditë etnografike, dominuar nga njëfarë prirje monumentalizmi dhe, jo rrallë, edhe populizmi. Duke vëzhguar e qëmtuar gjithë jetën sociale dhe kulturore, botën shqisore dhe afektive që krijon ideja, praktika, vetë procesi i shijimit të flisë, gradualisht lexuesit i paraqitet një etnografi me shumë pore, një etnografi e ndërvarur prej *gjeografisë së shijes*, që dëshmon rëndësinë e studimit etnografik. Tregim etnografik që nuk

vetëmbyllet, por vazhdimisht parashtron, analizon, ripropozon.

Argumenti antropologjik shtrihet pastaj në sfondin e antropologjisë shqisore, identitare, religjioze dhe, dalëngadalë, duket sikur "flija" merr trajtën e një fakti social total. Por, në fakt, arrihet të realizohet një rrugëtim etnografik mjaft i rëndësishëm, që ka të bëjë me përshkrimin e thukët antropologjik të dukurisë kulturore marrë në analizë. Vëmendja etnografike e autorit konsiston në shqyrtimin se si gjallon një praktikë, si përjetohet, si transmetohet, negociohet, si kujdesen njerëzit për ta përcjellë si dije dhe si traditë, si e artikulojnë apo ri-artikulojnë ata në kohën e tyre, turistifikimi i një gatese, por edhe i gjuhës përreth e mbi të, kuptimin e saj kulturor atëherë e "ktynehere", kuptimet e kujtimet individuale dhe familjare, si lidhet me territoret e përmalljes, me territoret e përballjes në të

tashmen, e njëfarë loje se si njerëzit e shohin atë në rendet kohore. Pra, flija, si topos etnografik, herë merr socialen e mat kuptimet e saj e herë bëhet vendi ku sociabiliteti e kulturorja maten. Mastarët janë kohorë dhe hapësinorë, prej brenda dhe jashtë, atëherë dhe sot, prej zjarrit te dielli.

Pra, flija, më shumë ç'rrjedh prej traditës dhe asaj që e rrethon, del si një gatesë, e cila rrethohet nga një tis i magjepsjes tradicionale, duke u mveshur me kuptime të reja, që lidhen tashmë me dëshirën dhe nevojën, emocionet e njeriut në një shoqëri që ia ka dalë të jetë e lirë, një shoqëri që po ndërton shtetin e saj, por edhe një shoqëri që po ndërton narrativa të reja në çdo cep së saj. Canolli, me shumë kujdes, bën çmos dhe ia del mbanë të ruajë dialogun me shumë vështrime teorike, duke mos u ancoruar në portin e një teorie dhe, prej këtu, t'i shërbejë asaj, por duke ndjekur shtegun klasik dhe idealin e kryeherës të së tashmes antropologjike. Canolli ruan me dinjitet pozicionin e antropologut duke parashtruar pyetje, por edhe duke i ndërvarur prej lëndës empirike. Për

shembull, një nga teoritë që testohet nëpërmjet etnografisë së flisë është ajo e “shpikjes së traditës”, apo qasjet “stambollocentriste” siç i quan Canolli, qasje të cilat ose e vendosin çdo traditë në kushtin e sajimit apo shpikjes intelektuale, ose i shqyrtojnë si qasje në emër të kritikës ndaj esencializmave prejardhur prej nacionalizmit apo europianocentrizmit dhe që fillojnë e ushqejnë një centrizëm tjetër siç është rizbulimi i qendrave perandorake, si qendra e rrethit origjinar kulturor. Në fakt, vetë tema e përzgjedhur është një vënie në lojë e shumë centrizmave institucionale e kulturorë.

Etnografikisht Canolli ka ndjekur dy qasje. Punën e parë e ka realizuar nëpërmjet një etnografie *pas dyerve të hapura* të restorantit, si të përkundërt me etnografinë *përtej mureve të ngurta*. Mbi këtë punë ka realizuar jo vetëm mbrojtjen e doktoraturës në University College London, por edhe ka krijuar bazën e shqyrtimit etnografik të temave specifike siç është kultura buknore dhe vetë trajtimi i flisë në vrojtim etnografik. Herë pas here, zbret e merr inkursione nëpër periudha historike, por nuk heziton të

shprehë drojën ndaj burimeve historike dhe historicizmit. Pra, kemi një ndërthurje në mes etnografisë së të tashmes (prezentiste) dhe asaj historiciste në terma të *longue durée*. Po ashtu, kemi një etnografi, e cila përcakton qartë territorin e saj në një vend, por edhe atë që aplikohet me anë të vizitave kërkimore.

Pasi ka bërë të gjitha këto qëmtime etnografike, duke prekur çdo skaj që ka mundur të rrokë leximi etnografik, Canolli parashtron teza të ndryshme leximore, duke propozuar shqyrtime e ftesa të tjera që lidhen me trashëgiminë kulturore, mbi kulturën si relikte, mbi kulturën e parë me bazë tek arkaikja, te kultura në raportet krijuese dhe asaj mimetike. Pa rënë në esencjalizime, pa lëshuar nga stili i hollë dhe komunikues, Canolli krijon një tekst etnografik që fton lexuesin të shohë nëse kemi të bëjmë me një kulturë që është duke u bazuar te mimikimi apo jo. Nëse po, si; nëse jo, pse jo. Po flija, po përshtatja e saj me kohën, po rezistenca për të ruajtur kulturën e gatimit të saj si dikur, po kultura buknore në tërësi, po kultura në tërësi? Në fakt, tek

librit fillon t'i shfaqet fundi, del qartë se autori nuk është duke mbyllur një analizë, por është duke hapur shtigje reflektimi mbi kulturën dhe shoqërinë në tërësi, ku teza më kryesore, në vështrimin tonë, është shqyrtimi i raportit në mes kulturave që imitojnë dhe kulturave që lëshohen në reflektim e kërkojnë bazën e tyre te kreativiteti. Me hapjen e këtij shtegu, apo thjeshtë lëshimit të konstatimeve në fund të analizës, autori shënon edhe mbylljen e një diskutimi, duke e rihapur në dimensionë të tjera.

Është me rëndësi të nënvizojmë edhe një fakt tjetër: stilin e shkrimit antropologjik. Canolli dëshmon edhe me këtë monografi për një prozë poetike antropologjike. Një stil i tillë krijon kushtin që lexuesi të gjendet para një rrëfimi etnografik me plot nuanca, duke begatuar interpretimin dhe analizën antropologjike. Këtij stili i bëhet krahu një fjalor i pasur analitik, përshkrimor e stilizues, duke u bërë mjeti i kumtit antropologjik. Kjo është një cilësi shtesë që mbart ky kontribut - si të tjerë të ardhur nga Canolli - dhe që i bëjnë nder letrave shqipe. Duke pasur parasysh këto, monografia *Flija*:

Vrojtim etnogafik, vjen si model i një etnografie jo-monumentale, në thelb dialogjike që ka horizont debatin botëror në antropologji teksa lëvron një antropologji në dheun e vet. Si e tillë, kjo vepër

mbart në tharmin e saj aftësinë për t'u ripërtërirë vazhdimisht në dialogun antropologjik. Prandaj ajo meriton të vendoset ndër veprat më të mira në lëmin e antropologjisë social-kulturore.

Nebi Bardhoshi

Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit